

Masterarbeit im Studiengang **Digital Humanities**

Barriereabbau im digitalen Spiel

Eine lebensweltorientierte qualitative Untersuchung
zu Barrieren, Bewältigungsmustern und Wünschen
von Spieler:innen mit Sehbeeinträchtigung
hinsichtlich barriereabbauender Einstellungen

vorgelegt von: Kay Zeisig
Geburtsdatum: 22.10.1997
Betreuung: Prof. Alexander Lasch
David Baberowski

eingereicht am: 10.02.2026

Inhaltsverzeichnis

0 Einleitung.....	1
1 Begriffserklärungen und verwendete Theorien.....	3
1.1 Behinderung, Beeinträchtigung, Behinderungserfahrung.....	3
1.1.1 Modelle von Behinderung.....	3
1.1.2 Zuschreibung von Beeinträchtigungen.....	4
1.1.3 Begriffe, die in dieser Arbeit verwendet werden.....	5
1.2 Barriere, Barrierefreiheit, Barriereabbau.....	6
1.3 Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch.....	7
1.3.1 Begriffe: Alltäglichkeit und Lebenswelt.....	7
1.3.2 Das Subjekt in der Lebensweltorientierung.....	8
1.3.3 Gelingenderer Alltag.....	9
1.3.4 Warum Lebensweltorientierung für diese Arbeit?.....	9
1.4 Digitales Spiel.....	10
1.4.1 Definitionen von Spiel.....	10
1.4.2 Das Spiel als Technik.....	11
1.4.3 Das Spiel als Kommunikation.....	11
2 Stand der Forschung.....	13
3 Untersuchung.....	17
3.1 Ziele und Hypothesen.....	17
3.2 Ethische Überlegungen.....	18
3.3 Aufbau und Durchführung.....	20
3.3.1 Umfrage: Methode.....	20
3.3.2 Zielgruppenzentrierter Funktionscheck: Methode.....	21
3.4 Analysemethode: Thematische Analyse.....	27
3.4.1 Begriffe in der Thematischen Analyse.....	28
3.4.2 Ausrichtung der Analyse.....	28
4 Ergebnisse der Untersuchung.....	30
4.1 Umfrage: Ergebnisse.....	30
4.1.1 Die Proband:innen.....	30
4.1.2 Die quantitativen Antworten.....	30
4.1.3 Die qualitativen Antworten.....	32
4.2 Zielgruppenzentrierter Funktionscheck: Ergebnisse.....	36
4.2.1 Die Proband:innen.....	36
4.2.2 Verwendete Einstellungen.....	37
4.2.3 Die quantitativen Antworten.....	37
4.2.4 Die qualitativen Antworten.....	38
5 Auswertung.....	47
5.1 Verknüpftheit der Aspekte in digitalen Spielen.....	47
5.1.1 Gesamtbild in der Umfrage.....	47
5.1.2 Gesamtbild des zielgruppenzentrierten Funktionschecks.....	47
5.1.3 Ableitungen.....	48
5.1.4 Bedarfe, Lösungen und Wünsche.....	50
5.2 Barrieren in digitalen Spielen.....	52
5.2.1 Information.....	53
5.2.2 Wahrnehmbarkeit.....	53
5.2.3 Verarbeitbarkeit.....	57
5.2.4 Agency.....	58

5.3 Lösungen und Wünsche.....	58
5.3.1 Technische Lösungen.....	58
5.3.2 Agency.....	61
5.3.3 Standards und Transparenz zur Barrierefreiheit einzelner Spiele.....	62
5.3.4 Gemeinsames Spielen.....	62
5.4 Unterstützungsbedarf und -möglichkeiten.....	62
5.4.1 Handlungsempfehlungen an Entwickler:innen.....	63
5.4.2 Aktuelle Forschungsbedarfe.....	68
6 Grenzen der Untersuchung.....	71
6.1 Generelle Grenzen.....	71
6.2 Vorannahmen im Forschungsprozess.....	72
6.3 Vorbereitungen.....	73
6.4 Durchführung.....	74
6.5 Analyse.....	75
6.6 Übertragbarkeit.....	76
7 Fazit.....	77

0 Einleitung

Durch das Aufkommen von Digitalität und Digitalisierung können Spiele von verschiedensten Menschen in vielfältiger Form bzgl. ihrer Inhalte und Gestaltung erstellt werden und richten sich teils an breite Massen, teils an spezifische Gruppen. Sie stellen einen großen Faktor in der Freizeitgestaltung vieler Menschen dar, sind aber nicht für alle Menschen gleich zugänglich. Insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen haben einen schlechteren Zugang zu digitalen Spielen (vgl. [Astrath et al. \(2024a\)](#)).

Die vorliegende Arbeit will sich mit Menschen bzw. Spieler:innen mit Sehbeeinträchtigungen auseinandersetzen. Die digitale Welt macht mit computer-gestützten Bearbeitungsprogrammen, Screenreadern und Bildschirmlupen, sowie Braillezeilen und -tastaturen enorme Schritte zum Barriereabbau für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Jedoch stellt sich die Frage, inwiefern ein komplexes, audiovisuelles Medium wie das digitale Spiel auf die Bedarfe¹ von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen angepasst werden kann.

Tendenziell werden Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer Selbständigkeit und ihren Fähigkeiten unterschätzt, weshalb bei einer unreflektierten Forschungshaltung schnell Interpretationsfehler hin zum höheren Unterstützungsbedarf passieren können (vgl. [Maskos \(2023\)](#), o. S.; [Astrath et al. \(2024b\)](#), S. 15). Damit stehen Menschen mit Beeinträchtigungen stets in einem Feld der Doppelmoral: Zum Einen werden ihnen Fähigkeiten abgefordert, die sie nicht haben, während ihnen Fähigkeiten, die sie besitzen, abgesprochen werden.

Die Arbeit untersucht daher, welche Barrieren Menschen mit Sehbeeinträchtigungen im digitalen Spiel selbst als Solche erleben, welche Lösungsstrategien sie aufzeigen und wo sie offene Wünsche gegenüber Entwickler:innen und Forschung äußern. Dabei steht im Mittelpunkt, wie Menschen mit Sehbeeinträchtigungen die Nützlichkeit von verschiedenen Einstellungen in Hinblick auf den Abbau von Barrieren einschätzen. Gezeigt werden soll dies anhand des Spiels *The Last of Us Part II* ([Naughty Dog \(2024/25\)](#)). Die Einstellungen des Spiels sollen darauf untersucht werden, welche nützlich für den Barriereabbau sind, welche als ausbaufähig betrachtet werden können und welche nach Meinung der Proband:innen fehlen. Dabei sollen auch generelle Mechaniken und die Gestaltung des Spiels in den Blick genommen werden.

Aus dem Forschungsinteresse können folgende Forschungsfragen formuliert werden:

1. Welche Barrieren erleben Spieler:innen mit Sehbeeinträchtigungen in digitalen Spielen?
2. Welche Lösungsstrategien zeigen sie auf, um Barrieren zu umgehen oder zu bewältigen?
3. Welche Wünsche und Bedarfe äußern sie, die von Entwickler:innen und Forschung aufgegriffen und umgesetzt werden können?
4. Welche Einstellungen betrachten Menschen mit Sehbeeinträchtigungen als

1 Bedarfe werden hier als zielgerichtetes Erleben (z. B. Wünsche) innerhalb von Subjekten verstanden. Sie werden gegenüber Bedürfnissen (defizitorientierte Regelungsprozessen, die Mangel anzeigen) abgegrenzt. Bedarfe sind zukunftsorientiert und formulieren, was gebraucht wird, nicht was fehlt (vgl. Lüssi (2001), S. 456).

1. nützlich bzw. hilfreich?
2. ausbaufähig?
3. wünschenswert, aber nicht vorhanden?

Zur Beantwortung der Fragen wurde eine Untersuchung mit Menschen mit Sehbeeinträchtigungen in 2 Phasen durchgeführt: einer Umfrage im DACH-Bereich und einem zielgruppenzentrierten Funktionscheck mit 3 Proband:innen. Um Vorannahmen abzulegen, wurde bewusst die Grundhaltung der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch eingenommen. In Kombination mit der Thematischen Analyse, die es erlaubt theoriefrei an das gesammelte Material heranzutreten, können die Forschungsfragen ganz im Sinne der Proband:innen und ohne externe Deutungen beantwortet werden.

Ziel der Arbeit soll es sein, klare Handlungsempfehlungen für Entwickler:innen aus den gewonnen Erkenntnissen der Untersuchung abzuleiten und offene Forschungsfelder zu identifizieren.

Zunächst werden in der Arbeit einige grundlegende Begriffe und Konzepte geklärt ([Kap. 1](#)). Nach einem kurzen Überblick über den Stand der Forschung ([Kap. 2](#)), wird zur Untersuchung übergeleitet ([Kap. 3](#)). Dort werden Ziele, Hypothesen und ethische Überlegungen erläutert, danach wird auf den Aufbau und die Durchführung der Untersuchung, sowie die Analysemethoden eingegangen. Mit [Kapitel 4](#) schließt sich ein Überblick über die Ergebnisse der Untersuchung an, welche in [Kapitel 5](#) ausgewertet werden. Zum Schluss werden die Grenzen der Untersuchung diskutiert ([Kap. 6](#)) und das Fazit formuliert ([Kap. 7](#)).

1 Begriffserklärungen und verwendete Theorien

Zu Beginn dieser Arbeit sollen ihre zentralen Gegenstände festgelegt und diskutiert werden. Dabei werden im Folgenden nicht nur die verwendeten Begriffe untersucht, sondern auch ihre möglichen Alternativen oder Gegenstücke, um ein besseres Bild von der Begriffs- und Theorielandschaft zu erhalten, in der diese Arbeit verortet ist. Zunächst wird dabei auf die Begriffe Behinderung und Beeinträchtigung, sowie auf den Begriff der Barriere eingegangen. Danach wird das Konzept der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch eingeführt. Geschlossen wird das Kapitel mit dem Begriff des (digitalen) Spiels.

1.1 Behinderung, Beeinträchtigung, Behinderungserfahrung

Da die Begriffe Behinderung und Beeinträchtigung einem starken Wandel unterlagen und in verschiedenen Kontexten anders verwendet werden, sollen im Folgenden die Begriffe aufgearbeitet werden und die Bedeutung in der vorliegenden Arbeit gegeben werden. Dazu werden im Folgenden zunächst die Modelle von Behinderung dargestellt, woraufhin über die ableistische² Praxis der Zuschreibung gesprochen wird. Anschließend wird – nach einem Exkurs zum Begriff der Behinderungserfahrung – mit den in dieser Arbeit verwendeten Begriffen und Definitionen abzuschließen.

1.1.1 Modelle von Behinderung

In der Wissenschaft unterscheidet man in 3 Modelle von Behinderung:

1. individuelles Modell
2. soziales Modell
3. kulturelles Modell

Lange herrschte das individuelle Modell vor, welches medizinisch geprägt davon ausging, dass die in der Person verorteten Eigenschaften (=Beeinträchtigungen) für die Behinderung zuständig seien. Heutzutage wird eher das soziale Modell vertreten, welches auch in der Behindertenrechtskonvention der United Nations (im Folgenden: UN-BRK) verwendet wird. Diese beschreibt in ihrer Präambel, „dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern“ (vgl. [Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung](#) (2018), S. 5). Behinderungen entstehen nach dieser Auffassung aus der Interaktion zwischen einer im Subjekt verorteten Ei-

2 Ableismus beschreibt ein komplexes Konstrukt von Handlungs- und Denkmustern, in denen Menschen, denen die Eigenschaften ‚beeinträchtigt‘ bzw. ‚behindert‘ zugeschrieben werden, geringer wahrgenommen werden, als Menschen, die ihnen gegenüber als ‚normal‘ wahrgenommen werden. Die Zuschreibung wird nicht von den betroffenen Subjekten selbst vollzogen, sondern geschieht in der Regel durch nicht-betroffene Subjekte. Die Zuschreibung mit den genannten Eigenschaften impliziert dabei mehr als nur das Vorhandensein dieser Eigenschaften. Es werden ebenso Eigenschaften wie ‚nutzlos‘, ‚arbeitsunfähig‘, ‚belastend‘ oder auch ‚nicht-lebenswert‘ vergeben. Dabei wird nicht geprüft, ob diese Eigenschaften in den Subjekten vorliegen. Aus der Zuschreibung wird aber ein verändertes Verhalten gegenüber den Betroffenen abgeleitet und legitimiert, so dass diese oftmals aus gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen werden oder einen hohen Mehraufwand betreiben müssen, um gleichwertig an der Gesellschaft teilzuhaben (vgl. Ledder (2025), Eilert (2020a), Mas-kos (2023)).

genschaft (= Beeinträchtigung) und der Umwelt des Subjekts. Eine solche Umweltkomponente findet sich im individuellen Modell nicht (vgl. [Lingelbach \(2018\)](#)).

Das kulturelle Modell geht einen Schritt weiter als das soziale Modell und hinterfragt, inwiefern zugeschriebene Beeinträchtigungen von der Gesellschaft geprägt werden und vielleicht unter anderen Umständen nicht als Beeinträchtigung wahrgenommen werden würden. Dieses Modell lässt sich durchaus mit dem sozialen Modell verknüpfen, wohingegen das individuelle Modell den beiden entgegensteht (vgl. Lingelbach (2018); [Pedrucci, Amoroso, Nothbaum \(2025\)](#)).

Beeinträchtigung wiederum kann nach diesen Modellen

- als körper-inhärente Eigenschaft verstanden werden, die eine Behinderung auslösen kann (individuelles Modell)
- als eine Eigenschaft verstanden werden, die in Wechselwirkung mit einer unangepassten Umwelt zu einer Behinderung führen kann (soziales Modell)
- als körper-zugeschriebene Eigenschaft verstanden werden, die in Wechselwirkung mit einer unangepassten Umwelt zu einer Behinderung führen kann (kulturelles Modell)

1.1.2 Zuschreibung von Beeinträchtigungen

Gesellschaftlich hält sich das individuelle Modell nach wie vor hartnäckig. Dies entsteht vor allem aus einer defizitorientierten Haltung heraus. Als Beeinträchtigung gilt, was ‚nicht-normal‘ ist. Diese ‚Nicht-Normalität‘ äußert sich in scheiternden Situationen und wird in der Regel medizinisch pathologisiert. Das Scheitern von Situationen wird in Eigenschaften der betroffenen Person gesucht und dieser zugeschrieben³. Dabei würde die gleiche Person als ‚normal‘ gelabelt⁴ werden, solange sie keine besonderen Bedarfe äußert. Beeinträchtigungen werden also erst gesellschaftlich wahrgenommen und gelabelt, sobald sie offenbar werden, indem sie zu einem nicht-gelingenden Alltag beitragen (vgl. Stöhr (2023), S. 14f.; S. 116). Die Zuschreibung orientiert sich dabei daran, was gesellschaftlich als ‚normal‘ empfunden wird und was dem gegenüber als Abweichung gilt. Damit ist auch die Zuschreibung von Beeinträchtigungen eine kulturell bedingte Praxis. Pedrucci, Amoroso, Nothbaum (2025) schreiben hierzu:

In fact, disability is not merely a health issue but a complex phenomenon that must always be examined within specific social contexts. The dichotomies of health versus illness and normal versus non-normal are culturally determined. As noted by other scholars, the Greeks did not necessarily view individuals with disabilities as fundamentally different, provided they could still participate in socio-economic activities. [...] ‘Extraordinary bodies’ are those with charac-

3 Bei Foucault „der klinische Blick“ genannt (vgl. Stöhr (2023), S. 116).

4 Label sind Zuschreibungen von Eigenschaften auf Objekte und Subjekte. Diese Zuschreibung kann, im zweiten Fall, durch die Subjekte selbst geschehen (Selbstzuschreibung) oder durch andere Subjekte (Fremdzuschreibung). Labeling als Prozess wird dabei häufig in Machtstrukturen missbraucht, so dass eine Gruppe von Subjekten Macht ausübt über eine andere Gruppe, indem sie dieser Eigenschaften zuspricht, auf deren Grundlage sie die zweite Gruppe geringer behandeln können. Im Falle des Ableismus beispielsweise werden Subjekte als ‚beeinträchtigt‘ bzw. als ‚behindert‘ gelabelt. Im gleichen Zuge werden ihnen dabei Fähigkeiten, Kompetenzen und Bedürfnisse abgesprochen (vgl. Metzler, Wacker (2001), S. 118f., 126; vgl. Geulen (2001), S. 1750).

teristics that deviate from the aesthetic and normative standards of a given society. These bodies do not possess inherent meaning; rather, meaning is ascribed to them, resulting in the creation of specific cultural and religious representations. Such exceptional bodies are often marginalized, relegated to the realm of the uncanny and the unusual, frequently labeled as monstrous and considered disconnected from, or irrelevant to, everyday life and societal norms regarding the body. – Pedrucci, Amoroso, Nothbaum (2025), o. S.

Die Zuschreibung einer Beeinträchtigung bzw. einer Behinderung erfolgt also aufgrund von kulturellen und historischen Faktoren und kann daher zwischen Gesellschaften⁵ variieren. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Zuschreibung trotzdem Machtlogiken folgt und die Betroffenen per Fremdzuschreibung durch nicht-beeinträchtigte Subjekte⁶ identifiziert werden.

1.1.3 Begriffe, die in dieser Arbeit verwendet werden

Die vorliegende Arbeit nutzt in Bezug auf die Beschreibung von Menschen ausschließlich den Begriff Beeinträchtigung⁷, bzw. spricht von ‚Menschen mit Beeinträchtigungen‘, da diese zunächst nur beschreiben, dass einer Person eine oder mehrere als ‚nicht-normal‘ gelabelte Eigenschaft(en) zugeschrieben werden. Beeinträchtigung dabei – im Sinne des kulturellen Modells – als zugeschriebene, medizinisch interpretierte Eigenschaft des ‚Anders-Seins‘ verstanden, die über einen längeren Zeitraum (mindestens 6 Monate) anhält. Ist eine Umwelt des Subjekts nicht an diese Eigenschaft angepasst, kann dies zu Behinderungen führen.

Wichtig für die Festlegung, was eine Beeinträchtigung ist und was nicht, ist dabei die Selbst- und Fremdzuschreibung, nicht das Vorliegen einer tatsächlichen (medizinisch interpretierten) Eigenschaft oder erlebte Behinderungen im Alltag.

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob diese Eigenschaften zu Behinderungen beim Spielen digitaler Spiele führen (können) und wie diese Behinderungen ausgestaltet sind. Die Arbeitshypothese ist also, um die Gedanken von u. a. Danz (2011), Murphy (2023) und Wahl (2023) aufzugreifen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen grundsätzlich gleichwertige Fähigkeiten besitzen. Erst an den Stellen, an denen Barrieren auftreten, wird die Anwendung der Fähigkeiten ver- bzw. behindert.

1.1.3.1 Sehbeeinträchtigungen

In dieser Arbeit wird ein Verständnis von ‚Sehbeeinträchtigung‘ vertreten, wie es von [van Ommen, Chaparro](#) (2021) formuliert wird: *„Visual impairment refers to the result of having a certain degree of vision loss. This could include color blindness, low vision or partial sightedness, legal blindness, and complete blindness.“* – (van Ommen, Chaparro (2021), S. 882).

In der Ausschreibung der Umfrage und des zielgruppenzentrierten Funktionschecks wurden diese beabsichtigt lose als *„alle mit dem Sehsinn verbundenen Beeinträchtigungen“* beschrieben. Der Grad oder die Dauer einer Beeinträchtigung spielten keine Rolle. Lediglich wurde eine erwartbare

5 Gesellschaft wird in dieser Arbeit nicht als ‚eine‘ Gesellschaft interpretiert, sondern Simmel folgend als Prozess der Vergesellschaftung über die Interaktion mehrerer, aber mindestens zweier Subjekte (Abels (2020), S. 10ff.)

6 Hier soll betont werden: auch der Status ‚nicht-beeinträchtigt‘ ist genauso konstruiert wie sein vermeintliches Pendant.

7 Selbstverständlich werden jedoch, wo andere Theorien aufgegriffen werden, keine Anpassungen an den Terminologien vorgenommen.

Langfristigkeit zur Bedingung gemacht, um Disability Faking⁸ (vgl. Wahl (2023), S. 47ff.) auszuschließen. Um einer Pathologisierung der Proband:innen vorzubeugen, wurde der Fokus auf den Zusammenhang von Barriere und Lösungsstrategie gelegt.

Das Feld der Sehbeeinträchtigungen ist sehr divers aufgestellt und reicht von Personen mit Farbfehlsichtigkeiten (z. B. Rot-Grün-Schwäche und Farbblindheit) über Einschränkungen im Sehen bis hin zur ‚vollkommenen‘ Blindheit. In Deutschland gelten auch Personen mit geringem Sehrest als ‚legal blind‘. Hierbei handelt es sich um Beeinträchtigungen durch eine Sehschärfe von 0,02 und weniger⁹. Bei der Einschätzung wird aber auch das Gesichtsfeld einbezogen ([Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.](#) (o. J.) zitiert Deutscher Blinden und Sehbehindertenverband e.V. Berlin (2019), o. S.).

1.2 Barriere, Barrierefreiheit, Barriereabbau

Der Begriff der Barriere wird in der sozialpädagogischen bzw. sonderpädagogischen Literatur in der Regel vorausgesetzt und daher nur selten diskutiert¹⁰.

Die UN-BRK beschreibt „einstellungs- und umweltbedingten Barrieren“ (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (2018), S. 5), wobei ‚Umweltfaktoren‘ tendenziell eher Eigenschaften der physischen Umwelt beschreiben und ‚Einstellungen‘ eher die Denkweise von Menschen beschreibt, die zu einer unangepassten Umwelt führen.

Analog formuliert das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG) in § 4 Barrierefreiheit:

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig. – [Bundesamt für Justiz \(o. J.\) §4 BGG](#)

In beiden Fällen wird der Begriff Barriere um- oder mit seinem Gegenteil (Barrierefreiheit) beschrieben. Da der Begriff jedoch die Grundlage für die Begriffe Barrierefreiheit und Barriereabbau darstellt, soll hier ein prototypischer Definitionsversuch mit sozialpädagogischem Fokus gewagt werden: Als Barriere wird hier jedwede Eigenschaft der Lebenswelt eines Subjektes verstanden, die im Zusammenspiel mit einer (zugeschriebenen) Beeinträchtigung des Subjektes zu einem nicht-Gelingen bzw. Scheitern einer Situation führt.

Diese Definition greift auf, was Stöhr (2023) allgemeiner formuliert: *„Eine Barriere lässt sich demzufolge als Strukturmerkmal einer Sache oder eines*

8 Disability Faking ist die Praxis der zielgerichteten Behauptung bzw. Vortäuschung von Beeinträchtigungen. Diese kann zur Abschreckung genutzt werden oder die Lebenswelt von Menschen mit Beeinträchtigungen untergraben, indem Behauptungen getätigt werden. Diese Behauptungen werden von Menschen ohne Beeinträchtigungen ohne Wissen (oder gegen besseres Wissen) ob des Alltags von Menschen mit Beeinträchtigungen getätigt. Die Behauptungen schließen in der Regel an allgemeine, ableistische Narrative an (vgl. Wahl S. 47ff.)

9 Der Vergleichswert wird hier bei 1,0 gesetzt, obwohl es auch Personen mit einer Sehschärfe von über 1,0 gibt (vgl. [Berufsverband der Augenärztinnen und Augenärzte Deutschlands e. V. \(2022\)](#)).

10 In der hier genutzten Literatur fand sich nur bei Stöhr (2023), S. 72, eine Diskussion des Begriffs.

Sachverhalts erfassen, das bestimmte Menschen von der Sache oder der Teilhabe am Sachverhalt ausschließt oder den Zugang dazu erheblich erschwert.“ (S. 84). Die hiesige Definition setzt den Begriff jedoch eher in eine situative, erlebbare Perspektive. Aufgegriffen wird hier, dass es ein Spektrum zwischen dem Scheitern einer Situation und ihrem nicht-Gelingen¹¹ gibt. So kann ein Subjekt durchaus ein Gebäude betreten, jedoch kann die Nötigung, einen explizit deklarierten ‚behinderten-gerechten Eingang‘ zu benutzen zu einer mentalen Blockade bzw. zur Vertiefung von Vorurteilen führen. Der bloße Vorgang gelingt, jedoch nur unter Inkaufnahme von anderen Nachteilen wie Stigmatisierungen und Versonderungsgefühlen.

Betrachtet man Barrierefreiheit unter Nutzung der oben genannten Definition ergibt sich: Barrierefrei ist (in Einklang mit BGG §4) jede Lebenswelt, die nicht zu Behinderungen führt. Ein Verweis auf das Vorhandensein oder nicht-Vorhandensein einer Beeinträchtigung bei den betrachteten Subjekten ist obsolet, da nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen Barrieren erleben und weit mehr Menschen von barrierefreien Lebenswelten profitieren können (vgl. Wahl (2023), S. 39f., Lauermann et al. (2024), S. 20).

Diese Definition kann zu weiteren Fragen führen: Zum Einen muss philosophisch untersucht werden, ob eine solche Barrierefreiheit überhaupt möglich ist und unter welchen Voraussetzungen. Wie Wahl (2023) kritisiert, wird Barrierefreiheit schnell als unerreichbare Utopie abgestempelt und wird damit von der Realpolitik nicht ernsthaft angestrebt (vgl. Wahl (2023), S. 31). Dem soll in dieser Arbeit damit begegnet werden, indem nicht nach Barrierefreiheit gefragt wird, sondern nach Barriereabbau. Die Verschiebung des Fokus auf die Prozesshaftigkeit der Bestrebung wird analog zu Thiersch (2020) formuliert, welcher statt auf das *Gelungende* auf das *Gelingendere* blickt.

1.3 Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch

1.3.1 Begriffe: Alltäglichkeit und Lebenswelt

Lebensweltorientierung setzt das Subjekt in den Mittelpunkt des Hilfeprozesses und nimmt es in seinen Lebenswelten wahr. Als Lebenswelt wird dabei die „Repräsentationen der Alltäglichkeit in ihrer unterschiedlichen sozialen und historischen Konkretisierung und in den unterschiedlichen Sozial- und Erfahrungsräumen“ (Thiersch (2020), S. 47) verstanden. Lebenswelt ist also alles, was im Alltäglichen geschieht und einen sozialen und historischen Rahmen hat. Synonym verwendet Thiersch hier auch das Wort der Alltagswelt (ebenda).

Alltag stellt in diesem Zusammenhang einen Oberbegriff dar, unter dem sich verschiedene Aspekte summieren:

- Die Hinterbühne bzw. die Rahmenbedingungen für Alltäglichkeit
- Alltäglichkeit bzw. der Alltag
- Alltags- bzw. Lebenswelten

Thiersch setzt in seinem Konzept bei „*anthropologische[n], psychische[n] und soziolethische[n], politische[n], ökonomische[n] und ökologische[n] Voraussetzungen*“ (ebenda, S. 46) an, die alle aktiven Handlungen der Subjekte rahmen. Thiersch spricht hier von einer ‚Hinterbühne‘, die die ‚Vorderbühne der Alltäg-

¹¹ Vgl. [Kap. 1.3 Lebensweltorientierung](#)

lichkeit' bestimmt. Er meint damit alle Aspekte einer Gesellschaft, die sich indirekt auf das Handeln von Subjekten auswirken können.

Des Weiteren gibt es den Begriff der Alltäglichkeit, bzw. des Alltags. Er formuliert hierzu:

Alltag ist die Welt, in der wir uns vorfinden, die Welt der für uns nützlichen und unnützen Gegenstände und der guten oder belastenden Beziehungen, die Welt, die wir erleben, zu der wir gehören, in der wir uns im Vertrauen darauf bewegen, dass wir sie kennen und verstehen, die Welt, in der wir uns im Druck der Aufgaben, wie sie anfallen, zu behaupten suchen. Dieser Alltag bestimmt unser Leben. – ebenda, S. 34

Der Alltag ist damit das, was alle Subjekte jederzeit umgibt, was sie kennen und was sie prägt. Ebenfalls ist er ausschlaggebend für das Handeln von Subjekten. Während die oben beschriebenen Rahmenbedingungen von Alltäglichkeit für eine größere Menge an Subjekten gleichermaßen gilt, ist der tatsächliche Alltag individueller (ebenda, S. 47).

Der Begriff der Alltags- oder auch Lebenswelten beschreibt konkrete Situationen und Muster von Situationen, in denen sich das Subjekt wiederfindet (ebenda, S. 47). In diesem Begriffsfeld *„akzentuiert ‚Alltag‘ bzw. ‚Alltäglichkeit‘ eher konkrete Handlungsmuster und ‚Lebenswelt‘ eher den Zusammenhang und das Zusammenspiel dieser Handlungsmuster mit den in diese Handlungsmuster hineinragenden institutionellen Arrangements und Lebenslagen.“* (ebenda, S. 47). Das Leben in den Lebenswelten führt zu Handlungsmustern, die unsere Alltag konstituieren.

Jedes Subjekt erlebt im Laufe des Lebens mehrere Lebenswelten. Diese können in chronologischer Reihenfolge aufeinander folgen, existieren aber auch parallel zueinander. So wächst ein Kind zunächst in einer sehr spezifischen Lebenswelt auf, die als Kindheit beschrieben werden kann, sich aber auch feiner zergliedern lässt. Innerhalb dieser Lebenswelt lernt es bestimmte Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster (z. B. dass es Aufmerksamkeit erhält, wenn es schreit und dass es schreien muss, wenn es Hunger verspürt). Im späteren Verlauf des Lebens erlebt das Subjekt dann auch parallel zueinander stehende Lebenswelten, z. B. wenn eine junge Frau u. a. als Mutter, Auszubildende und Hobby-Gitarristin wahrgenommen wird und sich in diesen verschiedenen Lebenswelten je verschieden verhalten muss. Diese Lebenswelten beeinflussen sich gegenseitig, so dass Erfahrungen und gelernte Handlungsmuster aus anderen Lebenswelten übertragen werden können (vgl. ebenda, S. 70ff.).

1.3.2 Das Subjekt in der Lebensweltorientierung

Lebensweltorientierung als Handlungskonzept der Sozialen Arbeit versucht Adressat:innen *„in der Eigensinnigkeit ihrer alltäglichen Lebenswelt, in ihren Potenzialen ebenso wie in ihren Aufgaben und Schwierigkeiten ernst zu nehmen und mit ihnen zusammen tragfähige Lebensstrategien zu entwerfen.“* (ebenda, S. 40). Von besonderem Interesse ist dabei zu verstehen, wie Adressat:innen ihren Alltag wahrnehmen und bewältigen¹². Die Helfenden nehmen

¹² Bewältigung beschreibt das Verhalten eines Subjektes zur Bearbeitung eines Problems. Die Verhaltensmuster sind gesellschaftlich geprägt und werden gelernt. Sie sind vielfältig und können neben der aktiven Bearbeitung von Problemen auch das Vermeiden der Probleme beinhalten. Bewältigungsverhalten muss nicht funktional sein, sondern soll das Subjekt in seiner Handlungsfähigkeit erhalten und nimmt unter Umständen Formen an, die gesellschaftlich als abweichendes Verhalten gelabelt werden (vgl. Böhnisch (2001), S. 1119ff.).

dabei eine grundlegend wohlwollende Haltung ein, die Thiersch mit den Handlungsmaximen Liebe, Vertrauen und Neugier labelt: Liebe im Sinne der „*unbedingte[n] Anerkennung des anderen in seinem So-Sein*“ (ebenda, S. 151), Vertrauen als „*Haltung, die in allen Tendenzen zum bornierten Alltag und seinem Beharrungsvermögen prinzipiell Möglichkeiten zur Veränderung sieht*“ (ebenda, S. 152) und Neugier als „*wohlwollend interessierte, gespannte Aufmerksamkeit für Eigensinnigkeiten der Adressat*innen, für ihre Interessen, ihre Phantasie und ihre Zielstrebigkeit in den Erfahrungen, Anstrengungen und Entwürfen.*“ (ebenda, S. 152).

Die Lebensweltorientierung geht also von einem Subjekt aus,

- das ohne Voraussetzungen als voller Mensch wahrgenommen werden muss,
- das grundlegend zu Veränderung fähig ist und
- das in seinem Sein umfassend wahrgenommen werden soll.

Das Subjekt wird in seinen Lebenswelten verortet wahrgenommen und in seinen Eigenheiten geschätzt und respektiert. Das Subjekt wird darüber auch in seiner Leiblichkeit, seiner räumlichen und zeitlichen Verortung und in seinen sozialen Beziehungen wahrgenommen, die entscheidend die Lebenswelten des Subjekts (mit)prägen (vgl. ebenda, S. 52).

1.3.3 Gelingenderer Alltag

Das Ziel Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit stellt *das Gelingendere* dar.

Während Alltag als über-komplexes und gleichzeitig in seiner Omnipräsenz triviales Konstrukt bewältigt werden muss, sucht Soziale Arbeit mit ihren Adressat:innen nach Möglichkeiten der besseren Gestaltung, der besseren Bewältigung von Alltag.

Dabei versteht sich die Arbeit hin zum *Gelingenderen* nicht als Zustand, sondern als Prozess. Das Gelingendere wird als Näher-Kommen zum Idealzustand ‚dem Gelingenden‘ verstanden, der wiederum hochgradig subjektiv sein kann (ebenda, S. 68).

1.3.4 Warum Lebensweltorientierung für diese Arbeit?

Bezogen auf die vorliegende Arbeit kann Barrierefreiheit in diesem Sinne als *das Gelingende* bezeichnet werden, das durch den Barriereabbau (die Arbeit hin zum *Gelingenderen*) angestrebt wird. Dass *das Gelingende* ggf. nicht erreicht werden kann, wird dabei außen vor gelassen, um *das Gelingendere* zu erreichen.

Aber auch die Grundhaltung der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit soll in dieser Arbeit zum Einsatz gebracht werden, um mögliche Vorurteile auszublenken und die Proband:innen in ihrem ‚So-Sein‘ voll wahrzunehmen. Sie werden als Expert:innen ihrer selbst und ihrer Lebenswelt verstanden, die keine Hilfestellung zur Bewältigung ihres Alltags und zur Formulierung ihrer Erlebnisse benötigen. Dieser besondere Blick, den die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit bietet, ermöglicht neutral Behinderungen aufzudecken, wo sie tatsächlich

als Solche für die Subjekte erlebbar sind, ohne dass eine vorschnelle Zuschreibung geschieht¹³.

Dies kann im Rahmen der Arbeit nur teilweise realisiert werden. Aufgrund der Begrenzung des Feldes auf digitales Spiel bzw. Menschen mit Sehbeeinträchtigungen wurde bereits die Vorannahme getätigt, dass es in diesem Feld zu Behinderungen kommen kann. Diese Haltung muss in der Bearbeitung der erhobenen Daten sowie in der Auswertung reflektiert werden, um keine Behinderungen zu finden, wo nicht unmittelbar von ihnen berichtet wurde.

1.4 Digitales Spiel

Die Diskussionslandschaft in Bezug auf die Definition, was denn nun (ein) digitales Spiel sei, ist so vielfältig, dass sie im Folgenden nur unterkomplex dargestellt werden kann. Es soll hier kurz skizziert werden, was nach Huizinga und Juul unter digitalem Spiel verstanden wird, und dann eine Präzisierung durchgeführt werden, um verschiedene Aspekte des Begriffs aufzugreifen.

1.4.1 Definitionen von Spiel

Zunächst stehen in der Historie verschiedene Definitionsversuche, die zu greifen versuchen, was (das) ‚Spiel‘ sei. Von diesen Definitionen hat sich weitgehend die Definition von Johan Huizinga (2001; 1. Auflage von 1938/39) als nützlich zur Weiterverwendung erwiesen (vgl. Salen Tekinbaş, Zimmermann (2004), S. 72ff.).

Huizinga (2001) charakterisiert ‚Spiel‘ folgendermaßen:

Der Form nach betrachtet, kann man das Spiel also zusammenfassend eine freie Handlung nennen, die als ‚nicht so gemeint‘ und außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend empfunden wird und trotzdem den Spieler völlig in Beschlag nehmen kann, an die kein materielles Interesse geknüpft ist und mit der kein Nutzen erworben wird, die sich innerhalb einer eigens bestimmten Zeit und eines eigens bestimmten Raums vollzieht, die nach bestimmten Regeln ordnungsgemäß verläuft und Gemeinschaftsverbände ins Leben ruft, die ihrerseits sich gern mit einem Geheimnis umgeben oder durch Verkleidung als anders von der gewöhnlichen Welt abheben. – Huizinga (2001), S. 22, Hervorhebungen entfernt

Diese und weitere Definitionen nennt Juul (2011) ‚klassische‘ Modelle von ‚Spiel‘ (vgl. ebenda, S. 23). Mit dem Aufkommen von Spielen, die computergestützt mediiert werden, ergab sich die Notwendigkeit einer Definition ‚digitaler Spiele‘, da diese in ihrer Ausgestaltung den bisherigen Modellen nicht mehr folgen. Eine umfassende Übersicht sowohl traditioneller als auch moderner Definitionen des Spiels findet sich in Juul (ebenda, S. 29ff.). Er leitet daraus folgende eigene Definition ab:

A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where different outcomes are assigned different values, the player exerts effort in order to influence the outcome, the player feels emotionally attached to the outcome, and the consequences of the activity are negotiable. – ebenda, S. 36.

13 Murphy (2023) erklärt, dass der unterschiedliche Umgang mit Menschen aufgrund der Annahme unterschiedlicher Eigenschaften, dazu führen kann, dass gelernte Handlungsmuster zu selbst erfüllenden Prophezeiungen werden und sich verstetigen (S. 151f.). Wenn ein Subjekt für hilflos gehalten wird (gelabelt wird), verändern andere Subjekte ihr Verhalten gegebenenfalls so, dass die Person überhaupt erst zum Objekt von Hilfeleistungen wird.

1.4.2 Das Spiel als Technik

In der vorliegenden Arbeit soll ‚Spiel‘, insbesondere in seiner Form als Prozess, als medial vermittelte *Kulturtechnik* aufgefasst. Kulturell ist jedes medial vermittelte Spiel, weil es nicht unabhängig von seiner kulturellen Einbettung entstehen und interpretiert werden kann. Das Spiel als Medium nutzt Symbole des Alltäglichen und spiegelt dieses Alltägliche wieder, wenngleich auf eine nicht-alltägliche Art und Weise. Spiele als Medien beschreiben Situationen in abstrakter Form und macht sie dadurch erleb- und lernbar¹⁴.

Technik kann – wie die oben beschriebene Teilung in Objekt, Medium, Prozess und Zustand – mehrdimensional beschrieben werden: Eine Technik kann nach Stöhr (2023) als Artefakt (Objekt) oder als Verfahren (Prozess) vorliegen. Dazu notwendig ist stets ein spezifisches Wissen zur Herstellung, Verwendung usw. (vgl. Stöhr (2023), S. 47-56), ähnlich dem benötigten Wissen, um Spiele zu spielen (Regeln, Bedeutungen etc., die das Medium bilden). Der Inhalt eines Spiels kann nur in dem Moment erschlossen werden, in dem es gespielt wird (Einheit aus Subjekt und Technik, hier Spieler:in und Spiel). Es kann aber nur in Abspaltung reflektiert werden (Subjekt spricht *über* Technik).

Technik wird immer zum Erreichen eines bestimmten Ziels eingesetzt, weshalb auch beim Spiel als Kulturtechnik reflektiert werden muss, *warum* gespielt wird und *welche Bedeutung* das Spiel(en) für die Subjekte und deren Kultur mit sich bringt. Astrath et al. (2024b) identifizieren mehrere Dutzend Effekte, die junge Spieler:innen dazu bringt, digitale Spiele zu spielen. Diese Effekte reichen vom Messen individueller Fähigkeiten in kompetitiven Situationen (gegenüber sich selbst und Anderen), über soziale Effekte des Freundschaften schließen und pflegen bis hin zum Ausleben von Kreativität, dem Erleben von Selbstwirksamkeit und ganz schlicht: Spaß haben.

1.4.3 Das Spiel als Kommunikation

Dem gegenüber sollte jedoch auch betrachtet werden, dass Spiele nicht nur Konsumgüter sind: sie sind auch kreative Produkte, die als Artikulationsversuch bzw. Selbstausdruck von Künstler:innen (den Entwickler:innen) aufgefasst werden können. Durch ihre symbolische Vermitteltheit tragen Spiele meist eine oder mehrere Nachrichten mit sich. Diese Nachrichten fließen implizit oder explizit in die Spiele ein, u. a. in Dialoge, Charakterdesigns, Welt-Design und in Quest-Linien.

Spiele tragen zudem das Angebot (die Affordanz) der Interaktivität in sich und können daher als Angebot zu komplexen Kommunikationsprozessen zwischen Entwickler:innen und Spieler:innen aufgefasst werden. Kai Matuszkiewicz zitiert Jäckel (1995): „*Wenn Interaktion stattfindet, findet immer auch Kommunikation statt.*“ ([Matuszkiewicz \(2016\)](#), o. S.). Das Spiel möchte Informationen, Werte, Normen etc. vermitteln bzw. zur Diskussion stellen. Es bietet den Spieler:innen an, Einfluss auf die Spielwelt zu nehmen, also ihre Agency zu nutzen. Dabei entsteht neben einer Spieler:in-Medium-Interaktion auch als Entwickler:in-Spieler:in-Interaktion.

Bedeutend ist hier der Unterschied zwischen Interaktivität und Agency: Während Interaktivität auf einer intersubjektiven Ebene stattfindet, liegt Agen-

¹⁴ Das Spiel als Prozess kann damit auch als Lerntechnik aufgefasst werden (vgl. Astrath et al. (2024a); vgl. Prensky (2006)).

cy als Potential im Subjekt selbst. Agency beschreibt die Fähigkeit eines Subjektes Einfluss auf seine Umwelt zu haben und die Konsequenzen zu erleben und zu evaluieren. Der Aspekt der Interaktivität von Spielen als Medium ist also das Angebot der Nutzung der eigenen Agency. Dabei werden Spieler:innen auch Objekte der Agency anderer Subjekte z. B. der Entwickler:innen. Am Beispiel des für diese Untersuchung genutzten Spiel *The Last of Us Part II* erklärt: die Spieler:innen können nicht wählen, welche Figur bespielt werden soll, obgleich sie den Spielstil wählen können, z. B. ob sie aggressiv vorgehen oder Konfliktsituationen vermeiden. In Cut Scenes können die Spieler:innen ihre Agency gar nicht nutzen. Sie werden vom Spiel (bzw. von den Entwickler:innen) in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Erst in den Spielsequenzen können sie wieder handeln.

Dieser Prozess der gegenseitigen Beeinflussung kann als Kommunikation verstanden werden, der auf mehreren Ebenen stattfindet. Spiele bieten Interaktionsmöglichkeiten an, indem sie den Spieler:innen Herausforderungen bieten (vgl. Bauer, Kato (2011), S. 199ff., 209ff.). Ebenso schreiben die internen Logiken fest, welche Handlungen wann von den Spieler:innen durchgeführt werden können (ebenda, S. 202ff.). Darüber hinaus dienen Spiele den Entwickler:innen als Kommunikationskanal (vgl. Case, Freeze, Pane (2024)). Mit Blick auf das Thema Barriereabbau kann also die Implementierung von entsprechenden Einstellungen auch als eine Form von barrierefreier Kommunikation verstanden werden.

2 Stand der Forschung

Betrachtet man die aktuelle Forschungslandschaft ist auffällig, dass zwar Forschung im Bereich Gaming und im Bereich Beeinträchtigungen durchgeführt wird, diese Bereiche jedoch eine minimale Überschneidungsmenge aufweisen.

Die für die vorliegende Arbeit genutzte Literatur kann grob in 3 Fachrichtungen geteilt werden, welche die Ausgangslage für die jeweilige Forschung bietet:

1. Medienpädagogik
2. Informatik
3. Game Studies

In der Medienpädagogik können vor allem die jüngsten Werke um Angela Tillmann, Susanne Eggert und Nils Astrath hervorgehoben werden, welche eine Studie durchführten, wie junge Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Möglichkeiten der Teilhabe an Spielen einschätzen und wie sie ihr Spielen erleben (vgl. Astrath et al. (2024 a, b)). Eine ähnliche Studie führten Sina Schliekmann, Lioba Korf und Ingo Bosse durch (vgl. [Schliekmann, Korf, Bosse \(2017\)](#)).

Bedeutend ist für diese Studien, dass sie im DACH-Bereich durchgeführt wurden und nur nach den Erfahrungen von jungen Spieler:innen mit Beeinträchtigungen fragen. Eine Befragung von Erwachsenen fand nicht statt. Die Studien limitierten sich ebenfalls nicht auf spezifische Beeinträchtigungen, sondern umrissen das Feld grob. Untersucht wurden neben der Kompatibilität der Spiele als Software auch das Umfeld der Spieler:innen, z. B. Wohnumfeld, persönliche Unterstützung und die Spiele-Community.

Zentrale Erkenntnisse dieser Studien sind vor allem, dass das Spielen digitaler Spiele einen großen Teil der Freizeitgestaltung vieler junger Menschen ausmacht (Astrath et al. (2024b), S. 3). Dabei kristallisieren die Forscher:innen heraus, welche Aspekte das Spielen so bedeutsam machen. Neben Gründen wie Spaß haben oder das Testen eigener Fähigkeiten, werden vor allem auch soziale Aspekte genannt. So dienen die Spiele der Verknüpfung mit Freunden bzw. dem Kennenlernen neuer Personen. Auch der Austausch über Spiele ermöglicht sozialen Anschluss und die Teilhabe an Fankulturen wie dem E-Sport und damit verknüpfte Veranstaltungen werden als attraktiv und bereichernd dargestellt.

Für Jugendliche mit Beeinträchtigungen gestaltet sich die Teilhabe jedoch schwerer. Teils werden sie ausgeschlossen, sobald ihre Beeinträchtigungen offenbar werden, weshalb sie diesen Teil ihres Lebens verbergen oder auf Multiplayer-Spiele verzichten. Der Digital Divide, also die Kluft zwischen Personengruppen in Bezug auf die Verfügbarkeit von digitalen Medien und der Fähigkeit zu deren adäquater Nutzung spielt ebenso eine große Rolle. Jugendliche mit Beeinträchtigungen haben tendenziell einen schlechteren Zugang zu digitalen Spielen, insbesondere wenn eine Unterbringung in Einrichtungen der Behindertenhilfe vorliegt. Starre Regeln der Unterbringung erlauben oft keine längere Mediennutzung und die Jugendlichen werden auch teils vom Personal unterschätzt und diskriminiert (ebenda, S. 15f.).

Im Feld Informatik bzw. Medieninformatik hingegen wurden sehr viele spezifische Publikationen gefunden. Hier sind beispielhaft die Werke von Vishnu Nair und Zihe Ran zu nennen, welche sich mit Navigationssystemen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen beschäftigen (vgl. [Nair et al. \(2022\)](#)), bzw. mit dem Spielverhalten von Menschen mit Sehbeeinträchtigung in China auf dem Handy ([Ran et al. \(2025\)](#)). Die Projekte betrachten meist nur einen Teilbaustein digitaler Spiele oder beziehen sich auf eine spezifische Zielgruppe. Die Fragestellungen sind technischer formuliert und suchen nach einer Verbesserung der Funktionalität, um die Zufriedenheit mit dem entwickelten System (Spiel) zu steigern.

Bedeutend sind hier die Erkenntnisse, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigungen einen anderen Zugang zu digitaler Technik haben als Menschen ohne Sehbeeinträchtigungen. So ist das Handy wesentlich vertrauter als Computer oder gar Spielekonsolen und wird daher auch gern zum Spielen verwendet (Ran et al. (2025), S. 3). Vorteile des Geräts werden hier nicht nur in der alltäglichen Benutzung gesehen, sondern auch in dessen Funktionsumfang: Screenreader sind in der Regel im Betriebssystem bereits vorhanden, das Handy kann oft per Spracheingabe gesteuert werden und es verfügt über haptisches Feedback (Vibration).

Herausfordernd wird die ‚Übersetzung‘ visueller Inhalte in akustische Signale wie Audio Cues und Sprachausgaben empfunden. Oftmals resultiert eine vollständige Übertragung in einer Menge von Informationen, die nur noch mit großem kognitiven Aufwand bewältigt werden kann (ebenda, S. 3f.). Strukturierende Elemente, die visuell einfach dargestellt werden können, lassen sich teilweise nur sehr schwer in nicht-visuelle Kanäle übertragen.

Nair et al. untersuchen Möglichkeiten der Übertragung der Navigation in nicht-visuelle Formate. Dazu schlagen sie 4 Varianten vor: Eine Karte, die separat auf dem Handy abgetastet werden kann, ein Schockwellen-System, wie es auch bei *The Last of Us Part II* genutzt wird, ein gerichteter Scanner, der Objekte identifiziert, wenn diese angeschaut werden und die Auflistung aller Objekte in Listenform (S. 5ff.). Die verschiedenen Systeme werden unterschiedlich wahrgenommen, wobei die Stärken und Schwächen teils stark voneinander abweichen. Die abgefragten Aspekte in der Navigation waren (geordnet nach Wichtigkeit laut Proband:innen):

- Position und Orientierung (Platz 1)
- Präsenz von Objekten (Platz 2)
- Anordnung von Objekten (Platz 2)
- Angrenzende Räume (Platz 2)
- Raumgröße (Platz 5)
- Raumgestalt / Raumform (Platz 5)

Obwohl einige Varianten besser als Andere wahrgenommen wurden, konnte kein System allein alle Bedarfe allumfassend abdecken (ebenda, S. 10ff.). Insbesondere die wichtigste Komponente – die Position und Orientierung – wurde von keinem Tool erfolgreich abgedeckt.

Die 2 Paper zeigen, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigungen andere Bedarfe ob der Informationen und ihrer Form benötigen. Während eine sehende Person sich schnell innerhalb eines Raums verorten und diesen in seiner Ge-

staltung und Struktur wahrnehmen kann, benötigt eine Person mit Sehbeeinträchtigung eine Alternative zu diesem Format. Jedoch ist auch die Auflistung aller Objekte in einem Raum oder die detaillierte Beschreibung seiner Gestalt zu umfangreich und ggf. nicht interessant. Dies lässt darauf schließen, dass insbesondere die anwendungsorientierte Filterung von Informationen ein bedeutender Schritt ist, um Menschen mit Sehbeeinträchtigung Informationen in verwertbarer Form zu präsentieren.

Ein weiteres Paper, das sich auf einer übergeordneten Ebene mit Barriereabbau in Spielen beschäftigt, wurde von [van Ommen, Chaparro \(2023\)](#) veröffentlicht. Die Autorinnen beschäftigen sich mit der Anpassung von Bewertungsskalen zur Messung der Zufriedenheit von Menschen mit Beeinträchtigung bezogen auf getestete Spiele. Dabei stellen sie fest, dass die vorhandenen Skalen in der Regel den Bedarfen der Zielgruppe nicht gerecht werden (ebenda, S. 824). Für die Adaption schlagen sie eine Transformation der GUESS-Skala (Game User Experience Satisfaction Scale, erstellt durch Phan et al. (2016)) mit Hilfe der Game Accessibility Guidelines (im Folgenden: GAG) vor¹⁵.

In den Game Studies konnten mehrere aktuelle Publikationen im deutschsprachigen Raum gefunden werden. Dies ist insbesondere auf die Publikation der Sonderausgabe „Digitale Spiele über Behinderung“ ([Paidia – Zeitschrift für Computerspielforschung \(2025\)](#)) zurückzuführen. Die Publikationen weisen einen hohen Überschneidungsgrad mit den Disability Studies auf und richten ihren Blick primär auf die Repräsentation von Menschen mit Beeinträchtigungen im Spiel. Der Fokus liegt hier klar auch dem Erzählen über Menschen mit Beeinträchtigungen (mediert durch digitale Spiele). Der Zugang zu digitalen Spielen wird in den Game Studies in nur sehr wenig betrachtet, was ggf. an ihrer tendenziell deskriptiven Ausrichtung liegen könnte.

Neben diesen 3 großen Feldern konnten mehrere Publikationen identifiziert werden, die sich nicht direkt diesen Feldern zuordnen lassen. Hier zu nennen ist z. B. die Arbeit von Stöhr (2023), welche sich mit dem Erleben und Leben mit Assistenztechnologien auseinandersetzt, sowie die Studie von [Austin-Cliff et al. \(2022\)](#), welche die Lebenswelt junger Menschen mit Beeinträchtigungen untersucht. Im Bereich der Sozialpädagogik bzw. Sozialen Arbeit konnten keine Publikationen gefunden werden, die sich unmittelbar mit dem Thema beschäftigt, was ggf. daran liegen kann, dass in diesen Feldern digitale Spiele tendenziell als Gefahr für junge Menschen identifiziert wurden (vgl. Bohrer, Schwarz-Boenneke (2010)), statt sie wie die Pädagogik als Lernumgebungen zu betrachten (vgl. Prensky (2006)).

Besonders betont werden muss, dass vor allem kleinere Organisationen aus der Behindertenbewegung heraus am Abbau von Barrieren in digitalen Spielen arbeiten, die zunehmend auch von größeren Firmen ergänzt werden. Vor allem zu nennen sind hier [AbleGamers \(2024\)](#), die Plattform [Can I Play That \(2025\)](#) und die [Game Accessibility Guidelines \(o. J.a\)](#), welche durch einen Verbund verschiedener Game Studios und Forscher:innen entwickelt wurden.

¹⁵ Leider geben die Autorinnen keine abgeänderte Matrix an, sondern ordnen die Dimensionen der Game Accessibility Guidelines nur der GUESS-Skala zu (vgl. ebenda, S. 826).

Auch im deutschsprachigen Bereich steigt das Interesse an barrierearmen Gaming. In jüngster Zeit bildete sich das [Netzwerk Barrierefreies Gaming \(o. J.\)](#), aber auch kleinere Firmen wie [Inclusive Gaming \(o. J.\)](#), die sich konkret auf die Entwicklung inklusiver Spielkonzepte konzentrieren. Ebenfalls forschen größere Entwicklungsstudios an barriereabbauenden Maßnahmen und alternativen Spielmechaniken. Hier sind vor allem die Bemühungen von [XBOX \(2025\)](#) und dem Studio *Naughty Dog* ([Dunnerstick \(2020\)](#)) zu nennen, welche auf diesem Gebiet als marktführend interpretiert werden können. Bezeichnend ist jedoch, dass die Erkenntnisse kaum publiziert werden, da es sich um wirtschaftliche Forschung handelt. Zwar werden die Endprodukte präsentiert, jedoch findet kaum Austausch über die tatsächliche Umsetzung und die vorangegangene Forschung statt. Die relevanteste Austauschplattform kann in der Game Accessibility Conference (auch: GAConf; [IGDA-GASIG \(2025\)](#)) gesehen werden, welche teils mehrmals jährlich stattfindet. Im Bereich Game Design kann auch auf Game Jams wie *Games for Blind Gamers* hingewiesen werden (vgl. [Ericbomb, Particia, shiftBacktick \(2026\)](#)).

Die bisherige Landschaft der Forschung ist in Bezug auf Barrierefreiheit bzw. -abbau in digitalen Spielen sehr breit gefächert, jedoch fehlen Grundlagenwerke und Arbeiten mit größerem Abstraktionsniveau ohne die Zielgruppe zu homogen darzustellen. Während die Arbeiten aus der Medienpädagogik eine große Zielgruppe eher zum Erleben von Spielen untersucht, beschäftigen sich viele Arbeiten in der Informatik mit Teilaspekten der Spiele. Verknüpfungen finden hier kaum oder keine statt. Die Game Studies wiederum beschreiben mehr die Darstellung von Beeinträchtigungen bzw. wie Menschen mit Beeinträchtigung dargestellt werden können, um Vorurteile abzubauen, befassen sich aber kaum bis gar nicht mit der Inklusion¹⁶ ‚echter‘ Menschen ins Spiel.

Deutlich wird, dass in Bezug auf den Barriereabbau die Kooperation verschiedener Disziplinen überfällig ist, um das vorhandene Wissen zu strukturieren und Handlungsoptionen abzuleiten. Insbesondere Lehrbücher für die Designstudiengänge inkl. Game Design würden sicherlich dazu beitragen, dass mehr (angehende) Game Designer:innen sich mit der Thematik auseinandersetzen, um verschiedene Aspekte in ihre Spiele inkludieren.

16 Inklusion wird hier als bedingungslose Aufnahme, Annahme und Wertschätzung eines Subjektes in einer Gesellschaft verstanden. Das Subjekt wird als bereichernder Teil wahrgenommen und hat gleiche Rechte die Gesellschaft zu prägen. Dem gegenüber wird Integration als die Duldung eines Subjektes verstanden, unter der Auflage der Anpassung des Subjektes an die vorherrschende Gesellschaft.

3 Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung soll, entsprechend der Forschungsfragen, Hypothesen bilden, um später Handlungsempfehlungen für Entwickler:innen und offene Forschungsfelder daraus abzuleiten. Sie soll als erster Teilschritt verstanden werden, um mögliche Barrieren und Lösungsansätze in Bezug auf den Barriereabbau in digitalen Spielen aus Sicht der Betroffenen zu identifizieren, um diese langfristig zu systematisieren und sie nachhaltig abzubauen.

Im Zuge dessen wurde entschieden, eine primär qualitative Untersuchung durchzuführen, die durch quantitative Fragen unterstützt wird, wenn die verringerte Komplexität mit der Forschungsfrage vereinbar war. So gliedert sich die Untersuchung in eine Umfrage und einen zielgruppenzentrierten Funktionscheck. Die Umfrage wurde dem Funktionscheck vorgelagert durchgeführt und diente der finalen Formulierung der Fragen des Funktionschecks. Dieser wiederum stellt das Kernstück der Untersuchung dar und dient als Hauptquelle der gewonnen Erkenntnisse.

Im Folgenden werden zunächst die Ziele und Hypothesen inkl. Annahmen der Untersuchung erklärt. Nach ethischen Überlegungen wird dann in den Untersuchungsaufbau und die Durchführung übergeleitet und abschließend die Analysemethodik beleuchtet.

3.1 Ziele und Hypothesen

Das Ziel der Untersuchung bestand darin, die Lebenswelt der Proband:innen besser zu verstehen. Insbesondere waren dabei die Aspekte, die auch schon in den Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit verhandelt wurden, von Bedeutung.

Das Forschungsinteresse gliedert sich in folgende Teile:

Zum Einen war von Interesse wo Menschen mit Sehbeeinträchtigungen mögliche Barrieren in Bezug auf digitale Spiele wahrnehmen und äußern. Des Weiteren interessierte das konkrete Bewältigungsverhalten, dabei vor allem die angewandten Strategien, aber auch die individuellen Ressourcen¹⁷ der Proband:innen. Das dritte Thema waren Wünsche, die die Proband:innen in Bezug auf den Barriereabbau in digitalen Spielen haben.

Da für die Arbeit keine negativen Vorannahmen bzgl. der Proband:innen aufgestellt werden sollten, wurden vorgestellte Hypothesen und Theorien weitgehend gemieden. Um die Untersuchung zu gestalten mussten dennoch einige Annahmen gemacht werden. Diese waren:

- Menschen mit Beeinträchtigungen erfahren ggf. Barrieren.
- Barrieren können in der physischen Umwelt liegen oder in mentalen Einstellungen.
- Barrieren können strukturell sein oder situativ.
- Barrieren können sowohl in den Subjekten liegen als auch außerhalb von ihnen.
- Barrieren werden individuell erlebt.

¹⁷ Ressourcen im Kontext der Sozialen Arbeit umspannen u. a. „wirtschaftlich-materiellen, personellen, und ideell-kulturellen Hilfsquellen, Dienstleistungen, [und] infrastrukturelle[] Einrichtungen“. Ressourcen dienen der Bewältigung von Problemen bzw. der Befriedigung von Bedürfnissen. Wo einem Subjekt Ressourcen fehlen, hält sich die Soziale Arbeit bereit, um ausgleichend zu helfen (vgl. Straub-Bernasconi (2001), S. 1507).

- Wo genau Barrieren erlebt werden, und was sie auslöst, wird erst aus den konkreten Antworten der Proband:innen sichtbar. Eine Kategorisierung von Barrieren kann daher erst in der Analyse stattfinden.
- Jedes Verhalten in Bezug auf eine erlebte Barriere kann als Bewältigungsverhalten bezeichnet werden.
- Menschen mit Beeinträchtigungen zeigen ein spezifisches Bewältigungsverhalten für spezifische Barrieren, welches sich individuell ausgestaltet und eng verknüpft ist mit ihrer Lebenswelt, insbesondere mit ihren individuellen Ressourcen und gelernten Handlungsmustern. Dieses Bewältigungsverhalten kann sich über die Zeit ändern und muss daher als Momentaufnahme verstanden werden.
- Menschen haben begrenzte Ressourcen, die sie zum Bewältigen von Barrieren einsetzen können.
- Menschen mit Beeinträchtigungen lernen, wo sie Barrieren erwarten können, und passen ihr Verhalten entsprechend an.
- Es gibt ggf. Barrieren im digitalen Spiel, die durch die Implementierung von spezifischen Einstellungen behoben oder herabgesenkt werden können.

Diese Annahmen leiteten sich insbesondere aus den Erkenntnissen des allgemeinen Verhaltens von Menschen ab und wurden kritisch auf mögliche Vorurteile gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen reflektiert. Sie wurden absichtlich allgemein gehalten, um einer vorurteilsbehafteten Analyse vorzubeugen. Die Grundhaltung war daher unter Rückgriff auf die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch wohlwollend, neugierig und anerkennend.

3.2 Ethische Überlegungen

Aus dem Konzept der Lebensweltorientierung, sowie den Vorgaben des guten wissenschaftlichen Arbeitens werden folgende ethische Überlegungen für die vorliegende Arbeit abgeleitet.

Umfrage und zielgruppenzentrierter Funktionscheck

- Die Proband:innen werden in jeder Form der Studie über ihre Rechte aufgeklärt und dürfen die Untersuchung jederzeit abbrechen. Die Informationen über die Studie wird ihnen in analoger und digitaler Form zugänglich gemacht. Hier soll möglichen Barrieren vorgebeugt werden. Zusätzlich steht der Forscher bei Fragen oder Beschwerden jederzeit zur Verfügung.
- Alle Dokumente sowie Fragen werden, nach Möglichkeit, in einfachen Worten gehalten.
- Alle personenbezogenen Daten werden nach Möglichkeit unabhängig von sonstigen Antworten gespeichert und verarbeitet. Ein entsprechendes Datenschutzkonzept wird gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten der TU Dresden ausgearbeitet ([Informationssicherheit \(2025\)](#)).
- Die Fragen sowohl der Umfrage als auch des zielgruppenzentrierten Funktionschecks sollen so offen und neutral wie möglich formuliert werden. Jede Frage ist auf Unterstellungen bzw. Vorurteile kritisch zu prüfen. Wo dies erschwert wird, z. B. bei den ad hoc Fragen zu den Notizen aus der Spielphase des zielgruppenzentrierten Funktionschecks, soll dies zumindest versucht werden.

Zielgruppenzentrierter Funktionscheck im Besonderen

- Die physische Durchführung wird in einem barrierearmen Raum durchgeführt. Die Proband:innen werden auf Wunsch vom Parkplatz oder der Haltestelle des Öffentlichen Personennahverkehrs geholt und auch wieder gebracht. Individuelle Wünsche werden beachtet. Die Proband:innen dürfen den Aufbau des Checks ihren Bedarfen anpassen.
- Es wird gemeinsam mit den Proband:innen ein Personenbogen erstellt. Hier werden ebenfalls Themen abgefragt, die während des Funktionschecks nicht zur Sprache kommen sollen. Die Proband:innen haben jederzeit das Recht Fragen nicht zu beantworten.
- Zur Bedienung des Spiels wird ein Controller verwendet. Den Proband:innen steht auf Wunsch ein Surround-Kopfhörer zur Verfügung. Während des Checks wird ihnen explizit offen gestellt, ob sie sich unterhalten oder auf das Spiel konzentrieren wollen.
- Für die Teilnahme erhalten die Proband:innen 30€ Aufwandsentschädigung. Diese Entschädigung wird ihnen vorher nicht in Aussicht gestellt, um die Freiwilligkeit der Teilnahme nicht zu beeinflussen.

Zur Analyse

- Die Subjekte (Proband:innen) sind selbst Expert:innen ihrer Lebenswelt. Dieser Status muss im gesamten Verlauf der Studie erhalten und gefördert werden. Der Forscher nimmt sich bewusst aus seiner Position als Wissenschaftler und setzt sich in die Position des Unwissenden. Diese Haltung wird den Proband:innen vor Beginn widergespiegelt.
- Die getätigten Aussagen der Proband:innen sind in sich abgeschlossen. Eine Interpretation der Daten soll vermieden werden. Extrakte, die Teile eines Satzes darstellen, sollen mit ihrem Kontext versehen werden.

Grundhaltung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit sieht sich als bedingungslos parteiisch für die Proband:innen¹⁸. Eine (technische, finanzielle, ...) Machbarkeit der Handlungsempfehlungen an Entwickler:innen und Forschung wird nicht geprüft. Diese Haltung wird mit dem Menschenrecht der Proband:innen argumentiert, nach dem sie aufgrund ihrer Menschenwürde, als auch aufgrund der Zusicherung dieser Rechte u. a. durch die UN-BRK und des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes ein Recht auf gleichwertige Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen inkl. der Freizeitgestaltung haben (vgl. Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (2018); Bundesamt für Justiz (o. J.))¹⁹.

Die Vorgaben guten wissenschaftlichen Arbeitens werden von diesem Punkt nicht beeinflusst.

18 Die bedingungslos Parteilichkeit für die Proband:innen dieser Arbeit (Menschen mit Sehbeeinträchtigungen) bedeutet nicht, dass diese Personengruppe im Vergleich zu anderen Menschen mit Beeinträchtigungen ein höheres Recht zugesprochen wird oder dass die Implementierung von Lösungen für ihre Bedarfe wichtiger sei als die Anderer.

19 Da digitale Spiele Barrieren leichter abbauen können als beispielsweise Sportarten, wird dieser Anspruch als zumutbar angesehen. Es soll aber auch betont werden, dass die Entwicklungsstudios entsprechende Förderung, sowohl im finanziellen als auch im Sinne der Bildung, benötigen und das vollkommen akzeptiert wird, dass die Veränderung in diesem Feld einen Prozess darstellt. Die vorliegende Arbeit sieht sich am Anfang dieses Prozesses.

3.3 Aufbau und Durchführung

Um die begrenzten Ressourcen der Arbeit optimal zu nutzen, wurde die Untersuchung in 2 Phasen geteilt: Zur Vorbereitung und Strukturierung der Hauptphase wurde eine Umfrage durchgeführt, die erste Erkenntnisse zur Lebenswelt der Proband:innen liefern sollte. Anschließend wurden die Ergebnisse aus dieser Phase genutzt, um einen zielgruppenzentrierten Funktionscheck auszugestalten. Ausgewertet wurden beide mittels der Thematischen Analyse.

3.3.1 Umfrage: Methode

Um ein vorläufiges Bild der Lebenswelt von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zu erhalten, wurde eine Umfrage im DACH-Bereich durchgeführt. Sie richtete sich explizit an Menschen mit Sehbeeinträchtigungen und Spielerfahrung und wurde digital durchgeführt, um eine möglichst breite Menge an Menschen zu erreichen²⁰.

3.3.1.1 Inhalte der Umfrage

Die Umfrage gliederte sich in folgende Teile:

- Spielverhalten
- Technik und Set-up
- Herausforderungen und Barrieren
- Strategien und Lösungen
- Wünsche und Ideen
- Demographie
- Abschluss

Insgesamt wurden 22 Fragen gestellt²¹. Die Formulierung der Fragen wurde nach Möglichkeit nicht-suggestiv gewählt. Die qualitativen Fragen wurden zusätzlich erzählgenerierend-offen formuliert. Die Inhalte der Umfrage ergaben sich aus einer vorgestellten Internetrecherche und einem intensiven Austausch mit Betroffenen und sollten breit die Lebenswelt der Proband:innen abtasten, ihnen aber auch möglichst viel Raum zum Kommentieren und Anmerken lassen. Daher gab es stets eine Option „Sonstige“, bzw. Kommentarfelder, um die Proband:innen auch in quantitativ ausgerichteten Fragen zum Erzählen zu motivieren.

Die Umfrage wurde in folgende Teile untergliedert:

- Spielverhalten
- Technik und Set-up
- Herausforderungen und Barrieren
- Wünsche und Ideen
- Demographie
- Abschluss

20 Die Nutzung des Tools [LimeSurvey \(2025\)](#) garantierte die Kompatibilität mit gängigen Screenreadern. Die Umfrage wurde vor Veröffentlichung von der Arbeitsgruppe Services Behinderung und Studium (AG SBS) getestet ([Voegler \(2024\)](#)).

21 Der [Link zur Kopie der Umfrage](#) ist dem Anhang zu entnehmen. Ebenso hängt der Export der Fragen der Arbeit an.

Im Teil **Spielverhalten** wurde nach den Geräten, der Spielhäufigkeit und -dauer, den letzten Spielen (bis zu 10) und der Zufriedenheit mit dem jeweils besten und schlechtesten Spiel aus dieser Liste gefragt. Eine weitere Frage richtete sich nach störenden Elementen in digitalen Spielen.

Der Teil **Technik und Set-up** richtete sich auf verwendete Hard- und Software, sowie die Vorbereitung, die unternommen wird, um geeignete Spiele zu finden. Ebenfalls wurde gefragt, ob Spiele aufgrund ihrer Inkompatibilität mit den eigenen Bedarfen zurückgegeben wurden.

Bei **Herausforderungen und Barrieren** wurde nach erschwerenden Faktoren im Spiel und nach dem Verhalten in der Situation der Barriere gefragt, während bei ‚Strategien und Lösungen‘ nach konkretem Lösungsverhalten gefragt wurde.

Der Teil **Wünsche und Ideen** umfasste 2 Matrizen mit mehreren Eigenschaften von Spielen, die Entwickler:innen implementieren können. In Matrix 1 wurde erfragt, wie sehr diese Eigenschaften den Befragten selbst helfen würden, während Matrix 2 abfragte wie sehr sie den Nutzen für Andere bewerten würden²².

Im Teil **Demographie** wurde nach dem Alter, dem zugehörig-gefühlten Geschlecht (Gender), den eigenen Beeinträchtigungen und nach der Dauer der Beeinträchtigungen gefragt.

Im **Abschluss** wurde als Freifeld die Option gegeben Unangesprochenes zu erläutern.

Die Fragen waren zumeist quantitativ (Single Choice oder Multiple Choice), um die Auswertung schlank zu halten und den Teilnehmenden Zeit zu ersparen. So wurden beispielsweise gängige Assistenzsoftware aufgelistet statt nur ein Freifeld zur Verfügung zu stellen. Ebenfalls sollte so vermieden werden, dass einzelne Aspekte vergessen werden. Ein Kommentarfeld bzw. die Auswahl „Sonstige:“ ermöglichte stets die Ergänzung der Angaben.

Jene Fragen, die sich explizit auf das Erleben oder Verhalten der Befragten richteten wurden qualitativ formuliert. Es stand ein Freifeld zur Verfügung, um die Frage zu beantworten.

3.3.2 Zielgruppenzentrierter Funktionscheck: Methode

Der zielgruppenzentrierte Funktionscheck wurde in Anlehnung an das Konzept der Lebensweltorientierung konzipiert. Er erlaubte damit die Zentrierung aller Aspekte des Funktionschecks auf die Proband:innen ohne viele Vorannahmen zu verwenden. Der Funktionscheck ist dabei ein Mixed-Method-Ansatz: ein leitfadengestütztes Interview führte ins Thema ein, es folgte eine freie Phase des Ausprobierens und Spielens, welche wertvolle Einblicke in die Lebenswelt und die damit verknüpften Bedarfe der Proband:innen ermöglichte. In dieser Phase wurden Notizen angefertigt, die in einer zweiten Interviewphase als Fragen formuliert oder paraphrasiert wurden. Damit konnten die Proband:innen Missverständnisse identifizieren und aufklären, sowie ihre Bedarfe und Wünsche noch einmal selbst formulieren. Eine Fragematrix, welche aus den Erkenntnissen der Umfrage und vorheriger Literaturrecherche entwickelt wurde,

²² Die Matrix konnte aufgrund der geringen Anzahl an Rückmeldungen nicht vollumfassend ausgewertet werden (vgl. [Kap. 6.2](#) und [6.3](#))

bildete den Abschluss und sollte verschiedene Aspekte des Barriereabbaus im Spiel zur Übersicht aufarbeiten.

3.3.2.1 *Das Spiel*

Wahl des Spiels

Für die Spielphase des zielgruppenzentrierten Funktionschecks wurde das Spiel *The Last of Us Part II* verwendet. Das Spiel wurde 2020 durch das Entwickler:innenstudio *Naughty Dog* unter dem Publisher *Sony Interactive Entertainment* veröffentlicht. Zunächst stand das Spiel nur für die Playstation 4 zur Verfügung. Im Jahr 2024 folgte eine Remastered Version (*The Last of Us Part II Remastered*) für die Playstation 5; 2025 folgte die Remastered Version für Windows.

Das Spiel bietet ein umfassendes Menü, allerdings führt es einige Einstellungseinträge auf mehreren Unterseiten. Man kommt daher auf 337 Einträge inkl. Audiohinweise-Glossar und 234 Einträge ohne Glossar. Unter dem Menüpunkt Barrierefreiheit sind insgesamt 108 Einträge auf 7 Untermenüs verteilt²³.

Für die vorliegende Forschung wurde die Originalversion verwendet. Die Entscheidung fiel aufgrund zweier Überlegungen: Zum Einen wurde bereits die Originalversion des Spiels bei den Game Awards 2020 mit 7 Preisen ausgezeichnet, darunter *Game of the Year* und *Innovation in Accessibility* ([Game Awards \(2025\)](#)). Die Einstellungen zum Barriereabbau wurden zwar in der Remastered Version nachgebessert, stellten aber 2020 einen Meilenstein in der Entwicklung digitaler Spiele dar. Ebenfalls wurde das Spiel entsprechend mit den originalen Features beworben und erhielt daraufhin hohen Zuspruch aus der Community (vgl. [Eilert \(2020b\)](#)).

Ebenfalls standen sowohl Endgerät (Playstation 4) und Spiel bereits zur Verfügung, so dass kein weiteres Budget in die Anschaffung von Hard- und Software eingeplant werden musste.

Inhalt und Aufbau des Spiels

The Last of Us Part II ist ein Action Adventure in Third Person Perspektive, das mehrere Protagonist:innen einer gemeinsamen Geschichte verfolgt. Das Spiel ist in mehrere Level mit Unterabschnitten aufgeteilt, die immer wieder von längeren narrativen Videosequenzen (Cut Scenes) unterbrochen werden.

Die Geschichte spielt in einer postapokalyptischen Version der Vereinigten Staaten, welche durch Pilzsporen verwüstet wurde. Menschen, die die Sporen einatmen oder von anderen Infizierten gebissen werden, werden zu instinktgeleiteten Wesen, die an moderne Darstellungen von Zombies erinnern.

Die Spieler:innen erleben die Fortsetzung der Geschichte des ersten Teils, in dem ein Mann (Joel) die 14-jährige Elli zu einem Krankenhaus eskortiert, da diese eine Immunität gegen die Sporen hat. Am Ende rettet Joel Elli wieder aus dem Krankenhaus und erschießt das Ärzteteam, nachdem er erfuhr, dass Elli bei der Herstellung eines Heilmittels sterben würde. Teil 2 setzt die Geschichte fort und begleitet die beiden Protagonist:innen, sowie eine neue Person, Abby, die Tochter des erschossenen Arztes. Zunächst wird der alte Zeitstrang aufgegriffen. Es folgt ein Zeitsprung von 4 Jahren zur Hauptgeschichte.

²³ Eine genaue Auflistung aller Einstellungen des Spiels kann dem komprimierten Ordner `vollstaendige_liste_einstellungen.zip` entnommen werden, das der Arbeit anhängt und Tabellen zu allen Untermenüs enthält.

Gespielter Ausschnitt

Die Proband:innen spielten die ersten 3 Perspektivwechsel mit folgenden Szenen:

- Joel, der gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Rückweg in die Stadt ist, in der er und Elli mittlerweile leben (alter Zeitstrang)
 - Ritt durch ein verwüstetes Gebiet, einen Wald und eine Wiese hin zur Stadt
 - Minispiel zum Spielen einer Gitarre
- Elli, die mit ihrer Freundin Dina auf eine Patrouille loszieht (neuer Zeitstrang, 4 Jahre später, Winter)
 - Vorbereitungen für die Patrouille, Unterhaltungen mit verschiedenen Charakteren
 - Schneeballschlacht gegen die Kinder der Stadt
 - Beginn der Patrouille
- Abby, die mit ihrer Gruppe nach Joel sucht
 - ein Kamerad zeigt die Stadt, in der Elli und Joel wohnen
 - Erkundung allein auf der Suche nach einem Außenposten der Stadt, dabei auch Erkundung verlassener Häuser
 - mehrere Kämpfe gegen mehrere Infizierte

Die Spielelemente sind in diesem Teil des Spiels vor allem durch die lange Tutorialphase geprägt und boten den niedrigschwelligsten Einstieg ins Spiel. Die Spieler:innen lernen die Hauptmechaniken zum Erkunden, Kämpfen und Schleichen. Die Passagen verlangen teils komplexe Steuermanöver, wie Sprintsprünge (hier müssen mehrere Knöpfe gleichzeitig bedient werden). Beim Kampf kann in der Regel zwischen 3 Bewältigungsstrategien gewählt werden:

- direkte Konfrontation (mit Fäusten oder Schusswaffen)
- indirekte Konfrontation (Schleichen und „leises“ Ausschalten der Gegner:innen)
- umgehen der Gegner:innen (Schleichen)

3.3.2.2 *Phasen des zielgruppenzentrierten Funktionscheck*

Der zielgruppenzentrierte Funktionscheck wurde in 6 Phasen durchgeführt²⁴:

1. Begrüßung der Proband:innen
2. Interview 1
3. Einstellungen
4. Spielen
5. Interview 2
6. Verabschiedung der Proband:innen

Begrüßung der Proband:innen: Die erste Phase bestand in der Begrüßung der Proband:innen. Das Forschungsvorhaben wurde erklärt und die Formalitäten erledigt. Ein umfangreicher Einleitungstext sicherte, dass keine Aspekte vergessen werden konnten und sicherte die gleiche Wissensbasis für alle Proband:innen. Der Forscher wies darauf hin, selbst sehen zu können und bat die

²⁴ Der [Leitfaden des zielgruppenzentrierten Funktionschecks](#) kann dem Anhang entnommen werden.

Proband:innen ausdrücklich viel zu erzählen, wie bestimmte Situationen wahrgenommen werden. Ebenfalls wurde den Proband:innen offen gestellt, zusätzliche Absprachen zu machen, z. B. bestimmte Themen nicht anzusprechen. Im Personenbogen wurden Gender, gewünschte Pronomen, die individuellen Beeinträchtigungen, sowie die Dauer der Beeinträchtigungen aufgenommen.

Diagramm 1: Ablauf zielgruppenzentrierter Funktionscheck

Interview 1: Bestätigten die Proband:innen keine weiteren Fragen zu haben, wurde mit zum ersten leitfadengestütztem Interview übergeleitet, in welchem Spielverhalten und Ausstattung abgefragt wurden. Der Leitfaden umfasste 10 Hauptfragen, von denen manche mit Nebenfragen zur Konkretisierung ergänzt werden konnten. Die Interviewdauer betrug zwischen 5 und 10 Minuten.

Die ersten Fragen richteten sich auf das Spielverhalten und wurden absichtlich einfach gehalten, um promptes Antworten zu ermöglichen. Die Frage nach dem aktuellen Lieblingsspiel sollte die Proband:innen dazu anregen länger zu erzählen und stimmte so auf die erzählgenerierenden Fragen ein. Die Fragen nach Hard- und Software, die zuhause zum Spielen verwendet wurden, leiteten zu den ersten Fragen nach genutzten Einstellungen über.

Einstellungen: Nach dem ersten Interview wurde den Spieler:innen eine Phase des selbständigen Erkundens der Einstellungen gegeben. Die Proband:innen wurden dazu aufgefordert sich viel Zeit zu nehmen und alles nach ihren Bedürfnissen einzustellen. Der Forscher war dabei weiterhin im Raum, gab aber keine Hinweise zu vorhandenen Einstellungen. Es wurde den Proband:innen überlassen, ob sie in dieser Phase reden wollten oder nicht. Der

Forscher machte sich in dieser Phase jedoch vereinzelt Notizen für die Interviewphase 2.

Spielen: Bestätigten sie die Einstellungsphase als abgeschlossen, wurden sie gebeten ein neues Spiel zu starten. Gespielt werden sollte bis zu einem vordefinierten Punkt, den die Proband:innen nicht kannten und der je nach Spielstil 45 bis 75 Minuten nach Spielstart lag. Die Proband:innen durften in dieser, wie auch in der vorherigen Phase reden, mussten aber nicht. Auch in dieser Phase wurden Notizen für die Interviewphase 2 angefertigt.

Bei Schwierigkeiten im Spiel griff der Forscher nicht ein. Es oblag den Proband:innen nach Hinweisen zu fragen oder danach, ob eine bestimmte Einstellung vorhanden sei. In diesen Fällen gab der Forscher Auskunft. Die Proband:innen sollten die Herausforderungen selbständig meistern können.

Erreichten die Proband:innen das gesteckte Ziel, leitete der Forscher in die Interviewphase 2 über.

Interview 2: Das zweite Interview war umfangreicher gestaltet. Begonnen wurde mit dem allgemeinen Eindruck des Spiels, um zu Fragen der Einstellungen überzuleiten. Diese wurden gegliedert in mehrere Fragekomplexe, welche Einstellungen gut oder hilfreich, ausbaubar oder anpassbar, bzw. schlecht oder kontraproduktiv waren und welche Einstellungen nach Meinung der Proband:innen fehlten. Es folgten aus den Notizen gezogene Fragen, die sich meist darauf bezogen, wenn Proband:innen während des Spielens Unmut äußerten oder etwas spezifisch kommentierten. Ebenfalls wurden einige Ereignisse bzw. Mechaniken im Spiel abgefragt (z. B. eine Schneeballschlacht, kompliziertere Tastenkombinationen, Kernmechaniken wie Schleichen und Kampf). Zum Schluss folgte eine Matrix, welche aus den Ergebnissen der Umfrage und aus Themen der Literaturrecherche entstand. Für diese sollten die Proband:innen zu verschiedenen Aussagen die Einstellungen auf einer Skala von +5 bis -5 einordnen, wobei der positive Bereich für hilfreiche Einstellungen stand, die 0 für nichts verändernde Einstellungen bzw. wenn keine Einstellungen in diesem Bereich genutzt wurden und der Negativbereich für Einstellungen, die kontraproduktiv waren. Die Proband:innen wurden jeweils auch gebeten ihre Einordnung zu begründen, bzw. in manchen Fällen Beispiele zu geben²⁵.

Da in der öffentlichen Literatur keine entsprechenden Bewertungsskalen oder Fragebögen gefunden wurden, wurde in Anlehnung an übliche Fragebögen der Usability der Eigene entwickelt²⁶.

Verabschiedung der Proband:innen: Nach Beendigung der letzten offiziellen Phase, wurden die Proband:innen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Anschließend wurden die Proband:innen verabschiedet.

3.3.2.3 **Aufzeichnung**

Die Interviewphasen wurden mittels Audio aufgezeichnet, die Phasen **Einstellungen** und **Spielen** wurden per Bildschirmaufzeichnung mitgeschnitten.

25 Ziel der Einordnung war nicht die Erstellung eine quantitativen Übersicht, sondern sollte den Proband:innen helfen, ihr Gefühl in eine Skala einzupassen. Die Informationen, die für die vorliegende Arbeit genutzt wurden, waren hingegen die Erklärungen zur Vergabe. Letzte konnten jedoch unter Zuhilfenahme der Bewertungen besser interpretiert werden.

26 Orientiert wurde sich am System Usability Scale ([Brooke \(1996\)](#)), dem Player Experience Inventory ([Player Experience Inventory \(2025\)](#)) und dem GUESS (Game User Experience Satisfaction Scale; [Keebler et al. \(2020\)](#)).

Es wurde sich gegen eine Audioaufnahme in diesen beiden Phasen entschieden. Zum Einen hätte die Transkription des zusätzlichen Materials (1,5-2,25h je Proband:in) viele Ressourcen benötigt, zum Anderen gab es die Befürchtung, dass die Qualität der Transkription durch die parallel laufenden Dialoge im Spiel sehr gering ausfallen könnte. Ebenfalls war es im Forschungsaufbau angelegt, dass die Proband:innen nicht mit dem Forscher reden mussten, bzw. sogar Kopfhörer hätten tragen können, so dass eine Audioaufnahme unter Umständen keinen Mehrwert gebracht hätte.

Die Alternative, die genutzt wurde, waren Notizen, die sich der Forscher während der 2 Phasen machte, und welche später im zweiten Interview wieder zu erzählgenerierenden Fragen formuliert wurden. Dies führte in der Umsetzung dazu, dass die Erzählungen weniger umfangreich waren, die Informationsdichte wesentlich höher. Die Proband:innen hatten dadurch ebenfalls die Möglichkeit zu gewichten, welche Aspekte sie im Nachhinein ebenfalls einflussreich bewerteten, anstatt den Fokus auf Affektgeschehen zu beschränken.

Transkription

Die **Audioaufnahmen** wurden nach Minimalstandard transkribiert. Ziel war es die Aussagen der Proband:innen aufzuzeichnen, um sie semantisch zu untersuchen. Informationen, die für diesen Zweck nicht zuträglich waren, wurden nicht transkribiert. Da Mimik und Gestik bei Menschen mit Sehbeeinträchtigung ggf. anders ausgestaltet ist, als bei Menschen ohne Sehbeeinträchtigung, wurden nur akustische Informationen verschriftlicht, um das Risiko der Fehlinterpretationen zu verringern.

Zum Zwecke der Anonymisierung und Bereinigung der Transkripte wurde entschieden Mundarten bzw. Dialekte ins Hochdeutsche zu übernehmen. Ebenso wurden Artikel bereinigt, wo diese falsch gesetzt wurden (z. B. „die Bach“ zu „der Bach“²⁷). Verzögerungen wie z. B. „ähm“ wurden aus dem Satzgefüge gestrichen, sofern sie nicht einleitend stattfanden oder eine Pause von mehr als 3 Sekunden entstehen ließen. Dies wurde entsprechend gekennzeichnet (z. B. „[7 Sekunden Stille, Geräusche des Nachdenkens] Ähm... das muss am Bach gewesen sein.“). Non-verbale Äußerungen von Emotionen wurden ebenfalls in eckige Klammern gesetzt (z. B. „[lacht]“). Besondere Betonungen wurden nur dort vermerkt, wo sie zur Interpretation des Textes unbedingt notwendig waren (z. B. Ironie). Pausen über 3 Sekunden wurden ggf. mit Hinweis auf zusätzliche Geräusche gekennzeichnet. Kürzere Pausen wurden mit „...“ gekennzeichnet.

Wenn mitten im Wort oder Satz abgebrochen oder neu angesetzt wurde, wurde dies mit „/“ an der Abbruchstelle gekennzeichnet (z. B. „Dann sind wir/ ja, dann sind wir zum Bach runter gegangen.“). Gedankliche Einschübe wurden mit Gedankenstrichen etabliert (z. B. „Da sind wir – das fällt mir jetzt erst wieder ein – runter zum Bach.“). Versicherungsfragen (z. B. „Das stimmt doch so, ne?“) wurden originalgetreu gehalten. Lautsprachliche Elemente (z. B. „Das war wirklich so... *plitschplatsch*.“) wurden kursiviert.

Die **Bildschirmaufzeichnung** wurde in tabellarischer Form verfasst. Jeder Einstellung wurde dabei eine Identifikation zugewiesen. Bei Änderung wurde dies mit Zeitstempel und unter Angabe des ausgewählten Wertes notiert²⁸.

27 Erfundene Beispiele.

28 Die Tabellen sind als komprimierte TSV-Dateien der Arbeit angehängt.

3.3.2.4 *Dauer des Funktionschecks, Kennzahlen und Besonderheiten*

Die einzelnen Sitzungen dauerten jeweils ca. 3 Stunden, in einem Fall 3,5 Stunden. Sie wurden Anfang Herbst 2025 durchgeführt. Es nahmen insgesamt 4 Proband:innen teil. Aufgrund der begrenzten zeitlichen Mittel, floss das Material von 3 Proband:innen in die Analyse ein. Die Untersuchung sah eine Durchführung mit 4 Proband:innen vor, von denen eine Person hätte ausfallen bzw. aussteigen können. Da alle 4 Proband:innen an der Untersuchung teilnahmen, wurde entschieden das Material zu sichten und den Durchlauf mit dem geringsten Gehalt neuer Informationen gegenüber den Anderen auszuschließen. Der Durchlauf mit P02 wurde daher ausgeschlossen, das Material jedoch für spätere Untersuchungen erhalten²⁹.

Der zielgruppenzentrierte Funktionscheck wurde in den Räumlichkeiten eines Vereins mit Sitz in einer Großstadt durchgeführt. Die Zeitslots betragen je 3 Stunden pro Proband:in und reichten in einem Fall nicht ganz aus, so dass um 25 Minuten überzogen werden musste.

Das Set-up umfasste einen einfachen Tisch mit 2 gepolsterten Stühlen, einem Bildschirm mit voreingestellt hohem Kontrast und mittlerer Helligkeit, eine Playstation 4 mit Spiel, einem Playstation 4 Controller und, optional, ein Kopfhörer mit Surroundsound, welcher jedoch nicht in Anspruch genommen wurde. Das Fenster zu Straße hin war durch Jalousien verdunkelt und 2 Proband:innen bevorzugten das Spielen bei ausgeschaltetem Raumlicht, damit nur der Bildschirm leuchtete.

3.4 **Analysemethode: Thematische Analyse**

Für die Analyse der Untersuchungen wurde die Thematische Analyse gewählt. Sie stellt eine von Freiheit und Datenoffenheit geprägte Methode zur Untersuchung von qualitativen Daten dar. Sie wurde umfassend von [Braun, Clarke \(2006\)](#) diskutiert. Diese Ausführungen wurden als Grundlage für die Analyse genommen und mit den Erörterungen von [Cameron \(2017\)](#) ergänzt.

Bezeichnend ist für die Thematische Analyse, dass sie nicht an einen theoretischen Rahmen gekoppelt ist und daher viele Freiheiten in der Anwendung bietet. Ebenso ist sie nicht an ein spezifisches Datenformat gebunden, solange die Daten qualitativer Natur sind. Gegenüber der Grounded Theory hat sie darüber hinaus den Vorteil, dass sie auch nicht auf die Bildung einer Theorie abzielt, sondern dass mit ihrer Hilfe Daten systematisiert aufbereitet werden können. Dabei können mit der Thematischen Analyse trotzdem große Sinnzusammenhänge untersucht werden, die bei der Interpretativen Phänomenologischen Analyse verborgen bleiben könnten.

Braun und Clarke geben Forscher:innen zur Orientierung ein 6-schrittiges Muster zum Vorgehen an (vgl. Braun, Clarke (2006), S. 87):

1. Vertraut machen mit dem Material (u. a. Transkription und erste Notizen)
2. Generalisierende, vorläufige Codes vergeben zur Mustererkennung
3. Zusammenführung von Codes zu Motiven
4. Überarbeitung der Motive
5. Benennung und Definition der Motive
6. Formulierung der Forschungsergebnisse

²⁹ In [Kap. 6.5](#) wird diese Vorgehensweise diskutiert.

Diese Schritte werden von Braun, Clarke als spiralförmiger Prozess aufgefasst, der immer wieder neu aufgreift, was bereits gefunden wurde und diese Erkenntnisse unterfüttert, aus- und umbaut. So merkt Cameran (2017) an:

die Analyse [ist] ein fortlaufendes Wechseln zwischen Daten, kodierten Einzelpassagen und Interpretationsergebnissen [...]. Auch steht der Schreibprozess nicht am Ende des Analyseprozesses, sondern er begleitet und initiiert diesen, indem in der ersten Phase Ideen (Memos) und potentielle Codes notiert werden. – Cameran (2017), S. 6

Im Folgenden werden zunächst zentrale Begriffe der Thematischen Analyse geklärt und anschließend die Wahl der Ausrichtung erläutert.

3.4.1 Begriffe in der Thematischen Analyse

Die Thematische Analyse ist eine primär im englischsprachigen Raum vertretene Analysemethode. Daher ist es notwendig einige Begriffe ins Deutsche zu überführen bzw. zu konkretisieren, da ihre direkte Übersetzung teilweise zur Fehleinschätzung des Gegenstands führen kann.

Die Begriffe für „*data corpus*“, „*data set*“, „*data item*“ und „*data extract*“ wurden je direkt ins Deutsche übersetzt. Sie stellen die Hierarchisierung der verschiedenen Datenteile dar und sind wie folgt strukturiert:

- Ein Datenkorpus (*data corpus*) ist die Sammlung aller Daten, die erhoben wurden.
- Das Datenset (*data set*) beinhaltet alle Daten, die für die Analyse verwendet werden.
- Ein Datenelement (*data item*) ist je eine Einheit der gesammelten Daten, z. B. ein Interview, eine Sammlung von Antworten einer Umfrage etc.
- Ein Datenextrakt (*data extract*) ist eine kodierte Dateneinheit, die aus Datenelement extrahiert wurde. Die Datenextrakte machen später die Analyse aus.

Der wichtigste Begriff der Thematischen Analyse stellt das *Theme*, hier übersetzt mit ‚Motiv‘, dar. Dieses beschreibt einen Sinnzusammenhang innerhalb der Daten. Braun, Clarke schreiben hierzu: „*A theme captures something important about the data in relation to the research question, and represents some level of patterned response or meaning within the data set.*“ (Braun, Clarke (2006), S. 82). Diese Motive werden zur Analyse des Datensets gebildet, nach innen und außen abgegrenzt und untereinander hierarchisiert. Dabei entsteht eine *Motivkarte*³⁰.

3.4.2 Ausrichtung der Analyse

Die Thematische Analyse sieht vor, dass bestimmte Handlungsschritte und Analysegrundsätze vor der Analyse festgelegt werden, um trotz der Freiheit der Methode die Qualität zu sichern. Diese sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden.

Als **Motiv** soll in der Analyse jedwede Sinneinheit verstanden werden, die in mehreren Worten (min. 2) einen Bezug des Subjekts zu seiner Lebenswelt aufzeigt. Es werden darunter keine Schlagworte verstanden, obgleich größere Sinnzusammenhänge in der Analyse zu Schlagworten zusammengefasst wer-

30 Es entstand je eine [Motivkarte für die Umfrage](#) und eine [Motivkarte für den zielgruppenzentrierten Funktionscheck](#).

den können. Um als Motiv interpretiert zu werden, reicht es, wenn eine Sinn-einheit dazu im Text vorliegt. Motive, die über mehrere Datenelemente vor-kommen, werden in der Analyse als gewichtiger interpretiert. Das mehrfache Vorkommen eines Motivs innerhalb eines einzelnen Datenelements wird nicht zwangsläufig als gewichtiger interpretiert.

Bezüglich der **Tiefe oder Breite der Analyse** wurde entschieden lieber breit als tief zu analysieren, um zunächst eine Übersicht über die Themen der Proband:innen zu liefern. Darüber hinaus sollen auch ‚ungeplante‘ Themen in-terpretiert werden³¹. Dieser Ansatz wird von Braun, Clarke explizit empfohlen, wenn unterforschte Themen untersucht werden sollen. Der damit einhergehen-de Verlust der Detailuntersuchungen muss an dieser Stelle in Kauf genommen werden und müsste in zukünftigen Untersuchungen in den Fokus genommen werden (vgl. ebenda, S. 83).

Als **Herangehensweise** wurde der induktive Ansatz gewählt, um mög-lichst ohne Vorannahmen oder Theorien die Zusammenhänge der Subjekte mit ihrer Lebenswelt erfassen zu können. Eine der Analyse vorangestellte Theorie hätte den Blick auf bestimmte Zusammenhänge trüben oder sogar verdecken können.

Die **Interpretation der Daten** erfolgt auf semantischer Ebene. Braun, Clarke stellen sowohl das semantische (explizite) Level vor, als auch das laten-te (interpretierende) Level. Da Letzteres nach einer Bedeutung hinter den Wor-ten sucht und damit zu einer Interpretation ohne die Betroffenen selbst führt, wurde entschieden auf semantischem Level zu arbeiten und stattdessen Mus-ter zu beschreiben und zu ordnen (ebenda, S. 84).

Braun, Clarke unterscheiden bezüglich der Frage der Beschreibung oder Rekonstruktion der Daten in „*realist/essentialist and constructionist para-digms*“ (ebenda, S. 85). In dieser Arbeit wurde sich für Ersteres entschieden, da keine Rekonstruktion der subjektiven Bedeutungszuschreibungen gesche-hen soll, sondern eine möglichst prägnante Beschreibung tatsächlicher Aussa-gen.

Bezüglich der **Dauer** der Analyse musste eine maximale Anzahl von 3 bzw. 4 Iterationen (Umfrage, Funktionscheck) festgelegt werden, um dem zeitlichen Rahmen der Arbeit gerecht zu werden.

31 Als ‚ungeplant‘ werden jene Äußerungen verstanden, die nicht unmittelbar als erwartbare Antwort auf eine Frage interpretiert werden kann. Dazu gehören z. B. Ausschweifungen.

4 Ergebnisse der Untersuchung

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der beiden Untersuchungsphasen getrennt voneinander dargestellt werden. Hierbei werden zunächst die Gruppen der Proband:innen skizziert und dann die Ergebnisse präsentiert.

4.1 Umfrage: Ergebnisse

Insgesamt gingen im Zeitraum vom 21.7. bis 15.09. 21 Antworten ein³², von denen jedoch 6 unvollständig waren. Ebenfalls wurde eine Dublette aus der Wertung ausgeschlossen.

21 Proband:innen beantworteten die erste Frage. Die letzte Pflichtfrage wurde von 14 Personen beantwortet³³. Die meisten Proband:innen stiegen während der Matrix aus. Dies könnte daran liegen, dass für manche die Matrix trotz getesteter Screenreaderkompatibilität nicht zugänglich war (vgl. [Kap. 6.4](#)).

4.1.1 Die Proband:innen

Die Proband:innen waren sehr divers aufgestellt. Sie waren zwischen 22 und 73 Jahren alt, mit einem Mittelwert von 41 Jahren ($n=14$). 50% der Proband:innen lagen dabei zwischen 35 und 52,5 Jahren³⁴. Von 14 Proband:innen, die ihr Gender angaben, identifizierten sich 7 Personen als männlich, 5 als weiblich und je eine Person wählten „keine Angabe“ bzw. „Sonstiges“ ohne zu spezifizieren. Keine Person identifizierte sich als agender, non-binary oder genderfluid. Von 14 Personen gaben alle an, dass an beiden Augen eine Beeinträchtigung vorliege. Dabei spezifizierten sie die Beeinträchtigung detailliert, da häufig unterschiedliche Grade der Beeinträchtigung vorliegen. Weitere Beeinträchtigungen, die nicht das Sehen beeinflussen, wurden von 5 Personen angegeben. Hier reicht die Spannweite von motorischen und weiteren Sinnesbeeinträchtigungen bis hin zu chronischen Schmerzen. Bei der Dauer der Beeinträchtigungen gaben 9 Proband:innen an, seit Geburt mit den Beeinträchtigungen zu leben. Jeweils 2 weitere Proband:innen leben seit mehr als 10 Jahren bzw. mehr als 5 Jahren mit ihren Beeinträchtigungen und eine Person lebt seit mehr als 2 Jahren mit Beeinträchtigungen ($n=14$).

4.1.2 Die quantitativen Antworten

Geräte ($n=21$; Mehrfachantwort möglich): Von 21 Proband:innen gaben 15 an mit dem Smartphone zu spielen, 11 nutzen einen PC, 5 spielen am Tablet und 3 nutzen eine Spielekonsole.

Häufigkeit des Spielens ($n=21$): Im 8 Proband:innen gaben an mehrmals täglich zu spielen mit Pausen dazwischen, 2 spielen täglich, 1 Person 5 bis 6 Mal in der Woche, 2 Personen 3 bis 4 Mal in der Woche, 1 Person 1 bis 2 Mal in der Woche, 2 Personen 2 bis 3 Mal im Monat und 4 Personen seltener als einmal im Monat. Eine Person wählte „Sonstiges“ und gab im Freifeld an, phasenweise zu spielen: mal mehrere Male täglich, dann wieder einige Wochen gar nicht.

32 Insgesamt waren es 42 eingehende Fragebögen, die Hälfte davon war jedoch leer.

33 Eine [Tabelle mit der Anzahl aller Antworten](#) kann im Anhang abgerufen werden.

34 Ein [Boxplot zum Alter der Proband:innen](#), sowie weitere Diagramme, sind dem Anhang zu entnehmen.

Dauer des Spielens (n=21): 6 Proband:innen spielen weniger als eine halbe Stunde am Stück. Weitere 4 weniger als 1 Stunde und eine Person zwischen 1 und 2 Stunden. 6 Personen geben an zwischen 2 und 3 Stunden zu spielen. Zwischen 3 und 4 Stunden bzw. mehr als 4 Stunden spielt keine:r der Proband:innen. 4 Proband:innen gaben an, dass die durchschnittliche Spieldauer bei ihnen stark schwankt (mehr als 2 Stunden Differenz).

Spielertitel (n=21, bis zu 10 Angaben pro Proband:in): Von den 21 Proband:innen wurden insgesamt 71 Spiele angegeben. Dabei stechen die Titel [Quiz Resort](#) (6 Nennungen), [Dice World](#) (5), [A Blind Legend](#) (3), [Fear - the game of running blind](#) (3), [Memo](#)³⁵ (3) und [Sound of Magic](#) (3) hervor³⁶. Viele dieser Spiele werden mit ihrer Barrierefreiheit beworben und können zum Teil rein akustisch gespielt werden³⁷.

Genutzte Hilfsmittel (n=19; Mehrfachantwort möglich): Insgesamt werden die zur Auswahl gestellten Hilfsmittel von nur wenigen der Proband:innen genutzt, jedoch geben 18 von 19 Personen an mindestens eine der Hilfsmittel zu nutzen. Bei der Nutzung überwiegen Screenreader und Sprachausgaben mit 11 Angaben, Bildschirmvergrößerungen oder Zoom-Tools mit 6 Nennungen und Brailletastaturen mit 5 Nennungen. 3 Personen nutzen Sprachchats, 2 Personen besondere Audio-Set-ups und 2 Personen nutzen Makrosoftware oder alternative Steuerungen. Je eine Person nutzt eine spezielle Anzeige, alternative Controller, oder Spracherkennungssoftware. Kein:e Proband:in gibt an einen Audio-Controller oder Mischpult zu verwenden. Ebenso werden keine Assistenzsoftware verwendet. Ergänzend zu den Auswahlmöglichkeiten werden Accessibility Mods erwähnt.

Genutzte Einstellungen in Spielen (n=18; Mehrfachantwort möglich): Von den 19 zur Auswahl stehenden Antworten wurde jede Option mindestens einmal gewählt³⁸. Auch im Spiel werden implementierte Screenreader genutzt (9). Je 8 Proband:innen geben an, den Schwierigkeitsgrad einzustellen bzw. eine Audiounterstützung (z. B. akustische Hinweise) zu nutzen. 7 Proband:innen passen Kontraste an und jeweils 6 Personen nutzen die Anpassbarkeit von Textgröße und -farbe, sowie der Steuerung.

Verhalten vor dem Kauf und Ausprobieren eines Spiels (n=18; Mehrfachantwort möglich): Mehr als die Hälfte der Proband:innen (10) geben an, nach Rezensionen anderer Spieler:innen zu suchen, während 4 Proband:innen Bekannte fragen, ob das Spiel etwas für sie sein könnte. Weitere 6 suchen jeweils Hinweise auf die Barrierearmut des Spiels, schauen sich Let's Plays oder Tutorials an, testen die Bedienhilfen des Spiels und/oder überprüfen die Einstellungen. 5 Personen testen die Kompatibilität mit der eigenen Hard- und Software. Weitere 5 geben an das Spiel einfach zu kaufen, anzutesten und bei Bedarf zurückzugeben. 2 Proband:innen testen die Steuerung. 3 Personen geben an, nichts Besonderes vor dem Spielen zu machen.

35 Es konnte keine konkrete Quellenangabe gemacht werden, da zu viele Spiele diesen Namen tragen.

36 Die [vollständige Liste aller genannter Spiele](#) ist im Anhang zu finden.

37 Eine tiefere Analyse der Titel wurde nicht vorgenommen, jedoch zeichnet sich hier schon ab, dass Barrierefreiheit ein entscheidendes Argument zum Ausprobieren eines Spiels sein könnte.

38 Aufgrund der Fülle sollen hier nur die wichtigsten Einstellungen genannt werden. Die [vollständige Tabelle aller genutzter Einstellungen](#) zuzüglich Diagrammen sind im Anhang zu finden.

Zurückgeben von Spielen (n=18): 11 von 18 Personen geben an, schon einmal ein Spiel zurückgegeben zu haben, weil sie es nicht spielen konnten.

Erschwerende Aspekte im Spiel (n=18; Mehrfachantwort möglich): Kein:e Proband:in gibt an, dass nichts das Spielen erschweren würde. Die wichtigsten Aspekte, die das Spielen für jeweils min. 50% der Proband:innen erschweren sind³⁹:

- Kleine oder schwer lesbare Schrift (11)
- Unübersichtliche Benutzeroberflächen (10)
- Schnelle Reaktionen erforderlich (10)
- Fehlende Optionen zum Barriereabbau (10)
- kein Pausieren möglich (9)

Verhalten in der Situation (n=18; Mehrfachantwort möglich): Mehr als die Hälfte der Proband:innen (11) geben an, bei auftretenden Barrieren eine Pause zu machen. 9 Personen ändern Einstellungen und weitere 7 suchen online nach Hilfe. 5 Personen spielen etwas anderes. Nur 3 Personen fragen Andere nach Rat und nur eine Person bittet jemanden die schwierige Stelle zu spielen, um weiterspielen zu können. 8 Proband:innen geben bei Barrieren das Spiel auf. Von diesen 8 Personen geben 7 Personen an, andere Lösungen zu versuchen.

Barrieren meistern (n=18; Mehrfachantwort möglich): 11 Proband:innen geben an, die Einstellungen des Spiels an ihre Bedürfnisse anzupassen, um Barrieren zu umgehen oder zu meistern. Mit 8 Nennungen werden auch Tutorials und Erklärvideos von vielen Proband:innen genutzt. Jeweils 6 Personen geben an, dass sie spezielle Software nutzen oder dass sie gezielt nur barrierefreie Spiele spielen. Nur 2 Personen geben jeweils an mit Anderen zu spielen, um Barrieren zu umgehen oder zu meistern oder spezielle Hardware zu nutzen.

Helfende Aspekte in Spielen (n = 15-16; Auswahlmatrix): Die Aspekte sollten einmal für sich selbst (hier 11 Nennungen für sehr hilfreich) und für andere Menschen (hier 13 Nennungen für sehr hilfreich) bewertet werden. Die Proband:innen identifizieren als die hilfreiche Aspekte in Spielen gute Lesbarkeit von Texten (11 bzw. 13 Nennungen), übersichtliche Anzeigen im Spiel (12; 10), übersichtliche Menüs (11; 11), anpassbare Steuerung (10; 11) und Einstellungen für die Lesbarkeit von Texten (Kontrast, Farbe, Größe) (10; 11), sowie die Möglichkeit Schwierigkeit später im Spiel anzupassen (7; 11), Möglichkeit jederzeit speichern zu können (9; 12). Dabei wich die Einschätzung, was den Proband:innen hilft gegenüber dem, was einer breiteren Menge Menschen helfen würde, in der Regel voneinander ab⁴⁰.

4.1.3 Die qualitativen Antworten

Aus der Summe der Antworten gingen 4 Motive hervor⁴¹:

1. Im Motiv **Rückbezug auf Forschung (Meta-Ebene)** kommentierten die Proband:innen die Forschung selbst, um zu loben oder zu kritisieren. Hierbei gingen wichtige Hinweise ein, die für die zielgruppenzentrierten Funktionschecks weiterverwendet wurden, aber auch für zukünftige Forschung nützlich ist. Kritisiert wurde u. a. dass Mehrfachbeeinträchtigung

39 Die [Liste aller abgefragter Aspekte, die das Spielen erschweren können](#), können dem Anhang entnommen werden.

40 Die [Tabelle zu helfenden Aspekten im Spiel](#) kann dem Anhang entnommen werden.

41 Die Motiv-Karte ist auf S. 34 zu sehen und hängt der Arbeit nochmals separat als Datei an.

gen wenig Platz in der Umfrage fanden, dass das bevorzugte Genre nicht abgefragt wurde und dass Fragen teils ungenau gestellt waren. Ebenfalls wurde angesprochen, dass Gendern im Zusammenhang mit Screenreadern eine Barriere darstellen kann⁴². Gelobt wurde vor allem, dass jemand sich für das Thema interessiert und dass die Umfrage interessant war.

2. Das Motiv **Warum Spieler:innen spezifische Spiele spielen** gliedert sich in 2 Submotive: ‚Vorlieben‘ und ‚Vorteile‘. Die Proband:innen adressieren persönliche Präferenzen und Effekte, die sie sich von Spielen erhoffen, aber auch welche negativen Aspekte sie davon abhalten bestimmte Spiele zu spielen.
 - 2.1. Bei den **Vorlieben** scheinen vor allem inhaltliche Aspekte eine Rolle zu spielen, z. B. die Story oder auch der Abwechslungsreichtum von Spielen. Als bevorzugte Genre werden u. a. Knobelspiele, Multi User Dungeons und Musikspiele genannt, aber auch AAA-Titel wie Cyberpunk 2077 und andere Role Playing Games werden gelobt.
 - 2.2. Die Proband:innen schreiben Spielen u. a. den **Vorteil** zu, Denkprozesse zu fordern und zu fördern. Ebenfalls wird der Faktor „*Spaß*“ (insgesamt 8 Nennungen) sehr häufig erwähnt. Neben diesen 2 Effekten werden Spiele aber auch als Kunstwerke thematisiert, die „*zum reflektieren bewegen*“ (U35_006⁴³, Auszug).
3. Unter dem Motiv **Nutzung** wurden jene Extrakte versammelt, in denen die Proband:innen von der Nutzung von Aspekten außerhalb des Spiels erzählen. Die verschiedenen Felder wurden in Submotive geteilt, um hier einen besseren Überblick zu haben.
 - 3.1. Zum Einen wurde thematisiert, dass Proband:innen teilweise auf die **Hilfe** Anderer angewiesen sind, insbesondere bei der Navigation durch Menüs bei Spielekonsolen, da diese selten einen Screenreader haben. Auf der anderen Seite wurden Spiele lobend hervorgehoben, die die Proband:innen „*zu 100% ohne Hilfe spielen*“ können (U21_001, Auszug).
 - 3.2. Einige Proband:innen erwähnten die Nutzung von **Mods**. Wo die Funktion der Mods erwähnt wurde, waren diese stets zum Barriereabbau („*bspw. für Schriftarten, Kontraste, Dark Mode-UI*“; U35_009, Auszug).
 - 3.3. Proband:innen sprechen auch an, wenn ihnen etwas von Seiten der **Entwickler:innen** fehlt oder wenn sie sich über etwas freuen. So wurden Entwickler:innen gelobt, wenn sie sich für Barrierefreiheit einsetzen, aber auch kritisiert, wenn z. B. der Support für Mods oder Konfigurierungsmöglichkeiten fehlen.

42 Kreer (2021) wiederum widerlegt dies und erläutert, welche Einstellungen in Screenreadern vorgenommen werden müssen und können, um die veränderte Schriftsprache nicht vorlesen zu lassen (Kreer (2021)).

43 Die Extrakte wurden je mit einem Code versehen: Extrakte mit dem Buchstaben U gehören zur Untersuchung, Extrakte mit dem Buchstaben F zum Funktionscheck. Die nachfolgenden zwei Ziffern bezeichnen die Person. Die drei Ziffern nach dem Unterstrich bezeichnen das Extrakt innerhalb aller Äußerungen dieser Person. U35_001 ist damit das erste Extrakt, das der Person mit dem Code U35 zugeordnet wird. Die Person nahm an der Umfrage teil.

Abbildung 1: Motiv-Karte der Umfrage

- 3.4. Das **Angebot von Spielen** ist ein weiteres wichtiges Thema für die Proband:innen. So wird besonders betont, dass es wenig Auswahl gäbe. Ebenfalls ist der Mangel an Informationen schwer. So schildert eine Person: *„Ich spiele keine Spiele, wenn ich nicht vorher zu wenigstens 95% sicher bin, dass sie für blinde spielbar sind. Das schränkt halt die Vorauswahl stark ein.“* (U14_014). Das Angebot wird ebenfalls eingeschränkt durch Spiele, die als barrierefrei beworben werden, dieses Versprechen aber nicht erfüllen. Eine weitere Barriere stellt die Sprache dar. So wird darauf verwiesen, dass es nur wenige Spiele in deutscher Sprache gibt.
- 3.5. Obwohl der Punkt der **Rückgabe von Spielen** schon quantitativ abgefragt wurde, betonen 2 Proband:innen auch später noch, dass sie die Möglichkeit der Rückgabe nutzen.
- 3.6. Im Submotiv **zusätzliche Hard- und Software** beschreiben die Proband:innen ihr Nutzungsverhalten in Bezug auf zusätzliche Technik. Hier werden sowohl Barrieren in der Bedienung, aber auch Möglichkeiten der Nutzung thematisiert. Insbesondere sticht hier hervor, dass Probleme häufig von der Inkompatibilität zwischen Spiel und zusätzlicher Technik her kommen. So scheitern manche Spiele bei der Implementation eines Screenreaders und überlagern gesprochenen Text im Spiel mit dem des Screenreaders, andere Spiele setzen spezifische Technik voraus, wie z. B. Braillezeilen. Hardware, die häufig genutzt wird, sind vor allem Bildschirme mit hoher Auflösung und hohem Kontrast, Kopfhörer, Controller, aber auch Braillezeilen. Bezüglich Software kommen vor allem Bildschirmvergrößerungen und Screenreader zum Einsatz.
4. Das Motiv **Bedienbarkeit** beschäftigt sich mit allen Aspekten, die im Spiel liegen. Die Bedienbarkeit spielt für die Proband:innen neben Vorlieben eine große Rolle bei der Auswahl und Nutzung von Spielen⁴⁴.
- 4.1. Das erste Submotiv unter ‚Bedienbarkeit‘ stellt **Input und Output** dar, welches wiederum in ‚Input und Steuerung‘ und ‚Output und Übersicht‘ gegliedert ist.
- 4.1.1. Bei der **Steuerung** ist den Proband:innen wichtig, dass diese einfach ist und gut erklärt wird. Gesten werden besonders häufig erwähnt, was an der hohen Zahl an barrierearmen Handyspielen liegen könnte. Erwähnt wird aber auch, dass das Spiel abwechslungsreich sein soll, damit man nicht *„Stumpf immer nur eine Aktion macht“* (U21_014, Auszug).
- 4.1.2. Der **Output** ist komplexer ausgestaltet. Hier werden neben fehlender Screenreaderimplementation häufig auch schlechte User Interfaces (im Folgenden: UI) und die Übersicht im Spiel (z. B. schwer erkennbare Gegner:innen, Nebeneffekte, fehlende Navigationshilfen) erwähnt. Positiv wird hervorgehoben, wenn Kontraste, Schrift und UI anpassbar sind, wenn Fenster angepinnt werden können und wenn alle Texte eingesprochen sind. Hier werden auch unterschiedliche Bedarfe erwähnt, z. B. in Bezug auf Schrift: Manche bevorzugen dunkle Schrift auf hellem Grund,

44 Bei der Frage nach dem schlechtesten Spiel, das sie in letzter Zeit gespielt hätten, gaben viele als Grund die Bedienbarkeit des Spiels an. Enttäuschungen wegen der Handlung wurden hier z. B. gar nicht erwähnt, obwohl das einer der Punkte war, die beim besten Spiel am Meisten gelobt wurden.

andere bevorzugen helle Schrift auf dunklem Grund, wobei Letzteres überwiegt. Dies deckt sich mit der Forderung nach Dark Modes.

4.2. Im Submotiv **Komplexität und Mechaniken** zeigen die Proband:innen auf, dass sie durchaus vielfältige Spiele schätzen: repetitive Spielmechaniken werden als unattraktiv empfunden, wohingegen die Möglichkeit Rätsel auf verschiedene Arten zu lösen, verschiedene Schwierigkeitsstufen oder optionale Multiplayer-Modi bevorzugt werden. Eine Person hebt auch hervor, dass Spiele gern weniger Kampf beinhalten können und mehr nicht-Kampf-Mechaniken (vgl. U14_006).

4.2.1. Die **Zielklarheit** ist ein bedeutender Teil des Spiels für die Proband:innen. So fordern sie Tutorials und Erklärungen der Mechaniken ein und kritisieren wenn Spiele absichtlich intransparent sind:

übermäßiger Feature-Creep/Feature Bloat (besonders in MMO-RPGs oder Multiplayer PVP Games), wodurch die Spiele unnötig undurchsichtig werden, um die Illusion von Komplexität und Skill-Sealing erzeugen. - U35_007, Auszug

4.2.2. Ebenfalls kann die **Geschwindigkeit** und der Rhythmus von Spielen eine Barriere darstellen. Besonders Zeitdruck wird immer wieder als Nachteil in Spielen gesehen. Dem gegenüber werden Mechaniken wie rundenbasierte Kämpfe als positiv hervorgehoben. Die Möglichkeit jederzeit zu speichern, empfinden die Proband:innen ebenfalls als nützlich. Wo sie können beschleunigen die Proband:innen ihre Handlungen aber auch. So nutzen sie z. B. Voice Chats zur Kommunikation, da Schreiben für sie zu langsam ist. Aber auch die Steuerung von Spielen wird optimiert, um schneller Navigieren zu können.

4.3. Die Proband:innen gehen lobend und kritisierend auf den Punkt **Barrierefreiheit** der Spiele ein. So freut sich eine Person z. B. „*[Besonders gefällt mir,] Dass man trotz der Beeinträchtigung immer noch Spaß am Spielen hat, da die Spiele so barrierefrei wie möglich gemacht wurden*“ (U08_002). U10 kritisiert dem gegenüber: „*Wenn ein Spiel als barrierefrei eingestuft wird und dann nur die Hälfte des Spiels bedienbar ist [...]*“ (U10_010, Ausschnitt). Auch die Unterstützung aus der Community in Form von Mods wird hier hervorgehoben.

4.4. Ein reiner Kritikpunkt ist Werbung als **Spielunterbrechung**. Da sie von der gewünschten Aktivität abhält, aber Teil der Programmierung insbesondere von Handyspielen ist, hat sie eine besondere Stellung, bei der diskutiert werden kann, ob sie überhaupt als Teil des Spiels gesehen werden kann.

4.2 Zielgruppenzentrierter Funktionscheck: Ergebnisse

4.2.1 Die Proband:innen

Die Proband:innen bewegten sich im Alter zwischen Ende 30 und Anfang 40. Alle 4 identifizierten sich als männlich. Der Grad der Beeinträchtigung schwankte teils stark. So schilderten die Proband:innen Restsehstärken von 2 bis 10%, vollständige Blindheit auf einem Auge oder auch starke Einschränkungen in Bezug auf das Sichtfeld.

Die Beeinträchtigung lagen bei manchen Proband:innen erst sein wenigen Jahren vor (unter 10 Jahren), andere leben seit Geburt mit den Beeinträchti-

gungen, wieder Andere erlebten im Laufe des Lebens mehrere Schübe der Verschlechterung.

Es nahmen keine Proband:innen mit Farbfehlsichtigkeiten bzw. vollblinde Proband:innen teil.

4.2.2 Verwendete Einstellungen

Die Proband:innen nutzten die Einstellungen teils sehr unterschiedlich. Während allen Proband:innen zunächst das Spiel mit eingeschalteter Sprachausgabe übergeben wurde (diese ist nicht standardmäßig aktiviert), entschieden sich nur P01 und P03 dafür, diese angeschaltet zu lassen. Sie nutzen darüber hinaus auch andere Einstellungen für akustisches Feedback wie Audiohinweise⁴⁵.

P01 nutzte ebenfalls verschiedene Einstellungen zum Kampf, zur Skalierung des Head-up Display (im Folgenden: HUD) und zur Navigation. Bei Letzterer aktivierte P01 u. a. die Navigationshilfe, die Überquerungshilfe bei Hindernissen und den Verbesserten Lauschmodus. P01 startete das Spiel nach 9,5 Minuten und stellte im Spielverlauf nichts nach.

P03 wählte am Anfang ähnlich Einstellungen wie P01, stellte im Nachgang aber mehrmals Einstellungen um. So veränderte P03 immer wieder die Lautstärke der Audiohinweise (Musik und Effekte wurden gleich zu Anfang nach unten korrigiert), änderte die Steuerung und fügte Audiohinweise hinzu. P03 startete mit dem Kontrastmodus, stellte ihn zwischendurch aber auch aus, um die Gestaltung des Spiels zu begutachten. Ebenfalls stellte P03 nach 1,75h die Schwierigkeit um, was einen Teil des Spielfortschritts zurücksetzte. Insgesamt verbrachte P03 beinahe eine gesamte Stunde in den Einstellungen.

P04 stellte gleich zu Anfang die Sprachausgabe aus, aktivierte aber Vibrationshinweise zum Gitarren-Minispiel. Ebenfalls wurden Untertitel aktiviert und die Sprache des Spiels auf Englisch gestellt. Das Aufblitzen des HUDs deaktivierte P04. Nach ca. 5,5 Minuten startete P04 das Spiel und stellt anschließend nichts nach.

4.2.3 Die quantitativen Antworten

Die Proband:innen berichten alle davon am PC zu spielen. Sie spielen regelmäßig bis täglich, wobei sie sehr unterschiedliche (Lieblings)Spiele nennen: [Farming Simulator](#)⁴⁶, [Forza Motorsport](#), [Baldur's Gate 3](#) (2 mal), [Brotato](#), [Star Wars Knights of the Old Republic](#), [Kingdom Come Deliverance 2](#), [Assassin's Creed](#)⁴⁷, [World Of Warcraft Classic](#), [Kerbal Space Programm](#), [Terra Invicta](#), [Project Zomboid](#), [Cyberpunk 2077](#), [Europa Universalis](#)⁴⁸, [Crusader Kings](#)⁴⁹, [Ready or not](#), [Diabolo 2 und 4](#) und [Grand Theft Auto](#)⁵⁰ werden hier erwähnt.

Die Proband:innen unterscheiden sich teils sehr bei der Nutzung von zusätzlicher Hard- und Software: so berichtet P01, dass der Einsatz vom Handy mit KI-unterstützter Vorlesefunktion zum normalen Gameplay gehört, während

45 Die vollständige Liste kann den Tabellen in „fc_einstellungen_protokolliert.zip“ entnommen werden.

46 Franchise mit 7 Spielen seit 2010: Farming Simulator 2011, 2013 Titanium Edition, 15, 17, 19, 22 und 25 (vgl. [Valve Corporation \(2026a\)](#).)

47 Franchise mit 13 Hauptspielen.

48 Franchise mit 5 Hauptspielen.

49 Franchise mit 3 Hauptspielen.

50 Franchise mit 8 Hauptspielen.

P03 und P04 die Nutzung von Assistenztechniken verneinen, jedoch angeben Mods zum Barriereabbau zu nutzen.

4.2.4 Die qualitativen Antworten

Aus der Summe der Antworten gingen die gleichen 4 Motive wie bei der Umfrage hervor⁵¹. Dabei wurden neue Submotive gefunden und die Motive innerhalb teils restrukturiert.

1. Im Motiv **Rückbezug auf Forschung (Meta-Ebene)** konnten wesentlich mehr Extrakte versammelt werden, da die Proband:innen die Möglichkeit für klärende Rückfragen rege nutzten. Ebenfalls gaben sie Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Durchführung der Checks, was wertvolle Einblicke für die Überarbeitung des Versuchsaufbaus lieferte.
2. Das Motiv **Warum Spieler:innen spezifische Spiele spielen** mit den Submotiven ‚Vorlieben‘ und ‚Vorteile‘ wurde um weitere 4 Subsubmotive erweitert, die sich mit den Vorlieben in Bezug auf Inhalt, Gestaltung, Mechanik und Set-up beschäftigen. Dadurch konnten die Bedarfe, die sich vor allem im Bereich Mechanik und Gestaltung bewegten, aufgenommen und besser interpretiert werden. So äußerten sich die Proband:innen wenig dazu, welche Inhalte in Spielen sie bevorzugen, sondern konzentrierten sich auf die Zugänglichkeit. Es werden klare Vorlieben („[seufzt] *Ist absolut nicht mein Ding. Schleichen ist absolut nicht mein Ding.*“; P03_064) geschildert. P04 betont sehr häufig, dass es sich bei bestimmten Aussagen um persönliche Präferenzen handelt und interpretiert diese als von der eigenen Beeinträchtigung losgelöst, verweist auf einen inneren Konflikt zwischen Barrierefreiheit und Immersion bzw. künstlerischer Intention:

Das ist immer ein bisschen, naja, Cholera und Pest. Entweder hat man schlechtere Barrierefreiheit oder die Barrierefreiheit nimmt halt einem auch immer ein Teil der Immersion. Beziehungsweise Schwierigkeitsgrade, also Standardschwierigkeitsgrade sind ja so ausgelegt/ also das gehört ja auch zum Spielerlebnis und zur Immersion dazu. Wenn man sich das modifiziert, an gewissen Stellen leichter macht, naja nimmt das halt immer ein bisschen auch von der Intention des/ des Kunstschaffenden weg. Also von daher würde ich sagen Barrierefreiheitsoption sind tendenziell eher hinderlich dafür. Auch wieder hier das absolute Negativbeispiel, dieser Kontrastmodus, der die kompletten Hintergründe wegnimmt, wo man dann quasi erst/ also da kann man auch durch sterile Räume laufen, so. Man erlebt halt die Welt nicht mehr. – P04_149

51 Um die Motive aus der Umfrage zu erhalten, wurde entschieden die Codierung beizubehalten und die leeren Motive trotzdem stehen zu lassen.

Abbildung 2: Motiv-Karte des zielgruppenzentrierten Funktionschecks

3. Das Motiv **Nutzung** wurden ebenfalls restrukturiert.
- 3.1. Eine Inanspruchnahme zusätzlicher Hilfe durch andere Personen wurde nicht erwähnt.
- 3.2. 2 von 3 Proband:innen äußern, dass sie **Mods** nutzen, insbesondere um Kontraste, Schriften und das Oberflächendesign zu ändern.
- 3.3. 2 Proband:innen äußern implizit, dass sie Wünsche gegenüber den **Entwickler:innen** hätten, wobei P01 aber angibt: *„aber das sind/ das [die Kritik] geht dann die Spielehersteller. Und da kommen wir ja alle nicht dran. [lacht]“* (P01_060)⁵². P04 vermisst gewisse Unterstützungen seitens der Entwickler:innen, insbesondere aus dem Indie-Bereich (durch fehlende Barrierefreiheitseinstellung). Ebenfalls erklärt P04: *„Das Problem ist, dass es halt in sehr vielen Spielen, eben auch Indie Spielen nicht so viele Barrierefreiheitsoptionen gibt, dass man damit auch nicht rechnet.“* (P04_075, Ausschnitt). Die fehlenden Einstellungen zum Barriereabbau führen also auch dazu, dass sie in anderen Spielen übersehen werden, wenn sie diese zwar bereitstellen, aber nicht explizit darauf hinweisen.
- In der Entwicklung von Spielen bemerkt P04 ebenfalls gewisse Trends, wie Blendeffekte und Realismusanspruch, die das Spielen stark erschweren. Ebenfalls fehlt häufig die Einsicht in die Tastenbelegung.
- 3.4. Das **Angebot von Spielen** wird – überlappend mit dem Submotiv ‚(fehlende) Unterstützung durch Entwickler:innen‘ – dadurch eingeschränkt, dass bestimmte Spiele z. B. für P04 nicht spielbar sind und aufgegeben wurden.
- 3.5. Aus dem gleichen Grund wurden Spiele schon **zurückgegeben**.
- 3.6. Bzgl. **zusätzlicher Hard- und Software** äußern P03 und P04 keine zusätzliche Assistenzsoftware zu nutzen und stattdessen auf gute Hardware zu setzen: sehr gute Bildschirme inkl. spezifischer Auflösung und Kopfhörer sind wichtig für sie. P01 nutzt das Handy zusätzlich und ermöglicht mittels der Vorlesefunktion die Nutzung der Spiele. Alle 3 Proband:innen spielen am PC, wo sie vornehmlich Maus und Tastatur zur Steuerung verwenden. Nur P03 erwähnt, dass auch Controller zum Einsatz kommen. Entsprechend ihrem Neueinstieg in die Controller-Steuerung erwähnen P01 und P04 erhebliche Probleme in der Steuerung des Spiels, da sie erst lernen mussten, wie die Tastenverteilung ist.
- 3.7. Neu konnte dem Motiv ‚Nutzung‘ das Submotiv **Agency** mit den Subsubmotiven ‚Limitation der eigenen Agency‘ und ‚Stellvertretende Agency‘ zugeordnet werden. Es beschäftigt sich mit der Nutzung, aber auch der Limitation der Handlungsfähigkeit und Evaluierbarkeit der eigenen Handlungen.
- 3.7.1. Die Proband:innen berichten sehr genau, wo sie selbst aktiv werden können, um sich ein besseres Spielerlebnis zu ermöglichen: von Workarounds wie der Nutzung des Handys mit Vorlesefunktion über die Anpassung der Auflösung über das Betriebssystem bis hin zu Standardeinstel-

52 Die Distanz zu Entwickler:innen kann ebenfalls im Extrakt U14_015 gesehen werden: *„Wenn’s wirklich an einer Barriere liegt, z.P. an einer Ascigrafik die noch keinen Alternativtext hat, bitte ich die „Götter“ um Nachbesserung.“* (U14_015, sic!). Hier findet eine künstliche Überhöhung der Entwickler:innen auf eine Ebene statt, die die Spieler:innen nicht mehr erreichen können außer über Bitten und Gebete.

lungen, die man für sich gefunden hat. Die Proband:innen gehen detailliert darauf ein, wo sie im Spiel ihre Agency gut unterstützt fanden, wie z. B. durch das Navigationssystem, welches P01 und P03 nutzten.

- 3.7.2. Sie gehen aber auch darauf ein, wo sie **limitiert** wurden. Z. B. wurde das Erkunden der Welt durch die strikte Navigation sehr eingeschränkt. P01 und P03 wünschten sich, dass die Wechsel von Spielsequenz zu Cut Scene deutlicher gemacht würde. So beschrieb P01: „*Ich hab sehr oft die Tasten gedrückt, wo ich gemerkt hab: ‚Oh, ich bin noch in der Sequenz.‘* [lacht]“ (P01_038, Ausschnitt). Von P03 wird ebenfalls der Kontrastmodus gelobt, während P04 erklärt, dass dieser die Navigation in der Welt unmöglich gestaltet, da Hintergründe, Wände etc. beinahe vollkommen ausgeblendet werden. P04 betont in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der Adaptivität: Hätte man die Hintergründe einschalten können und nur die Personen und Gegenstände hervorheben können, wäre es für P04 ein guter Modus gewesen. Ebenfalls erklärt P04 wie das UI in Struktur und Gestaltung anpassbar sein sollte, damit Menschen mit verschiedenen Sehbeeinträchtigungen diese besser an sich anpassen können:

Ein Problem, was ich oft habe in Spielen, wie zum Beispiel GTA oder sowas, ist, dass die Mini-map, mit der man fährt oder sowas oder reitet oder was auch immer, immer in der unteren linken Ecke ist. [...] Dass solche Elemente, dass sowas einstellbar ist. Das würde mir zum Beispiel schon sehr helfen, dass ich sowas frei gestalten kann. – P04_084, Auszug

- 3.7.3. Ein großer Punkt für die Proband:innen ist auch die **Perspektive anderer Menschen mit Beeinträchtigung** in die Überlegungen einfließen zu lassen. Sie bedenken vor allem vollblinde Menschen und bemerken, dass die Mechaniken, aber auch die Gestaltung nicht an diese Personengruppe angepasst ist. Ebenfalls bedenkt P04 für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen, dass diese z. B. adaptive Controller brauchen (etwas, das die Playstation 4 nicht mitbringt).
4. Das Motiv **Bedienbarkeit** erhielt wie in der Umfrage auch schon die meisten Extrakte, wobei diese sich teils stark mit dem Submotiv ‚Agency‘ überschneiden.
- 4.1. Zu **Input und Output** konnten keine eigenen Extrakte gefunden werden, jedoch versammeln die Subsubmotive eine große Menge an Informationen.
- 4.1.1. Die Proband:innen berichten vor allem von Problemen bei der **Steuerung** durch den ungewohnten Input (Controller) bzw. loben sie auch, wo das Spiel sie durch Gameplay-Einstellungen gut unterstützt hat, z. B. beim automatischen Zielen. P03 hätte sich im Tutorialabschnitten mehr Freiheiten zum Ausprobieren der Steuerung gewünscht.
- 4.1.2. **Output und Übersicht** waren den 3 Proband:innen sehr wichtig. Hier wurden verschiedenste Aspekte der Informationsausgabe durch das Spiel diskutiert, jedoch stechen die Themen Kontrast bzw. Lesbarkeit, Audioausgabe und Übersichtlichkeit bzw. Struktur auf dem Bildschirm hervor.
- Die Proband:innen stellen geschlossen fest, dass der Output bzw. die Übersicht noch ausbaufähig seien. So wurden die Untertitel (weiß auf weiß) besonders kritisiert, bzw. auch dass die Sprachausgabe nicht alles vorliest, was als Schrift auf dem Bildschirm erscheint. Ebenso wurde die

fehlende Audiodeskription angesprochen, da diese – so heben die Proband:innen hervor – insbesondere für vollblinde Personen sehr relevant sei, um nicht nur ein reines Gameplay-Erlebnis zu haben, sondern auch die Gestaltung und Atmosphäre des Spiels genießen zu können. Ein weiterer Aspekt, der die Wahrnehmung des Spiels und die Navigation darin beeinflusste, waren Blendeffekte, die von allen 3 Proband:innen als sehr störend beschrieben wurden. Ebenfalls bringen P03 und P04 mit ein, dass Effekte negativ für sie sind, bei denen der Bildschirm wackelt, da sie lange brauchen, um einzelne Punkte auf dem Bildschirm anzuvisieren. P01 reflektiert einen weiteren Punkt, der das Gameplay beeinflusst:

Du bekommst ja, wenn du eine Interaktion machen kannst ein akustisches Signal und wenn du eine Interaktion machst, dass zum Beispiel... Man könnte es umsetzen, dass die Figur einfach sagt: ‚Oh ein Revolver. Ein Revolver mit so und so viel Schuss‘ zum Beispiel. Dass man einfach weiß was man jetzt hat, weil [Geräusch der Ahnungslosigkeit] I don't know. Ich hatte eine Interaktion und wo/ weiß aber nicht was genau da passiert ist bei der Interaktion. Oder auch im Haus diese Interaktionen. Da waren sehr viele und ich habe keine Ahnung was da passiert ist dabei. Ob ich da Munition genommen habe, ob ich Waffen genommen habe, was zum Essen oder Medikits oder I don't know, keine Ahnung. Diese Informationen wären für das Spiel definitiv auch wichtig. – P01_036

Teils werden auch spielrelevante Informationen hinter dekorativen Informationen verdeckt: P03 äußert die Verwunderung darüber, dass Tutorialansagen der Sprachausgabe plötzlich leiser wurden, wenn eine Interaktion durchgeführt wurde⁵³.

Der Übergang der Spielsequenzen wurde als unübersichtlich geschildert. Zwar war den Proband:innen klar, wen sie steuern, obwohl der Wechsel der Charaktere nicht direkt angesagt wurde, jedoch gab es Verwirrung darüber, wann Cut Scenes enden.

Insgesamt wünschten sich die Proband:innen mehr Feedback vom Spiel. P01 bezieht dies vor allem auf vermeintlich fehlende Audiohinweise⁵⁴. Ebenfalls beschreibt P01, dass das Ausweichen im Kampf nicht verständlich war. P03 erwähnte, dass ein Feedback schön wäre, ob das Ausweichen erfolgreich war. P04 hatte weniger Probleme mit dem Kampfsystem, kannte das Spiel aber auch schon und hatte daher die meisten Probleme mit der Bedienung des Controllers.

Bei der Navigation kritisierte P01, dass die Navigationshilfe zwar den Spielcharakter in Story-Richtung drehen würde, aber nicht angesagt würde, wie viel. Damit konnte die Fortbewegung der Charaktere nur sehr schlecht nachempfunden werden. P03 wiederum vermisste die Aufforderung nach Gegenständen zu suchen bzw. die explizite Aufgabe zum Erkunden. Er betont, dass besonders in Minispielen, wie dem Gitarrenspiel am Anfang, ein Hinweis zum Auffinden des Gitarrenmenüs wünschenswert gewesen wäre.

Der Lauschmodus wurde von allen Proband:innen als interessant be-

53 Was für P03 nicht erkennbar war: Die Sprachausgabe wird hinter Charakterdialoge geblendet, so dass diese Elemente besser verstanden werden können. Im Falle einer Situation wurde daher der Tutorial Prompt „Drücke [R3], um deine Taschenlampe ein- oder auszuschalten.“ hinter einen inneren Monolog des Charakters geblendet: „Das ist eine blöde Idee, Abby.“. Da beide Tonausgaben am gleichen Punkt getriggert werden, kann der Tutorial Prompt nicht voll wahrgenommen werden.

54 ‚Vermeintlich‘, da die Audiohinweise existierten, aber da sie nie erklärt wurden nicht als Solche wahrgenommen werden konnten.

schrieben, obgleich P01 und P03 ihn wenig in Anspruch nahmen und nur aktivierten, wenn sie unmittelbar dazu aufgefordert wurden. Das Schleichen wurde als verständlich aufgefasst, jedoch wurde die Reaktionszeit als unzureichend lang beschrieben.

Gemischter Meinungen sind die Proband:innen beim Kontrastmodus: P01 probierte diesen nicht aus, empfand den Modus aber als potentielle Hilfe, während P03 nach Nutzung sehr begeistert von dem Modus war. P04 hingegen erlebte mit dem Modus noch größere Hürden, da die Orientierungsmöglichkeiten genommen wurden⁵⁵. In Sachen Audio gaben P01 und P03 an, dass der Ton generell bzw. die Dialoge lauter oder verständlicher hätten sein können. Hier wurde der Vorschlag einer Einstellung gemacht, die die Sprache der Dialoge gesondert lauter stellt. Auch überlappten sich Geräusche für P01 im Kampf zu sehr. P03 wünschte sich, dass die Audiohinweise einzeln leiser und lauter einstellbar wären oder auch individuell vergeben werden könnten. P04 betont für den Kampf auch die Bedeutung von Audio Cues, die von Gegner:innen kommen, die sich außerhalb des Sichtfelds befinden.

Bei der Benutzeroberfläche, insbesondere beim HUD, wünschten sich die Proband:innen teils, dass dieses besser dargestellt werden würde. P01 bemerkt, dass zwar eine HUD-Skalierung eingestellt war, diese aber nichts verändert hätte. Schon in der ersten Interviewphase betont P04, wie wichtig bestimmte Einstellungen sind: hohe Kontraste, ein übersichtliches UI, möglichst im Dark Mode, ausgeschaltete Effekte wie Motion Blur oder Quick Time Events (im Folgenden: QTE bzw. QTEs), die in der Regel schlecht dargestellt werden. Dazu beschreibt P04 auch Einstellungen aus anderen Spielen, die als hilfreich empfunden wurden. Besonders legte P04 auch Wert auf übersichtliche Benutzeroberflächen und kritisiert am Spiel beispielsweise dass Tutorial Prompts nicht einheitlich platziert waren und daher viele übersehen wurden. Ebenfalls erwähnt P04 die Wichtigkeit die Tastaturbelegung einsehen zu können, sowie die Vorteile, wenn das UI selbst gestaltet werden kann bzgl. der Positionierung von Elementen.

4.1.3. Das neue Subsubmotiv **Menü** brachte vor allem hervor, dass die Ausgestaltung des Menüs, insbesondere in Kombination mit dem Screenreader bzw. der Sprachausgabe nicht so gut funktioniert habe, da alles zu einer Einstellung in einem Stück vorgelesen wurde. P03 wünschte sich hier, dass die Ausgestaltung der Einstellungswerte vorgelesen werden würden, wenn sie ausgewählt würden. Ebenfalls schilderten P03 und P04, dass das Menü überladen sei und sie lange brauchten, um etwas zu finden. Besonders verwirrte P03 die Tatsache, dass manche Einstellungen in mehreren Menüs verfügbar waren. Die allgemeine Anzahl wurde tendenziell gelobt, wenngleich P04 die Überlegung äußerte, dass man das Menü restrukturieren und ggf. ausdünnen müsste.

Ein Vorschlag, der in diesem Zusammenhang ebenfalls von P04 kam, war

⁵⁵ Dies kann ggf. damit erklärt werden, dass P01 und P03 die Navigationshilfen nutzten, während P04 eigenständig navigierte. Da P01 und P03 dadurch nicht so sehr darauf angewiesen waren die Umgebung zu interpretieren, um ihr Ziel zu finden, war für sie ggf. der Effekt für den Kampf bzw. die Findung von Items besser als für P04. Das Zusammenspiel verschiedener Assistenztechniken im Spiel sollte weitergehend untersucht werden.

die Idee einer Standardisierung von Barrierefreiheitseinstellungen, damit Menschen mit Beeinträchtigungen die für sie notwendigen Einstellungen schnell und übersichtlich finden würden. Ebenfalls schlug P04 vor, dass der Effekt einer Wertänderung als kurzes Video angezeigt werden sollte, da die Texte teils missverständlich waren oder wenig Aussagekraft hatten.

4.2. Im Submotiv **Komplexität und Mechaniken** konnten Einblicke gewonnen werden, wie die Proband:innen die allgemeine Komplexität (z. B. Schwierigkeit des Spiels) bzw. die Mechaniken (z. B. das Kampfsystem) empfanden.

Der Lauschmodus wurde von allen 3 Proband:innen als nützlich empfunden, obwohl P01 und P03 diesen wenig nutzten und sich mehr Eingewöhnungszeit daran wünschten. Dabei betont P01, dass es sehr viele neue Mechaniken in kurzer Zeit waren. P03 betont auch, dass Schleichen als Mechanik nicht bei den eigenen Stärken liegt. P04 wiederum nutzt Schleichmechaniken in Spielen gern und viel.

Den Kampf empfanden die Proband:innen unterschiedlich. Für P01 scheitert der Kampf am ‚Frühwarnsystem‘, da Gegner:innen zu spät wahrgenommen werden. Auch beim Lauschmodus kamen Informationen zu spät, so dass P01 Konfliktsituationen stets im Faustkampf lösen musste. Auch P03 vermisst etwas an Feedback im Kampf. Hier war wichtig zu wissen, ob das Ausweichen erfolgreich war. P04 nutzte den offenen Kampf selten und schlich durch die Level, sah aber in keiner der Mechaniken für sich ein Problem.

Bezüglich der Anpassbarkeit der Schwierigkeit des Spiels sehen alle 3 Proband:innen verschiedene Aspekte: P01 erläutert, dass man das Spiel ja nicht kenne und daher nicht einschätzen kann, welche Schwierigkeit gut zu einem passt. P03 wiederum mochte besonders den Aspekt, dass die Schwierigkeit später auch noch verändert werden kann, obwohl das den Spielzustand ein Stück zurücksetzt. Dies empfindet P03 trotzdem als vorteilhaft, weil es den Spieler:innen ermöglicht zu überprüfen, ob es an den Einstellungswerten lag oder nicht. P04 wiederum hebt ebenfalls diese Möglichkeit hervor und betont aber zusätzlich, dass auch die umfangreichen Einstellungen zum Gameplay die Schwierigkeit beeinflussen, wie z. B. automatisches Zielen oder ein verlängerter Lauschmodus.

Das automatische Zielen und Aufsammeln wird auch von P03 gelobt, da dann ein Audiohinweis weniger beachtet werden muss. Ambivalent betrachtet P03 die Navigationshilfe, da diese die Möglichkeit zu erkunden nimmt.

P04 erläutert, dass verschiedene Mechaniken im Spiel sehr hinderlich sein können, wie z. B. Quick Time Events oder Rätsel, da diese oft schlecht zugänglich sind und für Menschen mit Sehbeeinträchtigung zu unangenehmen Situationen führen können. Insgesamt sieht P04 schon in der Tutorialphase des Spiels sehr viele Fallstricke.

4.2.1. Bezüglich der **Zielklarheit** sehen die Proband:innen sehr unterschiedliche Probleme im Spiel: Während P01 die Einstellungen als gut beschrieben empfindet, empfindet P04 manche Funktionen als unklar und wünscht sich lieber kleine Videos zur Erklärung, damit der Effekt darge-

stellt werden kann. P03 sieht im Menü vor allem Probleme bei der Orientierung – hier ist unklar wann was vorgelesen wird und welche Werte jede Einstellung anbietet.

Ebenfalls verwirrend werden Teile der Audiohinweise und der Sprachausgabe wahrgenommen: P01 interpretiert manche Audiohinweise nicht als Solche (z. B. Ausweichen und Zuschlagen), während das Geräusch für den Szenenwechsel klar ist. Dieses wird wiederum von P03 nicht wahrgenommen, weshalb der Wunsch nach einer klareren Abgrenzung geäußert wird. P03 wünscht sich ebenfalls, dass die Sprachausgabe konsistent ausgegeben wird, da es teils Lücken gab, wo unklar blieb, was nun getan werden soll. Dieses Phänomen wird durch die Verringerung der Lautstärke bei parallel laufendem Charaktertext verstärkt.

Zwei besondere Situationen stellen das Gitarrenspiel gleich zu Beginn des Spiels und die später folgende Schneeballschlacht dar. Beim Gitarrenspiel wird das HUD-Element von P01 und P03 zunächst nicht wahrgenommen. Hier wünscht sich P03 den Hinweis wo auf dem Bildschirm die Anweisung zu finden sei. Die Schneeballschlacht wird von P04 folgendermaßen beschrieben:

Aber das/ da [bei der Schneeballschlacht] ist mir bewusst geworden, was alles teilweise in dem Spiel nicht stimmt, in den Tutorial-Abschnitten. Das war glaube ich auch so der deutlichste Moment, der das gezeigt hat. Weil es eben so hektisch war und schlechte Kontraste und da kam irgendwie alles zusammen, ja. Das war so der Tiefpunkt, glaube ich, in dem Ganzen/ in der ganzen Session, im ganzen Ablauf, den mir da gespielt haben, an den ganzen Teil. – P04_109

Die Proband:innen sind sich einig, dass die Schneeballschlacht zu fordernd und unübersichtlich war. Hier summieren sich schlechte Kontraste, fehlende Anweisungen, eine zu hektische Situation und Tutorial Prompts, die an den Gegner:innen hängen, sich bewegen und sich mit ihnen teilweise auch verstecken. Die Proband:innen wünschen sich hier teils mehr Zeit, weniger Chaos bzgl. der Anzeige oder auch ein vorangestelltes Tutorial. P01 verweist darauf, dass eine Einführung zum Controller gut gewesen wäre, während P03 lieber mehr ausprobiert hätte und die Tutorialphase zu einschränkend fand.

Gegenüber diesen herausfordernden Situationen beschreiben die Proband:innen das Gefühl weiterzukommen als immer vorhanden, da das Spiel sehr linear verläuft.

4.2.2. Das Subsubmotiv **Zeitlichkeit** (ehemals ‚Geschwindigkeit‘) ist eng verknüpft mit den anderen Submotiven. So bemerken P01 und P04, dass z. B. das Erzähltempo des Spiels inklusive der Dialoge gut war, aber Mechaniken zu schnell eingeführt wurden. P03 empfindet das Tempo als gut, die ersten Tutorialabschnitte aber als langwierig, weil hier kaum Möglichkeiten zum Ausprobieren der Steuerung gegeben werden. Langweilig empfindet P01 die Keraschwenks, in denen sonst nichts passiert und bemerkt, dass in den Pausen der Cut Scenes eine Audiodeskription gegeben werden könnte. P04 wiederum langweilt sich in den Abschnitten, wo man NPCs hinterher laufen muss.

P01 und P04 berichten allgemein davon, dass sie lieber ruhige Spiele spielen. Sie empfinden in *The Last of Us Part II* die Reaktionszeiten als zu langsam und fordern, dass Tutorial Prompts die Zeit verlangsamen oder

sogar anhalten sollen. Bei P01 kommt zusätzlich hinzu, dass die Anweisungen der Sprachausgabe die Reaktionszeiten verkürzen, da diese erst angehört werden müssen. P01 empfindet auch die Zeitlupe beim Zielen als sehr hilfreich, denkt aber auch, dass mit mehr Feedback bezüglich der Navigation das Spiel beschleunigt hätte werden können:

Aber wie gesagt, das ist halt auch dem geschuldet, dass du nicht weißt, wie weit du laufen kannst, weil du kannst dir das Spiel verschnellern, indem du die L2 Laufen-Taste drückst, aber wenn du jetzt auf eine Klippe zuläufst, fehlte die Information ‚Du solltest langsam stehen bleiben, weil sonst bist du tot.‘ [lacht] – P01_071

Darin, dass das Spiel zurückgesetzt wird, wenn die Schwierigkeit geändert wird, sieht P03 einen kleinen Nachteil, jedoch überwiegen die positiven Aspekte des Effekts. P03 bemerkt aber auch, dass für eine sichere Aussage zu manchen Einstellungen die Testphase zu kurz war, um finale Entscheidungen zu treffen.

P04 kritisiert vor allem die Zeitdauer, die aufgebracht werden muss, um durch die Einstellungen zu gehen:

Also ich hätte jetzt hier locker eine, vielleicht/ wenn ich mir alles in Ruhe durchgelesen hätte, was ich vielleicht privat gemacht hätte, wenn ich das Spiel für mich vorher konfiguriere, hätte ich locker eine halbe bis dreiviertel Stunde damit verbringen können einfach nur um mich durch die Optionen durchzuklicken und mir alles durchzulesen und die Einstellung auszuprobieren und ja. Wenn nicht sogar länger. – P04_053

4.2.2.1. Neu ist das Subsubsubmotiv **Zeitpunkt zum Ändern von Einstellungen**. Hier wurden die Extrakte versammelt, in denen die Proband:innen davon berichten, wann sie Einstellungen ändern.

P01 und P03 erklären, dass man vor Beginn eines Spieles nicht einschätzen kann, welche Einstellungen gebraucht werden, während P04 vor Beginn einen Standardsatz an Einstellungen abgeht und diese entsprechend konfiguriert, um von Anfang an ein gutes Spielerlebnis zu haben. Jedoch sieht P04 die Möglichkeit, dass im Laufe des Spiels Situationen auftreten können, wo „*der Leidensdruck*“ (P04_065) groß genug ist, um in die Einstellungen zu schauen und doch etwas anzupassen. P04 kritisiert aber auch, dass man als Spieler:in ja nicht weiß, wie die Szenen gestaltet sind und dass pauschale Einstellungen daher manchmal schwer abzuschätzen sind. Beispielhaft nennt P04 dafür die weißen Untertitel in den Szenen mit Schnee im Hintergrund.

4.3. Das Thema **Barrierefreiheit** ist für alle 3 Proband:innen relevant. Alle empfanden die gebotenen Einstellungen als hilfreich und befürworteten den Einsatz. P04 betont sogar, dass das Spiel als Meilenstein in der Barrierefreiheit gilt. Dennoch reflektiert P04 auch, dass manche Einstellungen nicht optimal umgesetzt wurden, wie z. B. der Kontrastmodus, der nur für einen Teil der Menschen die Zugänglichkeit erhöht. P04 sieht ein großes Potential darin die Einstellungen zu standardisieren, damit Bewegungen im im Menü beschleunigt werden können und ein schnellerer Spielstart möglich ist. Auch Missverständnisse bzgl. der Wirkung von Einstellungen könnten dadurch abgebaut werden. Auch sollte die Hardware, z. B. der Controller mitgedacht werden. Auf der Gegenseite zu Barrierefreiheit steht für P04 die Immersion, die von solchen Einstellungen gemindert werden kann. Daher sollten mehr Abstufungen zur Verfügung stehen.

Allgemein zu Spielen bemerkt P01, dass es kaum Spiele mit Screenreaderkompatibilität gibt.

4.4. Der Punkt **Spielunterbrechungen** wird nur von einem Extrakt unterstützt. So erwähnt P03, dass eine Möglichkeit Cut Scenes zu überspringen, schön gewesen wäre, insbesondere wenn man diese schon kennt⁵⁶.

⁵⁶ Tatsächlich bemerkten alle Proband:innen während der Spielphase den Wunsch, dies zu tun, da die langen Abschnitte, in denen nicht gespielt werden konnte, teils auch als langweilig empfunden wurden.

5 Auswertung

Dieses Kapitel befasst sich mit der Zusammenführung der Erkenntnisse aus der Untersuchung. Zunächst wird auf die Verknüpftheit der Aspekte in digitalen Spielen eingegangen und mögliche Barrieren, Lösungsstrategien und Wünsche zunächst getrennt voneinander, später aufeinander aufbauend betrachtet. Danach werden daraus klare Handlungsmöglichkeiten für Entwickler:innen aufgezeigt und Lücken in der Forschung identifiziert.

5.1 Verknüpftheit der Aspekte in digitalen Spielen

5.1.1 Gesamtbild in der Umfrage

Im Gesamtbild kristallisiert sich heraus, wie die verschiedenen Aspekte sich gegenseitig bedingen. ‚Komplexität und Mechaniken‘, sowie ‚Input und Steuerung‘ hängen von ‚Output und Übersicht‘ ab, denn wo das Feedback des Spiels fehlt, kann auch keine Entscheidung getroffen werden. Barrierefreiheit und Bedienbarkeit beeinflussen die Auswahl an Spielen, setzen aber auch Entwickler:innen in die Verantwortung entsprechende Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen. Wo Entwickler:innen scheitern springen teils Dritte ein und erstellen Mods für den Barriereabbau. Die Kompatibilität von zusätzlicher Hard- und Software verbleibt aber Sache der Entwickler:innen. Hilfe durch andere Subjekte wird in der Regel negativ assoziiert, während das Spielen mit Freunden ausdrücklich gewünscht ist. Die Proband:innen fordern ihren Status als selbständige Individuen ein.

Die Auswahl der Spiele, die schlussendlich gespielt oder getestet werden, hängt vom Angebot, aber auch von den zu den Spielen vorhandenen Informationen ab. Unzureichende Kennzeichnung oder falsche Kennzeichnung vermeintlich barrierefreier Spiele führt zu Frust und Vermeidungsverhalten. Vorlieben und erhoffte Vorteile gestalten die Auswahl von Spielen ebenfalls, scheinen aber hinter dem Aspekt der Bedienbarkeit zurückgestellt zu werden.

5.1.2 Gesamtbild des zielgruppenzentrierten Funktionschecks

Auch im zielgruppenzentrierten Funktionscheck zeigt sich, wie eng die Motive miteinander verknüpft sind. Die Wahrnehmbarkeit der Informationen bestimmt unter anderem, ob Tutorials hilfreich oder hinderlich sind. Tutorials wiederum beeinflussen das Gefühl des Tempos – werden Mechaniken zu schnell und ohne Übungsmöglichkeit etabliert, fühlen die Spieler:innen hektisch. Dieses Gefühl wird verstärkt, wenn die Steuerung nicht vertraut ist. Wenn Mechaniken unvollständig erklärt werden, können diese nicht oder schlecht genutzt werden und das Spiel scheint schwieriger.

Die Nutzung von Hilfsmitteln außerhalb des Spiels spielt bei den Proband:innen weniger eine Rolle als bei denen der Umfrage, aber auch sie nutzen teils Assistenzsoftware, teils Mods. Alle haben spezifische Vorlieben in Bezug auf ihr Set-up, aber auch zur Gestaltung und zu Mechaniken im Spiel. Der Spielspaß wird auch maßgeblich davon beeinflusst, ob die Spieler:innen eine „entspannte Zeit“ (P03_080) haben. Spiele, die ihnen diese in Aussicht stellen, steigen in der Attraktivität.

Ein großes Problem besteht in der Unterstützung seitens der Entwickler:innen bzw. in der Verbreitung von Barrierefreiheitseinstellungen. Die Entwickler:innen werden teils als unnahbar wahrgenommen und die nötigen Einstellungen fehlen in vielen Spielen, bzw. sind so selten, „*dass man damit auch nicht rechnet*“ (P04_075).

Im Punkt Agency bestätigt sich, dass die Proband:innen so selbständig wie möglich agieren wollen, bei ihren Forderungen aber bereits andere Zielgruppen mitdenken. Insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen werden von allen 3 Proband:innen mitgedacht, vor allem vollblinde Personen. Die Proband:innen verstehen sich – wie beabsichtigt im Versuchsaufbau – als Expert:innen ihrer Lebenswelten, reflektieren aber auch stetig, was ihre Bedarfe aufgrund der Beeinträchtigungen und was persönliche Präferenzen sind.

5.1.3 Ableitungen

Die Ergebnisse der Umfrage und des zielgruppenzentrierten Funktionschecks zeigen, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigungen auf zahlreiche Barrieren stoßen, wenn sie digitale Spiele nutzen wollen. Dabei steht im Zentrum die geringe Zahl barrierefreier Spiele bzw. auch eine schlechte Informationslage welche Spiele für die Zielgruppe barrierefrei sind.

Doch auch wenn Spiele mit ihrer Barrierefreiheit werben, können Barrieren auftreten. So gibt U10 an, dass das Spiel *Quizduell* mit seiner Barrierefreiheit wirbt, diesem Anspruch aber nicht gerecht wird. Auch P04 merkt für *The Last of Us Part II* an, dass das Spiel z. B. mit dem Kontrastmodus sehr geworben hatte, dieser für P04 aber mehr Barrieren aufwirft. An diesem Beispiel wird auch deutlich, wie unterschiedlich die Bedarfe von Menschen mit Beeinträchtigungen sind. Während P04 den Kontrastmodus nicht nutzen konnte, half er P03 weiter und auch P01 befürwortete die Implementierung.

Die unterschiedlichen Bedarfe kommen bei den Proband:innen nicht nur aus den unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Sicherlich führen diese zu einigen der Unterschiede, jedoch spielen – so wird im zielgruppenzentrierten Funktionscheck deutlich – auch die persönlichen Präferenzen der Proband:innen stark in deren Zufriedenheit. So äußerten P01 und P04 Probleme bei der Bedienung des Controllers, während P03 keine Probleme hatte. Die Proband:innen erklären jedoch in diesem Zusammenhang, dass sie einfach einen anderen Input gewöhnt sind und lieber mit Maus und Tastatur spielen.

Der zielgruppenzentrierte Funktionscheck zeigt also auch, dass Barrieren nicht nur im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen auftreten: auch Präferenzen und Gewohnheiten spielen enorm in dieses Feld.

Im Folgenden sollen exemplarisch einige Bedarfe aus der Untersuchung aufgegriffen werden und die Verknüpftheit zwischen auftretender Barriere, Lösung und Wünschen erläutert werden.

5.1.4 Bedarfe, Lösungen und Wünsche

Da die Aspekte, die von den Proband:innen in der Untersuchung genannt wurden, in einer solchen Vielzahl vorlagen und als hochgradig vernetzt und abhängig voneinander beschrieben wurde, wurde entschieden, zusätzlich zu den Motiv-Karte einen [Graphen zur Übersicht](#)⁵⁷ zu erstellen, welcher grob skizziert, wie eng die verschiedenen Aspekte zusammen hängen. Da der Graph nicht vollständig erläutert werden kann, sollen im Folgenden beispielhaft 2 Teilbereiche des Netzes erläutert werden.

5.1.4.1 Information, Wahrnehmbarkeit, Verarbeitbarkeit, Reaktion

Dieser Komplex hat den Game State zur Ausgangslage, der den Spieler:innen verschiedene Informationen anbietet, auf welche sie reagieren können. Zwischengeschaltet sind vor dieser Reaktion jedoch verschiedene Schritte, an denen je Barrieren auftreten können. Zunächst muss das Spiel alle relevanten Informationen an die Spieler:innen senden (Vollständigkeit). Dann müssen alle vom Spiel gelieferten Informationen wahrnehmbar sein (Wahrnehmbarkeit). Dies geschieht auf der Ebene der Sinne. So müssen z. B. die Akustik und die Anzeige für die Spieler:innen entsprechend ihrer Bedarfe aufgearbeitet werden, damit die Spieler:innen die Informationen aufnehmen können. Im nächsten Schritt müssen die Informationen in einer Form vorliegen, dass sie verarbeitbar sind, das heißt dass die Spieler:innen die Bedeutung der Informationen erkennen und diese entsprechend in einen Gesamtkontext eingliedern können (Verarbeitbarkeit). Hier sind vor allem Erklärungen und Tutorials wichtig, da bestimmte Informationen (z. B. eine Warnung) nur als rotes, blinkendes Licht interpretiert aber keiner Bedeutung zugeordnet wird. Können die Informationen adäquat wahrgenommen und verarbeitet werden, können die Spieler:innen eine angemessene Reaktion wählen, z. B. auf die Warnung klicken. Das Spiel wird ihnen dann einen neuen Game State anbieten, z. B. erweitert um ein Info-Fenster.

Wo können in diesem Prozess Barrieren auftreten? Dies soll beispielhaft an der Schneeballschlacht⁵⁸ nachgestellt werden: Die Proband:innen berichten in diesem Abschnitt von mehreren Barrieren. Zunächst, auf Ebene der Wahrnehmbarkeit, führt P04 aus, dass viele Aspekte der Schneeballschlacht schlecht dargestellt wurden. So sind die Tutorial Prompts mit den Aufforderungen, was die Spieler:innen machen sollen, mit sehr geringem Kontrast (weiß-auf-weiß) dargestellt. Die Schrift ist sehr klein und die Fenster hängen an den abzuwerfenden Zielen (den Kindern), welche umher rennen. Die Geschwindigkeit, mit der die Szene vonstatten geht, wird als zu hektisch wahrgenommen. Ebenfalls schildert P03, dass nicht sofort verständlich war, dass die Schneebälle selbst aufgesammelt werden mussten, da es hierfür keine Erklärung bzw. Aufforderung gab. P03 gibt an, dass zwar der Audiohinweis für eine mögliche Interaktion abgespielt wurde, P03 dies in der Situation aber nicht direkt mit der

57 Der Graph wird als unvollständig und ausbaubar verstanden. Aufgrund der Fülle der Informationen ist der Graph der Arbeit als separate pdf-Datei beigefügt.

58 Die Schneeballschlacht findet recht früh im Spiel statt und verbindet neue Mechaniken (Werfen) mit bereits gelernten Mechaniken (Gegenstände aufheben). Die Schlacht, die gegen die Kinder der Stadt geführt wird, findet zusammen mit einer Verbündeten statt. Die Ziele sind relativ schnell. Ein Punktestand verdeutlicht, dass das Team gewinnt, welches zuerst 10 Punkte erreicht.

Aktion ‚Schneeball aufsammeln‘ assoziiert hatte. Hier scheitert das Spiel zum Teil also auch schon ab Punkt Information bzw. Wahrnehmbarkeit, da die Aufforderung auf dem Bildschirm zu sehen war, aber keine Übersetzung in einen anderen Sinneskanal (Hören) stattfand. Ebenfalls gibt es nur ein optisches Feedback, ob die Spieler:innen einen Schneeball in der Hand halten oder nicht, sowie an welchen Stellen der Karte Schneebälle überhaupt aufgesammelt werden können.

Das Gefühl der Hektik stellt sich hier durch mehrere Aspekte ein: Zum Einen ist die Situation konkret kompetitiv. Die Erwachsenen spielen gegen die Kinder, es gibt einen Punktestand und es wird suggeriert, dass die Partei gewinnt, die zuerst 10 Treffer landet. Darüber hinaus sind aber auch andere Aspekte, wie die Tutorial Prompts, in Bewegung und verlangen dadurch eine gewisse Geschwindigkeit beim Lesen ab. Ein Pausieren oder Verlangsamten der Geschwindigkeit der Szene wird nicht angeboten. Im Gegenteil: der erste Treffer wird den Kindern gewährt und erst dann dürfen die Erwachsenen nach dem Tutorial den Ausgleich auf 1:1 erwirken. Die Spieler:innen starten also bereits im Nachteil, da dieser erste Schuss auch daneben gehen kann.

Für P01 und P04 kommt erschwerend hinzu, dass die Steuerung mit dem Controller ungewohnt ist. Hier wird von P01 auch der Wunsch geäußert, vorher ein Tutorial zum Ausprobieren des Controllers zu erhalten, bevor man in die Schneeballschlacht „*reingeschmissen*“ (P01_034) wird.

Welche Wünsche können aus dieser Situation abgeleitet werden?

Zunächst einmal müssten alle Informationen (seien sie schriftlich oder rein figürlich) über 2 Sinne wahrnehmbar sein: Sehen und Hören. Z. B. würde dies das Problem lösen, dass P03 zunächst nicht auf die Idee kommt, Schneebälle zu sammeln statt nur auf ‚Werfen‘ zu tippen. Ebenfalls müssten die Kernmechaniken in einem kurzen Tutorial erklärt werden. Hier sind vor allem die Punkte Werfen, Aufsammeln von Schneebällen, Ausweichen und ggf. Klettern und Ducken⁵⁹ zu erklären. Das Tutorial sollte für erfahrene Spieler:in überspringbar sein.

Die Wahrnehmbarkeit und die Verarbeitbarkeit könnten weiter gesteigert werden, wenn die Aufforderungen (Tutorial Prompts) unbeweglich wären und so in Ruhe gelesen werden könnten. Bessere Kontraste würde Menschen mit entsprechendem Sehrest ermöglichen selbständig diese Informationen abzurufen, statt auf Assistenzsysteme zurückgreifen zu müssen. Die Reduktion der Geschwindigkeit bis hin zum Pausieren würde das Lesen und Verarbeiten der Aufforderungen verbessern. Eine bessere Gestaltung des HUDs (größere Anzeige, bessere Kontraste) würde den Spieler:innen eine schnelle Überprüfung des Spielstandes ermöglichen. Wenn das HUD darüber hinaus noch frei positionierbar wäre, könnten Bereiche des Bildschirms gemieden werden, wo die Sicht schlechter ist, und die relevanten Informationen in die besseren Bereiche verschoben werden.

5.1.4.2 Assistenztechniken und Agency

Die Einbindung von Assistenztechniken, wie der Navigationshilfe, der Sprachausgabe und den Audiohinweisen, ermöglichte P01 und P03 das Spielen

⁵⁹ Man befindet sich auf einem Spielplatz mit Klettergerüst, das zur Deckung genutzt werden kann.

von *The Last of Us Part II*. Beide Proband:innen nutzten alle 3 Einstellungen und bewerteten diese als sehr gut. Assistenztechniken wie diese helfen Menschen mit Beeinträchtigungen z. B. mit dem Bereich **Wahrnehmbarkeit**, indem sie optische Signale, wie den Text eines Tutorial Prompts in eine akustisch wahrnehmbare Information umwandeln. Damit ermöglichen sie eine selbständigere Beteiligung am Spiel, da diese sonst über die Assistenz einer Hilfsperson erfolgen müsste. Sie erhöhen also die Agency der Spieler:innen.

Wie Stöhr (2023) in seinem Buch betonte, können Assistenztechniken aber auch zum Verlust von Agency führen. P03 führt dies anhand der Navigationshilfe aus:

Dadurch, dass man ja mit diesem Navigationssystem zielstrebig der Storyline folgt, läuft man ja gradlinig einfach eine Route ab und dadurch verpasst man ja/ oder fehlt so ein bisschen die Möglichkeit vielleicht die Gegend zu erkunden, dann in dem Moment. [...] Also hier war es jetzt so: du bist ja gezielt auf Sachen zugelaufen und hast dadurch dann vielleicht nicht jede Munition mitnehmen können, nicht jedes Medikit und so weiter. – P03_053, Auszug

Die Assistenz bei der Navigation führt zu einem Verlust von Agency in Bezug auf die freie Bewegung und damit die Wahl der Aktionen. Die fehlende Information, welche weiteren, optionalen Aktionen durchgeführt werden können, würden hier helfen, den Spieler:innen ihre Möglichkeiten aufzuzeigen.

Auch P01 hat Probleme mit der Agency durch fehlende Informationen: Nach einer Interaktion wird vom Spiel in der Regel keine Information gegeben, was die Interaktion auslöst. P01 schlägt vor, die Informationen aus dem Spiel, z. B. wenn etwas aufgehoben wurde, in die Narration einzubauen (P01_036). Die spielrelevanten Informationen, wie das Ergebnis des Aufsammlens von Items, sollte den Spieler:innen rückgemeldet werden, da die Evaluation der eigenen Handlung einen wichtigen Teil der Agency darstellt. Dies wird besonders relevant, wenn man bedenkt, dass der selbe Audiohinweis in eine Vielzahl von Resultaten münden kann, z. B. eine Tür öffnen, ein Item aufsammlen (Ressourcen, aber auch Sammelobjekte) oder eine Person ansprechen. Auch hier ist also auf die Wahrnehmbarkeit und Verarbeitbarkeit von Informationen zu achten. Gleichzeitig müssen Spieleentwickler:innen aber auch mitdenken, inwiefern die implementierten Assistenztechniken ein Spiel voller Möglichkeiten in einen einzelnen, geraden Weg voller Aufforderungen ohne Feedback verwandeln.

5.2 Barrieren in digitalen Spielen

Die Proband:innen der Umfrage und des zielgruppenzentrierten Funktionschecks schilderten verschiedene Barrieren, die ihnen im Zusammenhang mit digitalen Spielen begegnen. Diese betreffen vor allem technische Barrieren, die durchaus lösbar erscheinen. Im Folgenden soll daher eine Übersicht der genannten Barrieren gegeben werden, die, wo möglich, bereits in oben genannte Cluster strukturiert sind. Die Cluster sind:

- **Information:** Hier treten Barrieren auf, weil benötigte Informationen auf keiner Kommunikationsebene verbreitet werden.
- **Wahrnehmbarkeit:** Hier treten Barrieren auf, weil benötigte Informationen auf ungeeigneten oder für die Proband:innen nur zum Teil zugänglichen Kommunikationskanälen mitgeteilt werden.

- **Verarbeitbarkeit:** Hier treten Barrieren auf, weil die benötigten Informationen zwar wahrgenommen, aber nicht interpretiert werden können.
- **Agency:** Hier treten Barrieren auf, die die Agency der Proband:innen einschränken.

5.2.1 Information

Unter Information wird hier jedwede Mitteilung seitens des Spiels verstanden, dass den Spieler:innen Auskunft über den Game State als momentanen Game State (vgl. [Kap. 1.4.3](#)) gibt. Information werden von digitalen Spielen in der Regel über 3 Kommunikationskanäle verteilt: Optisch, akustisch und (manchmal) haptisch.

Barrieren können aber auch auftreten, wenn das Spiel nicht genug Informationen gibt. Dies kann z. B. anhand des Controllers skizziert werden: Hier wünscht sich P01 ein Tutorial zu Benutzung, da P01 bisher noch nie mit Controller spielte. Das Spiel jedoch bietet ein solches Tutorial nicht an. In Prompts werden die Spieler:innen zwar aufgefordert bestimmte Tasten zu drücken, deren Position auf dem Controller wird aber nicht erklärt. Während einer Aufforderung z. B. in einem Quick Time Event, wissen die Spieler:innen nicht sofort, welche Taste sie drücken sollen. Das Spiel bietet zwar eine Übersicht der Tastenbelegung im Menü an, diese muss aber gesucht werden, wobei das Spiel keinen Hinweis darauf gibt, dass die Übersicht existiert und wo sie zu finden sei. Die Bezeichnung mancher Tasten kann auch auf dem Controller abgelesen werden, jedoch ist diese Information nicht für Personen mit Sehbeeinträchtigungen wahrnehmbar – dies ist aber dem Cluster Wahrnehmung zuzuordnen.

Eine besondere Form der Barriere tritt auf, wenn unzureichende oder falsche Informationen über die Barrierefreiheit eines Spiels vor dem Kauf vorliegen. Dies kann dazu führen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen diese Spiele nicht ausprobieren. Bei Falschinformationen, wenn Spiele mit ihrer Barrierefreiheit werben, dies aber nicht tatsächlich im Spiel umgesetzt wird, kann dies zu einer schweren Schädigung des Vertrauens zwischen Entwickler:innen und Spieler:innen führen. Die Spieler:innen fühlen sich in ihren Bedarfen nicht wahr- und ernst genommen und werden misstrauischer bei zukünftigen Kaufentscheidungen.

5.2.2 Wahrnehmbarkeit

Die Bedeutung der Wahrnehmbarkeit kann anhand der Szene der Schneeballschlacht aufgezeigt werden. Hier wird die Aufforderung einen Schneeball aufzuheben auf nur einem Kommunikationskanal kommuniziert (optisch), weshalb die Proband:innen von einer gleichwertigen Teilhabe an der Schneeballschlacht ausgeschlossen werden. Theoretisch ertönt bei eingeschalteten Audiohinweisen auch ein Hinweis zur Interaktion, jedoch werden die Spieler:innen nur optisch darüber informiert, ob sie einen Schneeball in der Hand halten oder nicht. Ebenfalls scheint der Ton nicht prägnant genug zu sein, als dass er auf Anheb mit seiner zugeschriebenen Bedeutung assoziiert wird.

Barrieren treten für die Proband:innen insbesondere im Bereich der Wahrnehmbarkeit auf. Die Aspekte des Spiels, deren Wahrnehmbarkeit betroffen ist, können in folgende Bereiche gegliedert werden:

- Anzeige

- Audio
- Narrativ
- Raum und
- Zeit

Für die Analyse wurde der Bereich **Menü** gesondert aufgeführt, da er andere Ansprüche hat als die eigentliche Spielwelt.

5.2.2.1 **Anzeige**

Im Bereich der ‚Anzeige‘ sollen Informationen über den optischen Kanal wahrgenommen werden. Hier schildern die Proband:innen insbesondere Barrieren mit Kontrasten, Positionierung und Größe von Elementen. Diese Elemente können Texte inkl. Untertitel sein, aber auch UI-Elemente wie das HUD. Die Auflösung des Spiels spielt ebenfalls eine große Rolle. Effekte wie Motion Blur, Head Bobbing, Nebel und Blendeffekte wirken sich negativ auf die Wahrnehmbarkeit des Spiels aus, während Hervorhebungen insbesondere durch hohe Kontraste und verschiedene Farben und Farbprofile die Wahrnehmbarkeit von Spielelementen verbessern. Wichtige Einstellungen in diesem Bereich sind Größe, Farbe, Kontraste, Hintergründe und Position der Elemente. Maßgeblich ist auch die Übersichtlichkeit.

Die Anzeige hat große Überschneidungen mit den Bereichen ‚Raum‘ und ‚Menü‘, sowie mit ‚Audio‘, insbesondere bei Cut Scenes.

Alternative Anzeigen ermöglichen es Personen mit Sehrest Informationen über den optischen Kanal wahrzunehmen, indem die wichtigen Informationen hervorgehoben und gut wahrnehmbar dargestellt werden. Diese müssen aber auch auf die unterschiedlichen Bedarfe der Spieler:innen adaptierbar sein⁶⁰.

5.2.2.2 **Audio**

Im Bereich ‚Audio‘ werden Informationen auf akustischem Weg mitgeteilt. Elemente, die akustisch übermittelt werden, sind Cut Scenes, Dialoge, Musik und Umgebungsgeräusche, Audio Cues, sowie Sprachausgaben und Audiohinweise.

Audio wird insbesondere dort notwendig, wo Spieler:innen über den optischen Kanal wenig oder keine Informationen erhalten können. Über Sprachausgaben (Screenreader), Audiohinweise und Audiodeskription werden Informationen in alternativer Art und Weise mitgeteilt, wenn diese Hilfen implementiert sind. Das Fehlen solcher Alternativen schließt Menschen mit Sehbeeinträchtigungen häufig vom Spielen aus. Aber auch wenn die Hilfen implementiert sind, können Barrieren auftreten, etwa wenn nicht alle Informationen gegeben werden. Ebenfalls müssen die Hilfen robust sein, damit sich die Spieler:innen darauf verlassen können. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen zudem, dass zu viel akustisches Feedback genauso behindern können wie zu wenig.

Hilfreich scheint auch hier ein hoher Grad an Adaptivität zu sein. Wenn Kanäle eigenständig abgemischt und Hinweistöne selbst zugewiesen werden können, können hier viele Barrieren umgangen werden, die durch die Assistenztechniken eingeführt werden.

60 Vergleichend hierzu die Ausführungen zum Kontrastmodus in [Kap. 4.2.4](#) > Submotiv 4.1.2 „Output und Übersicht“; Ausführung auf S. 43.

5.2.2.3 *Narrativ*

Das Narrativ wurde in dieser Untersuchung nicht als Bereich identifiziert, der Barrieren aufwirft, obwohl man hier das Gefühl der Immersion anknüpfen kann. P04 berichtet, dass verschiedene Einstellungen, insbesondere im Bereich der Barrierefreiheit, die Immersion beeinträchtigen oder sogar brechen könnten.

Ein weiterer Aspekt, der bei ‚Narration‘ zum Teil angegliedert werden kann, ist die Sprache des Spiels. Fordert das Spiel eine Sprache oder ein Sprachniveau, dass die Spieler:innen nicht bedienen können, kann auch hier das Spielen erschwert oder unmöglich werden, weil Anweisungen und Aufforderungen nicht verstanden werden.

5.2.2.4 *Raum*

Der Bereich ‚Raum‘ könnte auch der ‚Anzeige‘ zugeordnet werden, umfasst aber auch Phänomene aus dem Bereich ‚Audio‘. Die räumliche Verortung von Gegenständen und Charakteren in einer Welt, die zweidimensional repräsentiert wird, aber häufig eine Dreidimensionalität behauptet, ist für Spiele wie *The Last of Us Part II* sehr wichtig. Hier berichtet P04 beispielsweise von der Bedeutung von Audio Cues, die über Spatial Audio die Verortung von Gegner:innen erleichtern.

Aber nicht nur das Auffinden von Elementen ist im Raum von Bedeutung, sondern auch die Bewegung darin. Die Navigation wird dabei häufig über den optischen Kanal verhandelt, was für Personen mit Sehbeeinträchtigungen das Steuern der Charaktere erschwert. Auch hier können verschiedene Assistenztechniken greifen, wie z. B. die in *The Last of Us Part II* implementierte Navigationshilfe. Hier erleben P01 und P03 einige neue Barrieren, die die Hilfe mit sich bringt: Zum Einen fehlt P01 die tatsächliche Orientierung im Raum. Da das Hilfssystem den Charakter auf Knopfdruck in Story-Richtung ausrichtet, aber nicht den Winkel der Re-Orientierung mitteilt, ergibt sich hier kein dreidimensionales Bild⁶¹. Für P03 geht der Aspekt des Erkundens verloren und damit ein Teil der Agency.

5.2.2.5 *Zeit*

Der Bereich ‚Zeit‘ umfasst alle Elemente eines Spiels, die in chronologischer Reihenfolge ablaufen.

Wenn Raumelemente auf ungeeignete Art und Weise in zeitliche Elemente übersetzt werden, kann deren Wahrnehmung problematisch werden. Dies passiert in der Regel dort, wo Elementen der Anzeige in Elemente des Audio übersetzt werden. P01 beschreibt in diesem Zusammenhang, dass die Warnung vor Gegner:innen viel zu spät kam. Dieses Problem ergibt sich aus verschiedenen Aspekten:

Rauminformationen können parallel zueinander vorliegen und gleichzeitig wahrgenommen werden, während zeitliche Elemente in eine Reihenfolge gebracht werden müssen. Dies ist insbesondere bei der Ausgabe in Text- oder Sprachform notwendig. Dieser Prozess ist langwieriger als ein ‚kurzer Blick‘ und selektiver. Aus einer detailreichen Szene wird „Hauswand, daneben ein Gegner, vor mir ein Auto, hinter dem ich mich verstecken könnte“.

61 Da die Steuerung nur aus Re-Orientieren und geradeaus-Laufen besteht, kann der Eindruck entstehen, das Spiel hätte keine Kurven, Winkel, etc.

In *The Last of Us Part II* wird mit dem Verbesserten Lauschmodus eine alternative Darstellung versucht: Im Lauschmodus breitet sich, ausgehend von der Spielfigur, eine Welle aus und markiert als Geräusch im Raum, wo Gegner:innen oder Gegenstände sind. Der Modus hat jedoch nur eine gewisse Reichweite. Das Spiel scheitert daran den Spieler:innen frühzeitig zu signalisieren, wann sie die Mechanik anwenden müssen. Zwar könnten die Spieler:innen aller 3 bis 5 Meter den Lauschmodus nutzen, aber es wird ihnen nur optisch mitgeteilt, wie weit sie bereits gelaufen sind⁶². Ohne Feedback, ob sie demnächst Gegner:innen oder Items erwarten können, verlangt der Lauschmodus den Spieler:innen viel Zeit und Geduld ab und bleibt trotzdem fehleranfällig. Hier wäre die Nutzung eines weiteren Audiohinweises denkbar.

Audiohinweisen, die im Raum verortet werden, bringen den Vorteil, Informationen parallel zueinander darstellen zu können. Jedoch sind zu viele parallele Geräusche schwer zu interpretieren und übertönen sich teils gegenseitig. Auch können nur eine gewisse Anzahl Geräusche unterschieden werden. Ebenfalls können komplizierte und neue Informationen so nicht dargestellt werden. Daher muss das Spiel an manchen Stellen eine geeignete Form der räumlichen Darstellung in eine zeitliche Dimension (Sprachausgabe) übersetzen.

Die Selektivität führt dazu, dass Informationen gewichtet werden müssen, um Unwichtiges auszulassen. Diese Auslassung erfolgt in der Regel anhand der Frage „Was ist jetzt, in diesem Moment, wahrscheinlich am Wichtigsten?“. Dies ermöglicht es, Informationen wie die Automarke oder den Bodenbelag außer Acht zu lassen, die wiederum in anderen Spielen sehr wichtig wären. Im oben genannten Beispiel dient das Auto aber nur der Deckung.

Die Selektivität führt aber auch zu Informationsverlust und kann paternalistisch wahrgenommen werden, wenn Informationen von den Spieler:innen als relevant wahrgenommen werden, aber von der Sprachausgabe ignoriert werden. P01 berichtet in diesem Zusammenhang, dass im Spiel immer wieder Schrift eingeblendet war, die nicht vorgelesen wurde. Hierbei handelte es sich unter anderem um die Namen der Entwickler:innen.

Die Übersetzung des Raumes in zeitlich chronologische Informationen ist vermutlich die herausforderndste Dimension der Zugänglichmachung von Informationen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Eine gemeinsame Entwicklung mit Menschen mit Sehbeeinträchtigung wäre hier notwendig und gewinnbringend, da sie am Besten wissen, welche Informationen sie brauchen.

Ein weiterer zeitlicher Aspekt von Spielen, der zu Barrieren führen kann, sind Reaktionszeiten, insbesondere bei Quick Time Events, sowie fehlende Pausen bei Tutorial Prompts. Ebenfalls problematisch wird von den Proband:innen wahrgenommen, wenn Spiele nicht pausiert bzw. jederzeit gespeichert werden können. Wenn Informationen schlecht oder unvollständig wahrgenommen und verarbeitet werden können und Feedback zu den getätigten Aktionen fehlt, kann sich ebenfalls ein Gefühl der Hektik einstellen.

62 Personen mit Sehbeeinträchtigungen können Strecken sonst nur in Schritten oder Zeitabständen abschätzen. Dies kann im Spiel nicht realisiert werden, da das haptische Feedbacks der Fortbewegung fehlt. Die Orientierung für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen ist in Hull (2018) beschrieben.

5.2.2.6 Menü

Im Menü werden Metainformationen über das Spiel in übersichtlicher Form zusammengestellt. Hier finden sich in der Regel Steuerungselemente, die das Spiel starten, speichern, laden und beenden, aber auch die Einstellungen werden in der Regel in Menüs zugänglich gemacht. Im Menü sind andere Gestaltungslogiken wichtig als im Hauptteil des Spiels. Die Ästhetik steht (in der Regel) hinter der Zugänglichkeit der Informationen an.

Barrieren, die im Menü auftreten können, gliedern sich in Inhalt, Struktur und Form. Die Form ist hier dafür verantwortlich, ob Informationen wahrgenommen werden können. So greifen hier die gleichen Barrieren, die auch in den Bereichen ‚Anzeige‘ und ‚Audio‘ (falls eine Sprachausgabe aktiviert ist). Kontraste, Positionierung, Größe der Elemente etc. sind entscheidend.

Auf der anderen Seite beeinflussen Inhalt und Struktur maßgeblich die Verarbeitbarkeit. Die Inhalte sind dabei die Informationen, die Barrieren aufwerfen, wenn sie nicht verständlich formuliert sind und daher nicht in einen Sinnzusammenhang mit Situationen im Spiel gebracht werden können. Ebenfalls beeinflusst die Struktur, also der Aufbau des Menüs, die Bedienbarkeit, wenn die Zuordnung von Einstellungen keinem logischen Muster zu folgen scheint. Barrieren können hier entstehen, indem Einstellungen falsche Werte zugewiesen oder Einstellungen gar nicht genutzt werden, weil deren Effekt nicht richtig verstanden wurde. Ebenfalls kann eine schlechte Struktur dazu führen, dass gesuchte Einstellungen und Einstellungswerte nicht gefunden werden können.

5.2.3 Verarbeitbarkeit

Die Verarbeitbarkeit von Informationen kann behindert werden, wenn die Informationen in keinen Zusammenhang zum Spiel bzw. zueinander gesetzt werden können. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Spiele zu einzelnen Aspekten, z. B. zu Mechaniken keine und unzureichende Tutorials anbieten. Ebenfalls können fehlende Hinweise oder Hilfen das Spielen erschweren.

P01 und P03 nutzten beide die Audiohinweise, welche jedoch kaum erklärt werden. So konnte P01 die Hinweistöne für ‚Ausweichen‘ und ‚Zuschlagen‘ im Kampf nicht als Solche interpretieren; für P03 ‚fehlte‘ der Ton, der den Beginn und das Ende einer Cut Scene markierte. Diese Lücken entstehen aber nicht notwendigerweise in der Wahrnehmung, sondern kommen daher, dass die Töne als bedeutungslos abgetan werden, wenn das Spiel ihnen keine Bedeutung zuschreibt. P01 beschreibt dies folgendermaßen:

Tatsächlich... war das [wissen, wann man steuern darf] sehr unübersichtlich. Du musst halt wirklich auf die akustischen Signale achten. Also es gibt da, es gab ein Signal, dass dir sagte: ‚Jetzt, okay, jetzt darfst du wieder steuern‘, aber das war halt auch überhörbar oder könnte auch man meinen, dass es zur Sequenz gehört. Also da wäre vielleicht akustisch auch noch was machbar, dass man einfach sagt ‚Spieler übernimmt‘ oder, oder ‚Spieler...‘, keine Ahnung. ‚Szene beginnt, Szene endet.‘ oder so. Irgendwas halt, um das einfach... bessere Übersicht zu haben. Ich hab sehr oft die Tasten gedrückt, wo ich gemerkt hab: ‚Oh, ich bin noch in der Sequenz.‘ [lacht] – P01_038

Die Verarbeitbarkeit kann auch in den Situationen behindert werden, wo mehrere Probleme mit der Wahrnehmbarkeit auftreten, die zwar einzeln lösbar wären, zusammen aber eine undurchsichtige Situation ergeben. In QTEs werden die Elemente (Anzeige, Audio, Raums, Zeit) miteinander verbunden. Wenn in

einem so komplexen Setting Informationen nicht wahrgenommen werden können, sinkt auch die Verarbeitbarkeit der restlichen Informationen.

Dies ist auch problematisch, wenn auf Vorwissen der Spieler:innen vertraut wird. Als Teil einer Reihe verlässt sich *The Last of Us Part II* zum Teil darauf, dass verschiedene Prämissen der Welt den Spieler:innen bereits vertraut sind. So verrät die Rückblende am Anfang des Spiels kaum etwas über den ersten Teil, was P04 kritisiert. Weitergedacht bedeutet dies, dass Personen von der Handlung der Spielreihe zum Teil ausgeschlossen werden. Aber auch das Wissen über bestimmte Mechaniken und deren Wirkung, sowie Welt-Prämissen sollte nur eingeschränkt vorausgesetzt werden.

Wenn Mechaniken als zu kompliziert beschrieben werden, muss untersucht werden, ob die Mechanik wirklich kompliziert ist, oder ob die Wahrnehmbarkeit und Verarbeitbarkeit der Informationen seitens des Spiels ungenügend waren.

5.2.4 Agency

Die Agency spielt als Spiel-externer Faktor eine große Rolle bei der Rezeption von Spielen. Hier ist vor allem wichtig, ob das Spiel genug Möglichkeiten des Einflusses auf den Game State anbietet (Affordanz) und ob die Spieler:innen das Gefühl haben, diesen Einfluss auszuüben (Agency bzw. Selbstwirksamkeitserfahrung). Barrieren können hier für alle Spieler:innen auftreten und sind nicht auf Spieler:innen mit Sehbeeinträchtigungen beschränkt. Jedoch müssen für die Nutzung der eigenen Agency die getätigten Handlungen evaluiert werden können. Ohne Feedback nach einer Aktion kann diese nicht evaluiert werden und bleibt damit in einer Schwebelage zwischen nützlich und nutzlos in Bezug auf das Erreichen eines Ziels.

Im Spiel sind es vor allem die spielunterbrechenden Elemente wie Cut Scenes oder Werbung, die die Agency der Spielenden beschränken. Aber auch Spiel-externe Faktoren können das Gefühl der Agency beeinflussen, etwa wenn Spiele nicht selbstständig gestartet werden können, wenn bestimmte Hard- und Software nicht unterstützt (oder vorausgesetzt) wird oder wenn Mods nicht unterstützt werden.

5.3 Lösungen und Wünsche

5.3.1 Technische Lösungen

Aus den Handlungsmustern und den Wünschen der Proband:innen konnten mehrere technische Lösungen abgeleitet werden. Diese sind für den Abbau von Barrieren bedeutsam, da sie meist nicht durch die Spieler:innen selbst beeinflussbar sind. In den meisten Punkten sind sie hier auf die Implementierung und Umsetzung durch Entwickler:innen angewiesen. Die Lösungen werden hier in Vorbereitung auf die Handlungsempfehlungen ([Kap. 5.4.1](#)) kompakt gelistet und den oben genutzten Clustern zugeteilt. Einige Cluster wurden hinzugenommen, wo Lösungen auf einer anderen oder einer höheren Stufe ansetzen.

Anzeige

Elemente des Spiels wie Texte und HUD sollen in Farbe, Größe, Kontrast und Position einstellbar sein; Texthintergründe und umrandete Untertitel helfen ebenfalls. Generell könnten UIs minimalistischer sein und höhere Kontraste nutzen, statt unter einem Anspruch von Realismus „verwischt“ (P04_059) zu

werden. Blendeffekte erschweren das Spiel sehr. Die Proband:innen wünschen sich hier Einstellungen, um das auszuschalten. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, dass keine stark reflektierenden Oberflächen verwendet werden. Dies bezieht sich auch auf Taschenlampen. Effekte, die das Fokussieren von Elementen im Spiel erschweren wie Motion Blur, Head Bobbing und Camera Shake sollen ebenfalls deaktivierbar sein.

Audio

Das Audio ist der primäre Kanal der Informationsgewinnung für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, daher ist hier ein hoher Grad an Adaptivität auf die eigenen Bedürfnisse wichtig. Neben der oben genannten Selbstzuweisung von Hinweistönen ist das separate Abmischen verschiedener akustischer Signale (Musik, Dialoge, Umgebungsgeräusche, Hinweis- und Signaltöne) zu beachten⁶³. Ebenso sollten die Spiele Möglichkeiten zur Konfigurierung verschiedener (Audio-)Geräte mitbringen.

Die Audiohinweise, die Sprachausgabe und die Navigationshilfe in *The Last of Us Part II* werden sehr gelobt, mit kleineren Abstrichen. Hier wünschen sich die Proband:innen mehr Feedback während der Navigation, um sich die Bewegungsänderung besser vorstellen zu können. Auch bei den Audiohinweisen kann nachgebessert werden. Die selbständige Zuweisung und Regel der Lautstärke von einzelnen Tönen zu ihren Auslösern würde ermöglichen, dass gegebene Hinweise besser erkannt werden und bewirkt, dass Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen das System besser nutzen können. Bei der Sprachausgabe sollte vor allem auf Robustheit und Vollständigkeit geprüft werden. Alle Texteinblendungen – egal ob informativ-notwendig oder dekorativ – sollten vorgelesen werden, um es den Spieler:innen zu überlassen, ob sie die Information wichtig finden oder nicht⁶⁴. Ebenfalls sollte die Sprachausgabe, wenn aktiviert, niemals hinter andere Tonspuren geblendet werden, da das Fehlen der Information im Zweifelsfall ein Steckenbleiben im Spiel bedeutet.

Narrativ

Zur Verbesserung der Immersion und dem Erleben des Spiels als atmosphärisches Medium wäre eine Audiodeskription hilfreich. Insbesondere vollblinde Spieler:innen würden hiervon profitieren, da sie sonst nur auf Aufforderungen des Spiels reagieren. Hier sollten Welt und Raum, Charaktere und Gegenstände beschrieben werden, sowie die Handlung in Cut Scenes. Insbesondere Letzteres ist durch den Video-Charakter der Sequenzen gut vorproduzierbar, während die Erstellung einer Audiodeskription in offenen Bereichen herausfordernder ist.

Raum und Zeit

63 Interessant wäre hier eine Trennung in story-relevanten Aussagen und dekorativen Aussagen. Dies könnte Überlagerungen von relevanten Informationen und einem überfordert-Sein durch zu viele akustische Signale vorbeugen, ohne Dialoge etc. komplett ausschalten zu müssen. Eine selbständige Vergabe von Prioritäten könnte dazu beitragen zu entscheiden, welche Audiospuren im Spiel nach unten reguliert werden, wenn andere, wichtigere Töne abgespielt werden. In Kämpfen könnten dann Audiohinweise mit hoher Priorität behandelt werden, während die Musik in der Lautstärke nach unten geht. In Szenen, wo sie nicht stört, weil keine Audiohinweise gegeben werden, könnte die Musik dann wieder lauter abgespielt werden, ohne dass die Spieler:innen erneut das Menü aufsuchen müssen.

64 Hier wäre eine Abstufung durch mehrere Einstellungswerten denkbar, damit Spieler:innen bei der Sprachausgabe nicht zwischen ‚an‘ und ‚aus‘ wählen können, sondern die Möglichkeit haben, bestimmte Kategorien ein- oder auszublenden, wie Tutorial Prompts, Dekotexte, Hinweise, Item- und Personenbeschreibungen, Audiodeskription etc.).

Um die Übersicht zusätzlich zu verbessern, sollten Gebiete entsprechend gestaltet sein, dass man sich nicht darin verlaufen kann. Eine Warnung vor Gegner:innen sollte für Menschen mit Sehbeeinträchtigung früher erfolgen, da sie die ggf. in uneinsichtigen Gebieten zu spät erkennen.

An einer geeigneten Form der Übersetzung von räumlichen zu zeitlichen Elementen ist zu arbeiten. Hier bieten Audiohinweise eine gute Lösung, wenn sie nicht zu zahlreich gesetzt werden. Komplexe Informationen sollten über Sprachausgaben vermittelt werden. Insgesamt ist darauf zu achten, dass die Assistenztechniken Menschen mit Sehbeeinträchtigungen nicht signifikant mehr Zeit abverlangt als Menschen, die auf diese Techniken verzichten.

Menü

Das Menü muss so gestaltet werden, dass die Spieler:innen schnell und möglichst intuitiv die Einstellungen finden, die sie brauchen, und erfassen können, welche Werte sie wählen müssen. Die Struktur und die Inhalte des Menüs müssen einfach und verständlich sein, während die Form so barrierefrei wie möglich gehalten ist (adaptive Größe, Farbe und Kontraste etc.). Eine gelungene Implementierung der Sprachausgabe ist hier ebenfalls relevant. Einstellungswerte sollten erst erklärt werden, wenn sie angewählt werden⁶⁵.

P04 wünscht sich für das Menü, dass es eine Standardisierung von Barrierefreiheitseinstellungen gäbe, die zudem ggf. mit Videos unterstützt würde, so dass man die Auswirkungen der Einstellung sehen statt lesen könnte. Dies würde Missverständnissen bei ungenauer Formulierung vorbeugen bzw. wäre es möglich, bei einer Standardisierung, die Erklärtexte unabhängig vom Spiel zu formulieren.

Tutorials

Die Tutorials selbst sollten aufeinander aufbauen und Mechaniken nicht zu schnell oder unvollständig erklären. Bei der Einblendung von Tutorial Prompts sollte darauf geachtet werden, dass diese einheitlich platziert sind, um Suchen auf dem Bildschirm zu minimieren. Ebenso sollen sie das Spiel stark verlangsamen oder pausieren, um auch langsameren Leser:innen zu ermöglichen zu reagieren. Wichtig ist hier auch das Zusammenspiel von Sprachausgabe mit Tutorial Prompts bzw. QTEs zu beachten, so dass die Reaktionszeit für Spieler:innen mit Sehbeeinträchtigungen nicht künstlich verkürzt wird.

Kenntnisse aus vorherigen Teilen einer Spielreihe sollten nicht vorausgesetzt werden. So sollte neuen Spieler:innen mitgeteilt werden, was die Prämissen der Welt sind und wie die Mechaniken funktionieren, statt auf Vorwissen aus vorangegangenen Teilen aufzubauen.

Um Hilfen, wie die Audiohinweise, optimal nutzen zu können, müssen diese etabliert und erklärt werden, damit diese adäquat analysiert werden können. Tutorials zu Assistenztechniken, Mechaniken und die Steuerung sollen auch später noch abrufbar sein.

Wenn ein:e Spieler:in nicht weiterkommt, sollte das Spiel optional Hinweise geben, was zu tun ist. Diese Hinweise sollten nach Möglichkeit verschiedene Stufen haben, so dass sie nicht die komplette Lösung vorweg nehmen, sondern erst einmal auf nötige Informationen und mögliche Fehlerquellen aufmerksam

⁶⁵ Zur Veranschaulichung: Bei *The Last of Us Part II* wurden bei einer Einstellung mit 3 Werten erst die Auswirkung der Einstellung und dann jede der 3 Werte vorgelesen. Wählte man eine der 3 Werte an, brach die Sprachausgabe ab. Ein Vergleichen zweier Werte war damit nicht ohne Umstände möglich, es musste immer der gesamte Text vorgelesen werden.

machen, bevor sie Lösungen erklären. Dies ermöglicht Spieler:innen selbständig zu agieren und reduziert Frust in Situationen, in denen z. B. ein Detail auf dem Bildschirm nicht bemerkt wurde. Hier schließen sich Einstellungen an, die besondere Situationen wie QTEs oder Rätsel überspringbar machen.

Steuerung

Selbst belegbare Steuerung, eine einsehbare Übersicht der Tastenbelegung und das Wählen des Eingabegeräts, senken Barrieren auf ein Minimum. So können Menschen auf die Geräte und Tastenbelegungen zurückgreifen, die sie gewohnt sind. Modifizierbare Controller ermöglichen Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen oftmals überhaupt erst das Spielen. Hier sollten Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigungen (z. B. motorische + Sehbeeinträchtigungen) mitgedacht werden. Das Vibrationsfeedback des Controller stellt ebenfalls einen niedrigschwelligen Output durch das Spiel dar, durch den akustische Signale reduziert werden können⁶⁶.

Komplexität

Der Schwierigkeitsgrad jedes Spiels setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. So sind nicht nur eigene und gegnerische Ressourcen (Leben, Rüstung, etc.) von Bedeutung. Gameplay-Einstellungen ermöglichen es Spieler:innen sehr feingliedrig einen eigenen Schwierigkeitsgrad zu finden, je nach dem, welche Aspekte des Spiels als zu schwierig oder zu leicht wahrgenommen werden. Hier sind Einstellungen zum Kampf (Zielhilfen, Zeitlupenmodus) oder Einstellungen zur Fortbewegung und Interaktion mit der Welt (Navigationshilfen, Automatisches Aufheben von Items) zu nennen. Wichtig ist hier, dass verschiedene Einstellungen nach Möglichkeit auch verschiedene Abstufungen haben und gut miteinander kombinierbar sind.

5.3.2 Agency

Die Proband:innen zeigen, sowohl in der Umfrage als auch in zielgruppenzentrierten Funktionscheck ein hohes Maß an Selbständigkeit. So beantworteten nur 3 von 21 Proband:innen in der Umfrage, dass sie mit Anderen zusammenspielen, um Barrieren zu umgehen, wobei sie auch andere Lösungsstrategien anwenden. Dies deckt sich mit den Bewertungen ‚schlechter‘ Spiele – hier wird vorgebracht, dass manche Spiele nicht allein gestartet werden können und daher immer eine sehende Person helfen muss. Diese Hilfe von anderen Personen bzw. das Angewiesen-Sein auf Andere wird als negativ wahrgenommen.

P01 hat für solche Situationen einen eigenen Workaround gefunden: das Handy mit Vorlesefunktion. P01 bemerkt jedoch auch, dass sehr viele Spiele nicht barrierefrei sind und wünscht sich eine Screenreaderimplementation.

Die Bandbreite der Lösungen, die die Proband:innen gefunden haben, umfasst das spielen spezifischer Spiele, die Nutzung von Mods zum Barriereabbau, die Einstellungen innerhalb der Spiele so genau wie möglich anzupassen und die Nutzung von spezieller Hard- und Software, wie sehr guten Bildschirmen, Braillezeilen, Screenreader und Bildschirm lupen. Es kann interpretiert werden, dass die Spieler:innen sehr bemüht sind, so selbständig wie möglich aufzutreten, was sich mit den Ergebnissen aus anderen Forschungsprojekten deckt (vgl. u. a. Astrath et al. 2024a,b).

⁶⁶ Dies sollte optional sein, um Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen einzubeziehen.

5.3.3 Standards und Transparenz zur Barrierefreiheit einzelner Spiele

Durch die von P04 gewünschte Standardisierung von Barrierefreiheitseinstellungen wären Entwickler:innen nicht mehr darauf angewiesen Texte zu Einstellungen selbst zu formulieren, sondern könnten den Standard verwenden und für das eigene Spiel anpassen.

Die Idee einer Standardisierung erscheint aus mehreren Perspektiven einleuchtend: zum Einen könnten Menschen mit Beeinträchtigungen schneller und weniger fehleranfällig durch das Menü navigieren und zu einem spielbaren Ergebnis kommen. Zum Anderen würde es Entwickler:innen eine Orientierung zu Möglichkeiten bieten, die derzeit nur die Game Accessibility Guidelines (o. J.a) bieten, die selbst jedoch keine Gestaltung der Einstellungen vorschlagen, sondern nur Problemfelder und mögliche Lösungen skizzieren. Ebenso könnten die verwendeten Einstellungen zur erhöhten Transparenz auf der Webseite der Entwickler:innen oder auf Plattformen wie Steam ([Valve Corporation \(2026b\)](#)) oder itch.io ([itch corp \(2026\)](#)) veröffentlicht werden, so dass Menschen mit Beeinträchtigungen vor dem Kauf einsehen können, ob das Spiel tendenziell für sie adaptierbar ist. Zusammen mit den Accessibility Tags der [Game Accessibility Initiative \(2025\)](#) kann die potentielle Barrierefreiheit von Spielen so viel besser eingeschätzt werden. Dies würde auch den Wunsch erfüllen, dass Spiele transparenter machen, welche potentiell barrierefrei sind und welche nicht.

5.3.4 Gemeinsames Spielen

Zuletzt ist zu bemerken, dass das Spielen von digitalen Spielen nicht immer im Singleplayer-Modus stattfindet. Die Implementierung von barriereabbauenden Einstellungen sind daher insbesondere auch in Multiplayer-Spielen wichtig, damit Spieler:innen mit und ohne Sehbeeinträchtigungen zusammen spielen können. Dies beugt der Separation von Menschen mit Beeinträchtigungen vor und kann langfristig zu ihrer voll-umfassenden Inklusion beitragen.

5.4 Unterstützungsbedarf und -möglichkeiten

Wo brauchen Menschen mit Sehbeeinträchtigungen Hilfe seitens Entwickler:innen und Forschung? Diese Frage soll im Folgenden geklärt werden. Dafür sollen die Erkenntnisse der Untersuchung zu konkreten Handlungszielen⁶⁷ formuliert werden. Die Handlungsziele wurden dabei primär aus den Bedarfen, Lösungsansätzen und Wünschen der Proband:innen generiert. Dabei werden ggf. Anmerkungen gemacht, wo die gefundenen Erkenntnisse sich mit den GAG überschneiden und wo neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten⁶⁸.

67 Die Liste der Empfehlungen versteht sich dabei weder als vollständig noch als absolut – die Prüfung der Umsetzbarkeit und die konkrete Umsetzung der Empfehlungen ist in zukünftigen Arbeiten zu realisieren. Ebenfalls müssen sowohl mehr Menschen mit Sehbeeinträchtigungen interviewt werden, als auch Menschen mit anderen Beeinträchtigungen. Die Auswirkungen von Mehrfachbeeinträchtigungen ist zu prüfen, genauso wie andere Spielgenre und -mechaniken.

68 Die [GAG \(o. J.a\)](#) teilen in Skills (z. B. „Vision“) und Level (z. B. „Basic“) ein, um eine Übersicht zu geben, mit welchen Angeboten die Entwickler:innen möglichst viele Personen erreichen können (Basic) und wo die Anforderungen etwas spezieller sind (Intermediate und Advanced). Nach den hier formulierten Titeln der Handlungsempfehlungen wird der Skill und das Level, die den GAG entsprechen, in Abkürzungen notiert. Hierbei werden die Skills ausgeschrieben und die Level mit B (Basic), I (Intermediate) und A (Advanced) markiert. Konnte keine entsprechende Guideline gefunden werden wird „(neu)“ notiert. Manche Aussagen

5.4.1 Handlungsempfehlungen an Entwickler:innen

1. Zurverfügungstellung von Informationen (neu*)

Die Zurverfügungstellung von Informationen stellt die Grundlage für das Spielen digitaler Spiele dar. Dabei werden hier alle Informationen betrachtet, die das Spiel den Spieler:innen zur Verfügung stellt, um Annahmen über den Zustand des Spiel (Game State) zu treffen. Hier sind die besonderen Bedarfe von Spieler:innen mit Beeinträchtigungen besonders zu beachten.

1.1. Vollständigkeit der Informationen (neu*)

Alle Informationen, die die Spieler:innen über den Game State benötigen, um adäquate Reaktionen auf diesen zu wählen, müssen den Spieler:innen durch das Spiel zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollten weitere Informationen, z. B. solche, die dekorative Zwecke erfüllen, ebenfalls an die Spieler:innen übergeben werden.

1.2. Wahrnehmbarkeit von Informationen (Cognitive I; Vision B; Hearing B)

Alle gegebenen Informationen, die die Spieler:innen über einen Kommunikationskanal (optisch, akustisch, haptisch) erhalten, müssen auch auf mindestens einem zweiten Kanal mitgeteilt werden. Dies limitiert sich nicht auf notwendige Informationen, sondern umfasst ebenfalls dekorative Informationen.

1.3. Verarbeitbarkeit von Informationen (neu*)

Alle Informationen, die vom Spiel an die Spieler:innen gesendet werden, müssen in einer Art und Weise bereit gestellt werden, dass sie nicht nur wahrnehmbar, sondern auch verarbeitbar sind. Das bedeutet, dass sämtliche Informationen in ein Sinnsystem einpassbar sein müssen, das den Spieler:innen ermöglicht, ihre Handlungsmöglichkeiten im Spiel abzugleichen und darauf basierend Entscheidungen zu treffen.

1.4. Evaluierbarkeit von Reaktionen (neu*)

Reagiert ein:e Spieler:in auf den Game State, muss das Spiel ein Feedback zur Evaluation bereit stellen. Diese Information ist, wie oben beschrieben, auf Wahrnehmbarkeit und Verarbeitbarkeit zu prüfen. Die Information ist darüber hinaus in einer Form zu geben, die den Spieler:innen kenntlich macht, ob das erzielte Ergebnis der Aktion mit dem erwarteten Ergebnis überein stimmt.

2. Adaptierbarkeit (neu*)

Die Adaptierbarkeit des Spiels stellt die Grundlage für dessen Barrierefreiheit dar. Die unterschiedlichen Bedarfen verschiedener Menschen sollten bei der Wahl und Implementierung von Inhalten, Gestaltungselementen, sowie von Einstellungen bedacht werden. Für alle (Gestaltungs-)Elemente und Einstellungen im Spiel gilt, dass mit höherer Adaptierbarkeit, (in der Regel)⁶⁹ die Kompatibilität mit den Bedarfen verschiedener Menschen steigt.

2.1. Anzeige (Motor I; Cognitive B, I; Vision B, I, A; Hearing B, I)

sind hier sehr allgemein gehalten und tauchen vermutlich daher nicht in den GAG auf. In diesen Fällen wird der Eintrag mit „(neu*)“ markiert.

⁶⁹ Ausnahmen können beobachtet werden, wenn die Informationen bzw. Optionen zu zahlreich und in schlecht aufbereiteter Form gegeben werden (vgl. P03_022).

Die Anzeige ist so zu gestalten, dass sie in hohem Maße an die Bedarfe verschiedener Personen angepasst werden kann. Dies umfasst sowohl Text-, Bild- und Videoelemente, sowie funktionale Elemente des UIs. Aspekte dieser Elemente, die adaptierbar gestaltet werden sollten, umfassen die Größe, Farbe und Position, sowie die Einstellbarkeit von Kontrasten, Hintergründen für einzelne Elemente.

2.2. Effekte (Vision I; neu: Motion Blur, Blendeffekte)

Effekte, die primär dekorative Zwecke haben, sollen deaktivierbar oder in ihrer Intensität einstellbar sein. Dies umfasst z. B. Motion Blur, Head Bobbing, Blendeffekte durch Lichtquellen und reflektierende Flächen und Camera Shake.

2.3. Audio (Cognitive I; Vision I, A; neu: selbst zuweisen, Sprachausgabe, Prioritäten zuweisen)

Die einzelnen Kanäle des Audios sollen separat voneinander in ihrer Lautstärke einstellbar sein. Die Audiokanäle sollen entsprechend ihres Zwecks getrennt werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Trennung von informativen Kanälen und dekorativen Kanälen gelegt werden soll.

Werden Audiohilfen genutzt, sollen die einzelnen Töne durch die Spieler:innen selbst zuweisbar und in ihrer Lautstärke regulierbar sein.

Werden Sprachausgaben genutzt, ist darauf zu achten, dass diese vollständig und robust sind. Alle Informationen, die über die Sprachausgabe mitgeteilt werden, sind als Informationen höchster Priorität zu betrachten.

Optional soll den Spieler:innen offen gestellt werden, die Prioritäten der Audioausgabe selbst zu bestimmen. Audiokanäle niedriger Priorität sollen im Zweifelsfall (bei gleichzeitigem Abspielen mehrerer Kanäle) leiser abgemischt werden.

2.4. Steuerung (Motor B, I; neu: Einsehbarkeit)

Bei der Steuerung sollen alle Eingabemöglichkeiten individuell umgelegt werden können (Remapping). Ebenfalls soll die Art des Inputs veränderbar sein, so dass selbst gewählt werden kann, wie schnell oder lange eine Taste gedrückt werden muss, um eine entsprechende Reaktion des Spiels hervor zu rufen.

Die Steuerung soll in übersichtlicher Form einsehbar sein.

2.5. Übersicht und Navigation (neu)

Bei der Gestaltung des Spiels ist auf Übersichtlichkeit zu achten, um eine adäquate Navigation des Charakters bzw. im UI zu ermöglichen. Das UI soll dafür auf mögliche Reduktion geprüft werden.

Im Bereich Level Design ist darauf zu achten, dass die Level übersichtlich gestaltet sind. Gegebenenfalls müssen Navigationshilfen und Hinweise implementiert werden, die den Spieler:innen mitteilen, wie sie weiterkommen können.

2.6. Geschwindigkeit (Motor B, I, A; Cognitive I; General I; neu: Tempo Dialoge, Tempo Mechaniken, Pausieren während Tutorial, Sprachausgabe und Audiohinweise, Spiel jederzeit pausieren)

Alle zeitlichen Elemente im Spiel sollen adaptierbar sein. Dies umfasst das Tempo des Spiels im gesamten, das Tempo von Dialogen und das

Tempo, mit dem Mechaniken eingeführt werden, sowie Reaktionszeiten. Bei der Einführung neuer Mechaniken, sowie bei der Aufforderung von Reaktionen, z. B. im Kontext von QTEs, soll die Zeit vollkommen angehalten oder verlangsamt werden können.

Wo Sprachausgaben und Audiohinweise verwendet werden, ist auf den zusätzlichen Mehrbedarf an Reaktionszeit zu achten, der sich aus der Dauer der Sprachausgabe ergibt.

Darüber hinaus soll das Spiel jederzeit pausierbar und speicherbar sein, um den Spieler:innen die Bestimmung der Spieldauer je Sitzung zu ermöglichen.

2.7. Game Play und Schwierigkeit (General I)

Im Bereich Gameplay ist zu prüfen, welche Elemente von Mechaniken in alternativer Form angeboten werden können⁷⁰. Es soll eine Maximierung der Abstufungen der einzelnen Aspekte der Mechanik angestrebt werden, um das Gameplay und damit einhergehend die Schwierigkeit auf das individuelle Niveau der Spieler:innen anzupassen.

Die Schwierigkeit selbst sollte in mehreren Abstufungen vor und während des Spiels wählbar sein. Dabei ist nicht nur auf die Verteilung von Ressourcen, sondern auch auf die Adaption einzelner Mechaniken zu achten.

2.8. Rätsel (General I)

Alle Rätsel, die nicht unmittelbar mit der Story des Spiels verknüpft sind, und diese entscheidend voranbringen, sollen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen bis hin zum Überspringen angeboten werden.

2.9. Hinweise (neu)

Den Spieler:innen soll mittels Abstufungen ermöglicht werden, selbst zu entscheiden, wann sie Hinweise bekommen möchten und wie direkt ihnen Lösungsvorschläge gemacht werden.

2.10. Tutorials (Cognitive B, I; neu: später abrufbar)

Alle Elemente des Spiels, die als spiel-eigene Logik existieren, insbesondere Mechaniken, sollen den Spieler:innen einfach erklärt werden. Hier soll nach Möglichkeit die Komplexität reduziert werden und auf einfache Sprache geachtet werden. Es soll nicht auf Vorwissen aus anderen Spielen aufgebaut werden. Dies betrifft alle Elemente der Story, Mechaniken und Rätsel. Die Tutorials sollen sowohl bei Einführung des Elements als auch später noch abrufbar sein. Zusätzliche Tutorials, z. B. zum Input, sollen separat zugänglich gemacht werden.

Das Spiel soll Räume (z. B. Tutorialphasen) anbieten, die Steuerung auszuprobieren und zu üben, ohne Möglichkeit zu scheitern.

⁷⁰ Dies ist hochgradig von den Mechaniken des jeweiligen Spiels abhängig und daher nicht verallgemeinerbar.

2.11. Menü (neu)

Das Menü ist strukturiert und übersichtlich zu halten. Es ist zu prüfen, ob die Zahl der Einstellungen reduzierbar ist, wenn mehrere Einstellungen sehr ähnliche Effekte haben. Im Falle einer Zusammenlegung sollen die einzelnen Werte der 2 Einstellungen trotzdem einmal getrennt und einmal zusammen anwählbar sein (z. B.: aus, A, B, A+B).

Jede Einstellung soll nur ein Mal vorkommen⁷¹.

Die Struktur des Menüs soll 2 Stufen nicht überschreiten. Die Untermenüs sollen kurze Titel haben.

Einstellungen sollen so prägnant und kurz wie möglich beschrieben werden. Wo eine Einstellung mit einem Bild oder Video ergänzt werden kann, um die Änderung zu zeigen, soll dies geschehen.

Wo Sprachausgaben genutzt werden, ist darauf zu achten, dass bei Auswahl einer Einstellung erst deren Beschreibung vorgelesen wird. Erst bei Auswahl der einzelnen Werte dieser Einstellung soll die Veränderung durch diesen Wert vorgelesen werden.

Bei der Gestaltung des Menüs ist darauf zu achten, dass sie sich an anderen Spielen orientiert, solange es keinen internationalen Standard für die betroffenen Einstellungen gibt, um eine maximalen Wiedererkennungswert zu ermöglichen.

2.12. Sprache (neu)

Nach Möglichkeit sollen verschiedene Dialog- als auch Untertitelsprachen implementiert werden. Bei Verwendung von Sprachausgaben muss darauf geachtet werden, dass sich Dialogtexte und Sprachausgabe nicht überlagern.

2.13. Chats

Das Spiel sollte einen optionalen Sprachchat für Spieler:innen anbieten, die nicht lesen oder schreiben können. Alternativ ist die Kompatibilität mit gängigen externen Sprachchats zu garantieren.

3. Agency (neu*)

3.1. Assistenzsysteme und Selbständigkeit (neu)

Wo Assistenzsysteme verwendet werden, sind diese kritisch darauf zu prüfen, ob sie die Agency der Spieler:innen reduzieren. Gegebenenfalls sind Abstufungen der Assistenzsysteme anzubieten oder zusätzliche Mechaniken zu etablieren, die die negativen Einflüsse auf die Agency der Spieler:innen ausgleichen oder reduzieren.

3.2. Nutzung zusätzlicher Hard- und Software (neu*)

Das Spiel soll die Spieler:innen dabei unterstützen eigene Hard- und Software zu nutzen. Eine entsprechende Kompatibilität mit gängigen Geräten und Programmen ist zu gewährleisten.

3.2.1. Hardware (neu*)

Das Spiel soll nach Möglichkeit auf Hardware der Spieler:innen einstellbar sein.

3.2.1.1. Input (Motor, Intermediate; Vision, Advanced; neu: Braillezeilen, adaptive Controller)

⁷¹ Die Reduktion der Komplexität des Menüs gegenüber der Maximierung der Einstellungen und damit der Adaptivität des Spiels ist eine Herausforderung, die je der Einzelfallprüfung bedarf.

Das Spiel soll möglichst viele verschiedene Eingabegeräte unterstützen und/oder Schnittstellen anbieten, um das Spiel für das eigene Gerät adaptieren zu können. Die Kompatibilität mit Brailletastaturen, sowie adaptiven Controllern ist anzustreben.

3.2.1.2. Output (neu)

Das Spiel soll möglichst viele verschiedene Ausgabegeräte unterstützen und/oder Schnittstellen anbieten, um das Spiel für das eigene Gerät adaptieren zu können. Die Kompatibilität mit Braillezeilen und speziellen Bildschirmen ist anzustreben.

3.2.1.2.1. Anzeige (neu)

Anzeigegeräte sind in ihrem Farb- und Kontrastumfang, sowie ihrer Auflösung optimal einzusetzen. Der Anzeigebereich soll bei Bedarf verkleinerbar sein, um nur einen Teil der Anzeige zu nutzen. Der Ausschnitt soll frei beweglich auf den Bildschirm positionierbar sein.

3.2.1.2.2. Audio (neu)

Um eine optimale Nutzung der externen Geräte zu gewährleisten, soll das Spiel Einstellungen bereit halten, um die Audiosignale an das jeweilige Gerät anzupassen.

3.2.1.2.3. Haptik (neu)

Wo möglich sollen Eingaben und Ausgaben auch über Haptik zugänglich gemacht werden. Hier muss die individuelle Komplexität von In- und Outputbedarfen des Spiels geprüft werden.

3.2.1.3. Software (Vision I, A; neu: Schnittstellen; Bildschirmlupen, Makrosoftware⁷²)

Wo Spieler:innen zusätzliche Software nutzen, soll das Spiel Schnittstellen bereit halten, um diese optimal zu nutzen. Wenn das Spiel selbst keine Sprachausgabe implementiert hat, soll eine Kompatibilität zu gängigen Screenreadern gesichert werden. Ebenfalls sollen Schnittstellen für Bildschirmlupen und Makrosoftware geboten werden.

3.2.1.4. Mods (neu)

Das Spiel soll Möglichkeiten des Moddings vorhalten, um Menschen mit Beeinträchtigungen und der Community zu ermöglichen übersehene Barrieren nachträglich zu bearbeiten.

4. Pflege der Spiele (neu*)

Das Spiel soll nach seiner Veröffentlichung möglichst lang gepflegt werden. Dies umfasst die nachträgliche Verbesserung von Fehlern, aber auch die Sicherstellung der Kompatibilität mit Konsolen bzw. Betriebssystemen auch nach deren Update. Hier ist ein Hauptaugenmerk auf die Kompatibilität mit barriereabbauender Hard- und Software zu legen.

4.1. Barrierefreiheit ab Stunde 0 (neu*⁷³)

Implementationsmöglichkeiten der Barrierefreiheit sollen ab der Planung des Spiels mitgedacht werden. Gestaltung und Mechaniken, sowie Inhalt sind auf mögliche Barrieren und Alternativen zu prüfen. Barriereabbauende Einstellungen sind von Anfang an zu planen, um die Implementierung zu erleichtern und Kosten zu sparen.

⁷² Motor, Basic erwähnt Makrosoftware, jedoch implementiert im Spiel.

⁷³ Die GAG geben auf ihrer Webseite unter dem Punkt „Why and how“ die generelle Empfehlung (vgl. [Game Accessibility Guidelines \(o. J.b\)](#)).

4.2. Testen (General B, I, A, neu: Mehrfachbeeinträchtigungen)

Funktionalität und Praktikabilität der Funktionen sollten auch durch Menschen mit Beeinträchtigungen getestet werden. Sie sind mindestens dort zu befragen, wo barriereabbauende Einstellungen oder Mechaniken zum Einsatz kommen, sollen nach Möglichkeit aber immer einen Teil des Testteams ausmachen. Hier ist ein besonderer Fokus auf Mehrfachbeeinträchtigungen zu legen.

4.3. Spätere Implementierung von Barrierefreiheitseinstellungen (neu)

Eine spätere Implementierung von Barrierefreiheitseinstellungen soll nach Möglichkeit vermieden werden. Wo aus Gründen der Ressourcen einzelne Einstellungen nicht in die Release-Version des Spiels aufgenommen wurden, soll jedoch angestrebt werden, diese nachträglich zu liefern.

4.4. Patches, Bug Fixes (neu)

Elemente des Spiels, die nicht reibungslos funktionieren, sind im Nachhinein nachzubessern. Hier sollen die Einstellungen und Mechaniken zum Barriereabbau eine besonders hohe Priorität einnehmen.

5. Transparenz (General B)

Die Spieler:innen sollen transparent über die Eigenschaften des Spiels aufgeklärt werden, um sich informiert für oder gegen einen Kauf entscheiden zu können⁷⁴. Die Regeln der Vollständigkeit, Wahrnehmbarkeit und Verarbeitbarkeit von Informationen sind hier ebenfalls einzuhalten.

5.1. Kommunikation über Barrierefreiheit (General B)

Den Spieler:innen ist vor Kauf des Spiels transparent zu machen, welche Barrieren im Spiel auftreten können. Nach Möglichkeit soll diese Information auf der Kaufseite gegeben werden.

6. Ansprechbarkeit der Entwickler:innen

Die Entwickler:innen sollen für Menschen mit Beeinträchtigungen einen dauerhaften Support zur Verfügung stellen. Dieser ist ggf. separat anzubieten und höher zu priorisieren.

5.4.2 Aktuelle Forschungsbedarfe

Wie schon im Kapitel „Stand der Forschung“ skizziert, sind seitens der Forschung große Lücken zu füllen. Diese sollen hier grob skizziert werden, um einen Ausblick auf die weiteren Herausforderungen zu geben, die bewältigt werden müssen, um Menschen mit Beeinträchtigungen eine optimale Ausgangslage zum Spielen digitaler Spiele zu ermöglichen.

Weitere Forschung zur Zielgruppe und verwandte Zielgruppen

Es muss zum Einen untersucht werden, wie vielen Menschen mit Beeinträchtigungen aktuell überhaupt möglich ist, digitale Spiele zu spielen und zum Anderen, wie viele sich einen Zugang zu digitalen Spielen wünschen würden. Ebenso muss untersucht werden, welche Barrieren Spieler:innen mit anderen Beeinträchtigungen erleben, wobei auch hier der Fokus auf die Agency der Spieler:innen gelegt werden sollte. Selbstverständlich müssen auch weitere Untersuchungen zu Spieler:innen mit Sehbeeinträchtigungen gemacht werden, insbesondere zu geburts- und vollblinden Personen, sowie Personen mit Farb-

⁷⁴ Dies wäre ein wichtiger Schritt um auch das Vertrauen in die Entwickler:innen aufzubauen bzw. um Spieler:innen mit Beeinträchtigungen zu zeigen, dass sie ebenfalls zur Zielgruppe gehören und wahrgenommen werden.

fehlsichtigkeiten. Zudem sollte die vorliegende Arbeit mit anderen Personen fortgeführt werden, um langfristig Lücken in der Landschaft der Barrieren und möglichen Lösungen zu identifizieren und zu füllen.

Ein besonderes Feld, das der Untersuchung bedarf, sind Mehrfachbeeinträchtigungen. Die Schnittmengen der verschiedenen Beeinträchtigungen und daraus resultierende Bedarfe dürften erkenntnisreiche Einblicke für einen Entwicklungsansatz hin zum Universellen Design bieten.

Ein weitere Zielgruppe sind Menschen im höheren Alter. Da die ‚erste Generation‘ digitaler Spieler:innen, die in den 1970er Jahren anfangen zu spielen, zunehmend älter wird, treten in dieser Zielgruppe auch altersbedingte Beeinträchtigungen auf. Um dieser Gruppe das Spielen langfristig zu erhalten ohne sie auf bestimmte Genre oder einzelne Spiele zu limitieren, sollte bereits jetzt Forschung auf diesem Gebiet starten, um adäquate Lösungen für Spieler:innen im höheren Alter bereit zu stellen⁷⁵.

Neben Menschen aus europäischen oder generell westlichen Ländern müssten auch Untersuchungen zu anderen Regionen der Welt unternommen werden. Hier wäre interessant, welche Zugänge Menschen mit Beeinträchtigungen in Bezug auf Hard- und Software als auch Digital Literacy mitbringen. Spiele, die auf diesem Markt angeboten werden (nicht nur die, die spezifisch auf diesen Markt abzielen), sollten die Voraussetzungen ihrer Nutzenden kennen, um hier mit alternativen Ansätzen auf Bedürfnisse zu reagieren. Denkbar wäre hier die Kombination einer qualitativen Studie mit quantitativen Daten von Nutzer:innen, bereitgestellt durch Spielstudios, um die Erkenntnisse versuchsweise hochzurechnen und abschätzen zu können, wie viele Spieler:innen auf Alternativen zur ‚westlichen Version‘ angewiesen sind⁷⁶. Ebenfalls sind neben Ableismus und Klassismus auch Logiken z. B. des Rassismus und des Sexismus zu reflektieren, sowie intersektionelle Phänomene zu untersuchen.

Weitere Forschung mit Spielen

Es sollte unbedingt eine Folgeuntersuchung mit *The Last of Us Part II Remastered* durchgeführt werden, um den Erfolg der geänderten Einstellungen im Vergleich zum Original zu untersuchen und die Qualitätsanalyse (im Folgenden: QA) des Studios einzuschätzen. Ebenfalls ist denkbar andere Spiele mit anderen Mechaniken testen zu lassen, um langfristig auf die von P04 gewünschte Standardisierung von Barrierefreiheitseinstellungen hinzuarbeiten. Hier sollte auch auf die Erstellung einer einheitlichen Befragungsmatrix hingearbeitet werden, um Entwickler:innen adäquate QA-Tools an die Hand zu geben. Hierzu kann die in dieser Arbeit verwendete Matrix des zielgruppenzentrierten Funktionschecks verwendet und verfeinert werden. Im direkten Vergleich mehrerer Einstellungen könnte auch die Matrix der Umfrage hinzugezogen werden, da sie aufgreift, inwiefern die genutzten Einstellungen hilfreich sind.

Weitere Forschung zu den Handlungsempfehlungen

75 Einzelne Projekte, wie [Silver Gaming \(o. J.\)](#), greifen das Feld ‚Spielen im Alter‘ bereits auf, obgleich hier keine Forschung betrieben wird, sondern Spiele sozialpädagogisch zum multigenerationalem Zusammenkommen genutzt werden.

76 Vorstellbar wäre hier, dass Menschen in finanziell schwächeren Regionen der Welt z. B. keine spezielle Konsole kaufen können, sondern eher auf üblichen Geräten wie dem Handy spielen, wie es die Studie von Ran et al. (2025) impliziert S. 1).

Bezüglich der Umsetzbarkeit der Handlungsempfehlungen an Entwickler:innen ist anzumerken, dass diese aufgrund des geringen Umfangs dieser Arbeit nicht geprüft werden konnten. Wie diese Handlungsempfehlungen konkret umgesetzt werden könnten, muss also in einer nachfolgenden Arbeit untersucht werden. Dies ist insbesondere wichtig, um Entwickler:innen klare Vorstellungen von den Bedarfen der Zielgruppe in Kombination mit der technischen Umsetzung zu geben. Die von P04 gewünschte Standardisierung von Barrierefreiheitseinstellungen bietet hier einen wertvollen Ansatzpunkt, der unbedingt weiter verfolgt werden sollte.

Parallel zur Prüfung der Umsetzbarkeit der Handlungsempfehlungen und der Erstellung einer Standardisierung, an der sich Entwickler:innen orientieren können, sollte ebenfalls geforscht werden, wie konkrete Einstellungen implementiert werden können. Ansätze der Open Souce Entwicklung würden hier die Nachnutzbarkeit insbesondere für Mods erheblich erhöhen und einen wertvollen Beitrag leisten. Eine Implementierung verschiedener Hilfen in Game Engines würde vor allem kleinere Entwicklungsstudios entlasten und auch den Einstieg in das Thema Barriereabbau vereinfachen.

Ausgestaltung der Forschung

Weitere Forschung zum Barriereabbau sollte zudem eine primär partizipative Richtung einschlagen und Menschen mit Beeinträchtigungen aktiv in die Forschung, langfristig aber auch in die Umsetzung mit einbeziehen. Es sollte ebenfalls daran gearbeitet werden, die Studiengänge in Richtung Game Design barrierefrei zu gestalten, so dass Menschen mit Beeinträchtigungen aktiv Einfluss auf die Entwicklung von digitalen Spielen nehmen können. Mit steigender Pluralität in den Entwicklungsteams könnte dann auch die Pluralität in Spielen steigen. Diese Forderungen decken sich mit der bisherigen Forschung (vgl. As-trath et al. (2024a), S. 8; Ledder (2025), S. 120f).

Für die Forschung müssten darüber hinaus standardisierte Befragungstools entwickelt werden. Hier kann die in dieser Arbeit genutzte Matrix zur Befragung nach der Unterstützung einzelner Einstellungen zum Barriereabbau als Grundlage genommen werden. Die Kombination mit üblichen Tools aus der Qualitätsanalyse und aus Usability Tests scheint hier lohnenswert.

6 Grenzen der Untersuchung

Wie allen Untersuchungen, traten auch in der vorliegenden Arbeit Fehler und Ungenauigkeiten auf, die betrachtet werden müssen, um die Untersuchung adäquat interpretieren zu können. Es sollen dafür im Folgenden die verschiedenen Bearbeitungsphasen durchgegangen werden und mögliche Ungenauigkeiten aufgelistet werden. Wo sich Folgefehler aus früheren Phasen ergeben, wurde das in den Phasen abgearbeitet, in denen die Fehler auftraten. Ebenfalls werden in jeder Phase Handlungs- bzw. Änderungsempfehlungen gegeben, die in zukünftigen Arbeiten beachtet werden sollten.

6.1 Generelle Grenzen

Der wohl wichtigste Aspekt, die in diesem Forschungsvorhaben betrachtet werden muss, ist, dass der Forscher selbst nicht mit nicht-korrigierbaren Sehbeeinträchtigungen lebt. Dies erzeugt unweigerlich ein Repräsentationsdilemma, wie es Jenny, Holztrattner ((2024), S. 53f.) beschreiben. Hier wurde zwar entsprechend der Analysemethode ein konstanter Prozess des Innehaltens und der kritischen Reflexion als Gegenmaßnahme eingearbeitet, jedoch muss man aufgrund der Situiertheit des Wissens (nach Haraway) bedenken, dass die neuen Erkenntnisse nur in das bestehende Weltbild eingepasst und mit diesem interpretiert werden konnten. So könnten aufgrund der Verschiedenheit der Lebenswelten zwischen Forschendem und Proband:innen trotzdem Interpretationslücken oder sogar Fehlinterpretationen entstehen. Hier müsste die Arbeit in den größeren Kontext ähnlicher Arbeiten eingepasst bzw. mit den dort gewonnen Ergebnissen abgeglichen werden. Hier wären Arbeiten zu priorisieren, die selbst von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen durchgeführt wurden, bzw. die einen hohen Grad der Partizipation aufweisen.

Ebenfalls reduzierten die Ressourcen der Arbeit dieselbe auf ein relativ kleines Maß. So mussten die analysierten Funktionschecks von 4 auf 3 reduziert werden und die Durchführung war nur innerhalb eines gewissen Radius durchführbar, da die zeitlichen und finanziellen Ressourcen nicht für eine Durchführung an mehreren Standorten ausreichten. Diese Limitation brachte ebenfalls mit sich, dass nur ein Spiel analysiert werden konnte und dafür auf die bereits existierende Technik (Playstation 4) zurückgegriffen werden musste, obgleich diese aufgrund der fehlenden Screenreaderimplementation für die Zielgruppe nicht als barrierefrei gilt. Ebenfalls konnten einige Angaben aus der Umfrage nicht vollständig ausgewertet werden, da zu wenige Proband:innen vorlagen, um eine verallgemeinernde Aussage herauszukristallisieren.

Für eine zukünftige Forschung zum gleichen Thema sollten daher folgende Aspekte bedacht werden: Damit die Zielgruppe entsprechend des Mottos „Nichts über uns ohne uns“ (vgl. Hermes, Rohrman (2006, S. 7) zu Wort kommen kann, sollten nachfolgende Forschungsarbeiten einen verstärkt partizipativen Charakter bekommen. Hier wäre ein iterativer Prozess denkbar, bei dem verschiedene Fokusgruppen mit Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen die Ergebnisse mitinterpretieren und damit Lücken erkennen und die Ergebnisse schärfen können.

Zukünftig sollten auch mehr Ressourcen (insbesondere Zeit und Geld) gewonnen werden, um zum Einen eine faire Aufwandsentschädigung der Pro-

band:innen zu gewährleisten, Material- und Reisekosten zu decken und die Präsenzteile der Forschung an mehreren Standorten und zu verschiedenen Zeiten anbieten zu können.

6.2 Vorannahmen im Forschungsprozess

Der Forschungsprozess kann teils als sehr exklusiv betrachtet werden. Die Beschränkung auf Sehbeeinträchtigungen könnte z. B. Personen mit Mehrfachbeeinträchtigungen von einer Teilnahme am Funktionscheck abgehalten haben, obgleich zumindest ein:e betroffene:r Proband:in in der Umfrage vertreten war.

Ebenfalls muss die geringe Menge an befragten Personen berücksichtigt werden. Die vorliegende Arbeit sollte zukünftig mit größer angelegten, quantitativen Untersuchungen unterfüttert werden, damit untersucht werden kann, wie hoch der Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen ist, die digitale Spiele spielen. Vorher kann keine Aussage getroffen werden, ab welcher Anzahl von Proband:innen eine Umfrage die Zielgruppe adäquat darstellt, obgleich fest steht, dass die erreichten 21 Proband:innen der Umfrage nicht als stellvertretend für die Gesamtheit aller Spieler:innen mit Sehbeeinträchtigungen stehen können.

Einbezogen werden muss darüber hinaus, welche Faktoren außerhalb des Spiels selbst auf das (potentielle) Spielverhalten von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen einwirken. Hier sind z. B. Gewohnheiten und Vorlieben zu nennen, aber auch das unterstützende oder hindernde Umfeld.

Für die vorliegende Arbeiten sind weitere Vorannahmen von Bedeutung, die sich auf die Teilnahme an der Untersuchung auswirken könnten. So war die zeitliche und örtliche Begrenzung eine große Einschränkung, aufgrund derer 2 potentielle Proband:innen ausschieden (einmal wegen des Zeitraums, einmal aufgrund des Ortes). Ebenfalls könnten sprachliche, emotionale und kognitive Aspekte eine Rolle gespielt haben. Zwar wurde darauf geachtet, die Ausschreibung in einfachen Worten zu formulieren, bei den Fragen der Untersuchung gelang das jedoch nicht immer. Darüber hinaus bestand das Risiko des Ausstiegs von Proband:innen aus dem zielgruppenzentrierten Funktionscheck, da das Spiels teils sehr brutale Inhalte hat.

Die Untersuchung setzte zudem ein gewisses Maß an Digital Literacy voraus, sowohl um die Ausschreibung zu erhalten, die primär über Email-Verteiler und über Soziale Netzwerke verteilt wurde, jedoch auch für das Ausfüllen der Umfrage und bei der Teilnahme am Funktionscheck.

Zukünftige Forschung sollte sich hier auch damit beschäftigen, wie Menschen mit Sehbeeinträchtigung ihren Einstieg ins digitale Spielen erleben, da denkbar ist, dass Menschen ohne Vorerfahrung im digitalen Spiel andere Barrieren erleben als Menschen mit Spielerfahrung. Hier ist auch das Thema Digital Divide zu beachten.

Zusammengefasst kann man sagen, dass die erreichte Gruppe an Proband:innen durch viele Faktoren limitiert wurde, von denen manche offensichtlich (Raum, Zeit, Digital Literacy) sind und andere nur angenommen werden können (z. B. Sprachbarrieren). Da die Untersuchung primär qualitativ ausgerichtet war, ist die fehlende Repräsentativität der Zielgruppe weniger schlimm, jedoch sollte sie zukünftig quantitativ besser unterstützt werden.

6.3 Vorbereitungen

Die Vorbereitung der Untersuchungsphasen warf vor allem Probleme bei der Formulierung von Fragen auf⁷⁷: So meldeten die Proband:innen zurück, dass einige Fragen nicht sehr genau oder auch missverständlich formuliert waren. Dies offenbarte sich erst in der Phase ‚Analyse‘, bzw. im Funktionscheck bereits bei der Durchführung. Da anfangs die Hoffnung bestand, dass nur eine Person die Fragen missverstand, wurde hier zu spät reagiert. Für zukünftige Projekte sollten Abweichungen von den Fragen eingeplant werden bzw. die Verständlichkeit der Fragen mit der Zielgruppe geklärt werden.

Die Frage stellt sich ebenso für die selbst erstellten Matrizen, sowohl die in der Umfrage⁷⁸, als auch das Bewertungsschema, bei dem die Proband:innen den einzelnen Aspekten des Spiels eine begründete Bewertung zuordnen sollten⁷⁹. Positiv ist bei Letzterem zu nennen, dass dieses Vorgehen einigen Missinterpretationen vorbeugte, die sonst zu Fehlinterpretationen geführt hätten, wenn die zugeordnete Zahl nicht genannt worden wäre. Beispielhaft:

Weg hatte ich ja nie wirklich... Einen Weg konnte ich ja nie wirklich einschlagen eigentlich? Ich bin ja strikt dem Navi gefolgt in dem Moment. Würde ich auch sagen 4, also +4. - P03_077

Ohne die Zuordnung der +4 (Skala: -5 bis +5), hätte diese Aussage schnell als negativ aufgefasst werden können. So wurde die überaus positive Bewertung erkannt.

Dennoch muss bedacht werden, dass die Proband:innen die Skala teils unterschiedlich verwendeten. Manche bewerteten statt der Einstellungen eher das Spiel insgesamt, was sich darin zeigt, dass auch ohne verwendete Einstellung dem abgefragtem Aspekt eine positive oder eine negative Zahl zugerechnet wurde. Da aber nach der Einstellung gefragt wurde, müssten diese Bewertungen logischerweise bei 0 liegen, da nichts am Grundzustand des Spiels verändert wurde. Hier sollte eine Überarbeitung der Skala und der Frageformulierungen erfolgen, um solche Messfehler zukünftig zu vermeiden. Ebenfalls sollte noch einmal geprüft werden, ob die Matrix in einzelnen Punkten nicht näher an vorhandene QA-Befragungen angelehnt werden kann, als das bei der ersten Recherche der Fall schien. Darüber hinaus sollten zukünftige Umfragen schlanker gestaltet werden, um die Teilnahme bis zum Schluss zu garantieren.

In zukünftigen Untersuchungen sollten ein oder mehrere Testläufe mit Menschen mit Sehbeeinträchtigungen durchgeführt werden, statt mit einer Person ohne Beeinträchtigungen. Ebenso sollten mehrere Personen befragt werden, um den Fragebogen sukzessive anzupassen und zu schärfen. Die oben erwähnten Fokusgruppen könnten auch hier ein geeignetes Mittel sein, um reliable Fragebögen zu erarbeiten. Im Austausch mit industriellen Forschenden, etwa in

77 Ungünstig gewählt waren etwa die beiden Fragen „Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, dass du die Atmosphäre des Spiels erleben konntest?“ und „Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, dass du die Gestaltung des Spiels erleben konntest?“. Hier waren die Proband:innen verunsichert, wo der Unterschied liegen sollte.

78 „Hier sind ein paar Sachen, die Entwickler:innen von Spielen machen könnten, damit mehr Menschen ihre Spiele genießen können. Bitte kreuze an, wie sehr **dir** diese Sachen helfen würden.“ und „Hier sind ein paar Sachen, die Entwickler:innen von Spielen machen könnten, damit mehr Menschen ihre Spiele genießen können. Bitte gib an, ob du denkst, dass die Optionen **eher vielen oder eher wenigen Menschen** helfen würden.“

79 Der [vollständige Fragebogen](#) kann dem Anhang entnommen werden. Die [Fragen der Matrix](#) sind dort ebenfalls zu finden.

den Studios, könnten internationale Standards in der QA-Forschung gefunden werden.

6.4 Durchführung

In der Durchführung äußerten sich unerwartete Fehler, wie die Bedienbarkeit des verwendeten Umfragetools *LimeSurvey*, oder die Formulierung der ad hoc Fragen im Funktionscheck.

Bei Ersterem kam es zu der Bitte eines:r Proband:in, die Umfrage im Telefonat gemeinsam auszufüllen, da das Umfragetool keinen Dark Mode anbot und die Person aufgrund ihrer Blendempfindlichkeit viele Fragen, insbesondere die große Matrix nicht ausfüllen konnte. Trotz vorherigem Test durch die Arbeitsgruppe Services Behinderung und Studium (TU Dresden), traten hier Barrieren mit einem Teil der Zielgruppe auf. Dies könnte ein Grund sein, warum viele Proband:innen die Umfrage auf der Seite der Matrix beendeten. Hier muss zukünftig ein umfangreicherer Test stattfinden, ein anderes Tool verwendet werden und / oder auf andere Frageformate umgestiegen werden.

Die ad hoc Fragen sollten im Funktionscheck das gezeigte Verhalten bzw. Äußerungen der Proband:innen aus der Spielphase aufgreifen, um diese Aspekte im Interview festzuhalten oder um Nachfragen zu stellen. Die Formulierung dieser Fragen gelang aufgrund der kurzen Zeit jedoch nicht immer nicht-suggestiv, weshalb einige Passagen der Interviews unter Vorbehalt gelesen werden mussten. Hier sollte in Zukunft entweder eine längere Pause von 3 bis 5 Minuten genommen werden und das Formulieren solcher spontaner Fragen geübt werden.

Die originalen Einsatzbedingungen des Spiels wurden im Funktionscheck nur teilweise erreicht. Zwar konnte das Spiel wie im Original vorhergesehen an der Playstation 4 mit Originalcontroller gespielt werden, jedoch limitierte das auch die Proband:innen, die ggf. zuhause auf andere Hardware zurückgegriffen hätten. Obwohl P01 bereits den Vorschlag machte, eine Einführung zum Controller mit den Proband:innen zu machen, wurde entschieden die Vergleichbarkeit der Situation zu erhalten und die Proband:innen die Nutzung des Controllers selbst lernen zu lassen.

Zum Raum, indem die Funktionschecks durchgeführt wurden, muss angemerkt werden, dass dieser nicht optimal war. So konnte der Raum zwar verdunkelt werden (was 2 von 4 Proband:innen nutzten), jedoch nicht abgeschlossen, weshalb es bei P03 zu einer kurzen Störung kam.

Zeitlich muss reflektiert werden, dass mehrere Proband:innen erwähnen bestimmte Aspekte des Spiels nach lediglich 1-2 Stunden nicht einschätzen zu können. Sie geben eine Dauer von bis zu 10 Stunden an, um alle Aspekte vollständig erlebt zu haben. Hier müssen geeignete Testformate gefunden werden, die solche Effekte auffangen können, da endgültige Bewertungen sonst verloren gehen bzw. Situationen übersehen werden können, in denen der Einsatz verschiedener Einstellungen zu Fehlern führt.

6.5 Analyse

Bei der Analyse ist zu beachten, dass P02 aus dem Korpus der zu untersuchenden Funktionschecks ausschied⁸⁰. Dies geschah aufgrund der Ressourcenknappheit und wurde so gewählt, dass möglichst wenig neue Erkenntnisse verloren gingen. Da P02 sich mit vielen anderen Proband:innen überschneidet, wurde dieses Interview ausgesondert. Auf diese Arbeit folgend sollte der Durchgang jedoch noch analysiert werden, um Lücken in den Motiven zu finden.

Die Arbeit mit der Thematischen Analyse wurde teils als herausfordernd wahrgenommen, da die Motive nicht einfach aus den Fragen abgeleitet werden sollten⁸¹. Jedoch kam es häufig vor, dass Proband:innen wenig zu einem Thema erzählten (dies war insbesondere in der Umfrage problematisch) und einzelne Extrakte daher nur sehr oberflächlich einem Motiv zugeordnet werden konnten. Für die Erforschung unerforschter Felder eignet sich diese Analysemethode zwar sehr gut, jedoch leitet sie an manchen Stellen nicht genug. Bei der Auswertung musste neben der Motiv-Karte ein Netzwerk der Spielaspekte und deren Verknüpfungen erstellt werden, um die Übersicht über jene Teilaspekte zu behalten, die in mehreren Motiven erwähnt wurden.

Ebenfalls muss beachtet werden, dass die Methode viele Ressourcen bindet. Gegebenenfalls wäre die Grounded Theory oder eine Anlehnung an die Systemtheorie eine geeignete Alternative oder es muss für ähnliche Anwendungsfelder mit starker Verknüpfung eine eigene Methode gefunden werden. Ebenfalls wäre ein größeres Team von Vorteil, damit ein Austausch über die Motive und Definitionen stattfinden kann.

Die Analyse wurde ebenfalls durch die Zweiteilung der Untersuchung beeinflusst: So wurde zunächst eine Motivkarte zur Umfrage hergestellt, die dann zur Formulierung des zielgruppenzentrierten Funktionschecks diente. Hier kann erwartet werden, dass eine Verzerrung zugunsten der bereits in der Umfrage verhandelten Themen stattfand⁸². Daher sollten zusätzliche Interviews mit anderem Leitfaden geführt werden, um neue Themen zu identifizieren.

Ebenfalls zeigte sich, dass die Wahl des Spiels nicht alle Aspekte digitaler Spiele fassen kann. So ist *The Last of Us Part II* beispielsweise sehr linear aufgebaut, so dass einzelne Gebiete nicht unvollständig verlassen werden konnten. Dies war für die Proband:innen von Vorteil, lässt aber keine Aussagen über z. B. Open World Games oder Simulatoren zu. Dennoch gab das Spiel wertvolle Einblicke zu verschiedenen Mechaniken und Assistenztechniken, die auch in anderen Spielen verwendet werden. Aufgrund des kurzen Testabschnitts im

80 Die Auswahl wurde aufgrund folgender Faktoren getroffen (nach Wichtigkeit geordnet):

1. Hohe Dichte an originären Informationen passend zu Forschungsfragen
2. Vollständigkeit
3. Heterogenität der Proband:innen
4. Vergleichbarkeit

P02 schied vor allem aufgrund der großen Überschneidungen zu den anderen Proband:innen aus. Während P02 sehr ähnliche Einstellungen wie P01 und P03 nutzte und größtenteils die gleichen Anmerkungen dazu hatte, überschneidet sich das erste Interview über allgemeines Spielverhalten und Vorlieben vor allem mit P04. Ebenfalls teilten diese beiden Proband:innen die Kritik bzgl. des Kontrastmodus' und zur Controllerbedienung. Das Kampfsystem empfand P02 ähnlich wie P01.

81 Wo nach Kampfmechaniken gefragt wurde, sollte kein Motiv ‚Kampf‘ gebildet werden. An manchen Stellen ließ sich dies jedoch nicht vermeiden. So etwa bei manchen Extrakten, die dem Motiv ‚Menü‘ zugeordnet wurden.

82 Auch hier wäre ein ‚frischer Blick‘ durch unbefangene Kolleg:innen hilfreich gewesen.

Spiel (1-2h je nach Spielstil) musste auf die Mechanik des Craftings verzichtet werden. Hier könnte eine weitere Testphase mit anderen Proband:innen abgeschlossen werden.

6.6 Übertragbarkeit

Insgesamt wird festgestellt, dass neben kleinen Unreinheiten im Forschungsprozess, die Daten im Sinne der Forschungsfragen aufgenommen, aufbereitet, verarbeitet und analysiert wurden. Dies ist unter Vorbehalt der möglichen Interpretationsfehler aufgrund der unterschiedlichen Lebenswelten zu betrachten. Da viele Messfehler bereits in der Analyse berücksichtigt wurden, konnten viele dieser Fehler zum Teil ausgeklammert werden⁸³. Ebenfalls wurden Daten erhoben, die schlussendlich nicht analysiert wurden (der Funktionscheck von P02, sowie einige Angaben der Umfrage, wie die Art und der Grad der Beeinträchtigungen von Proband:innen). Diese können jedoch für zukünftige Analysen genutzt werden.

Zuletzt muss betrachtet werden, dass die Arbeit nur einen sehr kleinen Anteil am Prozess des Barriereabbaus darstellen wird. Selbst wenn die vorgeschlagenen Änderungen von Spieleentwickler:innen aufgegriffen werden, müsste für eine tatsächliche Inklusion von Spieler:innen mit Beeinträchtigungen ebenfalls das Thema Ableismus in Angriff genommen werden. Solange Spieler:innen mit Beeinträchtigungen soziale Barrieren in den Weg gestellt werden, etwa weil sie in kompetitiven Spielen nicht ernst genommen werden, werden sie trotzdem weiter Ausschlüsse aus bestimmten Räumen der Gamingwelt erleben. Dennoch stellt der Abbau technische Barrieren einen ersten wichtigen Schritt dar, der genommen werden muss.

83 Bestehen bleibt das Risiko der Überkorrektur.

7 Fazit

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass Spieler:innen mit Beeinträchtigungen eine sehr plurale Gruppe mit unterschiedlichem Spielverhalten darstellt. Sie sind in ihren demographischen Eigenschaften weit gestreut und zeigen verschiedene Handlungsmuster und Präferenzen. In digitalen Spielen stehen sie einer Vielzahl unterschiedlicher Barrieren gegenüber. Diese sind meist technisch ausgeprägt und behindern die Spieler:innen bei der Wahrnehmung und Verarbeitung der Informationen, sowie bei der Auswertung ihrer Handlungen. Die Arbeit zeigt aber auch auf, dass die Betroffenen sehr unterschiedliche Barrieren erleben, die nicht allein auf ihre Beeinträchtigungen zurückzuführen sind. Wie der zielgruppenzentrierte Funktionscheck zeigt, treten auch in verhältnismäßig homogenen Gruppen sehr unterschiedliche Barrieren auf. Die Proband:innen in ähnlichem Alter, mit dem selben Geschlecht, mit Vorerfahrungen mit digitalen Spielen und mit Sehrest erlebten das Spiel teils sehr unterschiedlich. Hier spielen neben Beeinträchtigungen auch individuelle Vorlieben, Erfahrungen und Gewohnheiten in das Spielerleben und -verhalten.

Die Arbeit konnte ebenso vielfältige Bewältigungsmuster und -ansätze aufzeigen. Von der Suche nach Hilfe (in Personen oder online in Form von Tutorials, Let's Plays, Tipps etc.) über die Nutzung von spezifischer Hard- und Software bis hin zu kreativen Workarounds, zeigten die Proband:innen ein breites Feld an Möglichkeiten auf, die sie nutzen, um Spiele ihren Bedarfen anzupassen. Dabei ist ihnen die eigene Agency sehr wichtig: Die Proband:innen wollen lieber selbst ans Ziel kommen, statt Andere um Hilfe bitten zu müssen.

Wünsche der Proband:innen umfassen vor Allem den Abbau technischer Barrieren. Die Zugänglichmachung von Informationen seitens des Spiels scheint die wichtigste Baustelle zu sein. Auch die Komplexität, die Steuerung und die Zielklarheit entscheiden, ob Spieler:innen Herausforderungen meistern können oder daran scheitern. Besonders die Wahrnehmbarkeit von Informationen wird durch die Gestaltung von Spielen stark beeinflusst und kann auch zu unüberwindbaren Barrieren und zum Aufgeben oder Zurückgeben der betreffenden Spiele führen. Die Verarbeitbarkeit wiederum beeinflusst, ob Informationen seitens des Spiels aufgenommen und zielführende Aktionen abgeleitet werden können.

Besonders sticht ein Lösungsvorschlag aus den Untersuchungsergebnissen hervor: Eine Standardisierung von Barrierefreiheitseinstellungen, damit Menschen mit Beeinträchtigungen schneller an den Punkt kommen, an dem sie gut spielen können, statt langwierig immer wieder Einstellungen zu suchen, nachjustieren oder auch zu übersehen.

Diese und weitere Untersuchungsergebnisse konnten gewonnen und zu Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Dabei konnten im Abgleich mit den Game Accessibility Guidelines mehrere Lücken identifiziert werden. Die Untersuchung zeigt aber auch auf, dass Bedarfe nicht einfach einem ‚Skill‘ zugeordnet werden können. Die Handlungsempfehlungen überschneiden sich sowohl mit Guidelines aus dem Bereich General und Vision, griffen jedoch auch viele Aspekte aus den Bereichen Motor, Cognitive und Hearing mit auf. Die GAG umfassen im Bereich Vision jedoch auch noch eine Vielzahl von Empfehlungen, die sich nicht mit den hier gewonnen Erkenntnissen decken. Hier muss

in Zukunft untersucht werden, ob diese Differenz mit anderen Spielen, Proband:innen, Umfeldern etc. geschlossen werden kann oder ob sie eine Fehleinschätzung darstellen. Langfristig könnten so sowohl die GAG überarbeitet als auch ein Standard für Einstellungen erarbeitet werden.

Bezogen auf die Einstellung wird deutlich, dass ein hoher Grad an Adaptivität wichtig ist, um den Spieler:innen ein optimales Spielerlebnis zu ermöglichen. Eine pauschale Aussage, wie Spiele gestaltet sein müssen, konnte nicht getroffen werden, da die Bedarfe der Proband:innen breit gefächert waren. Festgehalten werden kann aber, dass viele Einstellungen in *The Last of Us Part II* schon gute und wichtige Ansätze liefern, auf die aufgebaut werden sollte. Ebenfalls konnten Lücken gefunden werden, wo Einstellungen geholfen hätten. Insbesondere Abstufungen scheinen wichtig zu sein, um das Spiel bedienbar zu machen, aber gleichzeitig die Immersion zu erhalten. Ebenso ist die Erkenntnis bedeutend, dass Assistenztechniken wichtig sind für die Zielgruppe, jedoch auf einem schmalen Grad zwischen Hilfe und paternalistischer Bevormundung wandeln. Hier muss unbedingt weiter nach guten Lösungen geforscht werden, insbesondere zur Übersetzung räumlicher (visueller) Informationen zu zeitlich geordneten (akustischen) Signalen.

Für die Zukunft gilt es das Feld der individuellen Bedarfe von Spieler:innen mit Beeinträchtigungen weiter zu untersuchen und Lücken in der Landschaft der Barrieren und Lösungsansätze zu schließen. Wo möglich, müssen für eine minimale Verzerrung der Ergebnisse partizipativ Menschen mit Beeinträchtigungen in den Forschungsprozess, aber auch in die Entwicklung von Spielen mit einbezogen werden. Ebenfalls sollten bei zukünftigen Forschungsvorhaben Themen wie Regionalität und Internationalität, Intersektionalität und Machtstrukturen untersucht werden. Es müssen einstellungsbezogene Barrieren identifiziert und bearbeitet werden, um Menschen mit Beeinträchtigungen ein selbstbestimmtes Spielen und eine aktive Teilhabe an Spielkulturen zu ermöglichen.

Ein wichtiger, grundlegender Schritt zur Inklusion von Spieler:innen mit Beeinträchtigungen bleibt die Implementierung technischer Lösungen zum Barriereabbau. Die Verantwortung zu deren Umsetzung liegt klar bei den Entwickler:innen. Diese gilt es in Zukunft besser aus- und fortzubilden, sowie ihnen Techniken und Standards an die Hand zu geben, an denen sie sich orientieren können, damit zukünftige Spiele Herausforderungen darstellen, keine Hindernisse.

Anhang

Inhaltsverzeichnis - Anhang

Anhang.....	80
Verzeichnisse und Quellen.....	81
Abkürzungsverzeichnis.....	81
Literaturverzeichnis.....	81
Literatur.....	81
Spiele und Programme.....	84
Abbildungsverzeichnisse.....	86
Tabellenverzeichnis.....	87
Materialien.....	90
Umfrage.....	90
Interviewleitfaden zielgruppenzentrierter Funktionscheck.....	90
Begrüßung der Proband:innen.....	90
Interview 1.....	91
Interview 2.....	93
Abschluss:.....	94
Daten.....	95
Einstellungen.....	95
Extrakte - Umfrage.....	96
Extrakte - Zielgruppenzentrierter Funktionscheck.....	106
Analyse.....	149
Diagramme und Tabellen.....	149
Selbstständigkeitserklärung.....	176

Verzeichnisse und Quellen

Abkürzungsverzeichnis

- Bzw. Beziehungsweise
- Bzgl. Bezüglich
- Ca. Circa
- GAG Game Accessibility Guidelines
- HUD Head-up display
- Ggf. Gegebenenfalls
- QA Qualitätsanalyse
- QTE Quick Time Event
- U. a. Unter anderem
- UI User Interface
- UN United Nations
- UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention
- Z. B. Zum Beispiel

Literaturverzeichnis

Literatur

- Abels (2020): Soziale Interaktion. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- AbleGamers (2024): [#SoEveryoneCanPlay. Combating Social Isolation Through Play](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Astrath et al. (2024a): [Leitlinien zur Ermöglichung einer inklusiven Medienbildung mit digitalen Spielen](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Astrath et al. (2024b): [Teilhabe junger Menschen mit Behinderung an digitalen Spielewelten – eine empirische Studie über Möglichkeiten und Herausforderungen inklusiver Medienbildung mit digitalen Spielen](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Austin-Cliff et al. (2022): Aufwachsen und Alltagserfahrungen von Jugendlichen mit Behinderung. Ergebnisse der Jugendstudie. In: Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung, Nr. 99. Stuttgart: Baden-Württemberg Stiftung
- Barrierefreies Gaming (o. J.): [Skill mal Barrierefreiheit](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Bauer, Kato (2011): Game als Assessment. Analyse zwischen Gametheorie und Gesprächslinguistik. In: Inderst, Just (2011): Contact, Conflict, Combat. Zur Tradition des Konfliktes in digitalen Spielen. Boizenburg: Verlag Werner Hülsbusch.
- Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (2018): [Die UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die amtliche, gemeinsame Übersetzung von Deutschland, Österreich, Schweiz und Lichtenstein](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Berufsverband der Augenärztinnen und Augenärzte Deutschlands e. V. (2022): [Blindheit](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026

- Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e. V. (o. J.): [Blindheit und Sehbehinderung im Sinne des Gesetzes](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Böhnisch (2001): Lebensbewältigung. In: Otto, Thiersch (2001): Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik [2. völlig überarbeitete Auflage]. Neuwied, Kiftel: Hermann Luchterhand Verlag.
- Bohrer, Schwarz-Boenneke (2010): Identität und virtuelle Beziehung im Computerspiel. München: Kopaed.
- Braun, Clarke (2008): [Using thematic analysis in psychology](#) [online]. Letzter Zugriff: 103.02.2026
- Brook (1996): [SUS - A quick and dirty usability scale](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Bundesamt für Justiz (o. J.): [Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen \(Behindertengleichstellungsgesetz – BGG\) § 4 Barrierefreiheit](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Cameran (2017): [Thematic Analysis](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Can I Play That (2025): [Can I Play That?](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Case, Freeze, Pane (2024): Story Mode. The creative writer's guide to narrative video game design. London; New York; Dublin: Bloomsbury Academic.
- Chang (2025): Rassismus und weiße Fankulturen [Übersetzung aus dem Englischen von Jessica Hackenbroch]. In: Brandenburg, Schlegel, Zimmermann (2025): Handbuch Gaming und Rechtsextremismus. Voraussetzungen, Einstellungen, Prozesse, Auswege. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
- Danz (2011): Behinderung. Ein Begriff voller Hindernisse. Frankfurt am Main: Fachhochschul-Verlag.
- Dunnerstick (2020): [The Last of Us Part II: Accessibility Features Detailed](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Eilert (2020a): Inklusion. In: Zimmermann (2020): Handbuch Gameskultur. Über die Kulturwelten von Games. Berlin: Deutscher Kulturrat e.V.
- Eilert (2020b): [The Last of Us 2 ist ein Accessibility-Vorbild, aber an einigen Stellen hakt's](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Ericbomb, Particia, shiftBacktick (2026): [Games for Blind Gamers 5](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Game Accessibility Guidelines (o. J.a): [Game Accessibility Guidelines](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Game Accessibility Guidelines (o. J.b): [Why and How](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Game Accessibility Initiative (2025): [Tags](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Game Awards (2025): [2020](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Geulen (2001): Sozialisation. In: Otto, Thiersch (2001): Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik [2. völlig überarbeitete Auflage]. Neuwied, Kiftel: Hermann Luchterhand Verlag.
- Hermes, Rohrmann (2006): Nichts über uns – ohne uns! Disability Studies als neuer Ansatz emanzipatorischer und interdisziplinärer Forschung über Behinderung. Neu-Ulm: AG SPAK Bücher.
- Huizinga (2001): Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel [18. Aufl.]. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- Hull (2018): Im Dunkeln sehen. Erfahrungen eines Blinden (deutsche Auflage). München: C.H.Beck.
- Humboldt-Universität Berlin (o. J.): [Affordanzen](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- IGDA-GASIG (2025): [Conference](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Inclusive Gaming (o. J.): [Inclusive Gaming. Videospiele für blinde und sehbehinderte Menschen](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Informationssicherheit (2025): [Datenschutzbeauftragter](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- itch corp (2026): [itch.io](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Juul (2011): Half-real. Video games between real rules and fictional worlds. Cambridge; London: The MIT Press.
- Keebler et al. (2020): [Validation of the GUESS-18: A Short Version of the Game User Experience Satisfaction Scale \(GUESS\)](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Kreer (2021): [Screenreader und gendersensible Sprache](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Metzler, Wacker (2001): Behinderung. In: Otto, Thiersch (2001): Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik [2. völlig überarbeitete Auflage]. Neuwied, Kiftel: Hermann Luchterhand Verlag.
- More, Sigot, Sting (2024): Soziale Arbeit zwischen Inklusion und Exklusion-zur Einführung. In: Lauermaun et al. (2024): Soziale Arbeit zwischen Inklusion und Exklusion : Perspektiven aus Forschung und Praxis. Opladen; Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Ledder (2025): Ableismus. In: Brandenburg, Schlegel, Zimmermann (2025): Handbuch Gaming und Rechtsextremismus. Voraussetzungen, Einstellungen, Prozesse, Auswege. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
- Lingelbach (2018): [Behindert/Nicht behindert- Begrifflichkeiten, Konzepte und Modelle in der Disability History](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Lüssi (2001): Systemische Sozialarbeit. Praktisches Lehrbuch der Sozialberatung [5., durchgesehene Auflage]. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt.
- Maskos (2023): [Ableismus und Behindertenfeindlichkeit. Diskriminierung und Abwertung behinderter Menschen](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Matuszkiewicz (2016): [Agency und Interaktivität - Zur Kompatibilität von zwei Handlungskonzepten in den Digital Game Studies](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Microsoft XBOX (2025): [Gaming that is accessible for all](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Murphy (2023): Categories we live by. How we classify everyone and everything. Cambridge; London: MIT Press.
- Nair et al. (2022): [Uncovering Visually Impaired Gamers' Preferences for Spatial Awareness Tools Within Video Games](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Paidia - Zeitschrift für Computerspielforschung (2025): [Sonderausgabe „Digitale Spiele über Behinderung“](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Pedrucci, Amoroso, Nothbaum (2025): [„MyCraft‘: An Educational Video Game on Disability in Classical Antiquity](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026

- Player Experience Inventory (2025): [User Guide](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Prensky (2006): „Don't Bother Me Mom - I'm Learning!“. St. Paul: Paragon House.
- Ran et al. (2025): [How Users Who are Blind or Low Vision Play Mobile Games: Perceptions, Challenges, and Strategies](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Renner (2008): Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe [3. neu bearbeitete Aufl.] . Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Salen Tekinbaş, Zimmermann (2004): Rules of play: game design fundamentals. Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press.
- Schliekmann, Korf, Bosse (2017): [Gaming and \(Dis\)Abilities - Zocken für Alle?](#) [online]. Letzter Zugriff :03.02.2026
- Silver Gaming (o. J.): [Silver Gaming. Worum geht es?](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Stöhr (2023): Behinderung und Technik. Eine phänomenologische Studie. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Straub-Bernasconi (2001): Ressourcenerschließung. In: Otto, Thiersch (2001): Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik [2. völlig überarbeitete Auflage]. Neuwied, Kiftel: Hermann Luchterhand Verlag.
- Thiersch (2020): Lebensweltorientierte Soziale Arbeit - revisited : Grundlagen und Perspektiven. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Valve Corporation (2026a): [Farming Simulator Franchise.](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Valve Corporation (2026b): [Shop](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Van Ommen, Chaparro (2021): [Assessing Video Game Satisfaction of Gamers with Disabilities](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Voegler (2024): [Arbeitsgruppe Services Behinderung und Studium](#) [online]. Letzter Zugriff: 03.02.2026
- Wahl (2023): Radikale Inklusion. Ein Plädoyer für Gerechtigkeit. Graz, Wien, Berlin: Leykam.

Spiele und Programme

- AppA11y Inc (2018): [Dice World.](#)
- Bioware, Obsidian Entertainment, Saber Interactive, Braodsword Online Studios (2003/2022): [Star Wars Knights of the Old Republic.](#) Microsoft Game Studios, LucasArts, Aspyr, Electronic Arts.
- Blizzard Entertainment (2019): [World of Warcraft Classic.](#)
- Blizzard Entertainment (1996-2023): [Diablo \(Reihe\)](#)
- Blobfish (2022/23): [Brotato.](#)
- CD Project Red (2020-2025): [Cyberpunk 2077.](#) CD Project.
- Deep Silver (2025): [Kingdom Come Deliverance 2.](#)
- Dowino / France Culture (2015): [A Blind Legend.](#)
- Everbyte (2018): [Sound of Magic.](#)
- GIANTS Software (2010-2024): [Farming Simulator.](#)
- Jühlich (o. J.): [Quiz Resort.](#)
- Larian Studios (2023): [Baldur's Gate 3.](#)
- LimeSurvey (2006-2025): [LimeSurvey.](#)

- Mental Home e.U., Mikesch, Meyer (2018): [Feer – the game of running blind.](#)
- Naughty Dog (2020): [The Last of Us Part II. PS4.](#) Sony Interactive Entertainment.
- Naughty Dog (2024/25): [The Last of Us Part II Remastered.](#) Sony Interactive Entertainment.
- Pavonis Interactive (2022): [Terra Invicta.](#) Hooded Horse.
- Paradox Development Studio (2004-2020): [Crusader Kings \(Reihe\).](#)
- Paradox Development Studio (2000-2025): [Europa Universalis \(Reihe\).](#)
- Rockstar North, Digital Eclipse, Rockstar Leeds, Rockstar Canada, Rockstar Games (1997-2021): [Grand Theft Auto \(Reihe\)](#)
- Squad (2015): [Kerbal Space Programm.](#) Private Division.
- The Indie Stone (2013): [Project Zomboid.](#)
- Turn 10 Studios (2023): [Forza Motorsport.](#) Xbox Game Studios.
- Ubisoft (2007-2025): [Assassin's Creed \(Reihe\).](#)
- VOID Interactive (2023): [Ready or not.](#)

Abbildungsverzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Motiv-Karte der Umfrage.....	34
Abbildung 2: Motiv-Karte des zielgruppenzentrierten Funktionschecks.....	39
Abbildung 3: Themen aus dem Funktionscheck, reorganisiert.....	50

Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Ablauf zielgruppenzentrierter Funktionscheck.....	24
Diagramm 2: Wie alt bist du in Jahren?.....	149
Diagramm 3: Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?.....	150
Diagramm 4: In welche Gruppe(n) würdest du deine Beeinträchtigung(en) einordnen? Genannte und nicht-genannte Lokalisierung der Beeinträchtigungen.....	151
Diagramm 5: Wie lange lebst du schon mit deinen Beeinträchtigungen?.....	152
Diagramm 6: Auf welchen Geräten spielst du für gewöhnlich?.....	153
Diagramm 7: Wie häufig spielst du digitale Spiele?.....	154
Diagramm 8: Wie lange spielst du für gewöhnlich?.....	155
Diagramm 9: Was hast du in letzter Zeit so gespielt - gib bis zu 10 Spiele an.	156
Diagramm 10: Welche Hilfsmittel (Hardware oder Software) nutzt du, um besser spielen zu können? Genutzte Hilfsmittel.....	158
Diagramm 11: Welche Hilfsmittel (Hardware oder Software) nutzt du, um besser spielen zu können? Genutzte und nicht-genutzte Hilfsmittel.....	159
Diagramm 12: Welche Einstellungen nutzt du im Spiel? Genutzte Einstellungen.....	160
Diagramm 13: Welche Einstellungen nutzt du im Spiel? Genutzte und nicht-genutzte Einstellungen.....	161
Diagramm 14: Was machst du bevor du ein Spiel startest bzw. kaufst? Handlungsmuster.....	163
Diagramm 15: Was machst du bevor du ein Spiel startest bzw. kaufst? Genannte und nicht-genannte Handlungsmuster.....	163
Diagramm 16: Hast du schon Spiele zurückgegeben, weil du sie gar nicht spielen konntest?.....	164
Diagramm 17: Welche Aspekte erschweren für dich das Spielen? Erschwerende Aspekte.....	165
Diagramm 18: Welche Aspekte erschweren für dich das Spielen? Erschwerende Aspekte: ja / nein.....	166
Diagramm 19: Was tust du, wenn ein Spiel zu schwer oder überfordernd ist?	167
Diagramm 20: Was hilft dir, Schwierigkeiten in digitalen Spielen zu umgehen oder Herausforderungen zu meistern? Handlungsmuster.....	168
Diagramm 21: Was hilft dir, Schwierigkeiten in digitalen Spielen zu umgehen oder Herausforderungen zu meistern? Genannte und nicht-genannte Handlungsmuster.....	169

Diagramm 22: Hier sind ein paar Sachen, die Entwickler:innen von Spielen machen können, damit mehr Menschen ihre Spiele genießen können. Bitte kreuze an, wie sehr dir diese Sachen helfen würden.....	170
Diagramm 23: Hier sind ein paar Sachen, die Entwickler:innen von Spielen machen können, damit mehr Menschen ihre Spiele genießen können. Bitte gib an, ob du denkst, dass die Optionen eher vielen oder eher wenigen Menschen helfen würden.....	171

Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Extrakte Umfrage Motiv A: Rückbezug auf Forschung (Meta-Ebene)	96
Tabelle 2: Extrakte Umfrage Motiv B: Warum Spieler:innen spezifische Spiele spielen.....	96
Tabelle 3: Extrakte Umfrage Motiv bA: Vorlieben.....	97
Tabelle 4: Extrakte Umfrage Motiv bB: Vorteile.....	98
Tabelle 5: Extrakte Umfrage Motiv C: Nutzung.....	98
Tabelle 6: Extrakte Umfrage Motiv cA: Hilfe.....	98
Tabelle 7: Extrakte Umfrage Motiv cB: Mods.....	98
Tabelle 8: Extrakte Umfrage Motiv cC: (fehlende) Unterstützung durch Entwickler:innen.....	99
Tabelle 9: Extrakte Umfrage Motiv cD: Angebot von Spielen.....	99
Tabelle 10: Extrakte Umfrage Motiv cE: Rückgabe von Spielen.....	100
Tabelle 11: Extrakte Umfrage Motiv cF: Zusätzliche Hard- und Software.....	100
Tabelle 12: Extrakte Umfrage Motiv D: Bedienbarkeit.....	101
Tabelle 13: Extrakte Umfrage Motiv dA: Input und Output.....	101
Tabelle 14: Extrakte Umfrage Motiv daA: Input und Steuerung.....	101
Tabelle 15: Extrakte Umfrage Motiv daB: Output und Übersicht.....	102
Tabelle 16: Extrakte Umfrage Motiv dB: Komplexität und Mechaniken.....	103
Tabelle 17: Extrakte Umfrage Motiv dbA: Erklärung und Tutorials; Zielklarheit.....	103
Tabelle 18: Extrakte Umfrage Motiv dbB: Geschwindigkeit.....	104
Tabelle 19: Extrakte Umfrage Motiv dC: Barrierefreiheit.....	105
Tabelle 20: Extrakte Umfrage Motiv dD: Spielunterbrechungen.....	105
Tabelle 21: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv A: Rückbezug auf Forschung (Meta-Ebene).....	107
Tabelle 22: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv B: Warum Spieler:innen spezifische Spiele spielen.....	107
Tabelle 23: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv bA: Vorlieben.....	107
Tabelle 24: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv baA: Vorlieben in Bezug auf Inhalt.....	108
Tabelle 25: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv baB: Vorlieben in Bezug auf Mechanik.....	109

Tabelle 26: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv baC: Vorlieben in Bezug auf Gestaltung.....	110
Tabelle 27: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv baD: Vorlieben in Bezug auf Ausstattung / Set-up.....	110
Tabelle 28: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv bB: Vorteile	111
Tabelle 29: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv C: Nutzung	111
Tabelle 30: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cA: Hilfe...111	111
Tabelle 31: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cB: Mods. 111	111
Tabelle 32: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cC: (fehlende) Unterstützung durch Entwickler:innen.....	112
Tabelle 33: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cD: Angebot von Spielen.....	113
Tabelle 34: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cE: Rückgabe von Spielen.....	113
Tabelle 35: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cF: Zusätzliche Hard- und Software.....	115
Tabelle 36: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cG: Agency	119
Tabelle 37: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cgA: Limitationen der eigenen Agency.....	122
Tabelle 38: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cgB: Stellvertretende Agency.....	123
Tabelle 39: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv D: Bedienbarkeit.....	124
Tabelle 40: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dA: Input und Output.....	124
Tabelle 41: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv daA: Input und Steuerung.....	125
Tabelle 42: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv daB: Output und Übersicht.....	135
Tabelle 43: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv daC: Menü	137
Tabelle 44: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dB: Komplexität und Mechaniken.....	139
Tabelle 45: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dbA: Erklärung und Tutorials; Zielklarheit.....	142
Tabelle 46: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dbD: Zeitlichkeit.....	145
Tabelle 47: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dbbA: Zeitpunkt zum Ändern von Einstellungen.....	146
Tabelle 48: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dC: Barrierefreiheit.....	148
Tabelle 49: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dD: Spielunterbrechungen.....	148
Tabelle 50: Umfrageergebnisse: Alter.....	149
Tabelle 51: Umfrageergebnisse: Gender.....	150

Tabelle 52: Umfrageergebnisse: Beeinträchtigungen - Art.....	151
Tabelle 53: Umfrageergebnisse: Beeinträchtigungen - Dauer.....	152
Tabelle 54: Umfrageergebnisse: Genutzte Geräte.....	153
Tabelle 55: Umfrageergebnisse: Häufigkeit des Spielens.....	154
Tabelle 56: Umfrageergebnisse: Dauer des Spielens.....	155
Tabelle 57: Umfrageergebnisse: Genannte Spieltitel.....	158
Tabelle 58: Umfrageergebnisse: Genutzte Hilfsmittel.....	159
Tabelle 59: Umfrageergebnisse: Genutzte Einstellungen.....	162
Tabelle 60: Umfrageergebnisse: Genutzte Handlungsmuster vor dem Kauf oder vor dem Start eines Spiels.....	164
Tabelle 61: Umfrageergebnisse: Anzahl der Proband:innen, die Spiele schon zurückgegeben haben.....	164
Tabelle 62: Umfrageergebnisse: Erschwerende Aspekte im Spiel.....	167
Tabelle 63: Umfrageergebnisse: Handlungsmuster im Falle einer schwierigen Situation im Spiel.....	168
Tabelle 64: Umfrageergebnisse: Handlungsmuster, um Barrieren zu umgehen oder zu bewältigen.....	169
Tabelle 65: Umfrageergebnisse: Helfende Aspekte - Einschätzung für die Proband:innen selbst und für Andere.....	174
Tabelle 66: Umfrage: Anzahl Antworten je Frage.....	175

Materialien

Umfrage

[Die Umfrage kann als Kopie hier eingesehen werden](#)⁸⁴.

Interviewleitfaden zielgruppenzentrierter Funktionscheck

Der folgende Interviewleitfaden wurde im Wortlaut vorgelesen. Arbeitsschritte werden in eckigen Klammern wiedergegeben.

Begrüßung der Proband:innen

Hi!

Erstmal: vielen Dank, dass du heute an dem Funktionscheck teilnehmen willst. Ich beschäftige mich in meiner Arbeit damit, welche Barrieren Menschen mit Sehbeeinträchtigungen erfahren, wenn sie digitale Spiele spielen, aber auch welche Lösungsstrategien und Wünsche sie haben. Dazu machen wir heute einen sogenannten Funktionscheck, das heißt du spielst ein Spiel und am Ende tauschen wir uns darüber aus, ob die Funktionen dich beim Spielen gut unterstützt haben.

Ich habe auch einige weitere Fragen, die ich davor stellen werde, die sich damit beschäftigen, wie und was du so spielst.

Eine Sache vorweg: Ich selbst sehe ja und kann mich deswegen manchmal schlecht in deine Situation begeben. Aber ich finde das sehr wichtig für meine Arbeit zu verstehen, wie du verschiedene Situationen erlebst. Erklär mir also gerne ganz genau, wie verschiedene Situationen für dich sind, was da schwer ist oder was auch super läuft. Du kannst mich da gern behandeln als wäre ich fünf. Neugierig, aber kennt halt noch nicht viel von der Welt.

Ich hab daher auch eine Menge Fragen. Du musst nicht alle beantworten. Manche können sehr persönlich sein, daher kannst du einfach "skip" sagen, wenn du was nicht erzählen willst. Und natürlich kannst du dir gern so viel Zeit für eine Antwort nehmen, wie du brauchst. Es ist voll okay, wenn du erstmal drüber nachdenken willst.

Wenn du Rückfragen an mich hast, kannst du die auch gern stellen.

Bevor wir loslegen können, müssen wir leider ein paar formale Sachen machen, wie die Datenschutzbelehrung und die Einverständniserklärung.

Ich werde unser Gespräch nachher aufnehmen und dann für meine Forschung transkribieren, das heißt ich schreibe alles ab, was gesagt wird. Dabei lasse ich dann die Sachen raus, die man als "sensible Daten" bezeichnet, also z. B. Namen, Adressen, Telefonnummern, aber auch sowas wie Vereine oder Orte. Das soll dazu dienen, dass am Ende niemand mehr rausfinden kann, mit wem ich hier den Funktionscheck gemacht habe. Das heißt aber auch: du kannst ganz frei erzählen, auch ranten, wenn du magst, das bekommt am Ende keiner raus ;)

[Formalia machen]

⁸⁴ Der Link ist bis zum 31.03.2026 offen. Für langfristige Archivierung hängt ein Export der Umfrage als Printable HTML an. Zu beachten ist hier, dass die Freifelder von LimeSurvey leider nicht sichtbar als Rahmen exportiert werden, sondern nur etwas Platz zur Beantwortung gelassen wird.

Formalia

Ich habe noch ein paar oberflächliche Fragen an dich. Das dient der Vergleichbarkeit, damit ich weiß wie unterschiedlich (objektiv gesehen) die Menschen sind, die ich befrage. Auch hier musst du nicht alles beantworten, wenn es etwas ist, dass du nicht sagen möchtest.

Demographiefragebogen:

- Wie alt bist du?
- Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?
- Hast du bestimmte Pronomen, die ich nutzen soll?
- Kannst du mir die Art deiner Beeinträchtigungen und ggf. den Grad nennen?
- Seit wann lebst du mit diesen Beeinträchtigungen?
- Hast du noch Dinge, die du vorher gern geklärt haben möchtest?

Interview 1

Okay, danke!

Ich würde gleich die Aufnahme starten, damit beginnt dann der "offizielle" Teil. Vorher will ich dir nur kurz erklären, wie das heute abläuft:

Der Funktionscheck hat 4 Phasen: Als erstes frage ich dich ein paar Kleinigkeiten wie du zuhause so spielst. Dann geht es mit dem Spiel los. Da würde ich dich bitten, am Anfang durch die Einstellungen zu gehen und dir alles so einzustellen, wie du denkst, dass es für dich am Besten wäre. Nimm dir dafür gern etwas Zeit, bis du denkst, es passt. Wenn dir später auffällt, dass du etwas ändern möchtest, geht das natürlich auch.

Wenn du alles eingestellt hast, kannst du mir ein Zeichen geben und dann können wir mit dem Spiel starten. Es gibt eine bestimmte Stelle, bis zu der ich geplant habe, dass du spielen sollst, aber nimm dir gern die Zeit, die du brauchst, um da hin zu kommen. Ich werde dir während du spielst noch ein paar Fragen stellen.

Wenn du die Stelle erreicht hast, bis wohin gespielt werden soll, habe ich noch ein paar Abschlussfragen an dich. Wenn dann noch Zeit ist, können wir auch weiterspielen, wenn du magst.

Alle Fragen, die ich dir stelle, kannst du gern so ausführlich beantworten, wie du magst. Wenn du ausholen musst, um etwas zu erklären, mach das gern.

Hast du bis hierhin Fragen?

[Fragen klären]

Okay, dann starte ich jetzt die Aufnahme.

[Aufnahme starten]

Erstmal: Vielen Dank, dass du heute an dem Funktionscheck teilnehmen willst. Ich beschäftige mich in meiner Arbeit damit, welche Barrieren Menschen mit Sehbeeinträchtigungen erfahren, wenn sie digitale Spiele spielen, aber auch welche Lösungsstrategien und Wünsche sie haben. Dazu machen wir heute einen sogenannten Funktionscheck, das heißt du spielst ein Spiel und am Ende

tauschen wir uns darüber aus, ob die Funktionen dich beim Spielen gut unterstützen haben.

Wir starten mit ein paar Fragen dazu, wie und was du spielst.

Spielverhalten

- Seit wann spielst du?
- Wie häufig spielst du?
- Was spielst du so derzeit?
- Was ist dein Lieblingsspiel und warum?

Hardware

- Auf welchen Geräten spielst du?
 - Womit spielst du am Liebsten?
- Welche Technik nutzt du außerdem beim Spielen?
 - Welche Anzeigegeräte nutzt du?
 - Welche Soundsysteme nutzt du?
 - Welche Eingabegeräte nutzt du?

Software

- Wenn du spielst, welche Software nutzt du zusätzlich zum Spiel?
 - z. B.f Sprachchats, Musik oder Videos im Hintergrund, Timer, ...
- Welche Software nutzt du, die dir bei verschiedenen Sachen hilft?

Spielintern

- Die meisten Spiele haben ja Einstellungen, von der Schwierigkeit über Sound und Audio bis hin zur Steuerung
 - Welche Einstellungen nutzt du da auf jeden Fall?
 - Bei welchen Einstellungen bist du enttäuscht, wenn sie nicht angeboten werden?
 - Stellst du Einstellungen gleich am Anfang ein und lässt sie dann so oder justierst du während des Spielens nach?

Super, das waren die Fragen für den Start.

[Audio aus]

Jetzt können wir zu den Einstellungen und zum Spiel übergehen. Beim Spielen nehmen wir keinen Ton auf, aber der Bildschirm wird mitgeschnitten, damit ich später einfacher das Protokoll führen kann.

Wichtig wäre mir, dass du dir für die Einstellungen so viel Zeit nimmst, wie du brauchst. Schau dir gern alles an und verschaff dir eine Übersicht, was du vielleicht nutzen willst. Du kannst jederzeit im Spiel die Einstellungen ändern.

Während des Spielens werde ich dich erstmal machen lassen, daher sei nicht nervös, wenn ich nichts sage. Wir können gern reden, wenn du möchtest, aber es ist auch okay, wenn du dich aufs Spielen konzentrieren magst. Falls du Fragen hast oder falls du bei etwas Hilfe brauchst, sag gern Bescheid.

Bist du bereit oder hast du dazu Fragen?

[Fragen klären]

Mögliche Fragen für Spiele-Block⁸⁵:

85 Diese Fragen wurden als Einstieg genutzt. Die meisten Gesprächsthemen ergaben sich aus dem Spiel oder aus Kommentaren der Proband:innen. Alle Proband:innen nutzten die Möglichkeit, Situationen zu erläutern.

- Kennst du das Spiel?
 - Kennst du den ersten Teil?
 - Zusammenfassung Teil 1 anbieten
- Hast du es durchgespielt?
- Wie fandest du es?
- Wie war das, als du das erste Mal gespielt hast?

Interview 2

So, bis hier hin hatte ich überlegt, dass wir testen. Das Spiel geht natürlich noch weiter, aber ich würde dir gern ein paar Fragen stellen und dann können wir gern noch ein bisschen weiterspielen, wenn noch Zeit ist und du Lust hast.

Generell

- Wie zufrieden warst du mit dem Spiel?
 - Was fandest du gut?
 - Was fandest du schlecht?
 - Was ist dir besonders aufgefallen?
- Wie zufrieden warst du mit der Anzahl der Einstellungen?

Gute Einstellungen

- Bei welchen Einstellungen hattest du das Gefühl, dass die dir das Spielen angenehmer gestaltet haben?
- Waren da Einstellungen dabei, wo du überrascht warst, dass es die gab oder dass die gut funktioniert haben?

Ausbaufähige Einstellungen

- Bei welchen Einstellungen hast du erwartet, dass die dir besser helfen?
- Waren da Einstellungen dabei, wo du einen anderen Effekt erwartet hast?

Fehlende Einstellungen

- Hättest du dir zu etwas Einstellungen gewünscht, die es jetzt hier nicht gab?
- Was blieb auf der Strecke?
- Hast du eine Idee, wie man das angehen könnte?

Verallgemeinerbarkeit

- Wenn du zuhause für dich gespielt hättest, hättest du da die Einstellungen auch so genutzt wie jetzt hier im Experiment?

[Fragen, die sich aus Gespräch heraus ergaben⁸⁶]

Nachfragen einzelne Kategorien

Ich habe jetzt noch ein paar Kategorien mit Einstellungen, die du bewerten sollst. Du kannst gerne auch erklären warum du das so einordnest. Die Skala, auf der du die Einstellungen bewerten sollst geht von +5 bis -5, wobei 5 super hilfreich wäre, 0 nichts verändert und -5 kontraproduktiv ist, dich also mehr gehindert hat. Wenn dir eine Einstellung in einer Kategorie sehr geholfen hat, eine andere aber gar nicht, dann kannst du die auch sehr gern separat einordnen.

Wie würdest du die Einstellungen in diesen Kategorien einordnen?:

Entscheidungsgrundlagen

⁸⁶ Hier wurden die Gesprächsthemen aus der Spielphase aufgegriffen.

- Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, dass du wusstest, was gerade im Spiel passiert?
- Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, Entscheidungen zu treffen, z. B. einen Weg einzuschlagen oder eine Aktion durchzuführen?

Steuerung und Bedienbarkeit

- Wie haben dich die Einstellungen beim Steuern des Charakters unterstützt?
- Wie fandest du den Controller?

Tempo und Rhythmus (Reaktionsgeschwindigkeit, Tempo des Spiels, der Dialoge)

- Wie fandest du das Tempo des Spiels?
 - Welche Momente im Spiel fandest du zu langsam oder langwierig?
 - Welche Momente im Spiel fandest du zu schnell?
- Wie fandest du das Tempo der Dialoge?
 - Wie fandest du die Verständlichkeit der Dialoge?
- Wie haben dich die Einstellungen beim Bestimmen des Tempos unterstützt?

Komplexität (Tutorials, Menüs, Informationsdarstellung)

- Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, den Überblick zu behalten?
- In welchen Momenten wusstest du nicht, was du machen sollst?

Schwierigkeit

- Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, für dich den richtigen Schwierigkeitsgrad zu finden?

Progression (Gefühl des Vorrankommens)

- Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, dass du wusstest ob du weiter kommst?

Immersion (Atmosphäre, Gestaltung)

- Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, dass du die Atmosphäre des Spiels erleben konntest?
- Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, dass du die Gestaltung des Spiels erleben konntest?

Abschluss:

- Wir wären jetzt mit dem offiziellen Teil fertig. Gibt es noch etwas, was du gern anmerken möchtest, das noch nicht zur Sprache kam?

Super, dann danke ich dir ganz doll, dass du heute dir die Zeit genommen hast, bei dem Experiment mitzumachen.

[Verabschiedung der Proband:innen]

Daten

Einstellungen

Dem Dokument hängen 2 Tabellen-Dokumente an:

- **fc_einstellungen_protokolliert.zip**

Hier sind alle Einstellungen zu finden, die die 3 analysierten Proband:innen während des Funktionschecks genutzt haben. Je Proband:in wurde eine Tabelle angelegt. Die Tabellen liegen jeweils als TSV-Datei vor.

- **vollstaendige_liste_einstellungen.zip**

Hier sind alle Einstellungen zu finden, die das Spiel *The Last of Us Part II* anbietet. Eine Ausnahme bilden optische Darstellungen (diese wurden mit [Bild] bezeichnet, bzw. wo notwendig beschrieben) und das Audioglossar, das nicht vollständig niedergeschrieben wurde. Die Tabellen liegen jeweils als TSV-Datei vor.

Extrakte – Umfrage⁸⁷

A⁸⁸: Rückbezug auf Forschung (Meta-Ebene)

Extrakt	Code
Viele Personen mit Sehenschränkung haben auch noch andere Beeinträchtigungen, das wird bei Ihrer Umfrage ggf. (Zu) wenig berücksichtigt	U02_004
Bevorzugtes Genre wurde nicht abgefragt.	U09_007
Ich finde es sehr gut das sich jemand für das Thema interessiert	U21_020
Gendern in Texten stellt eine unnötige Barriere dar, besonders bei der Nutzung von Screen-Readern.	U31_009
Die Umfrage war sehr Interessant und ich hoffe ich konnte Ihnen damit Helfen.	U41_005
Ein paar Fragen waren nicht so genau gestellt.	U42_010

Tabelle 1: Extrakte Umfrage Motiv A: Rückbezug auf Forschung (Meta-Ebene)

B: Warum Spieler:innen spezifische Spiele spielen

Extrakt	Code
[keine eigenen Extrakte]	-

Tabelle 2: Extrakte Umfrage Motiv B: Warum Spieler:innen spezifische Spiele spielen

bA: Vorlieben⁸⁹

Extrakt	Code
abwechslungsreiches Szenario	U09_006
1428 Shadows over Silesia ist von der Handlung und den Sounds OK	U10_003
gute Sounds und eine gute Story.	U10_007
Ich finde es immer gut, wenn ein Spiel mehrere Rätsel und Funktionen bereit hält und die Aufgaben im Spiel auf verschiedene Art und Weise gelöst werden können.	U10_008
ich mag sehr gerne Strategiespiele!	U11_001
[Mir gefallen in Spielen] Story, Spielmechanik, Herausforderungen.	U11_002
Ich spiele verschiedene Sachen. Ich mag Knobelspiele aller Art. Aber auch MUDS	U14_005
[Mir gefällt in Spielen] wenn ich da auch andere Sachen machen kann als kämpfen.	U14_006
Wie gesagt, kämpfen ist nicht so meins, (finde ich langweilig).	U14_007
[Mir gefallen in Spielen] das Spielen mit Gegnern, Punkte sammeln, um das nächste höhere Level erreichen zu können.	U18_005
Interessante Story und man muss Mitdenken und Sachen kombinieren	U19_004

87 Die Extrakte der Umfrage wurden in ihrer Grammatik und Rechtschreibung nicht normalisiert. Anmerkungen zur besseren Kontexterfassung werden in eckigen Klammern ergänzt.

88 Die Buchstabenzuteilung der Extrakte folgt ihrer Zuordnung zu ihren Motiven. Die Motive „Rückbezug auf Forschung(Meta-Ebene)“, „Warum Spieler:innen spezifische Spiele spielen“, „Nutzung“ und „Bedienbarkeit“ sind Motive erster Ordnung und erhalten einen Buchstaben (A, B, C und D). Die ihnen untergeordneten Submotive erhalten 2 Buchstaben, wobei der erste das Motiv angibt, dem es zugeordnet wird. Der zweite Buchstabe, welcher groß geschrieben wird, codiert das Submotiv eindeutig, z.B. cA = „Hilfe“ (Submotiv des Motivs „Nutzung“). Entsprechend wird mit tiefer gehenden Ebenen verfahren.

89 Einige Extrakte wurden pauschal zugeordnet, da sie die Frage „Was gefällt dir an Spielen immer besonders gut?“ bzw. die Frage „Was stört dich an Spielen immer besonders?“ beantworteten.

Extrakt	Code
Wenn es eine Interessante Story hat oder wenn man sein Gehirn trainieren kann wie z. B. bei Wortspielen	U19_008
Interessante Story, Mitdenken bzw. Gehirntrainieren	U21_008
wenn man Stumpf immer nur eine Aktion macht und keine Abwechslung hat	U21_014
gern würde ich mit meinen Sehenden Freunden zusammen Zocken dies ist aber selten möglich	U21_021
Da es aber nur ein kleines Entwicklerteam ist, fehlt mir die Tiefe im Spiel. Kaum Quests, alles erscheint irgendwie gleich nur fürs momentane Level angepasst... schwierig zu erklären, aber es wird schnell langweilig.	U27_004
[Mir gefallen] RPGs. Obwohl ich alle Spiele wenns spielbar ist.	U27_005
Sportgames [gefallen mit nicht]. Obwohl ich die auch Spiele wenn möglich.	U27_006
Das Spiel Blowback [...] hat mir sehr viel Spaß gemacht	U32_001
Eine gute Soundkulisse gepaart mit einer sehr catchenden Story	U32_004
[Ich fand das Spiel] nicht so interessant	U33_002
Es [das Spiel] macht Spaß. Es kann die Aufmerksamkeit und Konzentration schulen. Man freut sich, wenn man viele Punkte erreicht hat.	U34_003
Cyberpunk 2077. Eine der immersivsten Spielwelten, die jemals geschaffen wurde. Das Writing ist überdurchschnittlich smart und verweist subtil auf gesellschaftlich relevante Diskurse und Missstände unserer echten Welt. Grafik, Musik, Worldbuilding sind überragend.	U35_001
der sich wiederholende Gameplay-Loop wird mir persönlich zu repetitiv. Dieses Genre fühlt sich dauerhaft nicht belohnend an, weil das Game keine tiefere Message transportiert, die mich über das erlebte reflektieren lässt.	U35_004
Spiele sollen Kunstwerke sein, die mich mit ihrer Story oder ihres Designs neugierig machen und mich zum Reflektieren bewegen. Sei es durch philosophische Dilemma oder gut designte Spielmechaniken. Manchmal sollen Videospiele aber auch nur zur Entspannung im Alltag dienen.	U35_006
Es ist vielfältig, vielseitig und es gibt sehr viele Möglichkeiten das Spiel so zu gestalten wie man es möchte.	U41_001
Die Herausforderung würde ich sagen. Die Geschichten und die Welten finde ich auch gut, wie viel Gedanken sich da gemacht wurden.	U42_003

Tabelle 3: Extrakte Umfrage Motiv bA: Vorlieben

bB: Vorteile

Extrakt	Code
regt das Gehirn an	U05_002
fördert das strategische Denken	U09_001
Das Spiel macht Spaß	U14_002
Lets Sing für die Switch macht mega Spaß	U19_005
Es hat eine Interessante Story, man muss Mit- und Nachdenken	U21_002
das Spiel macht Spaß	U21_004
[Gut am Spiel ist:] Zeitvertreib Spaß Ausgleich	U33_001
Besonders gefällt mir, dass man Wissenswertes lernt.	U34_001

Extrakt	Code
Cyberpunk 2077. Eine der immersivsten Spielwelten, die jemals geschaffen wurde. Das Writing ist überdurchschnittlich smart und verweist subtil auf gesellschaftlich relevante Diskurse und Missstände unserer echten Welt. Grafik, Musik, Worldbuilding sind überragend.	U35_001
Ein sehr gutes Action RPG für Zwischendurch.	U35_002

Tabelle 4: Extrakte Umfrage Motiv bB: Vorteile

C: Nutzung

Extrakt	Code
[keine eigenen Extrakte]	-

Tabelle 5: Extrakte Umfrage Motiv C: Nutzung

cA: Hilfe

Extrakt	Code
das Spiel ist auf Deutsch und für Vollblinde für mich ohne Hilfe spielbar	U19_001
für Vollblinde für mich ohne Hilfe spielbar.	U19_002
aber ohne Hilfe kann ich das Spiel Blind nicht starten und kann auch leider nicht zwischen den Spielarten wechseln Da es für die Switch keine Sprachausgabe gibt und man daher das Menü nicht nutzen kann.	U19_006
weil es keine Beschriftungen gibt die z. B. von Voice Over ausgelesen werden können.	U19_012
Sound of Magic ist ein Spiel das ich als Vollblinde zu 100 % ohne Hilfe spielen kann.	U21_001
ich kann es aber als Vollblinde nicht alleine Starten	U21_005
Im Spie selber komm ich leider auch niht ohne Hilfe durch die Menüführung	U21_007

Tabelle 6: Extrakte Umfrage Motiv cA: Hilfe

cB: Mods

Extrakt	Code
Inzwischen gibt es hin und wieder durch die community Mods, die Barrierefreiheit von Spielen erhöhen. Dies ist allerdings leider nicht sehr häufig, als zwei positive Beispiele kann man aber CK III und HS nehmen denke ich.	U11_005
ich nutze Mods	U31_008
(Accessibility) Mods; bspw. für Schriftarten, Kontraste, Dark Mode-UI	U35_009
fehlender Mod-Support [erschwert für mich das Spielen]	U35_010
Und es gibt viele Erweiterungen (DLC und Mods) die man sich herunterladen kann.	U41_002

Tabelle 7: Extrakte Umfrage Motiv cB: Mods

cC: (fehlende) Unterstützung durch Entwickler:innen

Extrakt	Code
[Besonders gefällt mir,] Dass man trotz der Beeinträchtigung immer noch Spaß am Spielen hat, da die Spiele so barrierefrei wie möglich gemacht wurden	U08_002
Es [Das Spiel] wird auch ständig weiterentwickelt	U10_002
Wenn's wirklich an einer Barriere liegt, z.P. an einer Ascigrafik die noch keinen Alternativtext hat, bitte ich die "Götter" um Nachbesserung.	U14_015
Es wurde speziell für Blinde entwickelt und bietet daher ein hohes Mass an barrierefreiheit.	U27_002
Da es aber nur ein kleines Entwicklerteam ist, fehlt mir die Tiefe im spiel.	U27_003
fehlender Mod-Support [erschwert für mich das Spielen]	U35_010
Und es gibt viele Erweiterungen (DLC und Mods) die man sich herunterladen kann.	U41_002
Vor allem fehlende Konfigurierungsmöglichkeiten.	U42_004

Tabelle 8: Extrakte Umfrage Motiv cC: (fehlende) Unterstützung durch Entwickler:innen

cD: Angebot von Spielen

Extrakt	Code
[Ich finde schlecht,] Wenn ein Spiel als barrierefrei eingestuft wird und dann nur die Hälfte des Spiels bedienbar ist z.B bei Quizduell. Dort wird nur ein Barieretool verwendet, welches aber nur bedingt funktioniert	U10_010
Leider wurden die Blindfold-Spiele komplett aufgegeben.	U14_004
Spiele, die auf graphische Orientierung und Handhabung angewiesen sind, spiele ich nicht.	U14_008
Ich spiele keine Spiele, wenn ich nicht vorher zu wenigstens 95% sicher bin, dass sie für blinde spielbar sind.	U14_014
"interactive fiction" (text adventures) oder auch MUDS haben blinde nicht speziell als Zielgruppe, sind für uns aber trotzdem gut geeignet.	U14_016
endlich etwas, was wir als blinde nutzen können.	U18_003
Wenige Spiele auf Deutsch	U19_013
wenn das Spiel niht auf Deutsch ist	U21_015
Leider gibt es aus meiner Sicht zu wenig Spiele für Vollblinde, Spielekonsolen sind Vollblind meist gar nicht Bedienbar.	U21_017
Mir ist klar das es eine 100%ige Barrierefreiheit nicht geben kann dafür sind die Beinrchtigungen zu verschiede einige Sehbehinderte benötigen zum Beispiel sehr viel Licht andere wi ich sind Blendempfindlih und haben es liber etwas dunkle un zum Beispiel Weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund.	U21_018
[Wenn ein Spiel Barrieren enthalten könnte,] Dann spiele ich es nicht	U25_003
nachdem ich mir ein neues Handy gekauft hab, war es [das Spiel] aus dem App Store verschwunden. Was ich sehr schade finde, weil es dafür keinen rationalen, Grund gab.	U32_003

Tabelle 9: Extrakte Umfrage Motiv cD: Angebot von Spielen

cE: Rückgabe von Spielen

Extrakt	Code
Refund	U35_011
Ich kaufe es bei Steam schau mir zuerst die Steuerung an und dann teste ich das Spiel an, wenn es nicht gut geht für mich gebe ich es bei Steam zurück.	U42_007
Ich gebe das Spiel zurück. [wenn es schwer oder überfordernd ist]	U42_008

Tabelle 10: Extrakte Umfrage Motiv cE: Rückgabe von Spielen

cF: Zusätzliche Hard- und Software

Extrakt	Code
[Ich habe das Spiel] noch nicht mit VoiceOver gespielt, was auch gehen soll	U02_003
Manche Spiele sind nur über Cursortasten der Braillezeile zu spielen	U05_003
aber wenn man es am Pc mit Tastatur und Maus spielt [ist das Spiel] kompliziert (zu viele Tastenbefehle und das Zusammenspiel zwischen Tastatur und Maus verlangsamt den Spielfluss und dadurch kommt man schwer im Spiel weiter.	U10_004
Die Texte die durch Hilfe des Screenreaders übersetzt werden kann man sich nicht in Ruhe anhören, da die Texte immer weiter gescrollt werden. Nebenbei läuft auch noch die englische Sprache, so dass sich Screenreader und der Spielsound überlagern.	U10_005
Das Spiel lässt sich warscheinlich mit Konsohle und Kontroler besser spielen. Dies kann ich aber nicht beurteilen.	U10_006
Beim Iphone finde ich es auch gut verschiedene Gehsten und Bewegungen zu benutzen.	U10_009
Wenn ich im Spielsaal spiele, nutze ich Clubhouse, um mit meinen Mitspielern zu quatschen	U10_011
Vollblind geht's nicht ohne [Sprachausgabe oder Screenreader]. (zumindest für die meisten Spiele.	U14_010
[Eine Braillezeile nutze ich] Eigentlich nur wenn ich am Iphone Wortspiele spiele.	U14_012
Im einigen MUDs gibt es eine Einstellung, dass einem bei "eigener" Screenreadernutzung verwendete Ascigrafiken als Text dargestellt werden.	U14_013
ohne Hilfe kann ich das Spiel Blind nicht starten und kann auch leider nicht zwischen den Spielarten wechseln Da es für die Switch keine Sprachausgabe gibt und man daher das Menü nicht nutzen kann.	U19_006
Teamtalk aber eigentlich [nutz ich das] nicht als Hilfsmittel.	U27_007
Logisch [nutze ich] Kopfhörer bei Audiogames. Aber handelsübliche.	U27_008
Gendern in Texten stellt eine unnötige Barriere dar, besonders bei der Nutzung von Screen-Readern.	U31_009
Vergrößerung die man im Smartphone einstellen kann (größerer, fatter Text)	U34_005
Sehr hochwertiger Bildschirm mit OLED-Display, um Farbkontraste gut erkennen zu können.	U35_008
Bildschirmlupe (Microsoft)	U41_003
Logitech Controler Standard	U41_004
Eigentlich habe ich einfach nur einen großen Monitor	U42_004
Am PC hat man da noch mehr Möglichkeiten als an der Konsole.	U42_005

Tabelle 11: Extrakte Umfrage Motiv cF: Zusätzliche Hard- und Software

D: Bedienbarkeit

Extrakt	Code
[keine eigenen Extrakte]	-

Tabelle 12: Extrakte Umfrage Motiv D: Bedienbarkeit

dA: Input und Output

Extrakt	Code
[keine eigenen Extrakte]	-

Tabelle 13: Extrakte Umfrage Motiv dA: Input und Output

daA: Input und Steuerung

Extrakt	Code
Manche Spiele sind nur über Cursortasten der Braillezeile zu spielen	U05_003
Seit dem letzten Update muss man [bie dem Spiel] aber immer ein Feld tiefer ansetzen, schade!	U09_002
wenn man es am Pc mit Tastatur und Maus spielt [ist das Spiel] kompliziert (zu viele Tastenbefehle und das Zusammenspiel zwischen Tastatur und Maus verlangsamt den Spielfluss und dadurch kommt man schwer im Spiel weiter.	U10_004
Beim Iphone finde ich es auch gut verschiedene Gehsten und Bewegungen zu benutzen.	U10_009
[Das Spiel finde ich gut, weil es] Einfache VerständlicheGesten [hat]	U19_003
Die Steuerung darf nicht zu kompliziert sein	U19_010
es hat einfache verständliche Gesten zur Steuerung	U21_003
einfache Steuerung [gefällt mir in Spielen besonders]	U21_011
[Mich stört in Spielen eine] komplizierte Steuerung, [oder] wenn man Stumpf immer nur eine Aktion macht und keineAbwechslung hat,	U21_013

Tabelle 14: Extrakte Umfrage Motiv daA: Input und Steuerung

daB: Output und Übersicht

Extrakt	Code
[Das Spiel ist gut, da] Kontraste anpassbar [sind]	U02_001
[Das Spiel ist schlecht, weil es] nicht ganz zu Ende lokalisiert [ist]	U09_003
[Ich mag] Sound-Animation, Möglichkeit, auch ohne Sounds zu spielen,	U09_005
Die Texte die durch Hilfe des Screenreaders übersetzt werden kann man sich nicht in Ruhe anhören, da die Texte immer weiter gescrollt werden. Nebenbei läuft auch noch die englische Sprache, so dass sich Screenreader und der Spielsound überlagern.	U10_005
Fehlende Navigationshilfe, diese braucht man wenn man nicht auf die Visuelle Karte zugreifen kann.	U11_004
Spiele, die auf graphische Orientierung und Handhabung angewiesen sind, spiele ich nicht.	U14_008
Wenn die Sprachausgabe nicht funktioniert, weil die Felder nicht anspringbar sind.	U18_006
Da es für die Switch keine Sprachausgabe gibt und man daher das Menü nicht nutzen kann.	U19_007
Für mich aber leider nicht Spielbar weil es nicht vorgelesen/angesagt wird	U19_009
weil es keine Beschriftungen gibt die z. B. von Voice Over ausgelesen werden können.	U19_012

Extrakt	Code
Wenige Spiele auf Deutsch	U19_014
Spielekonsolen haben leider noch keinen Screenreader oder ähnliche Einstellmöglichkeiten zum Vorlesen.	U21_006
wenn das Spiel nicht auf Deutsch ist	U21_015
Wenn Texte nicht vom Screenreader erfasst werden oder Schalter-/Funktionstasten nicht beschriftet sind	U21_016
einige Sehbehinderte benötigen zum Beispiel sehr viel Licht andere wie ich sind Blendempfindlich und haben es lieber etwas dunkler und zum Beispiel Weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund.	U21_019
Allerdings lässt die Accessibility noch stark zu wünschen übrig. Es gibt zwar viele Unterstützungssysteme im Spiel, aber vieles muss leider durch try and error herausgefunden werden. Beispielsweise beim Suchen von questrelevanten NPCs oder Items. Der Navigationsping führt jemanden zwar gut von A nach B, es gibt aber kein Radarsystem, welches es mir ermöglicht die Umgebung besser zu erfassen. Gerade in Dungeons wird das Spiel dadurch auch schnell sehr anstrengend.	U27_001
[Gut am Spiel ist:] -Info-Fenster können festgepinnt und so in aller Ruhe gelesen werden -helle Schrift auf dunklem Grund -komplett vertonte Dialoge und Erzähler -rundenbasierter Kampf Vergrößerung mit Windows-Lupe möglich -Orientierung in manchen Gebieten leider etwas schwierig	U31_001
[Gut am Spiel ist:] -eingebauter Screen-Reader hilfreich, aber noch ausbaufähig -zu wenig grafische Hilfen (Gegner oft schwer zu erkennen)	U31_002
[Gut am Spiel ist:] -klare kontrastreiche Schriften -dunkles Interface mit heller Schrift -anpassbare Größe für Schrift und UI	U31_003
[Gut am Spiel ist:] -gute visuelle Hervorhebung interaktiver Objekte	U31_005
[Schlecht am Spiel ist:] -schlecht lesbare Texte -grafische Effekte wie Nebel (haze, fog), die nicht deaktiviert werden können -allgemein schlechter Kontrast	U31_006
Das UI und die Usability sind zu veraltet und entsprechen nicht mehr modernen Standards und erschweren unnötig das Verständnis bestimmter Spielmechaniken.	U35_005
Schlechte UIs, die das Erfassen von Informationen unnötig erschweren.	U35_012
Die Grafik war gut für mich geeignet. z.B. Comic-Stile haben hohe Kontraste, das ist gut.	U42_002
[Ich nutze im Spiel die] Untertitel, wenn Zeit anpassbar	U42_006

Tabelle 15: Extrakte Umfrage Motiv daB: Output und Übersicht

dB: Komplexität und Mechaniken

Extrakt	Code
Das Spiel Worträtsel ist einfach	U05_001
Ich finde es immer gut, wenn ein Spiel mehrere Rätsel und Funktionen bereit hält und die Aufgaben im Spiel auf verschiedene Art und Weise gelöst werden können.	U10_008
wenn ich da auch andere Sachen machen kann als kämpfen.	U14_006
Wie gesagt, kämpfen ist nicht so meins, (finde ich langweilig).	U14_007
wobei du [...] weltweit mit anderen würfeln kannst.	U18_001
Das Spielen mit Gegnern [finde ich gut]	U18_004
Schön wäre es auch wenn es Optionen gibt das man mit anderen Spielen aber auch die Wahl hat es alleine spielen zu können.	U19_014
Rätsel mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen [sind gut]	U21_010
Man verliert selten alle Leben [das finde ich gut]	U25_001
Zu wenig Versuche [finde ich schlecht]	U25_002
Die Spielmechaniken sind grundsätzlich tief, aber der sich wiederholende Gameplay-Loop wird mir persönlich zu repetitiv.	U35_003
Repetitivität (meist in schlechten Open World Games). übermäßiger Feature-Creep/Feature Bloat (besonders in MMO-RPGs oder Multiplayer PVP Games), wodurch die Spiele unnötig undurchsichtig werden, um die Illusion von Komplexität und Skill-Sealing erzeugen.	U35_007

Tabelle 16: Extrakte Umfrage Motiv dB: Komplexität und Mechaniken

dbA: Erklärung und Tutorials; Zielklarheit

Extrakt	Code
Anleitungen sind nicht genau genug beschrieben [das erschwert mir das Spielen]	U05_004
Bei allen Spielen ist die Gemeinsamkeit, dass die Nutzung und das Verständnis des Spiels sehr simpel gemacht wurde	U08_001
Regeln in Arenen nur halb transparent [daher finde ich das Spiel schlecht]	U09_004
verständliche Erklärungen der Spielregeln bzw. des Spielverlaufs [sind wichtig]	U21_012
Ich kam zwar an einer Stelle nicht mehr weiter [aber das Spiel in sich was gut]	U32_002
Wenn es nicht barrierefrei ist oder es kein Tutorial gibt, indem man das Gameplay lernen kann [dann finde ich das Spiel schlecht]	U32_005
Repetitivität (meist in schlechten Open World Games). übermäßiger Feature-Creep/Feature Bloat (besonders in MMO-RPGs oder Multiplayer PVP Games), wodurch die Spiele unnötig undurchsichtig werden, um die Illusion von Komplexität und Skill-Sealing erzeugen.	U35_007
[Ich nutze] In Game Tutorials	U42_009

Tabelle 17: Extrakte Umfrage Motiv dbA: Erklärung und Tutorials; Zielklarheit

dbB: Geschwindigkeit

Extrakt	Code
[Das Spiel ist] Etwas zu schnell für Seheingeschränkte,	U02_002
Im MUD geht's oft schneller, wenn man direkt kommuniziert als nur schriftlich.	U14_009
ggf. zählt ie Nummernblock im MUD dazu [zu Makrosoftware und alternativer Tastenbelegung]. Damit geht vor allem die Fortbewegung schneller.	U14_011
[Gut am Spiel ist:] -Info-Fenster können festgepinnt und so in aller Ruhe gelesen werden -helle Schrift auf dunklem Grund -komplett vertonte Dialoge und Erzähler -rundenbasierter Kampf Vergrößerung mit Windows-Lupe möglich -Orientierung in manchen Gebieten leider etwas schwierig	U31_001
[Gut am Spiel ist:] -kein Zeitdruck im Gameplay -Möglichkeit, jederzeit zu Speichern	U31_004
[Schlecht am Spiel ist:] -Zeitdruck	U31_007
Die Zeit geht vorbei [das finde ich gut]	U33_003
In dem Spiel hat man immer nur eine gewisse Zeit, der Timer ist aber ausstellbar. Man kann sich dann Zeit nehmen. Das ist cool.	U42_001

Tabelle 18: Extrakte Umfrage Motiv dbB: Geschwindigkeit

dC: Barrierefreiheit

Extrakt	Code
[Besonders gefällt mir,] Dass man trotz der Beeinträchtigung immer noch Spaß am Spielen hat, da die Spiele so barrierefrei wie möglich gemacht wurden	U08_002
Quizresort ist ein echt gutes Spiel, weil es sehr barrierefrei ist und vom Aufbau her sehr gut bedienbar ist.	U10_001
[Ich finde schlecht,] Wenn ein Spiel als barrierefrei eingestuft wird und dann nur die Hälfte des Spiels bedienbar ist z.B bei Quizduell. Dort wird nur ein Barieretool verwendet, welches aber nur bedingt funktioniert	U10_010
Mangelnde Barrierefreiheit [finde ich schlecht]	U11_003
Inzwischen gibt es hin und wieder durch die community Mods, die Barrierefreiheit von Spielen erhöhen. Dies ist allerdings leider nicht sehr häufig, als zwei positive Beispiele kann man aber CK III und HS nehmen denke ich.	U11_005
bei der Barrierefreiheit wurde sich bewusst Mühe gegeben.	U14_001
[Das Spiel] ist barrierefrei konzipiert.	U14_003
100 % barrierefrei! die Felder werden angesagt, das Würfeln hört man... Fazit: mit voice over bedienbar! Herrlich	U18_002
[Es gibt] generell wenig Spiele die für Vollblinde spielbar sind	U19_014
Kann ich aber leider Blind nicht spielen	U21_009
Es wurde speziell für Blinde entwickelt und bietet daher ein hohes Mass an barrierefreiheit.	U27_002
Es [das Spiel] ist für Blinde barrierefrei	U28_001
Es [das Spiel] ist für blinde Nutzer nicht barrierefrei	U28_002
Wenn es nicht barrierefrei ist oder es kein Tutorial gibt, indem man das Gameplay lernen kann	U32_005

Tabelle 19: Extrakte Umfrage Motiv dC: Barrierefreiheit

dD: Spielunterbrechungen

Extrakt	Code
Die Werbung [finde ich schlecht]	U33_004
Die vielen Werbungen zwischendurch stören mich. Aber ich habe nur die kostenlose-Version.	U34_002
Mich stören die Werbungen.	U34_004

Tabelle 20: Extrakte Umfrage Motiv dD: Spielunterbrechungen

Extrakte – Zielgruppenzentrierter Funktionscheck⁹⁰

A: Rückbezug auf Forschung (Meta-Ebene)

Extrakt	Code
Schwer zu sagen [ob ich überrascht war, dass es bestimmte Einstellungen gab], da ich ja nicht alle Einstellungen ausgetestet habe.	P01_020
Das [den Kontrastmodus] würde ich gerne später noch ausprobieren kurz.	P01_022
Hast du mitgezählt?	P01_043
Die Frage wiederholt sich eigentlich zum Vorhinein oder? Oder willst du hier auf etwas Anderes hinaus vom Charaktersteuerung oder? Weil die Charaktersteuerung ist ja im Prinzip, das... die Wegfindung oder? Oder meinst du das im Kampf oder oder was du machen musst?	P01_050
Das wäre vielleicht noch eine Hilfe oder eine Information für dich: macht den, .../ mach den Controller.../ Am Anfang erklär den Probanden, was/ welche Taste wo ist. [...] Das wäre sehr hilfreich.	P01_056
Alles gut. Dafür sitzen wir ja da.	P01_058
Dem Controller meinst du?	P01_061
Das Tempo der Dialoge... also sprich das der Szene zwischendrin, das Selbstlaufende?	P01_067
Nein, eigentlich ganz gut zusammengefasst alles schon.	P01_082
Jetzt direkt einen Titel nennen wahrscheinlich oder?	P03_002
Gibt es eine Skala von 1 bis 10, oder...?	P03_019
Boar geil, freie Wahl!	P03_020
Das war ja deine Frage, ne? [lacht] Ich weiß nicht, wie/ Ich war so: „Moment, das war die Frage nochmal?“ [lacht]	P03_047
Die Menü.../ wo meinst du jetzt nur das/ das/ Menü, Optionen, Steuerung und so weiter.	P03_049
Ach, das [der Lauschmodus] war das mit dem Erkunden, ne?	P03_067
Öh, was war die Frage nochmal kurz?	P03_075
warte mal, wäre auch die Skala wie vorher, oder?	P03_082
Achso. Ne, lassen wir liegen. Das würde ich jetzt nicht einordnen von den Nummern her.	P03_083
Gab es überhaupt welche [Einstellungen zum Bestimmen des Tempos]? Keine Ahnung.	P03_088
[Zeitlupe] Hab ich ja nicht verwendet, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen.	P03_089
Den Überblick in welchem Zusammenhang?	P03_090
Ich glaube für die Frage hätte ich noch weitermachen müssen eigentlich, um wirklich das genau zu benennen zu können.	P03_091
Wahrscheinlich die Grafikeinstellung,/ also die grafische Darstellung meinst du jetzt wahrscheinlich mit der Frage, ne oder?	P03_096
Puh... Ne, ich habe eigentlich gar nichts anzumerken. Im Großen und Ganzen wurde alles abgedeckt finde ich jetzt. Du hast am Anfang Fragen gestellt, dann haben wir das Spiel zusammen getestet – mehr oder weniger – getestet ist auch immer so/ so/ so/ eine [unverständlich] Und... ja also passt alles im Großen und Ganzen. Also es gibt nichts was ich jetzt anmerken würde. Also wo ich jetzt sagen würde: „Da ist noch was vergessen worden.“	P03_099

⁹⁰ Anmerkungen zur besseren Kontexterfassung werden in eckigen Klammern ergänzt.

Willst du es genauer wissen?	P04_003
Ich würde sagen,/ also willst du ein Rating haben?	P04_034
[kleinlaut:] [den Kontrastmodus,] den wir nach der Aufnahme ausprobiert haben.	P04_041
Ja [Farbe der Untertitel ändern], geht? Ja, siehst du: Sind zu viele Einstellungen.	P04_055
Anderes Beispiel in einem anderen Spiel: Ich weiß nicht, ob ich hier einfach...?	P04_062
Erklär mal die Frage mehr.	P04_067
Soll ich das jetzt/ soll ich das noch ein bisschen begründen?	P04_119
Gar nicht, oder? Ich habe jetzt keine großen Hilfen dafür [zur Steuerung des Charakters] benutzt. Nee... 0 also in meinem Fall. Das Einzige wäre jetzt Zielen gewesen, aber so weit kam es eigentlich gar nicht.	P04_124
Wie soll ich denn das [langweilige Passagen] raten?	P04_131
Achso, achso. Ich wollte gerade sagen: „Wie soll ich denn sowas [langweilige Passagen] raten?“	P04_132
Naja, es ist gerade schwierig für mich, da ich das Game natürlich schon kannte und inhaltlich... Wenn ich das jetzt nicht gekannt hätte und einfach in diese Welt geworfen werden/ also ohne Vorwissen in dieser Welt geworfen worden wäre, dann würde das wahrscheinlich anders/ tatsächlich ganz anders aussehen, aber für mich dadurch, dass ich alles kannte und da auf aktuellem Stand war, war das okay.	P04_137
Gar nicht, glaube ich. Oder, habe ich irgendwelche Einstellungen gemacht?	P04_140
Und - habe ich jetzt nicht getestet, aber ich glaube es war so - man kann den Schwierigkeitsgrad auch im Laufe des Spiels umstellen, ne?	P04_146
Meinst du mit Gestaltung Art Direction oder Spielmechaniken?	P04_151
Nicht dass ich jetzt auf die Schnelle wüss-/ also jetzt fällt mir nichts ein aktuell [das noch offen wäre].	P04_154

Tabelle 21: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv A: Rückbezug auf Forschung (Meta-Ebene)

B: Warum Spieler:innen spezifische Spiele spielen

Extrakt	Code
Derzeit bin ich bei Forza Motorsport sehr intensiv drin. Einfach ein kleiner... also mein innerer Monk verlangt, dass ich im Prinzip viele Fahrzeuge freischalte und hochlevel und so weiter. Das ist irgendwie so der innere Monk von mir.	P03_001

Tabelle 22: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv B: Warum Spieler:innen spezifische Spiele spielen

bA: Vorlieben

Extrakt	Code
Hm, ja, ja, war in Ordnung. [Das Tempo der Dialoge] Stört nicht.	P01_068

Tabelle 23: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv bA: Vorlieben

baA: Vorlieben in Bezug auf Inhalt

Extrakt	Code
An und für sich: klingt nach einem sehr interessanten Spiel.	P01_011
Ich würde tatsächlich sagen Cyberpunk 2077, weil es einfach eines der immersivsten Storytelling-Erlebnisse hat also... Mir kommt es halt sehr auf.../ Also ich spiele eher/ eigentlich eher Singleplayer-Spiele, weil ich alt bin [lacht] und meine Ruhe haben möchte beim Zocken und nicht mehr kompetitiv sein möchte und dementsprechend lege ich halt Wert auf solche Sachen. Deswegen halt auch dann sowas wie Cyberpunk oder so, weil es halt einfach so die intensivste Welt hat und auch als Kunstwerk stehen könnte, halt auch so von dem gesellschaftskritischen Aspekten her und so.	P04_001

*Tabelle 24: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv
baA: Vorlieben in Bezug auf Inhalt*

baB: Vorlieben in Bezug auf Mechanik

Extrakt	Code
Mein Lieblingsspiel ist der Farming Simulator, weil du einfach keinen Stress hast, weil du keinen Zeitdruck hast, weil du keine Gegner hast, die dich umbringen können, die du so im Prinzip nicht siehst auf die Schnelle. Also eher das entspannte Spielen was mich da daran freut.	P01_001
jedes Spiel interessiert mich, was barrierefrei ist, daher ist es jetzt wirklich schwierig für mich wirklich ein Konkretes zu nennen. Aber es ist tatsächlich aktuell Baldur's Gate 3. Das ist wirklich eins meiner Favoriten, weil das wirklich für mich sehr gut spielbar ist, mit ein paar Hürden hier und da, aber die kriege ich auch gelöst durch die Mechaniken im Moment. Und Forza Motor. Also die zwei Spiele sind aktuell meine Favoriten, weil die für mich barrierefrei umsetzbar sind. Und Brotato ist auch ein sehr schönes Spiel, gefällt mir auch sehr gut.	P03_003
[seufzt] Ist absolut nicht mein Ding. Schleichen ist absolut nicht mein Ding.	P03_064
Ich würde tatsächlich sagen Cyberpunk 2077, weil es einfach eines der immersivsten Storytelling-Erlebnisse hat also... Mir kommt es halt sehr auf.../ Also ich spiele eher/ eigentlich eher Singleplayer-Spiele, weil ich alt bin [lacht] und meine Ruhe haben möchte beim Zocken und nicht mehr kompetitiv sein möchte und dementsprechend lege ich halt Wert auf solche Sachen. Deswegen halt auch dann sowas wie Cyberpunk oder so, weil es halt einfach so die intensivste Welt hat und auch als Kunstwerk stehen könnte, halt auch so von dem gesellschaftskritischen Aspekten her und so.	P04_001
Ist eine persönliche Präferenz auch weitestgehend. Ich mag halt die meisten Rätsel in Spielen... das ist für mich ein Time Filler, unnötiger, den ich nicht brauche. Eine Option Rätsel zu skippen finde ich jetzt unabhängig von meiner Behinderung gut, aber... gewisse Rätsel/ also ich weiß nicht, ob man Quick Time Events jetzt dazu zählen möchte, die sind für jemanden mit einer Sehbehinderung eine absolute Katastrophe und wenn die spielentscheidend sind, kann es halt auch passieren, dass ich entweder zehnmal per trial and error probieren muss irgendeinen Boss zu besiegen und mich da einfach durch zu, ja, „trial-and-erroren“ durch so eine Quick Time-Sequenz oder eben ich schalte es direkt aus, was ich immer sehr begrüße. Also Quick Time Events schalte ich generell aus. Auch so Sachen, wo man jetzt zum Beispiel irgendwelche Tastenfolgen halten muss oder so, also „Halte Knopf um Tür zu öffnen“ oder sowas, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, reduziere ich sowas auch oder schalte sowas auch aus. Das liegt aber eher dran, weil es mich nervt.	P04_079
Und ich bin halt/ es ist halt die persönliche Präferenz. Ich bin eigentlich jemand, der	P04_113

Extrakt	Code
bei Schleichpassagen sich immer Zeit lässt, erstmal die Routen der Gegner sich anschaut und so weiter. Und dementsprechend, ja, habe ich jetzt keine Probleme für mich so wahrgenommen.	
Das ist immer ein bisschen, naja, Cholera und Pest. Entweder hat man schlechtere Barrierefreiheit oder die Barrierefreiheit nimmt halt einem auch immer ein Teil der Immersion. Beziehungsweise Schwierigkeitsgrade, also Standardschwierigkeitsgrade sind ja so ausgelegt/ also das gehört ja auch zum Spielerlebnis und zur Immersion dazu. Wenn man sich das modifiziert, an gewissen Stellen leichter macht, naja nimmt das halt immer ein bisschen auch von der Intention des/ des Kunstschaffenden weg. Also von daher würde ich sagen Barrierefreiheitsoption sind tendenziell eher hinderlich dafür. Auch wieder hier das absolute Negativbeispiel, dieser Kontrastmodus, der die kompletten Hintergründe wegnimmt, wo man dann quasi erst/ also da kann man auch durch sterile Räume laufen, so. Man erlebt halt die Welt nicht mehr.	P04_149
Auch da sind Barrierefreiheitsoptionen, die den Schwierigkeitsgrad vor allem auch in Gameplay-Mechanik und Ähnliches verändern, können ja auch das vorgesehene Spielerlebnis einschränken, aber tendenziell... Dass man überhaupt vorankommt in dem Spiel, dass man überhaupt die Mechaniken wahrnehmen kann, ist dann doch eher eine Hilfe, obwohl es halt auch ja von der Immersion nimmt, wenn man zum Beispiel Farben, Kontraste oder Ähnliches ändert. Oder Helligkeiten oder was auch immer. Aber das würde ich trotzdem als net positive werten, dass man das Spiel überhaupt von Anfang bis Ende durchspielen und wahrnehmen kann.	P04_152

Tabelle 25: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv baB: Vorlieben in Bezug auf Mechanik

baC: Vorlieben in Bezug auf Gestaltung

Extrakt	Code
Ich fand nur man könnte es noch ein bisschen lauter machen das Ganze, die Stimmen sozusagen, aber das ist eine persönliche Präferenz.	P01_030
Atmosphäre und Gestaltung zählt eigentlich für mich zusammen.	P01_081
Würde ich jetzt aber nicht speziell auf meine Behinderung beziehen, sondern es ist glaube ich generell eine Präferenz, die auch andere Leute teilen, aber das nervt mich schon ganz schön teilweise. Also vor Allem Motion Blur, dieser Effekt. Finde ich furchtbar in 90 Prozent aller Games.	P04_020
Denn, ich meine, man könnte es [Untertitel mit Hintergrund] präventiv schon mal machen, aber das will man vielleicht ja auch nicht, weil es einem vielleicht aus der Immersion rauszieht oder so? Das sind dann halt so Entscheidungen, die sind halt schwierig.	P04_045
Was ja auch für die Immersion sorgt [Hintergründe im Kontrastmodus eingeschaltet lassen], worum es ja auch beim/ beim Spielen geht. Also jemand der sehbehindert ist, der möchte ja nicht nur ein Gameplay-Erlebnis haben, also da kannst du dem auch irgendwie in einen weißen Raum setzen in eine Shooting Gallery und ihn da einfach, ne, so gegen Gegner kämpfen lassen. Also zu so einem Story Game wie The Last of Us gehört halt auch eine gewisse Immersion und da vielleicht auch mehr Abstufungsoptionen wäre glaube ich gut, um Spieler besser an solchen Spielen/ oder in solche Spiele reinzuführen.	P04_070
Das ist immer ein bisschen, naja, Cholera und Pest. Entweder hat man schlechtere Barrierefreiheit oder die Barrierefreiheit nimmt halt einem auch immer ein Teil der Immersion. Beziehungsweise Schwierigkeitsgrade, also Standardschwierigkeitsgrade	P04_149

Extrakt	Code
de sind ja so ausgelegt/ also das gehört ja auch zum Spielerlebnis und zur Immersion dazu. Wenn man sich das modifiziert, an gewissen Stellen leichter macht, naja nimmt das halt immer ein bisschen auch von der Intention des/ des Kunstschaffenden weg. Also von daher würde ich sagen Barrierefreiheitsoption sind tendenziell eher hinderlich dafür. Auch wieder hier das absolute Negativbeispiel, dieser Kontrastmodus, der die kompletten Hintergründe wegnimmt, wo man dann quasi erst/ also da kann man auch durch sterile Räume laufen, so. Man erlebt halt die Welt nicht mehr.	

*Tabelle 26: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv
baC: Vorlieben in Bezug auf Gestaltung*

baD: Vorlieben in Bezug auf Ausstattung / Set-up

Extrakt	Code
Ich bin ausschließlich auf PC.	P01_002
Also, Smartphone. Ansonsten tatsächlich nichts außer PC.	P01_003
Controller ist für mich sowieso so... Ja Maus-Tastatur-Spieler, also für mich ist es eine -3. Gib mir eine Maus und eine Tastatur und das wäre wahrscheinlich besser gelaufen. [lacht] Aber das sind auch wiederum persönliche Präferenzen.	P01_062
Super angenehm + 5. Einfacher als jede Tastatur. [lacht]	P03_079
PC. Ausschließlich PC.	P04_005
Also ich mag halt sehr Tastatur und Maus anstatt Controller. Aber das hat wenig mit meiner Behinderung oder Ähnlichen zu tun, sondern ich bin halt einfach mit dem PC und Maus und Tastatur aufgewachsen und es ist für mich also einfach am komfortabelsten.	P04_006
Kopfhörer. Also ich könnte auch Andere [Soundsysteme] nutzen, aber ich bin halt einfach Kopfhörer gewöhnt.	P04_009
Das liegt halt einfach an persönlichen Präferenzen, das/ da bin ich einfach PC Gamer und ich habe es halt gerne, dass ich mir meine Steuerung umlegen kann. Eine Sache, die ich halt immer einstelle mittlerweile, ist, dass ich den Crouch-Button, dass ich toggle anstatt zu halten. Einfach solche kleinen Quality of Life Sachen. Das hat jetzt weniger mit irgendwie meiner Einschränkung zu tun, sondern das ist mir einfach generell wichtig. Aber das kann halt für Leute, die da gewisse Einschränkungen haben, motorische Einschränkung, kann das durchaus relevant sein. Bei mir ist es tatsächlich aber nur persönliche Präferenz, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, dass ich diese Möglichkeit habe oder - generell - Steuer-/ also Einstellungen nachschauen zu können überhaupt, dass ich gut sichtbar Tastenbelegungen nachschauen kann.	P04_086

*Tabelle 27: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv
baD: Vorlieben in Bezug auf Ausstattung / Set-up*

bB: Vorteile

Extrakt	Code
Also ich spiele eher/ eigentlich eher Singleplayer-Spiele, weil ich alt bin [lacht] und meine Ruhe haben möchte beim Zocken und nicht mehr kompetitiv sein möchte und dementsprechend lege ich halt Wert auf solche Sachen.	P04_002
Auch Kerbal Space Program kann man zum Beispiel als eines meiner Lieblingsspiele sehen, weil es eben sehr, sehr... sehr educational, also sehr, sehr bildend ist. Also ich/ solche.../ also es gibt Spiele, die würde ich an Schulen spielen/ die Schüler an Schulen spielen lassen, um halt gewisse Sachen zu erklären. So Sachen wie vielleicht... Europa Universales oder Crusader Kings, um vielleicht Geschichte zu lernen oder eben so Sachen wie Kerbal Space Programm, um zum Beispiel Sachen über Astronomie zu lernen und sowas, also... Und das weiß ich auch zu schätzen solche Aspekte an Spielen.	P04_004

Tabelle 28: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv bB: Vorteile

C: Nutzung

Extrakt	Code
[keine eigenen Extrakte]	-

Tabelle 29: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv C: Nutzung

cA: Hilfe

Extrakt	Code
[keine eigenen Extrakte]	-

Tabelle 30: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cA: Hilfe

cB: Mods

Extrakt	Code
Vielleicht hier und da mal einen Mod, wenns dazu mal etwas gibt, dass es verbessert	P03_008
Was halt ein großer Punkt ist, sind Mods in Games. Vor allem zum Beispiel manchmal Mods die Interfaces zum Beispiel dunkel machen, also in den Dark Mode setzen. Das sind Sachen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Das nutze ich halt, wenn das als unterstützende Software wird. Also ja, Mods sind tatsächlich sehr, sehr wichtig für mich. Oder die Schriftarten ändern, vergrößern oder so. Ich weiß zum Beispiel bei Kingdom Come Deliverance, die setzen halt sehr viel Wert – also die 2 jetzt – die setzen sehr viel Wert auf Immersion und da sind aber dann eben Sachen dabei wie serife Schrift, serife Schriftarten, so mittelalterliche Schriftarten. Das habe ich mir alles weggemodded. Die Schrift, die Schriftgröße auch erhöht, die Kontraste im Inventar erhöht und sowas. Also solche Mods nutze ich dann tatsächlich, ja.	P04_013

Tabelle 31: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cB: Mods

cC: (fehlende) Unterstützung durch Entwickler:innen

Extrakt	Code
aber das sind/ das [die Kritik] geht dann die Spielehersteller. Und da kommen wir ja alle nicht dran. [lacht]	P01_060
Ob die [Barrierefreiheitseinstellungen] dann da sind oder nicht, das ist dann halt immer so eine Überraschung. Leider auch ein Problem bei vielen Indie Games. Viele Indie Games, ich habe letztens auch wieder ein Indie Game gespielt, das war von der Barrierefreiheit so schlecht, also das habe ich dann auch sein lassen tatsächlich.	P04_066
Das [der Kontrastmodus] war auch ein Feature, womit damals bei The Last of Us 2 sehr geworben wurde, dass es diese Modi auch gibt, aber dass die halt für mich so schlecht funktioniert haben, hat mich tatsächlich negativ überrascht.	P04_068
Das Problem ist, dass es halt in sehr vielen Spielen, eben auch Indie Spielen nicht so viele Barrierefreiheitsoptionen gibt, dass man damit auch nicht rechnet. Deswegen beschäftigt man sich privat auch nicht so damit. Wenn es dann welche gibt, dann gucke ich da auch mal durch tatsächlich. Wie zum Beispiel das Beispiel mit der Waffe, mit diesem/ das Objekte angezeigt werden, sowas. Auf sowas greife ich auch gerne zurück. So Sachen, wie das man QTEs ausschalten kann und so gibt es immer häufiger, aber ist eben auch kein Standard und damit rechne ich nicht. Wenn es das gibt, wenn ich das im Groben durchscrollen also durchschauen merke, dass es sowas gibt, nutze ich das, aber tatsächlich rechne ich einfach nicht damit.	P04_075
[Die Tastenbelegung anschauen können] Ist auch nicht bei jedem Spiel gegeben, kann ich dir sagen [lacht].	P04_090
Dass man einfach ja - [freudlos] höhö - geblendet wird von den Entwicklern.	P04_094
Dass man auch auf sowas [reflektierende Flächen und überhellte Taschenlampen] achtet.	P04_096
Aber ich denke da [bei den Einstellungen] kann man halt doch noch viel... Entweder streamlinien auch von den Einstellungen her oder, ja, hinzufügen, tatsächlich?	P04_121

Tabelle 32: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cC: (fehlende) Unterstützung durch Entwickler:innen

cD: Angebot von Spielen

Extrakt	Code
Es gab auch schon Spiele, die ich deswegen [wegen schlechter UI] nicht mehr gezockt habe tatsächlich.	P04_024
Ob die [Barrierefreiheitseinstellungen] dann da sind oder nicht, das ist dann halt immer so eine Überraschung. Leider auch ein Problem bei vielen Indie Games. Viele Indie Games, ich habe letztens auch wieder ein Indie Game gespielt, das war von der Barrierefreiheit so schlecht, also das habe ich dann auch sein lassen tatsächlich.	P04_066
Ja und das [kontrastärmere Anzeige durch Realismusanspruch] ist so ein Trend, der sich durch viele Spiele zieht.	P04_078
Ein Trend, den ich auch immer mehr beobachte in modernen Spielen, vor allem jetzt auch mit der Unreal 5 Engine, ist, dass, ja zum Beispiel Sonnenstrahlen, so Sunrays und sowas, irgendwelche Shader Effekte immer mehr blenden. Die sollen wahrscheinlich auch die grafische Darstellung etwas überblenden, um Performance zu sparen. Das ist glaube ich ein einfach ein billiges Mittel, um auch die Spiele ruckelfrei darzustellen auf 60 FPS. Aber mich stört das tatsächlich, also mich nervt das sehr oft. Also vor allem jetzt in den moderneren Spielen mit Unreal 5 Engine ist die Sonne oft mein größter Feind, weil irgendwie diese Sonnendarstellung so hell ist und so übermäßig ist, dass es einfach nur noch blendet	P04_092

Tabelle 33: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cD: Angebot von Spielen

cE: Rückgabe von Spielen

Extrakt	Code
Und es gab auch schon Spiele, die habe ich teilweise refunded, weil ich sie nicht spielen konnte, weil zum Beispiel die Kontraste zu schlecht waren.	P04_076

Tabelle 34: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cE: Rückgabe von Spielen

cF: Zusätzliche Hard- und Software

Extrakt	Code
Also den PC steuere ich mit Maus und Tastatur mit Hilfe eines Screenreaders, NVDA... Und auch sehr viel über den Einsatz vom Handy mit der Vorlesefunktion, das ich auf den Bildschirm dann halte und das mir das Geschriebene dann vorliest, weil viele Spiele halt leider nicht barrierefrei sind.	P01_004
Zum Spiel nutze ich maximal wie schon mit erwähnt mein Handy mit Seeing.io	P01_005
leider funktioniert auch in 99 Prozent der Spiele der Standard Screenreader in Spielen nicht.	P01_008
Da ich Maus-und-Tastatur-Spieler bin[, finde ich den Controller] sehr, sehr kritisch. [lacht] Aber an und für sich ist es übersichtlich. Wenn du mal weißt, was für Tasten du vor dir hast, was du / was welche Taste ist, dann...	P01_055
Controller ist für mich sowieso so... Ja Maus-Tastatur-Spieler, also für mich ist es eine -3. Gib mir eine Maus und eine Tastatur und das wäre wahrscheinlich besser gelaufen. [lacht] Aber das sind auch wiederum persönliche Präferenzen.	P01_062
[Ich habe] Nur in den Momenten [nicht verstanden, was ich machen soll], wo ich den Controller nicht verstanden hatte, also Eigenfehler. [lacht]	P01_074
Nee, weil das Spiel im Prinzip nichts dafür kann, wenn du mit dem Controller...	P01_075

Extrakt	Code
Eigentlich nutze ich im Prinzip entweder Tastatur und Maus oder einen Controller, ansonsten lass ich alles Standard wie es ist. Achso, beim Audio habe ich gerne Kopfhörer auf, um wirklich den Sound wirklich gut zu hören. Lautsprecher finde ich immer so ein bisschen schwierig, dann in dem Moment. Also ich nutze gerne Kopfhörer. Einfach auch wegen der Akustik, wegen des Sounds, und weil ich halt auch nebenbei teilweise in Teamspeak oder Discord unterwegs bin.	P03_006
Nö, da [bei Assistenzsoftware] ist mir nichts wirklich bekannt. Vielleicht hier und da mal einen Mod, wenns dazu mal etwas gibt, dass es verbessert, aber ansonsten ganz Vanilla.	P03_007
Also wenn es [die Anzeige vom Spiel] zu klein ist, muss ich halt schon dann die Auflösung ändern. Wenn es übers Spiel nicht selbst geht, dann mache ich das meistens direkt über das Windows-Menü und ändere dort dann die Auflösung, damit es im Spiel mit übertragen wird.	P03_012
PC. Ausschließlich PC.	P04_005
Aber so irgendwie Peripherie, irgendwelche speziellen Softwares oder sowas nutze ich gar nichts tatsächlich.	P04_007
Einen sehr guten Monitor! Also es sollte mindestens ein OLED Display sein mit sehr kräftigen Farben, guten Kontrasten. Nicht zu groß, tatsächlich, weil ich sehr nah davor sitzen muss und ein zu großer Monitor, da verliert man dann den Überblick. Das ist wie als würdest du in der ersten Reihe von der Kinoleinwand sitzen. Dementsprechend... ich glaube maximal so bis 27 Zoll oder so. Aber ja, also das Wichtigste ist tatsächlich ein sehr guter Monitor, der direkt vor mir steht.	P04_008
Kopfhörer. Also ich könnte auch Andere [Soundsysteme] nutzen, aber ich bin halt einfach Kopfhörer gewöhnt.	P04_009
Ja, doch, das mache ich ganz normal, also wie jeder Andere auch. Ja, nutze ich alles, mache ich alles. Ich bin nebenbei im Discord oder TS; ich lasse nebenbei YouTube Videos manchmal laufen...	P04_010
[Abwehrend:] Ne, sowas [Assistenzsoftware] gibt es nicht.	P04_012
Da [beim Gitarren-Minispiel] fand ich halt den Controller... hinderlicher ist alles andere [lacht].	P04_097
Aber ja bei mir war es glaube ich eher ein Controllerproblem [lacht]. Dass ich erstmal mich mit dem Controller da orientieren musste, vor allem mit dem Streichpad.	P04_099
Ja, ist halt wieder eine Controller-Sache. Ich musste mich halt erstmal an die Controllersteuerung gewöhnen. Ich wusste nicht/ ich musste immer wieder überlegen, welche Taste war jetzt was.	P04_100
Das ist tatsächlich auch eine Einstellung, die ich häufiger mache, dass ich auch in den Soundoptionen mir genau mein Audiodevice einstelle, also ob ich mit Headphones spiele, mit Soundanlage oder Ähnlichem, damit ich/ damit das Audioerlebnis so gut wie möglich und auch so akkurat wie möglich ist, dass ich das gut wahrnehmen kann, diese Audio-Cues, die mir die Spiele geben.	P04_118
aber das liegt an meiner Controller-Behinderung, dass ich nicht mit Controller spielen kann. Von daher. Also hätte ich das jetzt auf dem PC gespielt, mit Maus und Tastatur hätte ich komplett ohne Zielhilfen und Ähnliches gespielt und auch die Steuerung wäre da nicht/ nicht/ kein Problem gewesen.	P04_125
Prinzipiell finde ich den [Controller] ja nicht schlecht. Also viel besser als die älteren Modelle. Aber, naja, ich bin es halt einfach nicht gewohnt. Und so gewisse Sachen, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Touchpad und Start und Select, sind halt schwer zu erfühlen tatsächlich. Also da habe ich mich/ habe ich immer	P04_126

Extrakt	Code
mal so ein, zwei Sekunden gebraucht, bis ich den Start-Button richtig gefunden hatte und sowas. Wo ich mir sicher war, dass ich jetzt hier beim Start-Button bin und so. Ja, ansonst/ ansonsten ist es halt ein Controller. Die haben jetzt auch diese neue Rutschfestigkeit, die es halt früher auch nicht gab, das die jetzt halt rutschfester sind, auch die Tasten. Sowas ist halt immer hilfreich, dass das auch gewisse so... die Tasten auch gewisse Formen haben, dass die Finger besser darin liegen. So Einkerbungen!	
Der Schneeball-Fight war erstmal überfordernd, weil ich halt/ also da musste ich halt auch die Controllersteuerung erst neu lernen und da diese schnellen Impulse zu haben...	P04_143

Tabelle 35: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cF: Zusätzliche Hard- und Software

cG: Agency

Extrakt	Code
Also den PC steuere ich mit Maus und Tastatur mit Hilfe eines Screenreaders, NVDA... Und auch sehr viel über den Einsatz vom Handy mit der Vorlesefunktion, das ich auf den Bildschirm dann halte und das mir das Geschriebene dann vorliest, weil viele Spiele halt leider nicht barrierefrei sind.	P01_004
Nicht direkt reingeschmissen zu werden, sondern einfach kurz fünf Minuten Tutorial: „Welche Taste macht was? Wie reagiere ich auf was?“ und so weiter.	P01_035
Tatsächlich... war das [wissen wann man steuern darf] sehr unübersichtlich. Du musst halt wirklich auf die akustischen Signale achten. Also es gibt da, es gab ein Signal, dass dir sagte: „Jetzt, okay, jetzt darfst du wieder steuern“, aber das war halt auch überhörbar oder könnte auch man meinen, dass es zur Sequenz gehört. Also da wäre vielleicht akustisch auch noch was machbar, dass man einfach sagt „Spieler übernimmt“ oder, oder „Spieler...“ keine Ahnung. „Szene beginnt, Szene endet.“ oder so. Irgendwas halt, um das einfach... bessere Übersicht zu haben. Ich hab sehr oft die Tasten gedrückt, wo ich gemerkt hab: „Oh, ich bin noch in der Sequenz.“ [lacht]	P01_038
Kampf als Mechanik... schwierig. Weil du nicht weißt wann du ausweichen musst und wann du schlagen kannst sozusagen. Auch der Fernkampf, also mit der Pistole... Puh... Ja, schwierig! Wenn du da überhaupt nichts siehst als Blinder stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Durch meinen Sehrest konnte ich ja die Umriss erkennen und konnte ja da auch aus der Ferne dann sozusagen die Zombies killen, aber wie man das umsetzt da für Vollblinde, schwierig, ob man da ein Automatik-Fadenkreuz macht, das einfach snappt und ein Ton abgibt, wenn es ein Ziel gefunden hat?	P01_039
[Der Lauschmodus] War definitiv interessant. Das war auch sehr gut gelöst, aber dann das Nachfolgende dieses Schleichen war ja kein Problem, das Grabben, sozusagen das Fangen oder Festhalten war auch kein Problem, aber dann kam die Informationen zu spät, was ich dann mit der Person machen sollte und somit konnte sich die Person dann befreien und... es kam wieder zu einer Schlägerei. [lacht]	P01_041
Die... Sprachausgabe, also die Befehle, die du ausführen musst sozusagen, das ist eine +5 natürlich. Dann was die HUD-Vergrößerung, die ich die ich angemacht habe, die war null nützlich, weil das HUD habe ich überhaupt nicht mitbekommen sozusagen, also das hat nichts verändert, obwohl ich es größer gemacht hatte... [...] Die Farb-/ die Kontrast-, die höheren Kontraste, die ich noch probieren möchte, wird wahrscheinlich bei Gegnern hilfreich sein, wenn die dann als rot angezeigt	P01_048

Extrakt	Code
werden, so wie sie in der Vorschau angezeigt wurde.	
Das wäre vielleicht noch eine Hilfe oder eine Information für dich: macht den, .../ mach den Controller.../ Am Anfang erklär den Probanden, was/ welche Taste wo ist. [...] Das wäre sehr hilfreich.	P01_056
Weil ich stand ja auch zwischendurch da und „was muss ich hier, was, was, welche Taste?“ [lacht]	P01_057
Das ist wirklich eins meiner Favoriten, weil das wirklich für mich sehr gut spielbar ist, mit ein paar Hürden hier und da, aber die kriege ich auch gelöst durch die Mechaniken im Moment.	P03_005
Da gucke ich dann, dass ich vielleicht Hintergrundmusik runterschraube, die vielleicht nicht so relevant ist. Und habe dann vielleicht die anderen Sounds, die relevant sind, dann eher etwas lauter oder auch den Standard laut Pegel.	P03_010
Bei der Anzeige gucke ich immer, dass ich vielleicht eine schöne, große Anzeige bekomme bzw. eine klare Anzeige. Also wenn es zu klein ist, muss ich halt schon dann die Auflösung ändern. Wenn es übers Spiel nicht selbst geht, dann mache ich das meistens direkt über das Windows-Menü und ändere dort dann die Auflösung, damit es im Spiel mit übertragen wird.	P03_011
Steuerung lasse ich meistens immer ganz normal.	P03_013
Bei dem einen Spiel brauche ich vielleicht eine etwas dunklere Darstellung, das heißt da drehe ich dann die Helligkeit runter und dem anderen Spiel muss ich die Helligkeit etwas höher drehen, weil es vielleicht doch zu dunkel ist oder so.	P03_017
Boar geil, freie Wahl!	P03_020
Ich fand insbesondere gut, dass man Option hatte selbstständig ein- und aus zu schalten, dass es separat voneinander war, wie zum Beispiel: „Wann kann ich was aufheben? Wann interagiere ich mit was? In welche Richtung laufe ich?“	P03_023
Also man konnte wirklich von A nach B kommen ohne größere Hindernisse, wenn man gemerkt hat, man läuft nicht mehr, man probiert/ muss jetzt Sprunglauf machen oder einen ganz normalen Sprung oder was auch immer. Oder ducken.	P03_025
Dieser hohe Kontrastmodus [hat es angenehmer gestaltet], dass ich also sehen konnte: „Okay hier musst du jetzt/ also kriechen, auf den Bauch gehen oder so was.“ Hat ja dann klar angezeigt, okay, alles andere wurde dunkel und der helle Fleck wo man durch konnte wurde dann klar hervorgehoben.	P03_031
Man macht, keine Ahnung zwei helle Töne beispielsweise für Videostart und einen hellen Ton für Videoende oder umgekehrt, so dass man weiß: „okay Video startet, Video endet“ und ich kann jetzt weitermachen ohne jetzt da vielleicht lange zu warten.	P03_040
Bzw. eventuell vielleicht auch die Option zu skippen wenn man sagt so: „Ja kenne ich schon, brauch ich nicht nochmal hören, mache ich weiter“ oder so.	P03_041
Ansonsten fand ich es [das Gitarrenspiel] doch gut, nachdem man es begriffen hatte, war es ja dann flüssig. Man hat hingeguckt, hat dann ausgewählt, zack zack zack zack zack, und dann ging es. Also sobald man das System gegriffen hätte war es ja flüssig.	P03_052
Dadurch, dass man ja mit diesem Navigationssystem zielstrebig der Storyline folgt, läuft man ja gradlinig einfach eine Route ab und dadurch verpasst man ja/ oder fehlt so ein bisschen die Möglichkeit vielleicht die Gegend zu erkunden, dann in dem Moment. Weiß du, was ich meine? Also das heißt, mir wird ja nicht/ also es wird nirgendwo erwähnt, dass du jetzt dich in einer offenen Welt befindest irgendwie, also keine Erklärung in dem Fall, dass du auch frei erkunden kannst und dich	P03_053

Extrakt	Code
<p>umschauen kannst und vielleicht die Optionen, was ich „hier kannst du was looten, also aufsammeln“ mit erwähnt werden, dass es möglich ist oder dass du vielleicht andere Gegenstände in der Umgebung mit anvisieren kannst oder ausholen kannst, mit denen du interagieren kannst. Das fehlte so ein bisschen, so dass man, was weiß ich, auf der Tastatur würde man durchtabben. Ich denke ich gerade an Star Wars Knights of the Old Republic. Da konntest du dann auch einfach durchtabben und dann wurden dir verschiedenen Sachen angezeigt und dann konntest du damit interagieren. Also sprich es war jetzt zwar keine direkte offene Welt, aber du konntest halt wirklich auch in diesem/ dieser großen Umgebung, in der du dich manchmal befunden hast, mehrere Gegenstände aus,/ also anvisieren, anpeilen, um dann doch vielleicht andere Sachen zu entdecken. Also hier war es jetzt so: du bist ja gezielt auf Sachen zugelaufen und hast dadurch dann vielleicht nicht jede Munition mitnehmen können, nicht jedes Medikit und so weiter. Oder andere Gegenstände, mit denen du vielleicht den Gegner abwerfen kannst oder was auch immer oder die du zu deinem Vorteil nutzen kannst. Das fehlt hier so ein bisschen. Diese/ diese/ diese Erklärung dazu dann in dem Moment, weil wenn ja jemand vollblind ist, der/ der läuft ja tatsächlich einfach <i>fupp</i> diesen sturen Weg entlang und kommt vielleicht gar nicht auf die Idee „So, ich geh mal nach links, ich geh mal nach rechts, ich guck mich mal um.“ Das fehlte ja einfach.</p>	
<p>Die [Einstellungen] haben mich halt das/ also in dem Hingehen unterstützt, mit der Akustik. Ich wusste halt, wann ich mit was interagieren kann; ich musste mit durch die Navigation, wohin ich laufen kann. Die Sprachausgabe war auch in vielen Stellen sehr hilfreich. Die Geräusche der Gegner waren sehr hilfreich. Aber dadurch, dass nicht alles unterstützbar war, deswegen nur eine 4 und keine volle 5.</p>	P03_076
<p>Der erste Kampf führte mich zum Tod, mehrfach, und da habe ich dann/ oder der Zw/, ne, beim Zweiten... Ne, keine Ahnung, eigentlich hätte ich es auch auf „schwierig“ lassen können wahrscheinlich... Ja doch, aber dennoch, doch, ja doch, bleib bei +5, Und ich/ ich konnte ja jederzeit sagen „Gut ich verringere die/ die/ die Schwierigkeit“, mit dem, nennen wir es mal negativen, Effekt die komplette Situation der Kampfsituation/ Schleichsituation, was auch immer, von vorne zu beginnen, mit der Option, die ich dann gewählt habe. Um wirklich zu sehen, ob es dann an der Optionen, also ob es an der Aktion lag oder nicht, in dem Moment. Das kann man sagen, ist eigentlich auch eine positive... Dings, dieses zurücksetzen.</p>	P03_093
<p>Das habe ich mir alles weggemodded. Die Schrift, die Schriftgröße auch erhöht, die Kontraste im Inventar erhöht und sowas. Also solche Mods nutze ich dann tatsächlich, ja.</p>	P04_014
<p>Das schaue ich mir zumindest an, ob ich es dann am Ende mache oder nicht, das hängt immer von dem Spiel ab, das ist nämlich auch bei/ nicht bei allen Spiel gut optimiert und gut eingebunden.</p>	P04_016
<p>Manchmal experimentiere ich auch mit... na, mit Farbblind- hier... Modus. Mit rot-grün-Schwäche und sowas. Zwischen Kontrastmodi experimentiere ich manchmal mit rum, aber ganz, ganz selten, da muss es schon irgendwie eine Sache sein, wo in dem Spiel wirklich furchtbare Kontraste sind oder sowas.</p>	P04_017
<p>Sowas stelle ich, wenn es geht, aus. Würde ich jetzt aber nicht speziell auf meine Behinderung beziehen, sondern es ist glaube ich generell eine Präferenz, die auch andere Leute teilen, aber das nervt mich schon ganz schön teilweise.</p>	P04_019
<p>das habe ich zum Beispiel gemacht bei Baldur's Gate habe ich mit den Einstellungen umgespielt, ja, sowas auch manchmal ja.</p>	P04_022
<p>Ich stelle eigentlich von Anfang an ein. Ich brauche nicht viel und ich weiß eigentlich so was ich brauche und die meisten Games haben ja so eine Art Preview Win-</p>	P04_025

Extrakt	Code
<p>dow, wo man die Einstellung dann auch direkt sieht, zumindest modernere Spiele. Also ich möchte ja von Anfang an gutes Spielerlebnis haben, deswegen bin ich eigentlich bemüht, dass direkt von Anfang an einzustellen. Also meistens davor, bevor ich spiele, gucke ich mir tatsächlich erstmal alle Option an.</p>	
<p>Was mir auch noch einfällt, was ich auch immer ausmache, die absolute Pest in Games, sind QTE Events. Also diese Quick Time Events. Wenn ich die Möglichkeit habe die auszustellen, mache ich immer.</p>	P04_030
<p>Also ich bin dankbar, dass ist vielleicht auch noch eine Option... wenn es die gibt, da bin ich enttäuscht, wenn es die nicht gibt, QTE Events auszustellen. Ja, das ist auch sehr wichtig, aber gibt es halt nicht in allzu vielen Games, aber wenn die da sind, dann stelle ich die generell aus.</p>	P04_031
<p>Die Ideen [zur Verbesserung] hätte ich, ja. Bei dem Kontrastmodus zum Beispiel, dass die Hinter-/ das es eine Option gibt, trotzdem noch die Hintergründe einzuschalten, also eingeschaltet zu lassen.</p>	P04_069
<p>Eine Option Rätsel zu skippen finde ich jetzt unabhängig von meiner Behinderung gut, aber... gewisse Rätsel/ also ich weiß nicht, ob man Quick Time Events jetzt dazu zählen möchte, die sind für jemanden mit einer Sehbehinderung eine absolute Katastrophe und wenn die spielentscheidend sind, kann es halt auch passieren, dass ich entweder zehnmal per trial and error probieren muss irgendeinen Boss zu besiegen und mich da einfach durch zu, ja, „trial-and-erroren“ durch so eine Quick Time-Sequenz oder eben ich schalte es direkt aus, was ich immer sehr begrüße. Also Quick Time Events schalte ich generell aus. Auch so Sachen, wo man jetzt zum Beispiel irgendwelche Tastenfolgen halten muss oder so, also „Halte Knopf um Tür zu öffnen“ oder sowas, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, reduziere ich sowas auch oder schalte sowas auch aus. Das liegt aber eher dran, weil es mich nervt.</p>	P04_080
<p>Ich hätte eine Minimap, gerne unten in der Mitte zum Beispiel. Dass solche Elemente, dass sowas einstellbar ist. Das würde mir zum Beispiel schon sehr helfen, dass ich sowas frei gestalten kann.</p>	P04_085
<p>Wir haben es nicht ausprobiert, aber mich würde interessieren, ob man das skippen kann, ob es die Möglichkeit gibt, solche/ das würde bei mir zum Beispiel auch als kleines Rätsel zählen. Ob man sowas vielleicht über/ einfach überspringen kann, weil es nichts groß in dem Moment zum Spiel beiträgt, sondern einfach nur ein Flavour Thing ist und dementsprechend... Die Option sowas zu skippen, ist glaube ich manchmal gar nicht so schlecht.</p>	P04_098
<p>Das ist tatsächlich auch eine Einstellung, die ich häufiger mache, dass ich auch in den Soundoptionen mir genau mein Audiodevice einstelle, also ob ich mit Headphones spiele, mit Soundanlage oder Ähnlichem, damit ich/ damit das Audioerlebnis so gut wie möglich und auch so akkurat wie möglich ist, dass ich das gut wahrnehmen kann, diese Audio-Cues, die mir die Spiele geben.</p>	P04_118
<p>es gibt ja auch mittlerweile Controller, die modifizierbarer sind. Also ich kenne es zum Beispiel vom Steam Controller, wo sich dann die Leute einfach selbst Ersatzteile im 3D Drucken drucken können und sowas. Oder andere Controller, die halt stark modifizierbar sind. Das geht jetzt halt bei dem Playstation Controller nicht. Also der ist schon prinzipiell ganz cool, aber ja Modifizierbarkeit ist natürlich immer besser in meiner Welt.</p>	P04_128
<p>Naja ich schleich mich an, drückt Prompt, Gegner tot. [lacht] Erfolgsmessung garantiert. Nee, das hat ja gut funktioniert, also egal was man da macht, das Spiel ist ja sehr linear und bewegt sich dann weiter nach vorne. Also da hatte ich teilweise/ hatte ich tatsächlich keine Probleme.</p>	P04_148

Extrakt	Code
Dass man überhaupt vorankommt in dem Spiel, dass man überhaupt die Mechaniken wahrnehmen kann, ist dann doch eher eine Hilfe, obwohl es halt auch ja von der Immersion nimmt, wenn man zum Beispiel Farben, Kontraste oder Ähnliches ändert. Oder Helligkeiten oder was auch immer. Aber das würde ich trotzdem als net positive werten, dass man das Spiel überhaupt von Anfang bis Ende durchspielen und wahrnehmen kann.	P04_153

Tabelle 36: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cG: Agency

cgA: Limitationen der eigenen Agency

Extrakt	Code
so an und für sich, die Ausführungen, was du zu tun hast, sind sehr gut, wenn man drauf hört [lacht].	P01_013
Wie gesagt die Audiosachen, die dir sagen, was du tun musst in dem Kampf oder um voranzukommen [fand ich gut]. Auch die die Führung ist irrsinnig gut finde ich. Man könnte vielleicht noch verbessern, wenn man läuft, dass man, wenn Richtungswechsel ist oder so, dass das irgendwie akustisch angekündigt wird auch. Weil so würdest du einfach... laufen und laufen und laufen und wüsstest nicht, dass du irgendwann mal wieder dich neu orientierst, sozusagen ausrichtest, mit dem L3-Button. Aber an und für sich ist es relativ gut gemacht!	P01_014
Eben die Audioeinstellungen, die dir sagen, was du zu tun hast[, dachte ich, helfen mir mehr]. Eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, dass die einfach bisschen das Spiel stoppen bis sie vorher fertig vorgelesen haben, in dem Kampf zum Beispiel.	P01_023
Ja eben wie gesagt, dieses Weg-/ dieses Path finding sozusagen, dass man da einfach wenn man gerade läuft... Es gibt diese Taste, die dich in Story-Richtung ausrichtet, aber es sagt dir kein Signal, ob du schon zu weit gelaufen bist oder wann du dich wieder neu ausrichten musst. Ob du jetzt fünf Minuten einfach nur gerade laufen musst oder ob du zwei Schritte laufen musst und dich neu ausrichten musst. Das sagt dir das System halt leider nicht.	P01_025
Tatsächlich waren auch zwischen den Sequenzen immer wieder Einblendungen von Schriften, die halt wahrscheinlich spielrelevant sein könnten, weil die dir sagen wo du gerade bist, denke ich, oder? I don't know. Weiß nicht, was da sozusagen stand.	P01_031
Ich hatte eine Interaktion und wo/ weiß aber nicht was genau da passiert ist bei der Interaktion. Oder auch im Haus diese Interaktionen. Da waren sehr viele und ich habe keine Ahnung was da passiert ist dabei. Ob ich da Munition genommen habe, ob ich Waffen genommen habe, was zum Essen oder Medikits oder I don't know, keine Ahnung. Diese Informationen wären für das Spiel definitiv auch wichtig.	P01_037
[Frage: Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel einen Weg einzuschlagen oder eine Aktion durchzuführen?]Definitiv eine +5, weil ich habe mich nach der Ausrichtung orientieren müssen, weil dieses weiß-in-weiß halt, da wo du im Schnee unterwegs bist, da erkennst du als Seheingeschränkter keine Unterschiede. Deswegen musst du dich da 100 Prozent drauf verlassen auf das. Also definitiv eine +5.	P01_049
Also das Schleichen und so weiter konnte ich ja eigentlich nur, wenn es mir angesagt wurde, weil ich die Gegner sonst zu spät sehe und direkt in den Nahkampf rein laufe. Also... an und für sich eine +1 maximal. Also so, diese diese Gegner-Früherkennung, dieses Horchen, was da als Sonderfunktion drinnen ist, müsstest du vielleicht öfter machen, um die Gegner halt früher eruieren zu können, um das Schleichen nutzen zu können, sozusagen.	P01_051

Extrakt	Code
Bei der Entscheidungsfindung, weil es [das Spiel] eben die Informationen nicht so liefert, dass du dich für das / für sowas entscheiden kannst, ist es eine eins.	P01_054
aber das sind/ das [die Kritik] geht dann die Spielehersteller. Und da kommen wir ja alle nicht dran. [lacht]	P01_060
Controller ist für mich sowieso so... Ja Maus-Tastatur-Spieler, also für mich ist es eine -3. Gib mir eine Maus und eine Tastatur und das wäre wahrscheinlich besser gelaufen. [lacht] Aber das sind auch wiederum persönliche Präferenzen.	P01_062
Dadurch, dass du wusstest, dass du auch Laufen kannst, aber nicht weißt, wie lange, ob du nicht irgendwo eine Klippe runter fällst oder so, wurdest du schon zeitlich eingeschränkt. Also durch die fehlende Path finding /, also sprich durch die fehlende Informationen, ob du weiterlaufen sollst oder musst... Würde ich eher eine - 2 zuordnen. Aber wie gesagt, das ist halt auch dem geschuldet, dass du nicht weißt, wie weit du laufen kannst, weil du kannst dir das Spiel verschnellern, indem du die L2 Laufen-Taste drückst, aber wenn du jetzt auf eine Klippe zuläufst, fehlte die Information „Du solltest langsam stehen bleiben, weil sonst bist du tot.“ [lacht]	P01_070
Oder der Bildschirm wackelt bei Treffern oder sowas jetzt/ oder sowas,/ dass ich dann sowas vielleicht ausschalten kann, weil ich brauche ja doch schon ein fixen Punkt in dem Moment und wenn es rüttelt könnte ich den Fokus verlieren auf das, was ich eigentlich anvisiert habe oder/ also vom Auge her anvisiert habe dann.	P03_015
Schlecht, dass das Navigationsaudio deutlich zu laut ist, dass man die nicht separat leiser stellen kann. Diesen hellen Ton. Das war sehr, sehr schade!	P03_026
Und dass manche/ also im Tutorial manche Sachen nicht angesagt worden sind und auch wann ein Video endet oder beginnt nicht mit angesagt worden ist oder kenntlich gemacht worden ist. „Video beginnt, Video endet“ als man da dann stand.	P03_028
Sprachausgabe ist zwar gut vorhanden aber, das was ich auch vorhin ja schon mal sagte, das Beginnen und Ende einer Videosequenz nicht klar definiert war.	P03_039
Dadurch, dass man ja mit diesem Navigationssystem zielstrebig der Storyline folgt, läuft man ja gradlinig einfach eine Route ab und dadurch verpasst man ja/ oder fehlt so ein bisschen die Möglichkeit vielleicht die Gegend zu erkunden, dann in dem Moment.	P03_054
dass es möglich ist oder dass du vielleicht andere Gegenstände in der Umgebung mit anvisieren kannst oder ausholen kannst, mit denen du interagieren kannst. Das fehlte so ein bisschen, so dass man, was weiß ich, auf der Tastatur würde man durchtabben. Ich denke ich gerade an Star Wars Knights of the Old Republic. Da konntest du dann auch einfach durchtabben und dann wurden dir verschiedenen Sachen angezeigt und dann konntest du damit interagieren. Also sprich es war jetzt zwar keine direkte offene Welt, aber du konntest halt wirklich auch in diesem/ dieser großen Umgebung, in der du dich manchmal befunden hast, mehrere Gegenstände aus,/ also anvisieren, anpeilen, um dann doch vielleicht andere Sachen zu entdecken. Also hier war es jetzt so: du bist ja gezielt auf Sachen zugelaufen und hast dadurch dann vielleicht nicht jede Munition mitnehmen können, nicht jedes Medikit und so weiter. Oder andere Gegenstände, mit denen du vielleicht den Gegner abwerfen kannst oder was auch immer oder die du zu deinem Vorteil nutzen kannst. Das fehlt hier so ein bisschen. Diese/ diese/ diese Erklärung dazu dann in dem Moment, weil wenn ja jemand vollblind ist, der/ der läuft ja tatsächlich einfach <i>fupp</i> diesen sturen Weg entlang und kommt vielleicht gar nicht auf die Idee „So, ich geh mal nach links, ich geh mal nach rechts, ich guck mich mal um.“ Das fehlte ja einfach.	P01_056
[Ich fand die Schneeballschlacht] [lacht] Beschissen! Ne, nicht ganz so. Also ich	P03_058

Extrakt	Code
<p>fand die witzig, aber auch da fehlte mir die Erklärung in dem Moment: „Wie führe ich diese Schneeballschlacht aus?“ Zum Beispiel ich bin so/ wenn man jetzt zum Beispiel den/ den/ den Todescreen nimmt, also den Sterbebildschirm, da wurde dann ja was erklärt. Tue dies, tue jenes. Sowas hätte man auch im Tutorial vor diesen Ereignissen auch mitbringen können, so: „Hier, um in der Spielschlacht mitzuhalten, mitzuwirken,/ Ich meine es wurde zwar erwähnt, drücke jetzt R2, um zu/ um schnell zu werfen, aber dir wurde nicht gesagt „du musst Schneebälle selber auf-sammeln“. Dieser Ton kam zwar, aber du denkst es ja gar nicht dann in dem Moment, das heißt da hätten sie ruhig vielleicht sagen können: „Willst du ne genauere“/ so vielleicht eine Option mit einbinden können, mit/ für eine genauere Erklärung der Situation, damit der/ das/ das/ der Situation, die vielleicht auch auf andere Situationen übertragbar ist, dann in dem Moment, weißt du? Ansonsten war es sehr nettes Feature.</p>	
<p>Weg hatte ich ja nie wirklich... Einen Weg konnte ich ja nie wirklich einschlagen eigentlich? Ich bin ja strikt dem Navi gefolgt in dem Moment. Würde ich auch sagen 4, also +4.</p>	P03_077
<p>weil es halt doch sehr gut war, wann ich ducke, wann ich ausweiche, etc. Also doch wirklich sehr, sehr hilfreich!</p>	P03_078
<p>Das Tutorial fand ich ein bisschen zu langwierig und auch ein bisschen zu eingeschränkt von der Option her, vielleicht die Tasten zu testen, komme ich mit dem Springen an der Stelle klar, komme ich mit dem Sprint an der Stelle klar, das war nicht gut, also...</p>	P03_081
<p>In dem Moment, wo die Sprachausgabe nichts gesagt hat und ich mir denke: „Was muss ich jetzt tun?“ [da wusste ich nicht, was ich machen soll.] So... also, was ich gerade, wenn es darum ging, sich zu ducken oder zu springen oder so, da fehlte einfach mal an mancher Stelle irgendwas.</p>	P03_092
<p>da doch an mancher Stelle ein bisschen was gefehlt hat, einfach ne, also wann springe ich, wann klettern, und so weiter,</p>	P03_094
<p>Also ich würde viel mehr gegen Wände laufen oder mich viel schlechter zurechtfinden mit diesem Kontrastmodus.</p>	P04_043
<p>Zum Beispiel bei dem Kontrastmodus, der die Umgebung verwischt. Hätte ich tatsächlich gedacht, dass das mehr hilft, aber dadurch dass die Umgebung/ also das nimmt mir persönlich komplett die Orientierung im Spiel. Also das macht tatsächlich schlechter als besser.</p>	P04_059
<p>Ich hätte nicht... also ich habe jetzt hier schon mal zumindest grob durch die Menü/ durch die Menüs durchgescollt, das hätte ich zu Hause nicht gemacht. Zu Hause bin ich in meinen eingefahrenen, naja, in meinem eingefahrenen Modus, sage ich mal. Dass ich so die für mich wichtigsten Option checke, also eben Kontraste von UI, Skalierung vom UI, Schriftgrößen von Untertiteln und sowas. Das sind so die Standards, die ich ablaufe, die auch leider in den meisten Spielen auch die Bandbreite [lacht] der Barrierefreiheitsoption darstellen. Von daher: Das Problem ist, dass es halt in sehr vielen Spielen, eben auch Indie Spielen nicht so viele Barrierefreiheitsoptionen gibt, dass man damit auch nicht rechnet. Deswegen beschäftigt man sich privat auch nicht so damit. Wenn es dann welche gibt, dann gucke ich da auch mal durch tatsächlich. Wie zum Beispiel das Beispiel mit der Waffe, mit diesem/ das Objekte angezeigt werden, sowas. Auf sowas greife ich auch gerne zurück. So Sachen, wie das man QTEs ausschalten kann und so gibt es immer häufiger, aber ist eben auch kein Standard und damit rechne ich nicht. Wenn es das gibt, wenn ich das im Groben durchscrollen also durchschauen merke, dass es so was gibt, nutze ich das, aber tatsächlich rechne ich einfach nicht damit.</p>	P04_072

Extrakt	Code
Eine Option Rätsel zu skippen finde ich jetzt unabhängig von meiner Behinderung gut, aber... gewisse Rätsel/ also ich weiß nicht, ob man Quick Time Events jetzt dazu zählen möchte, die sind für jemanden mit einer Sehbehinderung eine absolute Katastrophe und wenn die spielentscheidend sind, kann es halt auch passieren, dass ich entweder zehnmal per trial and error probieren muss irgendeinen Boss zu besiegen und mich da einfach durch zu, ja, „trial-and-erroren“ durch so eine Quick Time-Sequenz oder eben ich schalte es direkt aus, was ich immer sehr begrüße. Also Quick Time Events schalte ich generell aus. Auch so Sachen, wo man jetzt zum Beispiel irgendwelche Tastenfolgen halten muss oder so, also „Halte Knopf um Tür zu öffnen“ oder sowas, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, reduziere ich sowas auch oder schalte sowas auch aus. Das liegt aber eher dran, weil es mich nervt.	P04_080
Also vor allem jetzt in den moderneren Spielen mit Unreal 5 Engine ist die Sonne oft mein größter Feind, weil irgendwie diese Sonnendarstellung so hell ist und so übermäßig ist, dass es einfach nur noch blendet und es macht dann auch einfach keinen Spaß, so. Das ist ja auch nicht realistisch. Also das ist ja, wie als würdest du die ganze Zeit direkt in die Sonne schauen, was er der Charakter in dem Moment auch nicht tun würde. So das macht halt auch keinen Sinn. Und das ist ein Trend, den ich immer mehr beobachte, der mir immer mehr auch negativ auffällt tatsächlich. Dass man einfach ja - [freudlos] höhö - geblendet wird von den Entwicklern.	P04_093
Und so gewisse Sachen, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Touchpad und Start und Select, sind halt schwer zu erfühlen tatsächlich. Also da habe ich mich/ habe ich immer mal so ein, zwei Sekunden gebraucht, bis ich den Start-Button richtig gefunden hatte und sowas. Wo ich mir sicher war, dass ich jetzt hier beim Start-Button bin und so.	P04_127
Ob ich...?/ dass ich wusste, ob ich weiterkomme? Ja schon viel, also wenn man die Prompts teilweise nicht sieht, ist man ja teilweise hard stuck. Also dann kommt man ja gar nicht weiter, wenn man nicht sieht, ob/ dass man dort zum Beispiel Dreieck drücken soll oder sowas. Von daher... Also da gute Einstellung zu finden ist extrem wichtig,	P04_147
Auch wieder hier das absolute Negativbeispiel, dieser Kontrastmodus, der die kompletten Hintergründe wegnimmt, wo man dann quasi erst/ also da kann man auch durch sterile Räume laufen, so. Man erlebt halt die Welt nicht mehr.	P04_150

Tabelle 37: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv cgA: Limitationen der eigenen Agency

cgB: Stellvertretende Agency

Extrakt	Code
Also wenn du wirklich komplett blind bist, und das Spiel komplett blind spielst, weißt du halt nicht was du da tust sozusagen, also: „Wo in welcher Umgebung befinde ich mich? Bin ich in einem Haus? Bin ich im Freien oder so?“	P01_016
Tatsächlich würde ich sagen für mich [blieb] nix [auf der Strecke], weil ich noch einen Sehrest habe, aber für Blinde bleibt im Prinzip die komplette Optik auf der Strecke, weil eben keine Deskription der Umgebung stattfindet.	P01_027
Wenn du da überhaupt nichts siehst als Blinder stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Durch meinen Sehrest konnte ich ja die Umrisse erkennen und konnte ja da auch aus der Ferne dann sozusagen die Zombies killen, aber wie man das umsetzt da für Vollblinde, schwierig, ob man da ein Automatik-Fadenkreuz macht, das einfach snappt und ein Ton abgibt, wenn es ein Ziel gefunden hat? Schwierig zu sagen.	P01_040

Extrakt	Code
wie gesagt durch meinen Sehrest konnte ich ja die Umrisse noch erkennen und konnte Zielen, aber ein Blinder bekommt das definitiv nicht hin. Wenn du vollblind bist keine Chance.	P01_045
Aber das [Zielautomatik] müsste für die Vollblinden definitiv eingestellt werden dann.	P01_046
Diese/ diese/ diese Erklärung [fehlte] dazu dann in dem Moment, weil wenn ja jemand vollblind ist, der/ der läuft ja tatsächlich einfach <i>fupp</i> diesen sturen Weg entlang und kommt vielleicht gar nicht auf die Idee „So, ich geh mal nach links, ich geh mal nach rechts, ich guck mich mal um.“ Das fehlte ja einfach.	P03_057
wenn ich jetzt davon ausgehe vollblind zu sein, habe ich ja überhaupt keine Vorstellung bekommen wie meine Umgebung aussieht.	P03_098
Also ich kann jeden verstehen, der da Probleme hat und das Spiel nach diesem Part weglegt und sagt: „Nee, kann ich nicht, schaffe ich nicht, ist nichts für mich.“	P04_049
Sind zu viele Einstellungen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich/ ich könnte jetzt hier noch wahrscheinlich im Menü sitzen ohne eine Minute gespielt zu haben, nur um da mir das alles einzustellen. Und ich kann auch jeden verstehen, der darauf keinen Bock hat, der keinen Bock hat, auf so viel Vorbereitungszeit bis er in ein Spiel starten kann und dass ja bei jedem Spiel neu und dass das bei jedem Spiel unterschiedlich. Also eine Standardisierung von Barrierefreiheitsoptionen wäre vielleicht mal eine Maßnahme, über die man in der Industrie, in der Spieleindustrie nachdenken sollte. Dass ein Behinderter weiß: „ich finde immer diese und diese Option unter dem und dem Menüpunkt“ oder so.	P04_056
Also jemand der sehbehindert ist, der möchte ja nicht nur ein Gameplay-Erlebnis haben, also da kannst du dem auch irgendwie in einen weißen Raum setzen in eine Shooting Gallery und ihn da einfach, ne, so gegen Gegner kämpfen lassen.	P04_071
Aber das kann halt für Leute, die da gewisse Einschränkungen haben, motorische Einschränkung, kann das durchaus relevant sein.	P04_088
Prompts, die an den-/ an den Zielen, die du abwerfen sollst, dranhängen, die sich auch bewegen dadurch die ganze Zeit. Dann laufen dir die Ziele aus dem Fadenkreuz, dann ist das Prompt wieder weg. Also das war einfach super stressig und ich kann jeden verstehen, der damit Probleme hat. Und diese Ziele, die da rumlaufen, die Kinder, mit denen du die Schneeballschlacht machst, die bewegen sich ja auch sehr, sehr schnell. Also die/ die/ da nimmt das Spiel halt überhaupt keine Rücksicht auf dich. Und dementsprechend... Man konnte auch in den Barrierefreiheitsoptionen so eine Zeitlupe einstellen, habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber vielleicht hilft ja sowas dann dabei. Aber das meine ich, wenn man sowas erklärt, solche Mechaniken zum ersten Mal, wie zum Beispiel zielen und werfen, dass man sowas halt entweder pausieren/ in einem Pausenmodus macht oder eben in einem Zeitlupenmodus. Das hätte mir zum Beispiel extrem geholfen, ja.	P04_107
Ja, ich bin halt Gamer und komme mit sowas klar, aber jemand, der jetzt weniger Erfahrung damit hat... Es [das Kampfsystem] kann halt schnell verwirrend sein.	P04_116
Aber ich kann auch verstehen, wenn andere Leute das nicht so sehen.	P04_138
Auch die Rückblende am Anfang, wo ja viele Jumpcuts waren und das Geschehen nur ganz kurz und schnell zusammengefasst haben. Ich glaube für jemanden der wirklich da vorher keine Berührungspunkte mit hatte, mit der ganzen Story und allem, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so gut war.	P04_139

*Tabelle 38: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv
cgB: Stellvertretende Agency*

D: Bedienbarkeit

Extrakt	Code
Sagen wir es mal so: Wenn man dann seine Einstellungen richtig eingestellt hatte und das ein paar Mal gemacht hat, wurde man ja warm irgendwann damit.	P03_074
Das [die Schneeballschlacht] war eine der Situation, die mir bewusst geworden/ also wo mir tatsächlich sehr bewusst geworden ist, wie schwierig dieser Anfang ins Spiel ist bei The Last of Us 2.	P04_105
Naja, dadurch, dass ich ja alles kannte... Aber... Der Schneeball-Fight war erstmal überfordernd, weil ich halt/ also da musste ich halt auch die Controllersteuerung erst neu lernen und da diese schnellen Impulse zu haben...	P04_143

Tabelle 39: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv D: Bedienbarkeit

dA: Input und Output

Extrakt	Code
[keine eigenen Extrakte]	-

Tabelle 40: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dA: Input und Output

daA: Input und Steuerung

Extrakt	Code
Aber das [Zielautomatik] müsste für die Vollblinden definitiv eingestellt werden dann.	P01_046
Da ich Maus-und-Tastatur-Spieler bin[, finde ich den Controller] sehr, sehr kritisch. [lacht] Aber an und für sich ist es übersichtlich. Wenn du mal weißt, was für Tasten du vor dir hast, was du / was welche Taste ist, dann...	P01_055
Weil ich stand ja auch zwischendurch da und „was muss ich hier, was, was, welche Taste?“ [lacht]	P01_057
Controller ist für mich sowieso so... Ja Maus-Tastatur-Spieler, also für mich ist es eine -3. Gib mir eine Maus und eine Tastatur und das wäre wahrscheinlich besser gelaufen. [lacht] Aber das sind auch wiederum persönliche Präferenzen.	P01_062
Für Leute, die weder das noch das können, die werden sich wahrscheinlich einfacher gewöhnen dran [an den Controller].	P01_063
[Ich habe] Nur in den Momenten [nicht verstanden, was ich machen soll], wo ich den Controller nicht verstanden hatte, also Eigenfehler. [lacht]	P01_074
Nee, weil das Spiel im Prinzip nichts dafür kann, wenn du mit dem Controller...	P01_075
Steuerung lasse ich meistens immer ganz normal.	P03_013
Dann das Zielen und teilweise auch das automatische Aufsammeln [haben es angenehmer gestaltet], dann konnte man einen Audioeffekt einfach mal ignorieren, weil er dann wahrscheinlich automatisch gesammelt hat oder so	P03_032
Angenehm muss ich sagen, weil es [der Sprintsprung] jetzt nicht unbedingt kompliziert war.	P03_059
und es war relativ simpel, also es war so eine einfache Steuerung, es war wirklich super.	P03_061
Allgemein diese/ diese/ diese Sprung-Sequenz, was weiß ich, „Drücke/ halte L3 nach vorne gedrückt und X, um nach vorne zu springen.“ und so das war wirklich super angenehm immer.	P03_062
Das Tutorial fand ich ein bisschen zu langwierig und auch ein bisschen zu einge-	P03_081

Extrakt	Code
schränkt von der Option her, vielleicht die Tasten zu testen, komme ich mit dem Springen an der Stelle klar, komme ich mit dem Sprint an der Stelle klar, das war nicht gut, also...	
Auch so Sachen, wo man jetzt zum Beispiel irgendwelche Tastenfolgen halten muss oder so, also „Halte Knopf um Tür zu öffnen“ oder sowas, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, reduziere ich sowas auch oder schalte sowas auch aus.	P04_082
Eine Sache, die ich halt immer einstelle mittlerweile, ist, dass ich den Crouch-Button, dass ich toggle anstatt zu halten.	P04_087
Da [bei Simulatoren] ist die Tastatur meistens dreimal belegt, jede Taste, und das kann ganz schnell über-/ so unübersichtlich werden und dass sowas auch gut dargestellt wird, ist tatsächlich wichtig für mich, ja!	P04_091
Da [beim Gitarren-Minispiel] fand ich halt den Controller... hinderlicher ist alles andere [lacht].	P04_097
Aber ja bei mir war es glaube ich eher ein Controllerproblem [lacht]. Dass ich erstmal mich mit dem Controller da orientieren musste, vor allem mit dem Streichpad.	P04_099
Ja, ist halt wieder eine Controller-Sache. Ich musste mich halt erstmal an die Controllersteuerung gewöhnen. Ich wusste nicht/ ich musste immer wieder überlegen, welche Taste war jetzt was.	P04_100
Naja und dann der Sprung selber... naja, man ist halt ein paar mal zu früh abgesprungen, aber das passiert, das muss man halt für jedes Spiel selbst herausfinden, wie das dann ist.	P04_102
Auch andere Jump'n'run Spiele habe ich eigentlich wenig Probleme mit [komplexer Steuerung] tatsächlich.	P04_104
aber das liegt an meiner Controller-Behinderung, dass ich nicht mit Controller spielen kann. Von daher. Also hätte ich das jetzt auf dem PC gespielt, mit Maus und Tastatur hätte ich komplett ohne Zielhilfen und Ähnliches gespielt und auch die Steuerung wäre da nicht/ nicht/ kein Problem gewesen.	P04_125
Der Schneeball-Fight war erstmal überfordernd, weil ich halt/ also da musste ich halt auch die Controllersteuerung erst neu lernen und da diese schnellen Impulse zu haben...	P04_143

Tabelle 41: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv daA: Input und Steuerung

daB: Output und Übersicht

Extrakt	Code
Text to Speech, also Vorlesen was auf dem Bildschirm geschrieben ist und leider funktioniert auch in 99 Prozent der Spiele der Standard Screenreader in Spielen nicht.	P01_007
wie zum Beispiel eine HUD-Vergrößerung oder so, damit die Bild-/ damit die Symbole größer werden.	P01_010
Die Audiodeskriptionen, also von der Welt, an und für sich fehlen komplett, also da habe ich... Wenn ich nicht bisschen einen Sehrest hätte, würde ich nicht wissen, was das für eine Welt ist, dass es eine Schneewelt ist und so weiter. Also das wird ja überhaupt nicht gesagt an und für sich. Das fehlt mir leider ein bisschen, aber so an und für sich, die Ausführungen, was du zu tun hast, sind sehr gut, wenn man drauf hört [lacht].	P01_012
Wie gesagt die Audiosachen, die dir sagen, was du tun musst in dem Kampf oder um voranzukommen [fand ich gut]. Auch die die Führung ist irrsinnig gut finde ich.	P01_014

Extrakt	Code
Man könnte vielleicht noch verbessern, wenn man läuft, dass man, wenn Richtungswechsel ist oder so, dass das irgendwie akustisch angekündigt wird auch. Weil so würdest du einfach... laufen und laufen und laufen und wüsstest nicht, dass du irgendwann mal wieder dich neu orientierst, sozusagen ausrichtest, mit dem L3-Button. Aber an und für sich ist es relativ gut gemacht!	
Dass die Umfeldbeschreibung eigentlich fehlt, sprich: wo ich mich gerade befinde oder im Storyteil wer mit wem redet und so. Das fehlt ein bisschen. Also wenn du wirklich komplett blind bist und das Spiel komplett blind spielst, weißt du halt nicht was du da tust sozusagen, also: „Wo in welcher Umgebung befinde ich mich? Bin ich in einem Haus? Bin ich im Freien oder so?“ Also das könnte man noch ein bisschen verbessern.	P01_015
Die Audioeinstellungen auf jeden Fall. Die Barrierefreiheitseinstellungen waren sehr hilfreich. Man könnte vielleicht das HUD noch ein bisschen verbessern, dass das noch besser rauskommen würde, damit du deine Lebensbalken und so weiter einfacher siehst.	P01_018
Aber was ich auch sehr gut fand, war der Kontrastmodus, wo die Gegner dann sozusagen anders dargestellt werden würden, also farblich halt rot hervorgehoben werden oder so. So wie man es in der Vorschau heute sehen konnte bei den Einstellungen.	P01_021
Ja eben wie gesagt, dieses Weg-/ dieses Path finding sozusagen, dass man da einfach wenn man gerade läuft... Es gibt diese Taste, die dich in Story-Richtung ausrichtet, aber es sagt dir kein Signal, ob du schon zu weit gelaufen bist oder wann du dich wieder neu ausrichten musst. Ob du jetzt fünf Minuten einfach nur gerade laufen musst oder ob du zwei Schritte laufen musst und dich neu ausrichten musst. Das sagt dir das System halt leider nicht.	P01_025
Tatsächlich würde ich sagen für mich [blieb] nix [auf der Strecke], weil ich noch einen Sehrest habe, aber für Blinde bleibt im Prinzip die komplette Optik auf der Strecke, weil eben keine Beschreibung der Umgebung stattfindet.	P01_027
Bei Storyspielen, so wie diesem hier, wäre es an und für sich kein Problem, weil du ja im Prinzip dir die Zeit nehmen kannst. Bei Open World Spielen wird es nicht funktionieren. Also man könnte so wie in diesen Storyspielen, sich die Zeit nehmen und einfach bevor das Spiel dann weitergeht zwischen den Sequenzen einfach eine Ortsbeschreibung auch machen. „Wo befinde ich mich gerade? In welchem Territorium bewege ich mich? Was ist dort in der Nähe und so weiter?“ Da könnte man sich die Zeit, eventuell bevor man wieder ins Spiel einsteigt, nach der Sequenz, nehmen.	P01_028
Da ich relativ sensibel bin, was Helligkeit betrifft, war das wie ein Gewitter vor den Augen auf Deutsch gesagt. Also so, so dieses Aufblitzen da von hellen Sequenzen wirkt im Prinzip für normal-Sehende wahrscheinlich normal, aber für mich war es halt wie so... wie soll ich das umschreiben... war das wie so ein Flash, der ins Gesicht geschmissen wird.	P01_029
Ich fand nur man könnte es noch ein bisschen lauter machen das Ganze, die Stimmen sozusagen, aber das ist eine persönliche Präferenz.	P01_030
Tatsächlich waren auch zwischen den Sequenzen immer wieder Einblendungen von Schriften, die halt wahrscheinlich spielrelevant sein könnten, weil die dir sagen wo du gerade bist, denke ich, oder? I don't know. Weiß nicht, was da sozusagen stand.	P01_031
Lieber eine Information mehr als zu wenig.	P01_032
[Das Gitarrenspiel] War interessant, bis ich gemerkt habe, dass das auch über eine Vibration angezeigt hat, wann du auf der richtigen Stelle warst sozusagen.	P01_033

Extrakt	Code
<p>Du bekommst ja, wenn du eine Interaktion machen kannst ein akustisches Signal und wenn du eine Interaktion machst, dass zum Beispiel... Man könnte es umsetzen, dass die Figur einfach sagt: „Oh ein Revolver. Ein Revolver mit so und so viel Schuss“ zum Beispiel. Dass man einfach weiß was man jetzt hat, weil [Geräusch der Ahnungslosigkeit] I don't know. Ich hatte eine Interaktion und wo/ weiß aber nicht was genau da passiert ist bei der Interaktion. Oder auch im Haus diese Interaktionen. Da waren sehr viele und ich habe keine Ahnung was da passiert ist dabei. Ob ich da Munition genommen habe, ob ich Waffen genommen habe, was zum Essen oder Medikits oder I don't know, keine Ahnung. Diese Informationen wären für das Spiel definitiv auch wichtig.</p>	P01_036
<p>Tatsächlich... war das [wissen wann man steuern darf] sehr unübersichtlich. Du musst halt wirklich auf die akustischen Signale achten. Also es gibt da, es gab ein Signal, dass dir sagte: „Jetzt, okay, jetzt darfst du wieder steuern“, aber das war halt auch überhörbar oder könnte auch man meinen, dass es zur Sequenz gehört. Also da wäre vielleicht akustisch auch noch was machbar, dass man einfach sagt „Spieler übernimmt“ oder, oder „Spieler...“ keine Ahnung. „Szene beginnt, Szene endet.“ oder so. Irgendwas halt, um das einfach... bessere Übersicht zu haben. Ich hab sehr oft die Tasten gedrückt, wo ich gemerkt hab: „Oh, ich bin noch in der Sequenz.“ [lacht]</p>	P01_038
<p>Kampf als Mechanik... schwierig. Weil du nicht weißt wann du ausweichen musst und wann du schlagen kannst sozusagen. Auch der Fernkampf, also mit der Pistole... Puh... Ja, schwierig! Wenn du da überhaupt nichts siehst als Blinder stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Durch meinen Sehrest konnte ich ja die Umriss erkennen und konnte ja da auch aus der Ferne dann sozusagen die Zombies killen, aber wie man das umsetzt da für Vollblinde, schwierig, ob man da ein Automatik-Fadenkreuz macht, das einfach snappt und ein Ton abgibt, wenn es ein Ziel gefunden hat?</p>	P01_039
<p>[Der Lauschmodus] War definitiv interessant. Das war auch sehr gut gelöst, aber dann das Nachfolgende dieses Schleichen war ja kein Problem, das Grabben, sozusagen das Fangen oder Festhalten war auch kein Problem, aber dann kam die Informationen zu spät, was ich dann mit der Person machen sollte und somit konnte sich die Person dann befreien und... es kam wieder zu einer Schlägerei. [lacht]</p>	P01_041
<p>Aber wie gesagt das... wie gesagt durch meinen Sehrest konnte ich ja die Umriss noch erkennen und konnte Zielen, aber ein Blinder bekommt das definitiv nicht hin. Wenn du vollblind bist keine Chance.</p>	P01_045
<p>Da Namen erwähnt wurden [beim Szenenwechsel], war es eigentlich klar, ja aber... Ja, also für mich war es klar ja.</p>	P01_047
<p>Die... Sprachausgabe, also die Befehle, die du ausführen musst sozusagen, das ist eine +5 natürlich. Dann was die HUD-Vergrößerung, die ich die ich angemacht habe, die war null nichtig, weil das HUD habe ich überhaupt nicht mitbekommen sozusagen, also das hat nichts verändert, obwohl ich es größer gemacht hatte... [...] Die Farb-/ die Kontrast-, die höheren Kontraste, die ich noch probieren möchte, wird wahrscheinlich bei Gegnern hilfreich sein, wenn die dann als rot angezeigt werden, so wie sie in der Vorschau angezeigt wurde.</p>	P01_048
<p>[Frage: Wie haben dich die Einstellungen dabei unterstützt, Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel einen Weg einzuschlagen oder eine Aktion durchzuführen?] Definitiv eine +5, weil ich habe mich nach der Ausrichtung orientieren müssen, weil dieses weiß-in-weiß halt, da wo du im Schnee unterwegs bist, da erkennst du als Seheingeschränkter keine Unterschiede. Deswegen musst du dich da 100 Pro-</p>	P01_049

Extrakt	Code
zent drauf verlassen auf das. Also definitiv eine +5.	
Also das Schleichen und so weiter konnte ich ja eigentlich nur, wenn es mir angesagt wurde, weil ich die Gegner sonst zu spät sehe und direkt in den Nahkampf rein laufe.	P01_052
Weil ich stand ja auch zwischendurch da und „was muss ich hier, was, was, welche Taste?“ [lacht]	P01_057
Man könnte die Story, diese Zeiten zwischen drinnen, wo nichts gesagt wird, wo einfach nur, keine Ahnung irgendwie eine Kamera geschwungen wird, die könnte man ein bisschen verkürzen, aber an und für sich ist es vollkommen okay.	P01_065
Teilweise, wenn du gerade mitten im Kampf warst, war es teilweise sehr, sehr, sehr unverständlich, weil sich die Geräusche überlabbt haben.	P01_069
Dadurch, dass du wusstest, dass du auch Laufen kannst, aber nicht weißt, wie lange, ob du nicht irgendwo eine Klippe runter fällst oder so, wurdest du schon zeitlich eingeschränkt. Also durch die fehlende Path finding /, also sprich durch die fehlende Informationen, ob du weiterlaufen sollst oder musst... Würde ich eher eine - 2 zuordnen. Aber wie gesagt, das ist halt auch dem geschuldet, dass du nicht weißt, wie weit du laufen kannst, weil du kannst dir das Spiel verschnellern, indem du die L2 Laufen-Taste drückst, aber wenn du jetzt auf eine Klippe zuläufst, fehlte die Information „Du solltest langsam stehen bleiben, weil sonst bist du tot.“ [lacht]	P01_070
die Atmosphäre wäre ja auch mit der Beschreibung der Umgebung erst gekommen. Also eher eine -4? Zur Atmosphäre gehört auch, dass ich weiß, wo ich mich aufhalte und was gerade um mich ist sozusagen.	P01_080
Einmal Audio. Da gucke ich dann, dass ich vielleicht Hintergrundmusik runterschraube, die vielleicht nicht so relevant ist. Und habe dann vielleicht die anderen Sounds, die relevant sind, dann eher etwas lauter oder auch den Standard laut Pegel. Je nachdem wie gut der Klang dann auch ist in dem Moment. Bei der Anzeige gucke ich immer, dass ich vielleicht eine schöne, große Anzeige bekomme bzw. eine klare Anzeige. Also wenn es zu klein ist, muss ich halt schon dann die Auflösung ändern. Wenn es übers Spiel nicht selbst geht, dann mache ich das meistens direkt über das Windows-Menü und ändere dort dann die Auflösung, damit es im Spiel mit übertragen wird. Hauptsache/ also wichtig ist dann für mich nicht mehr ob dann das Spiel auch wirklich so tolle Grafiken hat, sondern dass ich da wirklich was erkennen kann. Also sprich Kontraste ändern, Anzeige-Modi ändern, Texte ändern und so weiter all das was wirklich veränderbar ist oder auch wenn es da so Textboxen gibt, wenn die einen hellen Hintergrund haben, das dann versuchen umzukehren und so weiter, je nachdem was da so unmöglich ist. Steuerung lasse ich meistens immer ganz normal.	P03_009
Hauptsächlich bei der Anzeige [bin ich enttäuscht], wenn keine andere Option da ist, um Texte besser darzustellen beziehungsweise, ja, die Auflösung die Darstellung anzupassen dann in dem Moment sprich: Beispielsweise Blendeffekte zu entfernen bei bei manchen Situationen. Also manchmal stören sie, manchmal nicht. Das ist immer ganz unterschiedlich. Also so, so diese Kleinigkeiten nenne es jetzt mal, wenn man wirklich.../ Oder der Bildschirm wackelt bei Treffern oder sowas jetzt/ oder sowas,/ dass ich dann sowas vielleicht ausschalten kann, weil ich brauche ja doch schon ein fixen Punkt in dem Moment und wenn es rüttelt könnte ich den Fokus verlieren auf das, was ich eigentlich anvisiert habe oder/ also vom Auge her anvisiert habe dann.	P03_014
Bei dem einen Spiel brauche ich vielleicht eine etwas dunklere Darstellung, das heißt da drehe ich dann die Helligkeit runter und dem anderen Spiel muss ich die	P03_017

Extrakt	Code
Sprachausgabe sehr gut an mancher Stelle.	P03_021
Also dass die Töne klar und deutlich voneinander zu unterscheiden sind. Das war sehr sehr schön. Also man konnte wirklich von A nach B kommen ohne größere Hindernisse, wenn man gemerkt hat, man läuft nicht mehr, man probiert/ muss jetzt Sprunglauf machen oder einen ganz normalen Sprung oder was auch immer. Oder ducken. Also auch der Kontrastmodus mit dem Touchpad, das war auch sehr schön.	P03_024
Schlecht, dass das Navigationsaudio deutlich zu laut ist, dass man die nicht separat leiser stellen kann. Diesen hellen Ton. Das war sehr, sehr schade!	P03_026
Und dass manche/ also im Tutorial manche Sachen nicht angesagt worden sind und auch wann ein Video endet oder beginnt nicht mit angesagt worden ist oder kenntlich gemacht worden ist. „Video beginnt, Video endet“ als man da dann stand.	P03_028
Dieser hohe Kontrastmodus [hat es angenehmer gestaltet], dass ich also sehen konnte: „Okay hier musst du jetzt/ also kriechen, auf den Bauch gehen oder so was.“ Hat ja dann klar angezeigt, okay, alles andere wurde dunkel und der helle Fleck wo man durch konnte wurde dann klar hervorgehoben.	P03_031
Dann halt die Hinweistöne, wenn ich mit etwas interagieren sollte. [Die haben das Spielen angenehmer gemacht].	P03_033
Der hohe Kontrastmodus hat mich ja, also dieser Modus halt, der hat mich überrascht, kannte ich jetzt aus keinem anderen Spiel bisher so in diesem Umfang. Dass er einfach den hellen Hintergrund verdunkelt hat.	P03_034
dass man halt wirklich den Barrierefreiheitsound nicht individuell einstellen/ also nicht genau individuell, dass der und der Sound lauter oder leiser sein sollte. Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, aber es war ja nicht so. Das ist nämlich ein Minuspunkt, eigentlich.	P03_037
Sprachausgabe ist zwar gut vorhanden aber, das was ich auch vorhin ja schon mal sagte, das Beginnen und Ende einer Videosequenz nicht klar definiert war.	P03_039
Man macht, keine Ahnung zwei helle Töne beispielsweise für Videostart und einen hellen Ton für Videoende oder umgekehrt, so dass man weiß: „okay Video startet, Video endet“ und ich kann jetzt weitermachen ohne jetzt da vielleicht lange zu warten.	P03_040
Also das was natürlich auch die Audioausgabe betrifft: dass man definitiv dieses Navigationsgeräusch leiser stellen kann bzw. vielleicht noch einen anderen Ton zuweisen könnte, das wäre dann auch nett gewesen. Weil nicht jeder kann ja vielleicht diese hohen Töne hören	P03_042
Insgesamt fand ich die [Sprachausgabe] gut. Was ein bisschen verwirrend war, dass sie an mancher Stelle auf einmal leiser wurde. Wenn ich da irgendeine Interaktionen gemacht habe, warum auch immer. Das/ das fand ich ein bisschen verwirrend. Aber wird wohl seinen Sinn irgendwo haben, weil dann hat man es nur noch leiser gehört...	P03_045
So also im Großen und Ganzen kann man sagen [die Sprachausgabe war] gut, aber noch verbesserungswürdig.	P03_048
Nachdem man begriffen hatte, was man da wollte, oder was sie von einem wollten, also sprich mit mit Unterstützung und so, da/ da fehlte mir echt der Hinweis. Gerade für jemand der vielleicht etwas schlechter sieht der Hinweis: „Rechts siehst du jetzt das/ das Menü für die Gitarre und die Noten, die du auswählen sollst, sind markiert“ oder sowas, dann in dem Moment. Das fehlte so ein bisschen.	P03_051
Also das heißt, mir wird ja nicht/ also es wird nirgendwo erwähnt, dass du jetzt dich	P03_055

Extrakt	Code
in einer offenen Welt befindest irgendwie, also keine Erklärung in dem Fall, dass du auch frei erkunden kannst und dich umschaun kannst und vielleicht die Optionen, was ich „hier kannst du was looten, also aufsammeln“ mit erwähnt werden, dass es möglich ist oder dass du vielleicht andere Gegenstände in der Umgebung mit anvisieren kannst oder ausholen kannst, mit denen du interagieren kannst.	
Der Ton [zum Ausweichen] kam, aber es war dann so „War ich jetzt schnell genug oder nicht?“	P03_071
Die [Einstellungen] haben mich halt das/ also in dem Hingehen unterstützt, mit der Akustik. Ich wusste halt, wann ich mit was interagieren kann; ich musste mit durch die Navigation, wohin ich laufen kann. Die Sprachausgabe war auch in vielen Stellen sehr hilfreich. Die Geräusche der Gegner waren sehr hilfreich. Aber dadurch, dass nicht alles unterstützbar war, deswegen nur eine 4 und keine volle 5.	P03_076
weil es halt doch sehr gut war, wann ich ducke, wann ich ausweiche, etc. Also doch wirklich sehr, sehr hilfreich!	P03_078
An mancher Stelle hätten die Dialoge doch ein bisschen.... vielleicht/ also irgendwie ein bisschen verständlicher gemacht werden können. Ich weiß nicht ob es eine Option jetzt gegeben hätte, dass man sagt „die Sprache hervorheben“ ohne dass man jetzt irgendwas an der Lautstärke da ändern müssen. Wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen und die Übersicht/ also Dialog hervorheben dann.	P03_086
In dem Moment, wo die Sprachausgabe nichts gesagt hat und ich mir denke: „Was muss ich jetzt tun?“ [da wusste ich nicht, was ich machen soll.] So... also, was ich gerade, wenn es darum ging, sich zu ducken oder zu springen oder so, da fehlte einfach mal an mancher Stelle irgendwas.	P03_092
da doch an mancher Stelle ein bisschen was gefehlt hat, einfach ne, also wann springe ich, wann klettern, und so weiter,	P03_094
+5, da sie [die Audiohinweise] nicht ganz so penetrant waren, bis auf den Navigationsound, aber das wäre jetzt gemein, die/ die Stelle da mit einer +4 nur zu bewerten. Also es ist so an sich nichts von der Atmosphäre verloren gegangen. Man hat dennoch die Gespräche irgendwie gehört. Man hat dennoch die Umgebung schön wahrgenommen und so weiter also.	P03_095
Grafik, Sound... Kann ich nur eine +3 geben in dem Moment. Denn, also soundtechnisch würde ich sagen eine +5. Oder ja +4/ +5, da man ja doch so ungefähr ein Gefühl hatte, ist man jetzt irgendwo im Dorf/ Stadt/ was auch immer oder draußen in der Landschaft oder in einem schneeigen Gebiet, wo wir jetzt ja waren. Aber deswegen auch nur eine + 3 weil grafisch wurde irgendwie, wenn ich jetzt davon ausgehe vollblind zu sein, habe ich ja überhaupt keine Vorstellung bekommen wie meine Umgebung aussieht. Das war einfach nur so... Wie so ein textbasiertes Game einfach, ohne viel Blabla drumherum. Also das fehlt so ein bisschen. Also die Audiodeskription hätte man schon ein bisschen an mancher Stelle mit einbinden können, gerade auch bei den Videosequenzen, wo es ja etwas ruhiger war.	P03_097
Also was ich mir immer anschau bei einem Spiel ist die Schriftgröße, also das Untertitel größer/, dass ich Untertitel größer mache. Das UI generell größer skalieren ein Stück weit. Das schau ich mir zumindest an, ob ich es dann am Ende mache oder nicht, das hängt immer von dem Spiel ab, das ist nämlich auch bei/ nicht bei allen Spiel gut optimiert und gut eingebunden. Also bei manchen Games, wenn du da die UI Skalierung größer setzt, dann naja wird das ein Clusterfuck auf dem Bildschirm, weil das UI nicht richtig darauf abgestimmt ist, vor allem jetzt bei älteren Spielen.	P04_015
Manchmal experimentiere ich auch mit... na, mit Farbblind- hier... Modus. Mit rot-	P04_017

Extrakt	Code
grün-Schwäche und sowas. Zwischen Kontrastmodi experimentiere ich manchmal mit rum, aber ganz, ganz selten, da muss es schon irgendwie eine Sache sein, wo in dem Spiel wirklich furchtbare Kontraste sind oder sowas.	
Also eine Sache, die mich immer wieder stört, ist – auch bei neueren Spielen – sind Shader oder sowas wie Motion Blur oder so. Sowas stelle ich, wenn es geht, aus.	P04_018
UI Skalierung und dunkles UI. Und manchmal, fällt mir gerade auch noch ein, also Umrandungen, das zum Beispiel Charaktere umrandet werden oder so.	P04_021
Aber,/ also enttäuscht bin ich wirklich bei UI Skalierung. Es gab auch schon Spiele, die ich deswegen nicht mehr gezockt habe tatsächlich. Und... ja, also dunkles UI irgendwelche UI-Themes oder so sind immer willkommen. Aber wirklich enttäuscht bin ich wenn keine UI Skalierung da ist, ja.	P04_023
Es gibt ja manchmal jetzt auch Accessibility Optionen, die auch das Gameplay verändern. Was weiß ich, das zum Beispiel gewisse Gegenstände einfach umrandet werden oder so, was ja schon ein großer Impact aufs Gameplay auch teilweise haben kann, was aber unter Accessibility Optionen steht und deswegen/ also ich schaue auch immer in die Accessibility Optionen.	P04_027
Was mir auch noch einfällt, was ich auch immer ausmache, die absolute Pest in Games, sind QTE Events. Also diese Quick Time Events. Wenn ich die Möglichkeit habe die auszustellen, mache ich immer. Ich hasse Quick Time Events, vor allem als Sehbeeinträchtigter, weil die Meisten einfach nicht gut angezeigt werden auf dem Bildschirm. Was weiß ich kleine Symbole, schlechte Kontraste, in einem/ mitten in einem Effektfeuerwerk oder so. Also ich bin dankbar, dass ist vielleicht auch noch eine Option... wenn es die gibt, da bin ich enttäuscht, wenn es die nicht gibt, QTE Events auszustellen.	P04_029
Ne, äh, der Kontrastmodus, der zwar die Modelle sehr stark hervorhebt, aber alles Andere komplett verwäscht, so dass man quasi in der/ in der Orientierung in der Welt nicht mehr zurechtkommt. Also ich würde viel mehr gegen Wände laufen oder mich viel schlechter zurechtfinden mit diesem Kontrastmodus. Klar, wichtige NPCs, vor allem auch in Kämpfen oder sowas werden natürlich hervorgehoben, aber eben die Welt an sich nicht und wir haben jetzt nicht weit genug gespielt, aber in späteren Passagen, wo halt wo es halt auch sehr verwinkelt sein kann und Ähnliches, kann das durchaus ein Nachteil sein. Ja, Kontraste generell waren vor allem in dem/ am Anfang des Spiels nicht sehr gut. Man hat weiße Prompts in/ vor einem weißen Hintergrund, weil halt alles voller Schnee liegt; weiße Untertitel vor weißem Hintergrund, also Kontraste waren eine Katastrophe. Und da hätte es mir auch nicht geholfen, die Untertitel zum Beispiel noch größer zu stellen oder sowas. Ja, man kann Hintergründe für die Untertitel einstellen, aber das Ding ist, wenn man so ein Spiel anfängt, was weiß man vorher ja nicht: Wann kommt so eine Szene, wo halt ein weißer Hintergrund, also ein weißer Untertitel vielleicht auf einem weißen Hintergrund ist? Das weiß man ja vorher nicht, wenn man das Spiel nicht kennt. Von daher weiß man vorher nicht: Macht es Sinn irgendwie Untertitel mit Hintergrund zu machen oder nicht?	P04_042
Also vielleicht wäre in dem Falle [weiße Untertitel vor weißem Hintergrund] umrandete Untertitel eine Lösung, also dass die weißen Untertitel vielleicht noch von sich aus einen schwarzen Rand haben oder sowas, den man bei dunklen Hintergründen nicht sieht, aber dann eben bei hellen Hintergründen dann eine Abgrenzung stattfindet.	P04_046
Und dass die Tutorial Prompts ja halt nebenbei im normalen Gameplay irgendwo auf dem Bildschirm teilweise angezeigt werden, auch nicht an festen Stellen immer, ist schwierig, tatsächlich. Damit hatte ich überraschend Probleme. Also mir ist	P04_051

Extrakt	Code
jetzt erstmal bewusst geworden, wie viele Prompts ich auch übersehe.	
Untertitel Skalierung würde ich auf jeden Fall machen. Ja, HUD Skalierung, also das macht es für mich immer einfacher. Habe ich jetzt hier nicht eingestellt, aber wenn ich das jetzt länger spielen würde, hätte ich mir wahrscheinlich auch das Interface ein bisschen größer eingestellt, auch die/ die Menüs, die Crafting-Menüs und so was, also hier wo man Waffen und Medikits auswählt und so also einen Ticken/ einen Ticken größer würde ich es mir wahrscheinlich einstellen, ja, tatsächlich... Und vielleicht auch mit den Menü Farben rumgespielt. Weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt gar nicht so genau geguckt, ob man vielleicht auch die Farbe der Untertitel hätte ändern können.	P04_054
Ich war aber auch überrascht, dass Manche [Einstellungen] nicht so gut funktioniert haben, wie dieser Kontrastmodus, der dann die/ das/ die Umgebung verwischt.	P04_058
Zum Beispiel bei dem Kontrastmodus, der die Umgebung verwischt. Hätte ich tatsächlich gedacht, dass das mehr hilft, aber dadurch dass die Umgebung/ also das nimmt mir persönlich komplett die Orientierung im Spiel. Also das macht tatsächlich schlechter als besser.	P04_059
Ich habe eine Weile lang Ready or Not gespielt. Das ist so ein SWAT Shooter und da muss man dann immer Waffen sichern. Also man geht das Polizist rein und man muss dann die Waffen der Tatverdächtigen sichern. Ja und diese Waffen, die liegen halt auf dem Boden. Die erstmal immer zu finden in dem ganzen Gewusel war halt immer eine Schwierigkeit, also bin ich dann nach zehn Stunden mal in die Optionen gegangen, in die Barrierefreiheitsoptionen und dann konnte man die sich umranden lassen mit einem deutlichen, gelben Rand. Das hat es zum Beispiel dann wesentlich einfacher gemacht.	P04_064
Dass ich so die für mich wichtigsten Option checke, also eben Kontraste von UI, Skalierung vom UI, Schriftgrößen von Untertiteln und sowas.	P04_073
Zum Beispiel bei Strategiespielen oft ein Problem, dass die Interfaces total überladen und überladen sind und dass die sich auch nicht mehr so deutlich vom [I hustet] Spielgeschehen abheben, weil die Grafik halt immer ultra realistischer sein muss. Dementsprechend [I hustet] zunehmendes Problem bei immer besser werdender Grafik. Dieser/ dieser Realismusanspruch ist für mich persönlich teilweise eher hinderlich. Also ältere Spiele lassen sich für mich oft besser spielen. Mein Vergleich ist zum Beispiel immer Diablo 2 versus Diablo 4. Diablo 2 noch mit sehr alter, kontrastreicher Grafik: kann ich super erkennen. Diablo 4, wo halt alles realistischer dargestellt ist, wo alles verwaschener ist, ist für mich zum Beispiel wesentlich schwieriger zu erkennen.	P04_077
Achso, ja, Camera Shake und sowas wie... - was hatte ich denn noch? - Motion Blur, ja, das hatte ich auch angesprochen, ja, das sind Effekte, die mich visuell teilweise wirklich auch sehr beeinflussen. Kann auch helfen, Camera Shake tatsächlich, wenn man zum Beispiel ein sehr kleines Interface hat, wo der Lebensbalken ganz an der Seite ist oder in irgendeiner Ecke, was vielleicht gerade nicht in meinem Sichtfeld ist - ich bin ja auf dem linken Auge blind und die meisten Lebensbalken sind oben links, ja doch links, oder wie auch immer - da kann ein Camera Shake zum Beispiel bei Low Health oder so, kann da halt auch helfen. Dass man dann einen Indikator hat, zumindest einen ersten Indikator hat, mal auf seine Healthbar zu schauen oder so. Kann auch helfen, aber prinzipiell wenn es zu übertrieben ist, kann halt so ein Camera Shake auch sehr verwirren. Head Bobbing, bei First Person Spielen, also dieses Kopfwackeln, was ja Realismus darstellen soll, finde ich super nervig. Also ich glaube auch vor allem Personen mit Motion Sickness,	P04_083

Extrakt	Code
<p>das Wort habe ich vorhin gesucht, haben damit Riesenprobleme und wenn ich kann, möchte ich/ also schalte ich so Sachen wie Head Bobbing aus beziehungsweise auf dem Minimum, weil ich/ weil das dann doch eher verwirrt sein kann, wenn der Kopf dann, also wenn in die Kamera die ganze Zeit wackelt. Und jemand wie ich [...]⁹¹, der auch ein bisschen länger braucht sich auf Punkte zu fixieren, wenn dann noch das Bild wackelt, macht es das natürlich schwieriger.</p>	
<p>Dass sie [die Tutorial Prompts] einheitlich platziert sind. Also das, was ich vorhin meinte mit den Tutorial Prompts, dass nicht die Hälfte davon in der Mitte des Bildschirms sind und die andere Hälfte auf der linken/ rechten Seite oder irgendwo anders. Gute Kontraste, obviously. Was ist denn noch wichtig? Ja eben die Größe an/ also dass es anpassbar ist, von den Größen und den Farben her. Und dass HUDs auch nicht zu überladen sind. Also es gibt ja auch manchmal HUDs, wo halt irgendwie alles dargestellt werden soll, was vielleicht auch nicht unbedingt immer notwendig ist. Also auch mehr Mut zu minimalistischen HUDs tatsächlich, dass mir halt nicht der halbe Bildschirm mit irgendeinem HUD zugeknallt ist und dass ich halt die eine Information nicht am unteren linken Ende des Bildschirms finde und die Andere am oberen Rechten oder so. Sowas ist halt super nervig. Und dass halt einzelne Elemente konfigurierbar sind. Ein Problem, was ich oft habe in Spielen, wie zum Beispiel GTA oder sowas, ist, dass die Minimap, mit der man fährt oder sowas oder reitet oder was auch immer, immer in der unteren linken Ecke ist. [...]⁹² Dass solche Elemente, dass sowas einstellbar ist. Das würde mir zum Beispiel schon sehr helfen, dass ich sowas frei gestalten kann.</p>	P04_084
<p>Bei mir ist es tatsächlich aber nur persönliche Präferenz, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, dass ich diese Möglichkeit habe oder – generell – Steuer-/ also Einstellungen nachschauen zu können überhaupt, dass ich gut sichtbar Tastenbelegungen nachschauen kann.</p>	P04_089
<p>Da [bei Simulatoren] ist die Tastatur meistens dreimal belegt, jede Taste, und das kann ganz schnell über/ so unübersichtlich werden und dass sowas auch gut dargestellt wird, ist tatsächlich wichtig für mich, ja!</p>	P04_091
<p>Ein Trend, den ich auch immer mehr beobachte in modernen Spielen, vor allem jetzt auch mit der Unreal 5 Engine, ist, dass, ja zum Beispiel Sonnenstrahlen, so Sunrays und sowas, irgendwelche Shader Effekte immer mehr blenden. Die sollen wahrscheinlich auch die grafische Darstellung etwas überblenden, um Performance zu sparen. Das ist glaube ich ein einfach ein billiges Mittel, um auch die Spiele ruckelfrei darzustellen auf 60 FPS. Aber mich stört das tatsächlich, also mich nervt das sehr oft. Also vor allem jetzt in den moderneren Spielen mit Unreal 5 Engine ist die Sonne oft mein größter Feind, weil irgendwie diese Sonnendarstellung so hell ist und so übermäßig ist, dass es einfach nur noch blendet</p>	P04_092
<p>Dass man einfach ja – [freudlos] höhö – geblendet wird von den Entwicklern.</p>	P04_094
<p>Dass auch Oberflächen stark reflektieren. Ja, ist auch so ein Problem, was häufiger vorkommt. Das ist das. Ich benutze immer weniger Taschenlampen in Spielen, denn auch das ist ein Trend, den ich beobachte. Taschenlampen werden irgendwie übermäßig hell und blenden auch auf vielen Oberflächen übermäßig. Also ich in den meisten Spielen ist es für mich tatsächlich mittlerweile besser, die Taschenlampe nicht zu benutzen, als sie zu benutzen. Weil es dann einfach nur noch sinnlos blendet vielerorts. Tatsächlich. Ja genau, und da hatten wir ja im Gameplay an verschiedenen Oberflächen das getestet. Dass es da Oberflächen gab, die halt stark reflektiert haben und welche, wo das nicht der Fall war, und die dann auch</p>	P04_095

91 Kürzung aufgrund Anonymisierung.

92 Kürzung aufgrund Anonymisierung.

Extrakt	Code
wesentlich besser waren.	
Du hast eine Tutorialsituation, in der du eine Schneeballschlacht machst, also wo du weiße Prompts auf weißem Hintergrund hast. Prompts, die an den-/ an den Zielen, die du abwerfen sollst, dranhängen, die sich auch bewegen dadurch die ganze Zeit. Dann laufen dir die Ziele aus dem Fadenkreuz, dann ist das Prompt wieder weg.	P04_106
Also Audio Cues sind sehr, sehr wichtig bei so einem Kampfsystem, wie man es dort hat, weil ja auch – ist mir auch passiert, dass ja dann einfach mal irgendwie ein Gegner von hinten kommt, von auß-/ außerhalb des Bildschirms – dass man auf sowas reagieren kann. Da gab es auch eine Option, dass man da gewisse Prompts für hat, am Bildschirmrand, aber tatsächlich für mich wären da viel wichtiger die Audio Cues. Denn die Bildschirm Prompts, ist ja teilweise in Spielen so, die Stellen, wo dann eine gewisse Richtung der Gegner angezeigt wird, die dich gerade zum Beispiel entdecken, wenn du da rumschleichst oder so, die stellen das auf einer zweidimensionalen Ebene da, obwohl du dich aber in dem Moment in einem dreidimensionalen Raum bewegst. Und das ist manchmal sehr ungenau. Ich verlasse mich tatsächlich viel auf Audio. Dementsprechend gutes Audiodesign und Pinpoint Audio in solchen Momenten finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist tatsächlich auch eine Einstellung, die ich häufiger mache, dass ich auch in den Soundoptionen mir genau mein Audiodevice einstelle, also ob ich mit Headphones spiele, mit Soundanlage oder Ähnlichem, damit ich/ damit das Audioerlebnis so gut wie möglich und auch so akkurat wie möglich ist, dass ich das gut wahrnehmen kann, diese Audio-Cues, die mir die Spiele geben.	P04_117
Naja, es gab mehr Einstellungen, die mir geholfen haben, das Beste zu erfassen, aber es gab halt, zum Beispiel diesen Kontrastmodus, auch Einstellungen, die es wir teilweise schwerer gemacht haben, was zu erfassen.	P04_120
Der [Kontrastmodus] macht es für mich unspielbar. Ich würde dann nur noch durch die Welt umherirren tatsächlich. Und die einzelnen Einstellungen des Kontrastmodus finde ich/ also von den drei Modi waren es, glaube ich, war einer der mich überhaupt nur angesprochen hatte. Na vielleicht zwei, ein bis zwei, aber alle hatten eben das Problem mit den Hintergründen. Also ich hätte keinen davon nutzen können, denn das helle Kontrast/ die hellen Kontrastmodels, die überblenden dann komplett den Hintergrund und – der sowieso schon schwerer zu navigieren ist als im normalen Spiel – dann dementsprechend, ja, nee. [lacht auf] Der hat es mir zum Beispiel extrem schwer gemacht.	P04_122
Also ich irre immer noch viel frei herum, aber tatsächlich zum Beispiel Prompts, die man in der Welt besser erkennt oder wenn Gegenstände hervorgehoben werden besser, klar würde ich damit mehr interagieren.	P04_123
Prinzipiell finde ich den [Controller] ja nicht schlecht. Also viel besser als die älteren Modelle. Aber, naja, ich bin es halt einfach nicht gewohnt. Und so gewisse Sachen, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Touchpad und Start und Select, sind halt schwer zu erfüllen tatsächlich. Also da habe ich mich/ habe ich immer mal so ein, zwei Sekunden gebraucht, bis ich den Start-Button richtig gefunden hatte und sowas. Wo ich mir sicher war, dass ich jetzt hier beim Start-Button bin und so. Ja, ansonst/ ansonsten ist es halt ein Controller. Die haben jetzt auch diese neue Rutschfestigkeit, die es halt früher auch nicht gab, dass die jetzt halt rutschfester sind, auch die Tasten. Sowas ist halt immer hilfreich, dass das auch gewisse so... die Tasten auch gewisse Formen haben, dass die Finger besser darin liegen. So Einkerbungen!	P04_126
weil du halt einfach viel hinterherläufst [hinter NPCs] und teilweise halt ja das Pro-	P04_133

Extrakt	Code
blem hast, dass du auch viel hinterher reitest und läufst in teilweise sehr unübersichtlichen Umgebungen, wo man halt schnell mal vielleicht auch den Anschluss verlieren kann.	
Naja, eben zum Beispiel diese Schneeballschlacht [war zu hektisch]. Die Sequenz, wo viele... naja, viele Eindrücke, Impulse auf einmal auf einen zukamen und gleichzeitig aber noch mit Tutorial-Prompts verbunden war, also wo man eigentlich noch aktiv quasi angehalten war Neues zu lernen, aber ja eben noch gefühlt zehn andere Impulse um einen rum passiert sind. Ja also die Schneeballschlacht war so wirklich das/ das Negativbeispiel bei der ganzen Playsession.	P04_134
Aber, was wir auch besprochen hatten, dass teilweise Passagen dabei waren, wo die Untertitel komplett im Hintergrund verschwunden sind, die ich hätte gar nicht lesen können.	P04_136
Naja, es ist gerade schwierig für mich, da ich das Game natürlich schon kannte und inhaltlich... Wenn ich das jetzt nicht gekannt hätte und einfach in diese Welt geworfen werden/ also ohne Vorwissen in dieser Welt geworfen worden wäre, dann würde das wahrscheinlich anders/ tatsächlich ganz anders aussehen, aber für mich dadurch, dass ich alles kannte und da auf aktuellem Stand war, war das okay.	P04_137
Auch die Rückblende am Anfang, wo ja viele Jumpcuts waren und das Geschehen nur ganz kurz und schnell zusammengefasst haben. Ich glaube für jemanden der wirklich da vorher keine Berührungspunkte mit hatte, mit der ganzen Story und allem, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so gut war.	P04_139
Tatsächlich [haben mich die Einstellungen bei der Übersicht] gar nicht so viel [unterstützt]. Da würde ich nur eine 1 geben. Ein bisschen, aber... Es gab tatsächlich auch viele Sachen, wo sie mir gar nicht geholfen haben, beziehungsweise wo sie tatsächlich hinderlich waren, wie eben der angesprochene Kontrastmodus. Also ja, over all net positive würde ich sagen, aber so wirklich geholfen hat es auch nicht, nee.	P04_142
Ja und teilweise... ja halt durch kleine Schächte kriechen oder mal über einen Abgrund zu springen innerhalb/ also in dieser Spielwelt, ja da muss man halt immer kurz suchen, aber ich glaube das geht jedem so.	P04_144
Ob ich...?/ dass ich wusste, ob ich weiterkomme? Ja schon viel, also wenn man die Prompts teilweise nicht sieht, ist man ja teilweise hard stuck. Also dann kommt man ja gar nicht weiter, wenn man nicht sieht, ob/ dass man dort zum Beispiel Dreieck drücken soll oder sowas. Von daher... Also da gute Einstellung zu finden ist extrem wichtig,	P04_147
Auch wieder hier das absolute Negativbeispiel, dieser Kontrastmodus, der die kompletten Hintergründe wegnimmt, wo man dann quasi erst/ also da kann man auch durch sterile Räume laufen, so. Man erlebt halt die Welt nicht mehr.	P04_150

Tabelle 42: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv daB: Output und Übersicht

daC: Menü

Extrakt	Code
Menüführung könnte ein bisschen besser erklärt sein. Haben wir ja gesehen mit dem automatischen Zielen. Das kann man ja so in Klammern setzen: Automatisches Ziel besser erklären, wo man das findet.	P03_022
Ähm, schlecht... das mit dem automatischen Zielen, dass das so kompliziert ist, also so kompliziert versteckt ist.	P03_027
Sagen wir mal [ich bin mit der Anzahl an Einstellungen] relativ zufrieden, aber ein bisschen verwirrend, dass manche Optionen doppelt aufgetaucht sind oder dreifach aufgetaucht sind. Das ist ein bisschen verwirrend gewesen.	P03_030
Dass man wirklich/ also dass man eine Vielzahl an Barrierefreiheitsoptionen hatte. Also das war deutlich mehr als das was ich kannte, aber benennen kann ich das jetzt nicht ganz genau. Aber es war deutlich mehr als das, was man sonst so gewohnt war. Und dass es auch nicht nur alles bei Barrierefreiheit zu finden war, sondern auch in den normalen Optionen, dass es nicht unbedingt auffindbar war. Also nicht direkt dazugeordnet wurde.	P03_035
Bei der/ bei der Sprachausgabe blieb definitiv auf der Strecke, wenn man jetzt einen Punkt ausgewählt hatte und dann war da etwas nicht Standard Option 1, 2 und 3, dass es nicht sofort erklärt worden ist, sondern dass man erst mal aus/ also irgendwie hoch oder runter musste und dann wieder/ also zurück in dieses Menü oder in diese/ zu diesem Punkt gehen musste und dann erst die Erklärung kam. Das ist ein bisschen was, das ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das es nicht sofort sagt so, „hier hast du Option 3 macht dies, Option 3 macht/ oder 4 macht das“ und so weiter. Das fehlte ein bisschen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auf der Strecke geblieben.	P03_038
Komplex, würde ich es [das Menü] nennen. Dadurch dass viele Optionen in mehreren/ also viele Einstellungen in mehrfachen Optionen aufgetaucht sind. Das würde ich dann als sehr komplex betiteln dann in dem Moment. Es war nicht einfach strukturiert.	P03_050
Naja, Industrie-vergleichend [war ich mit der Anzahl der Einstellungen] sehr zufrieden. [lacht]. Also 9 von 10 würde ich sagen. Ja. Was mir dabei aufgefallen ist, ist die Anordnung der Anzeigen ist manchmal... also sich überhaupt erst mal die Sachen zu finden, die man sucht. Vielleicht würde ich sagen: sehr zufrieden, aber ich würde tatsächlich die Einschränkung machen, dass das vielleicht sogar schon zu überladen ist oder dass man vielleicht noch mal über die Anordnung der einzelnen Optionen nachdenken sollte. Dass die halt nicht auf, ich sag mal fünf Untermenüs verteilt sind, wo du dich dann erstmal durchklickst. Also ich hätte jetzt hier locker eine, vielleicht/ wenn ich mir alles in Ruhe durchgelesen hätte, was ich vielleicht privat gemacht hätte, wenn ich das Spiel für mich vorher konfiguriere, hätte ich locker eine halbe bis dreiviertel Stunde damit verbringen können einfach nur um mich durch die Optionen durchzuklicken und mir alles durchzulesen und die Einstellung auszuprobieren und ja. Wenn nicht sogar länger.	P04_052
Sind zu viele Einstellungen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich/ ich könnte jetzt hier noch wahrscheinlich im Menü sitzen ohne eine Minute gespielt zu haben, nur um da mir das alles einzustellen. Und ich kann auch jeden verstehen, der darauf keinen Bock hat, der keinen Bock hat, auf so viel Vorbereitungszeit bis er in ein Spiel starten kann und dass ja bei jedem Spiel neu und dass das bei jedem Spiel unterschiedlich. Also eine Standardisierung von Barrierefreiheitsoptionen wäre vielleicht mal eine Maßnahme, über die man in der Industrie, in der Spieleindustrie nachdenken sollte. Dass ein Behinderter weiß: „ich finde immer diese und diese Option unter dem und dem Menüpunkt“ oder so.	P04_056

Extrakt	Code
Bei vielen Einstellungen war das Problem, dass ich nicht genau weiß, was die machen. Klar steht bei Einigen ist ein Preview Fenster dabei, wo man es direkt sieht, die Umsetzung; bei Anderen steht halt nur ein Text daneben. Das würde ich mir auch einheitlicher wünschen, dass man vielleicht auch unmittelbarer die Effekte davon sieht. Das/ also das es da immer ein Preview Fenster zum Beispiel gibt. Denn so ein Text, naja kann halt.../ Oder so kurze Videos, gibt es ja auch manchmal, dass in irgendwelchen Games, wenn irgendwelche Skills zum Beispiel gezeigt werden oder so, dass dann ein kurzes Video abläuft, wie dieser Skill funktioniert. Das vielleicht sowas auch für Barrierefreiheitsoptionen eine Möglichkeit wäre. Das würde mir wahrscheinlich beim Finden der Einstellungen und auch der idealen Einstellungen für mich helfen, tatsächlich.	P04_060

Tabelle 43: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv daC: Menü

dB: Komplexität und Mechaniken

Extrakt	Code
Kampf als Mechanik... schwierig. Weil du nicht weißt wann du ausweichen musst und wann du schlagen kannst sozusagen. Auch der Fernkampf, also mit der Pistole... Puh... Ja, schwierig! Wenn du da überhaupt nichts siehst als Blinder stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Durch meinen Sehrest konnte ich ja die Umriss erkennen und konnte ja da auch aus der Ferne dann sozusagen die Zombies killen, aber wie man das umsetzt da für Vollblinde, schwierig, ob man da ein Automatik-Fadenkreuz macht, das einfach snappt und ein Ton abgibt, wenn es ein Ziel gefunden hat?	P01_039
[Der Lauschmodus] War definitiv interessant. Das war auch sehr gut gelöst, aber dann das Nachfolgende dieses Schleichen war ja kein Problem, das Grabben, sozusagen das Fangen oder Festhalten war auch kein Problem, aber dann kam die Informationen zu spät, was ich dann mit der Person machen sollte und somit konnte sich die Person dann befreien und... es kam wieder zu einer Schlägerei. [lacht]	P01_041
Also so, diese diese Gegner-Früherkennung, dieses Horchen, was da als Sonderfunktion drinnen ist, müsstest du vielleicht öfter machen, um die Gegner halt früher eruieren zu können, um das Schleichen nutzen zu können, sozusagen.	P01_053
wenn ich es genutzt hätte meine Umgebung öfter zu untersuchen. Also dieses Horchen und Hören und Gegner suchen oder Items suchen. Das war halt alles bisschen viel auf einmal für die kurze Zeit. Das habe ich sehr, sehr / gar nicht genutzt, außer als es mir beschrieben wurde für den Gegner im Keller da zum Beispiel. Aber an und für sich ist das eine gute Funktion, wo du deine Umgebung absuchen kannst.	P01_072
[Du kannst nichts voreinstellen,] Weil du nicht weißt, auf was du dich einlässt und welche Schwierigkeitsstufe für dich die Richtige ist. Das findest du erst im Spiel immer heraus.	P01_078
Dann das Zielen und teilweise auch das automatische Aufsammeln [haben es angenehmer gestaltet], dann konnte man einen Audioeffekt einfach mal ignorieren, weil er dann wahrscheinlich automatisch gesammelt hat oder so	P03_032
Dadurch, dass man ja mit diesem Navigationssystem zielstrebig der Storyline folgt, läuft man ja gradlinig einfach eine Route ab und dadurch verpasst man ja/ oder fehlt so ein bisschen die Möglichkeit vielleicht die Gegend zu erkunden, dann in dem Moment. Weiß du, was ich meine? Also das heißt, mir wird ja nicht/ also es wird nirgendwo erwähnt, dass du jetzt dich in einer offenen Welt befindest irgendwie, also keine Erklärung in dem Fall, dass du auch frei erkunden kannst und dich	P03_053

Extrakt	Code
<p>umschauen kannst und vielleicht die Optionen, was ich „hier kannst du was looten, also aufsammeln“ mit erwähnt werden, dass es möglich ist oder dass du vielleicht andere Gegenstände in der Umgebung mit anvisieren kannst oder ausholen kannst, mit denen du interagieren kannst. Das fehlte so ein bisschen, so dass man, was weiß ich, auf der Tastatur würde man durchtabben. Ich denke ich gerade an Star Wars Knights of the Old Republic. Da konntest du dann auch einfach durchtabben und dann wurden dir verschiedenen Sachen angezeigt und dann konntest du damit interagieren. Also sprich es war jetzt zwar keine direkte offene Welt, aber du konntest halt wirklich auch in diesem/ dieser großen Umgebung, in der du dich manchmal befunden hast, mehrere Gegenstände aus,/ also anvisieren, anpeilen, um dann doch vielleicht andere Sachen zu entdecken. Also hier war es jetzt so: du bist ja gezielt auf Sachen zugelaufen und hast dadurch dann vielleicht nicht jede Munition mitnehmen können, nicht jedes Medikit und so weiter. Oder andere Gegenstände, mit denen du vielleicht den Gegner abwerfen kannst oder was auch immer oder die du zu deinem Vorteil nutzen kannst. Das fehlt hier so ein bisschen. Diese/ diese/ diese Erklärung dazu dann in dem Moment, weil wenn ja jemand vollblind ist, der/ der läuft ja tatsächlich einfach <i>fupp</i> diesen sturen Weg entlang und kommt vielleicht gar nicht auf die Idee „So, ich geh mal nach links, ich geh mal nach rechts, ich guck mich mal um.“ Das fehlte ja einfach.</p>	
<p>Schleichen ist grundsätzlich nicht meine Stärke bei so Spielen. Das ist... da bin ich nicht gut drin.</p>	P03_066
<p>Sagen wir mal: er [der Lauschmodus] war gut. Man wusste halt dann so okay, da sind die Gegner, aber er hat mir jetzt so für das eine Mal oder die zwei Mal, wo ich den angewendet hatte, nicht viel gegeben.</p>	P03_068
<p>[Der Kampf war] Sempel,... aber dennoch nicht zu einfach. Also es war schon herausfordernd in dem Moment wirklich das/ das Ausweichen zu drücken. Der Ton kam, aber es war dann so „War ich jetzt schnell genug oder nicht?“</p>	P03_070
<p>Der erste Kampf führte mich zum Tod, mehrfach, und da habe ich dann/ oder der Zw/, ne, beim Zweiten... Ne, keine Ahnung, eigentlich hätte ich es auch auf „schwierig“ lassen können wahrscheinlich... Ja doch, aber dennoch, doch, ja doch, bleib bei +5, Und ich/ ich konnte ja jederzeit sagen „Gut ich verringere die/ die/ die Schwierigkeit“, mit dem, nennen wir es mal negativen, Effekt die komplette Situation der Kampfsituation/ Schleichsituation, was auch immer, von vorne zu beginnen, mit der Option, die ich dann gewählt habe. Um wirklich zu sehen, ob es dann an der Optionen, also ob es an der Aktion lag oder nicht, in dem Moment. Das kann man sagen, ist eigentlich auch eine positive... Dings, dieses zurücksetzen.</p>	P03_093
<p>Es gibt ja manchmal jetzt auch Accessibility Optionen, die auch das Gameplay verändern.</p>	P04_028
<p>Was mir auch noch einfällt, was ich auch immer ausmache, die absolute Pest in Games, sind QTE Events. Also diese Quick Time Events. Wenn ich die Möglichkeit habe die auszustellen, mache ich immer. Ich hasse Quick Time Events, vor allem als Sehbeeinträchtigter, weil die Meisten einfach nicht gut angezeigt werden auf dem Bildschirm. Was weiß ich kleine Symbole, schlechte Kontraste, in einem/ mitten in einem Effektfeuerwerk oder so. Also ich bin dankbar, dass ist vielleicht auch noch eine Option... wenn es die gibt, da bin ich enttäuscht, wenn es die nicht gibt, QTE Events auszustellen.</p>	P04_029
<p>[Frage: „Was fandest du gut?“] Die Gameplay Einstellungen, die man vornehmen konnte. Also dass man Einstellungen vornehmen konnte, die tatsächlich das Gameplay stark erleichtert haben ohne zu sehr einzugreifen, aber die es ist dann wirklich gewissen Leuten halt wirklich spielbarer, weitaus spielbarer machen.</p>	P04_036

Extrakt	Code
Naja, zum Beispiel, dass man Sachen einstellen kann, wie also automatisch/ automatisches Zielen, solche Sachen	P04_038
Das halt der Lauschmodus länger dauert, solche Sachen, also so kleine Gameplay-Sachen, an die man/ also die man/ das Waffen automatisch gewechselt werden und sowas. Also so kleine Sachen im Gameplay, die es aber für Leute durchaus einfacher machen, ja.	P04_039
[Besonders aufgefallen ist] Naja wie schwierig doch dieser Einstieg des Spiels ist, was mir privat halt nicht so aufgefallen ist, aber jetzt, wo ich da so bewusst mich mit dieser Anfangssequenz auseinandersetzt habe, ja, hätte ich nicht gedacht, wie viele – wie sagt man so? – Fallstricke es da gibt, schon am Anfang des Spiels.	P04_047
Also tatsächlich diese Gameplay Einstellungen war ich überrascht, dass es die in der Form gab. Also ja, [lacht] ich war überrascht, tatsächlich bei einigen Einstellungen.	P04_057
gewisse Rätsel/ also ich weiß nicht, ob man Quick Time Events jetzt dazu zählen möchte, die sind für jemanden mit einer Sehbehinderung eine absolute Katastrophe und wenn die spielentscheidend sind, kann es halt auch passieren, dass ich entweder zehnmal per trial and error probieren muss irgendeinen Boss zu besiegen und mich da einfach durch zu, ja, „trial-and-erroren“ durch so eine Quick Time-Sequenz oder eben ich schalte es direkt aus, was ich immer sehr begrüße.	P04_081
Die Schneeballschlacht selbst, ja... ich meine man hatte glaube ich keinen Fail State in dem Moment.	P04_108
Was ich sehr appreciate sind dann halt so dieser Lauschmodus. Dass ich halt Gegner durch die Wand markiert bekomme sozusagen, den man ja auch modifizieren kann in den Einstellungen. Das finde ich sehr, sehr gut tatsächlich. Nutze ich auch viel in solchen Spielen, also sei es jetzt Assassin's Creed, was ich neulich gespielt habe, so da gibt es ja immer solche Modi und sowas nutze ich tatsächlich sehr, sehr gerne, ja.	P04_112
Aber natürlich auch hier wieder das Problem: Man schleicht sich an, ich meine gut, die ersten Gegner, die man vorgesetzt bekommt, die stehen halt mit dem Rücken zu einem, man hat dann halt Zeit diese angesprochenen Prompts zu drücken. Gab es ja auch eine Barrierefreiheitsoptionen so eine Option, wo dann Gegner nicht mehr entkommen können, wenn du sie einmal im Griff hast und so was finde ich auch sehr gut, so diese kleinen Gameplay Sachen. Dass man halt wirklich genug Zeit hat diese Prompts auch zu lesen, die sich ja dann auch noch teilweise hektisch mit über den Bildschirm bewegen. Ja also. Das ist schon wichtig, aber ich persönlich hatte jetzt weniger Probleme damit.	P04_114
Würde ich tatsächlich eine 4 geben [auf Schwierigkeitsgrad finden], weil man ja durch diese umfassenden auch Gameplay-Änderungen im Bereich Barrierefreiheit sich den Schwierigkeitsgrad ja wirklich sehr gut anpassen kann. Und – habe ich jetzt nicht getestet, aber ich glaube es war so – man kann den Schwierigkeitsgrad auch im Laufe des Spiels umstellen, ne? Ja, das ist auch ein wichtiges Feature tatsächlich in jedem Game.	P04_145

Tabelle 44: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dB: Komplexität und Mechaniken

dbA: Erklärung und Tutorials; Zielklarheit

Extrakt	Code
Tatsächlich machen die Einstellungen was sie sollen und was sie machen, was sie vorschreiben.	P01_024
aber es sagt dir kein Signal, ob du schon zu weit gelaufen bist oder wann du dich wieder neu ausrichten musst.	P01_026
[Das Gitarrenspiel] War interessant, bis ich gemerkt habe, dass das auch über eine Vibration angezeigt hat, wann du auf der richtigen Stelle warst sozusagen.	P01_033
Da... die [Schneeballschlacht] fand ich sehr, sehr... unübersichtlich. Weil du bist komplett neu im Spiel sozusagen. Da würde ich mich vielleicht am Anfang so ein kleines Tutorial wünschen, wo man/ wo man diese Sachen sozusagen lernt, wie man das handhabt? Nicht direkt reingeschmissen zu werden, sondern einfach kurz fünf Minuten Tutorial: „Welche Taste macht was? Wie reagiere ich auf was?“ und so weiter.	P01_034
aber dann kam die Informationen zu spät, was ich dann mit der Person machen sollte und somit konnte sich die Person dann befreien und... es kam wieder zu einer Schlägerei. [lacht]	P01_042
Wie gesagt und das wäre auch das, was ich am Anfang gesprochen habe: ein Tutorial am Anfang, das einfach mal die Funktionen vom Controller zum / hin / was macht das und so weiter erklärt	P01_059
Das war halt alles bisschen viel auf einmal für die kurze Zeit.	P01_073
[Ich habe] Nur in den Momenten [nicht verstanden, was ich machen soll], wo ich den Controller nicht verstanden hatte, also Eigenfehler. [lacht]	P01_074
Der Fehler ist halt, das fehlende Tutorial für Controller Schulung sozusagen.	P01_076
Eigentlich eine +5, weil dir das Spiel ja sagt, du musst noch etwas hier in der Gegend machen, bevor du in die nächste Szene weiter kannst. So wie bei der Schneeballschlacht zum Beispiel, wo ich die Kinder von der Anderen runterziehen musste erst.	P01_079
Und dass manche/ also im Tutorial manche Sachen nicht angesagt worden sind und auch wann ein Video endet oder beginnt nicht mit angesagt worden ist oder kenntlich gemacht worden ist. „Video beginnt, Video endet“ als man da dann stand.	P03_028
was man bei Negativ noch hinzufügen könnte: wann ich wie wo welche Taste drücken sollte oder sowas, dass es teilweise manchen Stellen einfach gefehlt hat.	P03_029
[Ich habe erwartet, dass] Das automatische Zielen auf jeden Fall irgendwie, dass das besser erklärt wird. Oder wie man das halt einstellt. Das hätte ich erwartet, dass es einfach deutlicher hervorkommt.	P03_036
Insgesamt fand ich die [Sprachausgabe] gut. Was ein bisschen verwirrend war, dass sie an mancher Stelle auf einmal leiser wurde. Wenn ich da irgendeine Interaktionen gemacht habe, warum auch immer. Das/ das fand ich ein bisschen verwirrend. Aber wird wohl seinen Sinn irgendwo haben, weil dann hat man es nur noch leiser gehört...	P03_045
Ansonsten fand ich es [das Gitarrenspiel] doch gut, nachdem man es begriffen hatte, war es ja dann flüssig. Man hat hingeguckt, hat dann ausgewählt, zack zack zack zack zack, und dann ging es. Also sobald man das System gegriffen hätte war es ja flüssig.	P03_052
[Ich fand die Schneeballschlacht] [lacht] Beschissen! Ne, nicht ganz so. Also ich fand die witzig, aber auch da fehlte mir die Erklärung in dem Moment: „Wie führe ich diese Schneeballschlacht aus?“ Zum Beispiel ich bin so/ wenn man jetzt zum Beispiel den/ den/ den Todescreen nimmt, also den Sterbebildschirm, da wurde	P03_058

Extrakt	Code
dann ja was erklärt. Tue dies, tue jenes. Sowas hätte man auch im Tutorial vor diesen Ereignissen auch mitbringen können, so: „Hier, um in der Spielschlacht mitzuhalten, mitzuwirken,/ Ich meine es wurde zwar erwähnt, drücke jetzt R2, um zu/ um schnell zu werfen, aber dir wurde nicht gesagt „du musst Schneebälle selber auf-sammeln“. Dieser Ton kam zwar, aber du denkst es ja gar nicht dann in dem Moment, das heißt da hätten sie ruhig vielleicht sagen können: „Willst du ne genauere“/ so vielleicht eine Option mit einbinden können, mit/ für eine genauere Erklärung der Situation, damit der/ das/ das/ der Situation, die vielleicht auch auf andere Situationen übertragbar ist, dann in dem Moment, weißt du? Ansonsten war es sehr nettes Feature.	
Es war jetzt wirklich fix erklärt. „Drücke L1, halte X,“ hopp, ist gesprintet und gesprungen.	P03_060
Was ich noch nicht weiß, ob das auch über das Tutorial hinausgeht, das dann mit den Erklärungen.	P03_063
Schleichen ist absolut nicht mein Ding. Da hat mir auch so ein bisschen... gefehlt vielleicht zu sagen: „hier drücke Zielen, um dich an die Gegner ran zu schleichen“ oder so. Also irgendwas hat mir da einfach gefehlt. Was genau, kann ich nicht sagen,	P03_065
Es [das Kampfsystem] wurde halt gut erklärt und man hat es auch schaffen können, selbst auf Schwierigkeitsgrad „schwierig“ war es schaffbar.	P03_073
Das Tutorial fand ich ein bisschen zu langwierig und auch ein bisschen zu eingeschränkt von der Option her, vielleicht die Tasten zu testen, komme ich mit dem Springen an der Stelle klar, komme ich mit dem Sprint an der Stelle klar, das war nicht gut, also...	P03_081
In dem Moment, wo die Sprachausgabe nichts gesagt hat und ich mir denke: „Was muss ich jetzt tun?“ [da wusste ich nicht, was ich machen soll.] So... also, was ich gerade, wenn es darum ging, sich zu ducken oder zu springen oder so, da fehlte einfach mal an mancher Stelle irgendwas.	P03_092
Und ich meine, das ist der Anfang, wo dir eigentlich die Mechanik und alles beigebracht werden sollen und schon da gibt es halt so viele Probleme. Also ich kann jeden verstehen, der die Probleme hat und das Spiel nach diesem Part weglagt und sagt: „Nee, kann ich nicht, schaffe ich nicht, ist nichts für mich.“	P04_048
Bei vielen Einstellungen war das Problem, dass ich nicht genau weiß, was die machen. Klar steht bei Einigen ist ein Preview Fenster dabei, wo man es direkt sieht, die Umsetzung; bei Anderen steht halt nur ein Text daneben. Das würde ich mir auch einheitlicher wünschen, dass man vielleicht auch unmittelbarer die Effekte davon sieht. Das/ also das es da immer ein Preview Fenster zum Beispiel gibt. Denn so ein Text, naja kann halt.../ Oder so kurze Videos, gibt es ja auch manchmal, dass in irgendwelchen Games, wenn irgendwelche Skills zum Beispiel gezeigt werden oder so, dass dann ein kurzes Video abläuft, wie dieser Skill funktioniert. Das vielleicht sowas auch für Barrierefreiheitsoptionen eine Möglichkeit wäre. Das würde mir wahrscheinlich beim Finden der Einstellungen und auch der idealen Einstellungen für mich helfen, tatsächlich.	P04_060
Ich wusste nicht/ ich musste immer wieder überlegen, welche Taste war jetzt was. Von daher. An der einen Stelle habe ich ja auch den Sprung gar nicht gefunden, das, was ich eigentlich/ wo ich eigentlich hin sollte. Da bin ich kurz rumgeirrt und musste erstmal gucken, wo es denn weitergeht, weil ich an dem Sprung vorbei gelaufen bin.	P04_101
Aber das/ da [bei der Schneeballschlacht] ist mir bewusst geworden, was alles teil-	P04_109

Extrakt	Code
weise in dem Spiel nicht stimmt, in den Tutorial-Abschnitten. Das war glaube ich auch so der deutlichste Moment, der das gezeigt hat. Weil es eben so hektisch war und schlechte Kontraste und da kam irgendwie alles zusammen, ja. Das war so der Tiefpunkt, glaube ich, in dem Ganzen/ in der ganzen Session, im ganzen Ablauf, den mir da gespielt haben, an den ganzen Teil.	
Ja, ich bin halt Gamer und komme mit sowas klar, aber jemand, der jetzt weniger Erfahrung damit hat... Es [das Kampfsystem] kann halt schnell verwirrend sein.	P04_116
Ich meine wir waren im Tutorialbereich und schon da waren halt Sachen, die eben durch die teilweise mangelhaften Tutorials mit den Prompts und Ähnlichem zu hektisch waren, die ich nicht vollkommen wahrnehmen konnte. Stichwort Schneeballschlacht wieder zum Beispiel. Ja, also das Tempo das Erzähltempo ist natürlich okay, klar, aber so das Tempo der Mechaniken und wie diese eingeführt werden, finde ich tatsächlich zu schnell, jetzt nachdem ich mich da heute bewusst damit befasst habe.	P04_129
Naja, eben zum Beispiel diese Schneeballschlacht [war zu hektisch]. Die Sequenz, wo viele... naja, viele Eindrücke, Impulse auf einmal auf einen zukamen und gleichzeitig aber noch mit Tutorial-Prompts verbunden war, also wo man eigentlich noch aktiv quasi angehalten war Neues zu lernen, aber ja eben noch gefühlt zehn andere Impulse um einen rum passiert sind. Ja also die Schneeballschlacht war so wirklich das/ das Negativbeispiel bei der ganzen Playsession.	P04_134
Ob ich...?/ dass ich wusste, ob ich weiterkomme? Ja schon viel, also wenn man die Prompts teilweise nicht sieht, ist man ja teilweise hard stuck. Also dann kommt man ja gar nicht weiter, wenn man nicht sieht, ob/ dass man dort zum Beispiel Dreieck drücken soll oder sowas. Von daher... Also da gute Einstellung zu finden ist extrem wichtig,	P04_147
Naja ich schleich mich an, drückt Prompt, Gegner tot. [lacht] Erfolgsmessung garantiert. Nee, das hat ja gut funktioniert, also egal was man da macht, das Spiel ist ja sehr linear und bewegt sich dann weiter nach vorne. Also da hatte ich teilweise/ hatte ich tatsächlich keine Probleme.	P04_148

Tabelle 45: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dbA: Erklärung und Tutorials; Zielklarheit

dbB: Zeitlichkeit

Extrakt	Code
Mein Lieblingsspiel ist der Farming Simulator, weil du einfach keinen Stress hast, weil du keinen Zeitdruck hast, weil du keine Gegner hast, die dich umbringen können, die du so im Prinzip nicht siehst auf die Schnelle. Also eher das entspannte Spielen was mich da daran freut.	P01_001
Obwohl wir jetzt auf ‚sehr einfach‘ spielen, ich schon oft gestorben bin, weil einfach die Reaktionszeiten zwischen dem was das Audio sagt, – weil das braucht eine gewisse Zeit bis es ausgesprochen hat, bis du weißt was du machen sollst – das dann das,/ dass die,/ dass das Spiel vielleicht ein bisschen einfriert in der Zeit, damit du die Audio hörst und weißt was du machen sollst. Weil so beim ersten Versuch hörst du mal: „Okay, was soll ich jetzt machen? – Oh scheiße, ich bin schon tot.“ [lacht]	P01_017
Eben die Audioeinstellungen, die dir sagen, was du zu tun hast[, dachte ich, helfen mir mehr]. Eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, dass die einfach bisschen das Spiel stoppen bis sie vorher fertig vorgelesen haben, in dem Kampf zum Beispiel.	P01_023
Bei Storyspielen, so wie diesem hier, wäre es an und für sich kein Problem, weil du ja im Prinzip dir die Zeit nehmen kannst. Bei Open World Spielen wird es nicht funk-	P01_028

Extrakt	Code
tionieren. Also man könnte so wie in diesen Storyspielen, sich die Zeit nehmen und einfach bevor das Spiel dann weitergeht zwischen den Sequenzen einfach eine Ortsbeschreibung auch machen. „Wo befinde ich mich gerade? In welchem Territorium bewege ich mich? Was ist dort in der Nähe und so weiter?“ Da könnte man sich die Zeit, eventuell bevor man wieder ins Spiel einsteigt, nach der Sequenz, nehmen.	
aber dann kam die Informationen zu spät, was ich dann mit der Person machen sollte und somit konnte sich die Person dann befreien und... es kam wieder zu einer Schlägerei. [lacht]	P01_042
Zeitlupe beim Zielen war auch sehr gut ja.	P01_044
Das Tempo war gut. Wie gesagt, die Reaktionszeit während des Audios, was du machen musst, sozusagen welche Tasten du drücken sollst, war bisschen kurz, also eine +3.	P01_064
Man könnte die Story, diese Zeiten zwischen drinnen, wo nichts gesagt wird, wo einfach nur, keine Ahnung irgendwie eine Kamera geschwungen wird, die könnte man ein bisschen verkürzen, aber an und für sich ist es vollkommen okay.	P01_065
Die Zeiten, in der ich von Ausgabe der Tasten zum Reagieren, zum Kämpfen hatte[, war zu schnell].	P01_066
Aber wie gesagt, das ist halt auch dem geschuldet, dass du nicht weißt, wie weit du laufen kannst, weil du kannst dir das Spiel verschnellern, indem du die L2 Laufen-Taste drückst, aber wenn du jetzt auf eine Klippe zuläufst, fehlte die Information „Du solltest langsam stehen bleiben, weil sonst bist du tot.“ [lacht]	P01_071
Das war halt alles bisschen viel auf einmal für die kurze Zeit.	P01_073
Was ich noch nicht weiß, ob das auch über das Tutorial hinausgeht, das dann mit den Erklärungen.	P03_063
Wahrscheinlich im Laufe des Spiels würde ich wahrscheinlich besser damit [mit dem Lauschmodus] warm werden. Also dazu müsste ich dann wirklich/ aber wirklich durchsuchten, wahrscheinlich.	P03_069
[Das Tempo des Spiels war] Super angenehm! Das war jetzt nicht zu hektisch, man hat nicht das Gefühl gehabt unter Zeitdruck zu geraten an manchen/ also an keiner Stelle jetzt. Man hatte wirklich eine ganz entspannte Zeit.	P03_080
Das Tutorial fand ich ein bisschen zu langwierig und auch ein bisschen zu eingeschränkt von der Option her, vielleicht die Tasten zu testen, komme ich mit dem Springen an der Stelle klar, komme ich mit dem Sprint an der Stelle klar, das war nicht gut, also...	P03_081
Keine [der Momente war zu schnell] eigentlich bisher! Also bis zu dem Punkt, wo wir jetzt gespielt haben, fand ich jetzt keine Situation zu schnell eigentlich. Hatte ich jetzt nicht... Joar, also ich hatte nie das Gefühl, da jetzt unter Druck zu geraten. Es war eine schöne angenehme Atmosphäre, auch der/ auch wenn man in den Kampf geraten ist, war es nicht so, dass man das Gefühl hatte so „Oh mein Gott, ich muss jetzt ganz schnell machen, bevor ich hier <i>wupp</i> .“ Nee, es war einfach so, ja, angenehm. Also ich habe keinen Herzinfarkt bekommen. [lacht]	P03_084
[Das Tempo der Dialoge war] Puh, normal, angenehm.	P03_085
[Frage: „Wie haben dich die Einstellungen beim bestimmen des Tempos unterstützt?“] → Null? Also mir sind jetzt keine Option bekannt, wo ich sagen würde ich kann ein Tempo einstellen irgendwie? Wüsste ich jetzt gar nicht...	P03_087
Ich glaube für die Frage hätte ich noch weitermachen müssen eigentlich, um wirk-	P03_091

Extrakt	Code
lich das genau zu benennen zu können.	
Der erste Kampf führte mich zum Tod, mehrfach, und da habe ich dann/ oder der Zw/, ne, beim Zweiten... Ne, keine Ahnung, eigentlich hätte ich es auch auf „schwierig“ lassen können wahrscheinlich... Ja doch, aber dennoch, doch, ja doch, bleib bei +5, Und ich/ ich konnte ja jederzeit sagen „Gut ich verringere die/ die/ die Schwierigkeit“, mit dem, nennen wir es mal negativen, Effekt die komplette Situation der Kampfsituation/ Schleichsituation, was auch immer, von vorne zu beginnen, mit der Option, die ich dann gewählt habe. Um wirklich zu sehen, ob es dann an der Optionen, also ob es an der Aktion lag oder nicht, in dem Moment. Das kann man sagen, ist eigentlich auch eine positive... Dings, dieses zurücksetzen.	P03_093
Also ich spiele eher/ eigentlich eher Singleplayer-Spiele, weil ich alt bin [lacht] und meine Ruhe haben möchte beim Zocken und nicht mehr kompetitiv sein möchte und dementsprechend lege ich halt Wert auf solche Sachen.	P04_002
Was mir übrigens auch noch sehr negativ aufgefallen ist, sind die Tutorial Prompts. Ich bin der Meinung, dass Tutorial Prompts/ dass das Spiel bei Tutorial Prompts immer verlangsamt werden sollte bzw. pausiert werden sollte.	P04_050
Also ich hätte jetzt hier locker eine, vielleicht/ wenn ich mir alles in Ruhe durchgelesen hätte, was ich vielleicht privat gemacht hätte, wenn ich das Spiel für mich vorher konfiguriere, hätte ich locker eine halbe bis dreiviertel Stunde damit verbringen können einfach nur um mich durch die Optionen durchzuklicken und mir alles durchzulesen und die Einstellung auszuprobieren und ja. Wenn nicht sogar länger.	P04_053
Prompts, die an den-/ an den Zielen, die du abwerfen sollst, dranhängen, die sich auch bewegen dadurch die ganze Zeit. Dann laufen dir die Ziele aus dem Fadenkreuz, dann ist das Prompt wieder weg. Also das war einfach super stressig und ich kann jeden verstehen, der damit Probleme hat. Und diese Ziele, die da rumlaufen, die Kinder, mit denen du die Schneeballschlacht machst, die bewegen sich ja auch sehr, sehr schnell. Also die/ die/ da nimmt das Spiel halt überhaupt keine Rücksicht auf dich. Und dementsprechend... Man konnte auch in den Barrierefreiheitsoptionen so eine Zeitlupe einstellen, habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber vielleicht hilft ja sowas dann dabei. Aber das meine ich, wenn man sowas erklärt, solche Mechaniken zum ersten Mal, wie zum Beispiel zielen und werfen, dass man sowas halt entweder pausieren/ in einem Pausenmodus macht oder eben in einem Zeitlupenmodus. Das hätte mir zum Beispiel extrem geholfen, ja.	P04_107
Weil es eben so hektisch war	P04_110
Und ich bin halt/ es ist halt die persönliche Präferenz. Ich bin eigentlich jemand, der bei Schleichpassagen sich immer Zeit lässt, erstmal die Routen der Gegner sich anschaut und so weiter. Und dementsprechend, ja, habe ich jetzt keine Probleme für mich so wahrgenommen.	P04_113
Aber natürlich auch hier wieder das Problem: Man schleicht sich an, ich meine gut, die ersten Gegner, die man vorgesetzt bekommt, die stehen halt mit dem Rücken zu einem, man hat dann halt Zeit diese angesprochenen Prompts zu drücken. Gab es ja auch eine Barrierefreiheitsoptionen so eine Option, wo dann Gegner nicht mehr entkommen können, wenn du sie einmal im Griff hast und so was finde ich auch sehr gut, so diese kleinen Gameplay Sachen. Dass man halt wirklich genug Zeit hat diese Prompts auch zu lesen, die sich ja dann auch noch teilweise hektisch mit über den Bildschirm bewegen. Ja also. Das ist schon wichtig, aber ich persönlich hatte jetzt weniger Probleme damit.	P04_114
Ich meine wir waren im Tutorialbereich und schon da waren halt Sachen, die eben durch die teilweise mangelhaften Tutorials mit den Prompts und Ähnlichem zu hektisch waren, die ich nicht vollkommen wahrnehmen konnte. Stichwort Schneeball-	P04_129

Extrakt	Code
schlacht wieder zum Beispiel. Ja, also das Tempo das Erzähltempo ist natürlich okay, klar, aber so das Tempo der Mechaniken und wie diese eingeführt werden, finde ich tatsächlich zu schnell, jetzt nachdem ich mich da heute bewusst damit befasst habe.	
Das Hinterherlaufen hinter Charakteren [war langwierig / langweilig].	P04_130
Naja, eben zum Beispiel diese Schneeballschlacht [war zu hektisch]. Die Sequenz, wo viele... naja, viele Eindrücke, Impulse auf einmal auf einen zukamen und gleichzeitig aber noch mit Tutorial-Prompts verbunden war, also wo man eigentlich noch aktiv quasi angehalten war Neues zu lernen, aber ja eben noch gefühlt zehn andere Impulse um einen rum passiert sind. Ja also die Schneeballschlacht war so wirklich das/ das Negativbeispiel bei der ganzen Playsession.	P04_134
[Tempo der Dialoge] Gehört halt dazu, ne? Also, dazu muss man sagen: ich habe gehört und nicht gelesen. Müsste ich jetzt zum Beispiel/ wäre das jetzt Japanisch und ich müsste Untertitel lesen... Aber selbst dann wäre es glaube ich okay gewesen tatsächlich. Also das wäre auch ein Tempo gewesen, wo ich auch hätte Untertitel lesen können. Ich habe quasi schneller Untertitel lesen können als/ als ich.../ was gesprochen wurde.	P04_135
Ich sage mal so: sie [die Einstellungen] helfen natürlich indirekt beim Spieltempo, wenn man Sachen besser erkennt und besser vorankommt, schneller/ schneller sieht, wo man lang muss, dann hilft das natürlich beim generellen Spieltempo.	P04_141
Der Schneeball-Fight war erstmal überfordernd, weil ich halt/ also da musste ich halt auch die Controllersteuerung erst neu lernen und da diese schnellen Impulse zu haben...	P04_143

Tabelle 46: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dbD: Zeitlichkeit

dbbA: Zeitpunkt zum Ändern von Einstellungen

Extrakt	Code
Also teilweise merkt man das erst im Spiel. Also da wird dann später nachjustiert	P01_009
[Du kannst nichts voreinstellen,] Weil du nicht weißt, auf was du dich einlässt und welche Schwierigkeitsstufe für dich die Richtige ist. Das findest du erst im Spiel immer heraus.	P01_078
Oft während des Spiels damit/ um wirklich zu sehen: „Was muss ich ändern und was kann so bleiben?“ Das ist ja auch von Spiel zu Spiel ganz unterschiedlich.	P03_016
Ich hätte halt einfach mal geguckt,/ also ich habe da angefangen zu gucken „okay welche Option brauche ich welche nicht?“. Und dann erst wo dann diese Problematiken auftraten, wo, was weiß ich, mit dem Zielen zum Beispiel, dass wäre okay, dann habe ich diese Einstellung gesucht mehr oder weniger, also mit Hilfe natürlich [lacht], dass es das gibt und hätte sie dann eingestellt dann in dem Moment. Also wirklich step by step aufzubauen, dann in dem Moment. „Was brauche ich an Hilfe, was brauche ich nicht?“ Also wirklich situationsbedingt. Aber sonst kann man sagen zu 90 Prozent, ja.	P03_044
Ich stelle eigentlich von Anfang an ein. Ich brauche nicht viel und ich weiß eigentlich so was ich brauche und die meisten Games haben ja so eine Art Preview Window, wo man die Einstellung dann auch direkt sieht, zumindest modernere Spiele. Also ich möchte ja von Anfang an gutes Spielerlebnis haben, deswegen bin ich eigentlich bemüht, dass direkt von Anfang an einzustellen. Also meistens davor, bevor ich spiele, gucke ich mir tatsächlich erstmal alle Option an.	P04_025

Extrakt	Code
Genau, und ja, ich stelle es eigentlich vorher aus, also alles einmalig alle Optionen und justiere eigentlich so gut wie nie nach. Ich bin dann eigentlich relativ schnell dort, wo ich sein will.	P04_032
Und da hätte es mir auch nicht geholfen, die Untertitel zum Beispiel noch größer zu stellen oder sowas. Ja, man kann Hintergründe für die Untertitel einstellen, aber das Ding ist, wenn man so ein Spiel anfängt, was weiß man vorher ja nicht: Wann kommt so eine Szene, wo halt ein weißer Hintergrund, also ein weißer Untertitel vielleicht auf einem weißen Hintergrund ist? Das weiß man ja vorher nicht, wenn man das Spiel nicht kennt. Von daher weiß man vorher nicht: Macht es Sinn irgendwie Untertitel mit Hintergrund zu machen oder nicht? Denn, ich meine, man könnte es präventiv schon mal machen, aber das will man vielleicht ja auch nicht, weil es einem vielleicht aus der Immersion rauszieht oder so? Das sind dann halt so Entscheidungen, die sind halt schwierig.	P04_044
Untertitel Skalierung würde ich auf jeden Fall machen. Ja, HUD Skalierung, also das macht es für mich immer einfacher. Habe ich jetzt hier nicht eingestellt, aber wenn ich das jetzt länger spielen würde, hätte ich mir wahrscheinlich auch das Interface ein bisschen größer eingestellt, auch die/ die Menüs, die Crafting-Menüs und so was, also hier wo man Waffen und Medikits auswählt und so also einen Ticken/ einen Ticken größer würde ich es mir wahrscheinlich einstellen, ja, tatsächlich... Und vielleicht auch mit den Menü Farben rumgespielt. Weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt gar nicht so genau geguckt, ob man vielleicht auch die Farbe der Untertitel hätte ändern können.	P04_054
Bestimmt würde ich irgendwas finden im Laufe des Spielens, aber das würde sich dann wahrscheinlich erst nach zehn Stunden spielen ergeben, wenn mir eine gewisse Sache vielleicht zehnmal auf eine auf die Nerven gegangen ist, dass ich da nochmal in die Optionen gucke, ob ich/ ob es dafür eine Einstellung gibt.	P04_061
Ja, also sowas ergibt sich manchmal halt einfach aus dem Spielen heraus. Erst nach mehreren Stunden teilweise wirklich. Wenn dann der Leidensdruck sozusagen so groß wird, dass man dann nach Lösungen sucht.	P04_065

Tabelle 47: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dbbA: Zeitpunkt zum Ändern von Einstellungen

dC: Barrierefreiheit

Extrakt	Code
Also den PC steuere ich mit Maus und Tastatur mit Hilfe eines Screenreaders, NVDA... Und auch sehr viel über den Einsatz vom Handy mit der Vorlesefunktion, das ich auf den Bildschirm dann halte und das mir das Geschriebene dann vorliest, weil viele Spiele halt leider nicht barrierefrei sind.	P01_004
weil 99 Prozent der Spiele keine Barrierefreiheit anbieten in den Sachen Sicht und so weiter.	P01_006
Die Barrierefreiheitseinstellungen waren sehr hilfreich.	P01_019
Da ich relativ sensibel bin, was Helligkeit betrifft, war das wie ein Gewitter vor den Augen auf Deutsch gesagt. Also so, so dieses Aufblitzen da von hellen Sequenzen wirkt im Prinzip für normal-Sehende wahrscheinlich normal, aber für mich war es halt wie so... wie soll ich das umschreiben... war das wie so ein Flash, der ins Gesicht geschmissen wird.	P01_029
Aber wie gesagt das... wie gesagt durch meinen Sehrest konnte ich ja die Umrisse noch erkennen und konnte Zielen, aber ein Blinder bekommt das definitiv nicht hin. Wenn du vollblind bist keine Chance.	P01_045

Extrakt	Code
Aber das [Zielautomatik] müsste für die Vollblinden definitiv eingestellt werden dann.	P01_046
jedes Spiel interessiert mich, was barrierefrei ist, daher ist es jetzt wirklich schwierig für mich wirklich ein Konkretes zu nennen. Aber es ist tatsächlich aktuell Baldur's Gate 3. Das ist wirklich eins meiner Favoriten, weil das wirklich für mich sehr gut spielbar ist, mit ein paar Hürden hier und da, aber die kriege ich auch gelöst durch die Mechaniken im Moment. Und Forza Motor. Also die zwei Spiele sind aktuell meine Favoriten, weil die für mich barrierefrei umsetzbar sind.	P03_004
Dass man wirklich/ also dass man eine Vielzahl an Barrierefreiheitsoptionen hatte. Also das war deutlich mehr als das was ich kannte, aber benennen kann ich das jetzt nicht ganz genau. Aber es war deutlich mehr als das, was man sonst so gewohnt war. Und dass es auch nicht nur alles bei Barrierefreiheit zu finden war, sondern auch in den normalen Optionen, dass es nicht unbedingt auffindbar war. Also nicht direkt dazugeordnet wurde.	P03_035
Weil nicht jeder kann ja vielleicht diese hohen Töne hören	P03_043
Wenn man jetzt wirklich eingeschränkt ist, da war es wirklich/ fand ich jetzt befriedigend in dem Sinne, bis vielleicht gut, so in dieser Mitte so irgendwie? So/ so ein Mittelding zwischen gut/befriedigend.	P03_072
Also dadurch, dass ich das jetzt bewusster wahrgenommen habe - ich kannte das Game ja schon - sind mir tatsächlich einige Schwächen, also sogar mehr Schwächen aufgefallen, obwohl ich mich auch mehr mit den Barrierefreiheitsoptionen auseinandergesetzt habe. Da sind mir Sachen aufgefallen, die halt auch in diesen Barrierefreiheitsoption nicht ideal umgesetzt sind.	P04_033
das Spiel gilt ja als einer der Meilensteine im Bereich Barrierefreiheit.	P04_035
[Frage: „Was fandest du gut?“] Die Gameplay Einstellungen, die man vornehmen konnte. Also dass man Einstellungen vornehmen konnte, die tatsächlich das Gameplay stark erleichtert haben ohne zu sehr einzugreifen, aber die es ist dann wirklich gewissen Leuten halt wirklich spielbarer, weitaus spielbarer machen.	P04_036
Also so kleine Sachen im Gameplay, die es aber für Leute durchaus einfacher machen, ja.	P04_040
Sind zu viele Einstellungen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich/ ich könnte jetzt hier noch wahrscheinlich im Menü sitzen ohne eine Minute gespielt zu haben, nur um da mir das alles einzustellen. Und ich kann auch jeden verstehen, der darauf keinen Bock hat, der keinen Bock hat, auf so viel Vorbereitungszeit bis er in ein Spiel starten kann und dass ja bei jedem Spiel neu und dass das bei jedem Spiel unterschiedlich. Also eine Standardisierung von Barrierefreiheitsoptionen wäre vielleicht mal eine Maßnahme, über die man in der Industrie, in der Spieleindustrie nachdenken sollte. Dass ein Behinderter weiß: „ich finde immer diese und diese Option unter dem und dem Menüpunkt“ oder so.	P04_056
Ich habe eine Weile lang Ready or Not gespielt. Das ist so ein SWAT Shooter und da muss man dann immer Waffen sichern. Also man geht das Polizist rein und man muss dann die Waffen der Tatverdächtigen sichern. Ja und diese Waffen, die liegen halt auf dem Boden. Die erstmal immer zu finden in dem ganzen Gewusel war halt immer eine Schwierigkeit, also bin ich dann nach zehn Stunden mal in die Optionen gegangen, in die Barrierefreiheitsoptionen und dann konnte man die sich umranden lassen mit einem deutlichen, gelben Rand. Das hat es zum Beispiel dann wesentlich einfacher gemacht.	P04_064
Das sind so die Standards, die ich ablaufe, die auch leider in den meisten Spielen auch die Bandbreite [lacht] der Barrierefreiheitsoption darstellen.	P04_074

Extrakt	Code
Aber das kann halt für Leute, die da gewisse Einschränkungen haben, motorische Einschränkung, kann das durchaus relevant sein.	P04_088
Also das, ja, fand ich jetzt/ bezogen auf meine Seheinschränkung finde ich sowas nicht dramatisch tatsächlich. Auch andere Jump'n'run Spiele habe ich eigentlich wenig Probleme mit tatsächlich.	P04_103
Gab es ja auch eine Barrierefreiheitsoptionen so eine Option, wo dann Gegner nicht mehr entkommen können, wenn du sie einmal im Griff hast und so was finde ich auch sehr gut, so diese kleinen Gameplay Sachen.	P04_115
es gibt ja auch mittlerweile Controller, die modifizierbarer sind. Also ich kenne es zum Beispiel vom Steam Controller, wo sich dann die Leute einfach selbst Ersatzteile im 3D Drucken drucken können und sowas. Oder andere Controller, die halt stark modifizierbar sind. Das geht jetzt halt bei dem Playstation Controller nicht. Also der ist schon prinzipiell ganz cool, aber ja Modifizierbarkeit ist natürlich immer besser in meiner Welt.	P04_128
Würde ich tatsächlich eine 4 geben [auf Schwierigkeitsgrad finden], weil man ja durch diese umfassenden auch Gameplay-Änderungen im Bereich Barrierefreiheit sich den Schwierigkeitsgrad ja wirklich sehr gut anpassen kann. Und - habe ich jetzt nicht getestet, aber ich glaube es war so - man kann den Schwierigkeitsgrad auch im Laufe des Spiels umstellen, ne? Ja, das ist auch ein wichtiges Feature tatsächlich in jedem Game.	P04_145
Das ist immer ein bisschen, naja, Cholera und Pest. Entweder hat man schlechtere Barrierefreiheit oder die Barrierefreiheit nimmt halt einem auch immer ein Teil der Immersion. Beziehungsweise Schwierigkeitsgrade, also Standardschwierigkeitsgrade sind ja so ausgelegt/ also das gehört ja auch zum Spielerlebnis und zur Immersion dazu. Wenn man sich das modifiziert, an gewissen Stellen leichter macht, naja nimmt das halt immer ein bisschen auch von der Intention des/ des Kunstschaffenden weg. Also von daher würde ich sagen Barrierefreiheitsoption sind tendenziell eher hinderlich dafür. Auch wieder hier das absolute Negativbeispiel, dieser Kontrastmodus, der die kompletten Hintergründe wegnimmt, wo man dann quasi erst/ also da kann man auch durch sterile Räume laufen, so. Man erlebt halt die Welt nicht mehr.	P04_149
Auch da sind Barrierefreiheitsoptionen, die den Schwierigkeitsgrad vor allem auch in Gameplay-Mechanik und Ähnliches verändern, können ja auch das vorgesehene Spielerlebnis einschränken, aber tendenziell... Dass man überhaupt vorankommt in dem Spiel, dass man überhaupt die Mechaniken wahrnehmen kann, ist dann doch eher eine Hilfe, obwohl es halt auch ja von der Immersion nimmt, wenn man zum Beispiel Farben, Kontraste oder Ähnliches ändert. Oder Helligkeiten oder was auch immer. Aber das würde ich trotzdem als net positive werten, dass man das Spiel überhaupt von Anfang bis Ende durchspielen und wahrnehmen kann.	P04_152

Tabelle 48: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dC: Barrierefreiheit

dD: Spielunterbrechungen

Extrakt	Code
Bzw. eventuell vielleicht auch die Option zu skippen wenn man sagt so: „Ja kenne ich schon, brauch ich nicht nochmal hören, mache ich weiter“ oder so.	P03_041

Tabelle 49: Extrakte zielgruppenzentrierter Funktionscheck Motiv dD: Spielunterbrechungen

Analyse

Diagramme und Tabellen

Diagramm 2: Wie alt bist du in Jahren?

Wie alt bist du in Jahren: Antworten
22
27
29
37
39
39
41
42
46
49
50
60
72
73

Tabelle 50: Umfrageergebnisse: Alter

Diagramm 3: Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?

Geschlechtszugehörigkeit (Gender)	Anzahl Proband:innen
männlich	7
weiblich	5
non-binary	0
genderfluid	0
agender	0
keine Angabe	1
Sonstiges	1

Tabelle 51: Umfrageergebnisse: Gender

Diagramm 4: In welche Gruppe(n) würdest du deine Beeinträchtigung(en) einordnen? Genannte und nicht-genannte Lokalisierung der Beeinträchtigungen

Lokalisierung der Beeinträchtigungen⁹³	Ja	Nein
Ich habe eine Sehbeeinträchtigung am linken Auge.	0	14
Ich habe eine Sehbeeinträchtigung am rechten Auge.	0	14
Ich habe eine Sehbeeinträchtigung an beiden Augen.	14	0
Ich habe eine oder mehrere weitere Beeinträchtigungen, die nicht mein Sehen beeinflussen.	5	9

Tabelle 52: Umfrageergebnisse: Beeinträchtigungen - Art

⁹³ Die Datensätze wurden insofern angepasst, dass Proband:innen, die eine Beeinträchtigung am linken und am rechten Auge angaben, in die Kategorie „beide Augen“ umgetragen wurden. Die individuellen Beeinträchtigungen unterschieden sich jedoch in vielen Fällen, so dass von einem „besseren“ und einem „schlechteren“ Auge gesprochen werden kann.

Diagramm 5: Wie lange lebst du schon mit deinen Beeinträchtigungen?

Dauer der Beeinträchtigung	Anzahl Proband:innen
Seit Geburt	9
Seit mehr als 10 Jahren	2
Seit mehr als 5 Jahren	2
Seit mehr als 2 Jahren	1
Seit mehr als einem Jahr	0
Seit weniger als einem Jahr	0

Tabelle 53: Umfrageergebnisse: Beeinträchtigungen - Dauer

Diagramm 6: Auf welchen Geräten Spielst du für gewöhnlich?

Geräte	Anzahl Nennungen
PC oder Computer (inklusive Laptop)	12
Spielekonsole (z. B. PlayStation, XBOX oder Nintendo Switch)	4
Smartphone	14
Tablet	6
VR-Geräte	0
Sonstiges	0

Tabelle 54: Umfrageergebnisse: Genutzte Geräte

Wie häufig spielst du digitale Spiele?

Diagramm 7: Wie häufig spielst du digitale Spiele?

Häufigkeit des Spielens	Anzahl Nennungen
Mehrmals täglich (zu verschiedenen Zeiten und mit größeren Pausen dazwischen)	8
Täglich	2
5 bis 6 Mal pro Woche	1
3 bis 4 Mal pro Woche	2
1 bis 2 Mal pro Woche	1
2 bis 3 Mal pro Monat	2
Seltener als 1 Mal im Monat	4
Nie	0
Sonstiges	1

Tabelle 55: Umfrageergebnisse: Häufigkeit des Spielens

Diagramm 8: Wie lange spielst du für gewöhnlich?

Dauer des Spielens	Anzahl Nennungen
Weniger als eine halbe Stunde pro Sitzung.	6
Weniger als eine Stunde pro Sitzung.	4
Mehr als eine, aber weniger als zwei Stunden pro Sitzung.	1
Mehr als zwei, aber weniger als drei Stunden pro Sitzung.	6
Mehr als drei, aber weniger als vier Stunden pro Sitzung.	0
Mehr als vier Stunden pro Sitzung.	0
Bei mir unterscheiden sich die Spielzeiten enorm (mehr als 2 Stunden Differenz).	4

Tabelle 56: Umfrageergebnisse: Dauer des Spielens

Diagramm 9: Was hast du in letzter Zeit so gespielt - gib bis zu 10 Spiele an.

Spieltitlel	Anzahl Nennungen
Candy crush	1
1428 Shadows over Silesia	1
A blind Legend	3
a heros call	1
Angriff birds	1
Audio Game Hub 2	1
Baby Adopter	1
Baldur's Gate 3	2
Baldur's Gate EE 1+2	1
Blades of glory	1
blindfold hearts	1
Blowback	1
Bubble witch 2	1
City of division	1
Clair Obscur - Expedition 33	1
Crazy Party	1
Crusader Kings III	1
Cyberpunk 2077	1
Cyberquest	1
Dawncaster	1
Depts of endor	1
Der Tag wird zur Nacht	2
Diablo 4	2
Dice World	5
Dinonid	1
Disco Elysium	1
discworld MUD	1
diser world	1
Eldermyth	1
Endor awakens	1
Feer - The Game of running g blind	3
Freecell	1
Future fate core quest	2
Galactic Colonies	1
Glory frontline	1
Heart Stone	1
HellClock	1
Helldivers 2	1
Homescapes	1
Kerbal Space Program	1
Kingdom Come Deliverance 2	1
Landwirtschafts Simulator 22	1
Lets Sing	2
Lords & Knights	1
Lost Cities (Kartenspiel)	2
Mahjong Triple	1
Memo	3
Mistworld	1
Path of Exile 2	1
Project Zomboid	1
Pyramid Solitär	1

Spieltitlel	Anzahl Nennungen
QuentinC Spielsaal	1
Quizduell	2
QuizResort	6
Rocococo ~ Audiogame Fantastiqué	1
Schiffe versenken	1
Sing Star	2
Sound of Magic	3
Subway Surfers	1
Subwords	1
Super egg hunt	1
Swan	1
Terra Invicta	1
The Art of Fauna	1
The great toy robbery	1
The wahle	1
Tubesim	1
Victoria 3	1
Vie Sports für Nostalgie	1
Word Lanes	1
Worträtsel	1

Tabelle 57: Umfrageergebnisse: Genannte Spieltitlel

Diagramm 10: Welche Hilfsmittel (Hardware oder Software) nutzt du, um besser spielen zu können? Genutzte Hilfsmittel

Diagramm 11: Welche Hilfsmittel (Hardware oder Software) nutzt du, um besser spielen zu können? Genutzte und nicht-genutzte Hilfsmittel

Genutztes Hilfsmittel	Genutzt	Nicht genutzt
Sprachchat-Programme (z. B. Discord oder TeamSpeak)	1	5
Bildschirmvergrößerungen oder Zoom-Tools	1	5
Sprachausgaben oder Screenreader	1	5
Sprachsteuerung / Spracherkennungssoftware	1	5
Makro-Software oder alternative Tastenbelegungen	0	6
Assistenzsoftware (z. B. Eye-Tracking, Einhandsteuerung)	1	5
Braille-Tastatur	1	5
Alternative Controller (selbst zusammen gestellt oder Sonderfertigung)	0	6
Spezielle Anzeigen (z. B. besonderer Bildschirm)	0	6
Spezielles Audio-Set-up (z. B. spezielle Kopfhörer)	0	6
Audio-Controller oder Mischpult	1	5
Ich benutze keine der genannten Optionen.	0	6

Tabelle 58: Umfrageergebnisse: Genutzte Hilfsmittel

Welche Einstellungen nutzt du im Spiel? Genutzte Einstellungen

Diagramm 12: Welche Einstellungen nutzt du im Spiel? Genutzte Einstellungen

Diagramm 13: Welche Einstellungen nutzt du im Spiel? Genutzte und nicht-genutzte Einstellungen

Einstellungen	Genutzt	Nicht genutzt
Textgröße anpassen	6	12
Textfarbe anpassen	6	12
Texthintergrund anpassen	4	14
Untertitel	1	17
Texte in einfacher oder leichter Sprache	1	17
Texte mit Symbolen statt komplizierten Worten	1	17
Kontrast anpassen	7	11
Farbprofil anpassen (z. B. Farbblind-Modus)	2	16
Größe der HUD-Elemente (Erklärung unter "Hilfe")	3	15
Steuerung individuell anpassen	6	12
Vereinfachte Steuerung (z. B. Ein-Tasten-Steuerung oder Knöpfe nicht Halten müssen)	1	17
Automatisches Zielen	3	15
Feedback über Vibration des Controllers	4	14
Audio-Unterstützung (z. B. akustische Hinweise)	8	10
Screenreader (implementiert im Spiel)	9	9
Hinweise bei Rätseln	3	15
Schwierigkeitsgrad einstellen	8	10
Zeitlupe-Modus	1	17
Ich nutze keine der genannten Optionen	1	17

Tabelle 59: Umfrageergebnisse: Genutzte Einstellungen

Diagramm 14: Was machst du bevor du ein Spiel startest bzw. kaufst? Handlungsmuster

Diagramm 15: Was machst du bevor du ein Spiel startest bzw. kaufst? Genannte und nicht-genannte Handlungsmuster

Genutzte und nicht genutzte Handlungsmuster vor dem Kauf oder Start eines Spiels	Genutzt	Nicht genutzt
Ich suche nach Rezensionen anderer Spieler:innen.	10	8
Ich frage Bekannte, ob das Spiel etwas für mich sein könnte.	4	14
Ich suche nach Hinweisen auf die Barrierearmut des Spiels (z. B. auf Seiten wie "Can I Play That").	6	12
Ich schaue mir Let's plays oder Tutorials an.	6	12
Ich teste die Kompatibilität mit der Hardware und Software, die ich nutze.	5	13
Ich teste die Bedienhilfen des Spiels.	6	12
Ich überprüfe die Einstellungen.	6	12
Ich teste die Steuerung.	2	16
Ich kaufe es einfach, spiele es an und schaue, ob es für mich passt.	5	13
Ich mache nichts Besonderes.	3	15

Tabelle 60: Umfrageergebnisse: Genutzte Handlungsmuster vor dem Kauf oder vor dem Start eines Spiels

Diagramm 16: Hast du schon Spiele zurückgegeben, weil du sie gar nicht spielen konntest?

Spiel zurückgegeben	Anzahl Proband:innen
Ja	7
Nein	11

Tabelle 61: Umfrageergebnisse: Anzahl der Proband:innen, die Spiele schon zurückgegeben haben

Diagramm 17: Welche Aspekte erschweren für dich das Spielen? Erschwerende Aspekte

Diagramm 18: Welche Aspekte erschweren für dich das Spielen? Erschwerende Aspekte: ja / nein

Erschwerende Aspekte	Ja	Nein
Schnelle Reaktionen erforderlich (Quick-Time-Events)	10	8
Komplexe Steuerung (z. B. Tasten halten oder mehrere Tasten gleichzeitig drücken müssen)	4	14
Unübersichtliche Benutzeroberfläche	10	8
Kleine oder schwer lesbare Schrift	11	7
Zu viele visuelle Reize	5	13
Zu wenige visuelle Reize	2	16
Zu viele akustische Reize	4	14
Zu wenige akustische Reize	5	13
Kein Pausieren möglich	9	9
Schlechtes Tutorial	3	15
Tutorial ist später nicht abrufbar. Es kann nichts nachgelesen werden.	3	15
Fehlende Optionen zum Barriereabbau	10	8
Inkompatible Hardware	2	16
Inkompatible Software, die ich außerhalb des Spiels nutze	3	15
Mir erschwert nichts das Spielen	0	18

Tabelle 62: Umfrageergebnisse: Erschwerende Aspekte im Spiel

Diagramm 19: Was tust du, wenn ein Spiel zu schwer oder überfordernd ist?

Handlungsmuster	Ja	Nein
Ich mache eine Pause	11	7
Ich ändere Einstellungen	9	9
Ich suche online nach Hilfe (z. B. in Foren oder in Tutorials)	7	11
Ich frage jemanden nach Rat	3	15
Ich frage jemanden, die schwierige Stelle für mich zu spielen, damit ich weiterspielen kann	1	17
Ich gebe das Spiel auf	8	10
Ich spiele etwas anderes	5	13
Kommt bei mir nicht vor	1	17

Tabelle 63: Umfrageergebnisse: Handlungsmuster im Falle einer schwierigen Situation im Spiel

Diagramm 20: Was hilft dir, Schwierigkeiten in digitalen Spielen zu umgehen oder Herausforderungen zu meistern? Handlungsmuster

Diagramm 21: Was hilft dir, Schwierigkeiten in digitalen Spielen zu umgehen oder Herausforderungen zu meistern? Genannte und nicht-genannte Handlungsmuster

Handlungsmuster	Ja	Nein
Ich spiele mit Anderen zusammen	2	16
Ich passe die Einstellungen auf meine Bedarfe an	11	7
Ich nutze spezielle Software	6	12
Ich nutze spezielle Hardware	2	16
Ich schaue mir Tutorials und Erklärvideos an	8	10
Ich spiele gezielt nur Spiele, die mich als Zielgruppe haben (z. B. Audiogames für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Spiele mit Einstellungen zum Barriereabbau)	6	12

Tabelle 64: Umfrageergebnisse: Handlungsmuster, um Barrieren zu umgehen oder zu bewältigen

Diagramm 22: Hier sind ein paar Sachen, die Entwickler:innen von Spielen machen können, damit mehr Menschen ihre Spiele genießen können. Bitte kreuze an, wie sehr **dir** diese Sachen helfen würden.

Diagramm 23: Hier sind ein paar Sachen, die Entwickler:innen von Spielen machen können, damit mehr Menschen ihre Spiele genießen können. Bitte gib an, ob du denkst, dass die Optionen eher vielen oder eher wenigen Menschen helfen würden.

Helfender Aspekt	Sehr / vielen	Etwas / einigen	Nicht viel / wenigen	Gar nicht / so gut wie keinem	Kenne ich nicht
Anpassbare Steuerung (ich)	10	3	2	0	1
Anpassbare Steuerung (andere)	11	4	0	0	0
Alternative Eingabemethoden (z. B. spezielle Controller oder Braille-Tastaturen) (ich)	5	2	4	4	0
Alternative Eingabemethoden (z. B. spezielle Controller oder Braille-Tastaturen) (andere)	5	10	0	0	0
Kompatibilität mit Software für Barrierefreiheit (ich)	9	2	2	1	2
Kompatibilität mit Software für Barrierefreiheit (andere)	7	7	1	0	0
Kompatibilität mit Hardware für Barrierefreiheit (ich)	6	1	3	2	3
Kompatibilität mit Hardware für Barrierefreiheit (andere)	5	7	3	0	0
Integriertes Zoom-Tool (ich)	4	2	6	3	1
Integriertes Zoom-Tool (andere)	8	4	3	0	0
Gute Lesbarkeit von Texten (ich)	11	1	0	2	1
Gute Lesbarkeit von Texten (andere)	13	2	0	0	0
Einstellungen für die Lesbarkeit von Texten (Kontrast, Farbe, Größe) (ich)	10	0	3	3	0
Einstellungen für die Lesbarkeit von Texten (Kontrast, Farbe, Größe) (andere)	11	3	1	0	0
Farbmodi mit hohem Kontrast (bezogen aufs gesamte Spiel, nicht nur Schrift) (ich)	7	1	2	5	0
Farbmodi mit hohem Kontrast (bezogen aufs gesamte Spiel, nicht nur Schrift) (andere)	9	3	3	0	0
Farbmodi mit alternativen Farbpaletten (z. B. bei Farbfehlsichtigkeiten; bezogen aufs gesamte Spiel) (ich)	2	4	3	5	2
Farbmodi mit alternativen Farbpaletten (z. B. bei Farbfehlsichtigkeiten; bezogen aufs gesamte Spiel) (andere)	8	4	3	0	0
Zeitlupe-Tool (Zeit verlangsamen können) (ich)	5	5	2	2	1
Zeitlupe-Tool (Zeit verlangsamen können) (andere)	8	5	1	1	0
Quick-Time-Events ausschaltbar machen (ich)	9	0	2	2	2
Quick-Time-Events ausschaltbar machen (andere)	6	4	2	0	3

machen (andere)					
Vereinfachung von Laufwegen (z. B. durch Wegpunkte, die angesteuert werden können) (ich)	5	4	2	1	3
Vereinfachung von Laufwegen (z. B. durch Wegpunkte, die angesteuert werden können) (andere)	7	6	2	0	0
Möglichkeit jederzeit speichern zu können (ich)	9	4	0	1	1
Möglichkeit jederzeit speichern zu können (andere)	12	3	0	0	0
Flexible Schwierigkeitsgrade (ich)	7	3	5	1	0
Flexible Schwierigkeitsgrade (andere)	9	6	0	0	0
Möglichkeit Schwierigkeit später im Spiel anzupassen (ich)	7	4	4	0	0
Möglichkeit Schwierigkeit später im Spiel anzupassen (andere)	11	3	1	0	0
Überspringen-Option für Rätsel (ich)	4	4	1	4	2
Überspringen-Option für Rätsel (andere)	7	3	4	1	0
Automatisierte Aktionen (Nachladen, einem Objekt ausweichen...) (ich)	4	4	3	1	4
Automatisierte Aktionen (Nachladen, einem Objekt ausweichen...) (andere)	3	6	5	0	1
Detaillierte Tutorials (ich)	6	2	4	0	3
Detaillierte Tutorials (andere)	7	4	2	0	2
Tutorials später im Spiel abrufen können (ich)	8	1	4	0	3
Tutorials später im Spiel abrufen können (andere)	6	5	2	0	2
Barrierefreie Menüführung (z. B. durch Screenreader) (ich)	9	5	1	0	1
Barrierefreie Menüführung (z. B. durch Screenreader) (andere)	8	1	5	0	1
Übersichtliche Menüs (ich)	11	2	1	0	1
Übersichtliche Menüs (andere)	11	3	1	0	0
Übersichtliche Anzeigen im Spiel (ich)	12	1	1	1	1
Übersichtliche Anzeigen im Spiel (andere)	10	3	1	1	0
Atmosphärische Szenenbeschreibung (wie Audiodeskription) (ich)	6	3	3	3	1
Atmosphärische Szenenbeschreibung (wie Audiodeskription) (andere)	4	4	6	0	1

Beschreibungen von Charakteren, Items usw. (ich)	5	5	1	3	2
Beschreibungen von Charakteren, Items usw. (andere)	5	3	5	0	2

Tabelle 65: Umfrageergebnisse: Helfende Aspekte - Einschätzung für die Proband:innen selbst und für Andere

Frage	N je Frage
Auf welchen Geräten spielst du für gewöhnlich?	21
Wie häufig spielst du digitale Spiele?	21
Wie lange spielst du für gewöhnlich?	21
Was hast du in letzter Zeit so gespielt - gib bis zu 10 Spiele an.	21
Wie zufrieden bist du mit dem besten Spiel aus dieser Liste gewesen. Bitte gib einen Wert zwischen 1 und 10 an, wobei 10 der beste Wert (größte Zufriedenheit) und 1 der niedrigste Wert (geringste Zufriedenheit) ist. Bitte gib im Kommentarfeld an, für welches Spiel zu bewertet hast und gegebenenfalls, was dir daran besonders gefallen oder nicht gefallen hat.	21
Wie zufrieden bist du mit dem schlechtesten Spiel aus dieser Liste gewesen? Bitte gib einen Wert zwischen 1 und 10 an, wobei 10 der beste Wert (größte Zufriedenheit) und 1 der niedrigste Wert (geringste Zufriedenheit) ist. Bitte gib im Kommentarfeld an, für welches Spiel zu bewertet hast und gegebenenfalls, was dir daran besonders gefallen oder nicht gefallen hat.	17
Was gefällt dir an Spielen immer besonders gut?	18
Was stört dich an Spielen immer besonders?	15
Welche Hilfsmittel (Hardware oder Software) nutzt du, um besser spielen zu können?	19
Welche Einstellungen nutzt du im Spiel? Bitte gib nur Einstellungen an, die dir von den Spielen selbst zur Verfügung gestellt werden.	19
Was machst du bevor du ein Spiel startest bzw. kaufst?	19
Hast du schon Spiele zurückgegeben, weil du sie gar nicht spielen konntest?	19
Welche Aspekte erschweren für dich das Spielen?	19
Was tust du, wenn du ein Spiel zu schwer oder überfordernd ist?	19
Was hilft dir, Schwierigkeiten in digitalen Spielen zu umgehen oder Herausforderungen zu meistern?	19
Hier sind ein paar Sachen, die Entwickler:innen von Spielen machen könnten, damit mehr Menschen ihre Spiele genießen können. Bitte kreuze an, wie sehr dir diese Sachen helfen würden.	16-17 ⁹⁴
Hier sind ein paar Sachen, die Entwickler:innen von Spielen machen könnten, damit mehr Menschen ihre Spiele genießen können. Bitte gib an, ob du denkst, dass die Optionen eher vielen oder eher wenigen Menschen helfen würden.	16
Wie alt bist du in Jahren?	14
Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?	14
In welche Gruppe(n) würdest du deine Beeinträchtigung(en) einordnen? Bitte gib an, welcher Gruppe oder welchen Gruppen du dich zuordnest und beschreibe im Kommentarfeld welche Ausprägung die Beeinträchtigung hat. Ein Beispiel:	14

94 P18 beantwortete nicht alle Fragen, daher ergeben sich 17 Antworten in 11 Teilfragen und 16 Antworten in 13 Teilfragen. Die vollständige Tabelle hängt den [Diagrammen 21](#) und [22](#) an.

Frage	N je Frage
Auswahl: Ich habe eine Beeinträchtigung am linken Auge. Kommentarfeld: "Ich habe einen Grauen Star (Katarakt) am linken Auge. Das Sehvermögen auf diesem Auge ist stark eingeschränkt - insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen, Gegenlicht und beim Lesen. Die Farben wirken blasser, Kontraste sind schlechter zu erkennen, und das Bild erscheint insgesamt verschwommen. Das verbliebene Sehvermögen am linken Auge beträgt schätzungsweise 30-40% Eine Operation ist bereits geplant, aber noch nicht erfolgt."	
Wie lange lebst du schon mit deinen Beeinträchtigungen?	14
Gibt es Themen, die in der Umfrage nicht vollständig geklärt wurden deiner Meinung nach? Oder hast du Anmerkungen an mich? In dieses Textfeld kannst du gern schreiben, was dir noch in den Kopf kommt.	7

Tabelle 66: Umfrage: Anzahl Antworten je Frage

Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich reiche sie erstmals als Prüfungsleistung ein. Mir ist bekannt, dass ein Betrugsversuch mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) geahndet wird und im Wiederholungsfall zum Ausschluss von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen führen kann.

Dresden, den 10.02.2026

Kay Zeisig